

Politiques et pratiques de
Gestion des Ressources
humaines dans les entreprises
publiques en Afrique
subsaharienne

Vers quel modèle d'analyse?
(Etude de deux cas en République
Démocratique du Congo)

PATRICK BAKENGELA SHAMBA

SEPTEMBRE 2007

Thèse présentée en vue de l'obtention du grade
de Docteur en Sciences de Gestion

Faculté des sciences
économiques, sociales et politique

Université catholique de Louvain

**Politiques et pratiques de Gestion des Ressources Humaines
dans les entreprises publiques en Afrique subsaharienne :
Vers quel modèle d'analyse ?**

Patrick BAKENGELA SHAMBA

Cette recherche a été rendue possible grâce au financement de « Evangelischer
Entwicklungsdienst » en Allemagne.
Imprimé à la Ciaco, Louvain-la-neuve, septembre 2007.

RÉSUMÉ

Pourquoi dans un même environnement, deux entreprises de même nature soumises aux mêmes contraintes culturelles enregistrent-elles des pratiques d'acteurs et des résultats de gestion différents ?

L'idée de cette recherche est partie de deux constatations initiales sur le fonctionnement des entreprises publiques en Afrique. La première indique que depuis les années 1980 plusieurs entreprises africaines, notamment celles du secteur public, réalisent des résultats de gestion peu performants. La deuxième constatation montre que les pratiques des acteurs au sein de ces entreprises sont parfois guidées par des logiques externes aux règles de gestion interne. Les Africains seraient « plus relationnels que rationnels» (Hernandez et Rodriguez, 1989).

L'explication qui prédomine dans la littérature de gestion en Afrique, consiste à associer l'inefficacité des entreprises africaines à l'inadéquation entre les méthodes de gestion importées d'Occident et la culture africaine. Ainsi, l'efficacité des entreprises africaines serait envisageable à travers l'adaptation des méthodes occidentales aux caractéristiques de la culture africaine. Cependant, l'observation que nous menons sur le terrain contredit le modèle explicatif dominant (le "culturalisme"). Celui-ci ne permet pas d'expliquer les différences de pratiques de gestion observées au sein d'organisations de même nature, et évoluant dans un même contexte culturel. En d'autres termes, deux organisations de même nature avec des acteurs et des structures organisationnels semblables obtiennent des

résultats différents au sein d'un même contexte culturel ou institutionnel. Comment peut-on expliquer ce paradoxe ? L'intérêt de cette recherche est donc de générer un modèle d'analyse des organisations adapté au contexte africain et capable d'expliquer les différences de pratiques au sein d'organisations de même nature et évoluant dans un même contexte culturel.

Pour atteindre cet objectif, notre thèse mobilise un dispositif de recherche axé sur l'étude de deux cas d'entreprises publiques au Congo (R.D.) ayant des caractéristiques de gestion contrastées. L'une réputée de bonne gestion avec une quasi-absence de tensions sociales et une stabilité de l'équipe dirigeante ; l'autre, réputée de mauvaise gestion et faisant l'objet de fortes tensions sociales, de retard des salaires, etc. L'analyse de ces deux cas est basée sur un dispositif théorique ouvert : la grille d'analyse contextualiste. Ce dispositif permet d'intégrer différents cadres théoriques pour observer trois facettes d'une même réalité, à savoir : le contexte, le processus et le contenu.

L'analyse comparative des deux cas permet de générer un nouveau modèle d'analyse des organisations qui a l'avantage non seulement de réussir là où le modèle culturaliste ou institutionnel ne parvient pas à fournir une meilleure explication, mais aussi d'élargir la compréhension des phénomènes de gestion dans le contexte africain à partir d'une perspective d'analyse non déterministe.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de ce travail.

Nous pensons premièrement à Évelyne Léonard et Jean Nizet qui ont guidé ce travail tout au long de sa réalisation, en le conseillant, en le critiquant, en supportant nos multiples modifications et parfois nos doutes. Ils sont pour nous des personnes extraordinaires. C'est d'ailleurs avec raison qu'elles s'intéressent à la gestion des ressources humaines.

Nous souhaitons également remercier :

- Jean-Marie Wautelet, pour nous avoir suggéré d'accorder une attention particulière aux aspects contextuels liés aux différentes formes d'incertitudes en Afrique ;
- François Pichault, avec qui nous avons partagé l'intérêt pour la GRH en Afrique lors du congrès de l'Association francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) à l'université Paris-dauphine et lors de discussions tenues au Laboratoire qu'il dirige à l'université de Liège. Nous lui sommes très reconnaissant pour ses conseils bibliographiques à propos de la littérature anglophone traitant de la GRH en Afrique ;

- Évariste Mabi Mulumba, professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Université Protestante au Congo, qui nous a conseillés pendant nos premières enquêtes exploratoires sur le terrain à Kinshasa et a bien voulu accepter d'être membre de notre jury de thèse.
- Per J. Agrell, président de la Commission doctorale de la Louvain School of Management, qui a très aimablement accepté de présider ce jury.

Nos remerciements s'adressent aussi à notre organisme financeur « Evangelischer Entwicklungsdienst » en Allemagne ainsi qu'à toute son équipe : Dr. Rudolf Ficker, Konrad Itondo, Anna Heinz, Beate Schreiber. À madame Christiane De Wan. À notre employeur, l'Université Protestante au Congo, ainsi qu'au directeur de son bureau de représentation en Europe, le Dr. Jan Schipper.

Nous ne pouvons terminer ce mot de remerciement sans penser à ceux qui ont enduré nos longues absences – heures, weekends, jours fériés... – mais qui ont été pour nous d'un grand soutien. Nous pensons à Mado notre tendre épouse, à Becky et Peter nos deux enfants bien-aimés. Nous leur disons merci pour ce grand soutien affectif qui nous a garanti l'équilibre à côté de ce travail de recherche exigeant. C'est d'ailleurs à eux, ainsi qu'à tous les « Shamba's » (Dad, Mom, Cécile, Flory, Tony, Nadine, Kevin, Jane, Peter, Cressy,...), que nous dédions cet ouvrage.

Nous pensons également à notre belle-famille ainsi qu'à tous nos amis. Un merci spécial à Claire Dupont qui a pris le soin de nous lire et de nous adresser quelques remarques pertinentes. Nous pensons également à Yves Gillet, à Sonia et Nemot, à Yves Sainsinné, Nadège et Dodi, à Samuel Tshiyoyo et toute sa famille, à Emile Carp et à toute la communauté de la Bruyère, etc.

Nous n'oublions pas les membres de l'Unité REHU avec qui nous avons passé quatre ans. Nous pensons à Nathalie Delobbe, qui nous a offert l'opportunité d'intervenir pendant ces deux dernières années dans son séminaire de GRH destiné aux étudiants du deuxième cycle à l'Université Catholique de Louvain, spécialement le cours méfis dont l'objectif est de fournir un regard différent des réalités de GRH dans d'autres milieux. Nous pensons à Thomas Périlleux qui avait dirigé notre travail de DEA, à Mathieu de Nanteuil, Laurent Taskin, Delphine Dion, Anne Delamarquette avec qui nous avons partagé de bons moments de travail.

Nous remercions également Yvon Gasse de l'Université de Laval ainsi que tous les collègues chercheurs juniors et seniors du Center for Research in Change, Innovation and Strategy (CRECIS) ici à l'Université Catholique de Louvain, avec qui nous avons échangé des idées constructives pour ce travail.

*C'est dans la prise d'initiative, dans le courage de savoir oser que
l'entreprise peut espérer de l'innovation.*

Peter Drucker

*Le conformisme, l'esprit d'alignement sur un consensus général, la
peur de ne pas vouloir oser, la tendance à se contenter du strict
minimum, sont des éléments limitatifs à l'esprit de l'inventivité. Même
lorsque nous ne réussissons pas pour la première fois, nous devons
apprendre le conseil de maître hibou à Bouriquet dans les aventures
de Winnie l'ourson : essaie, essaie, essaie... Le travail de la thèse c'est
le début du commencement : il ne faut jamais, jamais, jamais
abandonner...*

Pierre Shamba

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« Il n'y a de richesses que d'hommes. » Cette célèbre citation du philosophe du XVI^{ème} siècle Jean Bodin, lorsqu'elle est analysée dans le contexte des pays africains, pousse à s'interroger sur le contraste qui existe entre les richesses potentielles en ressources du sol et du sous-sol dont disposent certains pays africains, et l'accroissement de la pauvreté de la population dans ces pays. La République Démocratique du Congo illustre bien ce paradoxe. Non seulement elle est le troisième pays d'Afrique subsaharienne en termes de population, et le deuxième en termes de superficie, mais aussi, elle est dotée d'abondantes ressources naturelles, parmi lesquelles une forêt tropicale qui est la deuxième au monde par sa superficie, des sols fertiles, des pluies abondantes et des ressources minérales variées (diamant, or, cuivre, cobalt, coltan, uranium, zinc, etc.). Paradoxalement sa population vit, depuis plusieurs décennies, dans une extrême pauvreté. La « fiche-pays » de la Banque Mondiale (avril 2006) en donne la description suivante : *« Le pays reste dans une situation précaire sur le plan social, avec une pauvreté prévalente sur l'ensemble de son territoire. La très grande majorité des habitants survivent au prix d'activités économiques informelles et ont une ration calorique quotidienne inférieure de plus d'un tiers à ce qu'il faut pour se maintenir en bonne santé. Sur le plan sanitaire, 70 % n'ont guère ou pas accès aux soins. La RDC est le pays d'Afrique qui a la plus forte mortalité infantile, avec un taux de 1 850 pour 100 000 naissances vivantes. »* (Banque Mondiale, 2006)

Comment expliquer un tel paradoxe ?

Lorsque nous examinons l'importance accordée aux éléments de la politique publique en Afrique, nous remarquons que la gestion des ressources humaines (GRH) en Afrique a été depuis

longtemps un champ de recherche négligé (Kamdem, 2000) et ne bénéficiant que de peu d'attention de la part des dirigeants politiques, au profit de l'intérêt accordé en revanche à l'exploitation de certaines ressources naturelles censées apporter le développement.

Husson (in GEMDEV, 1997) montre à ce sujet que les économies africaines sont restées sur le schéma datant de la période coloniale où les économies reposaient principalement sur l'exportation des matières premières. Ainsi le manque d'alternative à la croissance a conduit, au moment où le cours du change pour les matières premières était défavorable, à la baisse des revenus nationaux ; induisant ainsi une crise financière, à partir de laquelle les acteurs internationaux (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont imposé des politiques d'austérité basées sur la seule logique financière et ayant conduit aussi à des crises sociales.

Nous abordons cette introduction générale à partir de quatre points. Primo, nous présentons les constats qui ont engendré l'idée de cette recherche. Secundo, nous justifions le choix de son objet et de son champ. Tertio, nous présentons les questions, les hypothèses et l'intérêt de la recherche. Enfin, nous présentons la structure générale de ce travail.

1. Constats initiaux

L'idée de cette recherche est venue de deux constatations. D'abord le constat de l'inadaptation de l'enseignement de la GRH en Afrique aux réalités du terrain. Ensuite le constat de la faiblesse des performances des entreprises en Afrique, expliquée comme étant liée à l'inadéquation des méthodes de gestion à la culture africaine.

1. 1. L'inadéquation entre les réalités du terrain et l'enseignement de GRH en Afrique

Lorsque l'on observe la manière dont se gèrent les ressources humaines dans les entreprises africaines, notamment

celles du secteur public, il apparaît que les théories de la GRH, telles que présentées dans beaucoup de manuels ou même enseignées dans les universités en Afrique, et constituant une première référence dont beaucoup d'entreprises s'inspirent pour élaborer leurs politiques de GRH, ne correspondent pas souvent aux réalités des pratiques observées sur le terrain en Afrique. Aussi existe-t-il un énorme écart, dans certains cas, entre le discours managérial plus ou moins officiel sur les ressources humaines (politiques de GRH), et les pratiques dans ce domaine.

Kamdem (2002), partant de son expérience de professeur de GRH dans quelques universités africaines, parle à ce sujet d'une rupture fondamentale entre connaissances théoriques et réalités pratiques : « *Les théories de management des ressources humaines telles qu'enseignées à l'université semblent être décalées des réalités pratiques sur terrain* » (2002 : 3). Ce constat n'est pas propre à l'Afrique. Beaucoup d'auteurs, en Occident ou ailleurs, établissent un constat similaire.

Brabet (1993) souligne à ce propos qu'une large part des publications en la matière relèvent d'une perspective instrumentale qui, pour l'essentiel, propose une représentation de l'entreprise comme un instrument rationnel de production dont les membres poursuivent des « objectifs communs » exprimés en termes économiques.

Gutierrez (1993), pour sa part, montre que lorsqu'on passe en revue la littérature sur la fonction *personnel*, on constate que l'approche managériale est dominante. Cette dernière s'inscrit dans une perspective normative, destinée à fournir aux dirigeants d'organisations des éléments qui les aideront à améliorer l'efficacité organisationnelle. Cette approche managériale, continue-t-il, constitue une approche plus universaliste de la fonction *personnel*, qui normalement ne prend en compte ni la dynamique organisationnelle, ni l'action des membres de l'organisation (1993 : 19 et 78).

Le constat de l'inadéquation entre l'enseignement de GRH en Afrique et les pratiques des acteurs, est confirmé par notre propre expérience. D'abord en tant qu'étudiant en sciences de gestion (premier et deuxième cycles), puis en tant qu'Assistant et chef de travaux à l'université en Afrique (Kinshasa). En effet, ces expériences nous ont permis de constater que l'enseignement de la gestion en Afrique n'intègre pas suffisamment les réalités de gestion spécifiques du contexte africain. À titre d'exemple, durant nos études en sciences de gestion en Afrique, nous n'avons jamais été informés de l'existence d'une quelconque perspective de recherche en gestion menée sur l'Afrique. L'essentiel de l'enseignement aux premier et deuxième cycles, était basé sur des auteurs classiques, majoritairement de l'Amérique du Nord¹. Cette situation ne favorise pas une prise de distance par rapport aux modèles théoriques dominants, essentiellement élaborés à partir des expériences occidentales.

Deux chercheurs congolais (Bongeli et Ntumba, 1992), s'interrogeant sur la relation entre l'université, la recherche et le sous-développement au Zaïre (actuellement République Démocratique du Congo), relèvent le même constat. En se référant à l'enseignement des sciences humaines en Afrique, ils constatent, pour le cas de la Faculté de droit, que : *« toutes les références du droit enseigné au Zaïre sont étrangères, occidentales et coloniales. Les cours qui sont censés introduire à la connaissance de nos milieux ont été amoindris. Peu d'attention est portée sur l'étude d'un quelconque droit coutumier local. On en arrive dès lors à la production de juristes à l'esprit borné dans un juridisme d'autant plus insolent qu'il se réfère à un univers qui nous est étranger. »*

Bongeli et Ntumba (1992) constatent aussi que si la recherche, de par son essence même, permet une remise en cause perpétuelle, y compris de la société qui l'a instituée, une telle remise

¹ Nos études en Europe nous ont permis ainsi d'enfin découvrir une autre perspective de gestion, tirée essentiellement de l'école francophone de gestion.

en question n'a cependant pas toujours été souhaitée par les dirigeants politiques et les institutions de l'époque : « *Remettre en cause les coalitions dominantes et leurs nombreux instruments institutionnels, technologiques, etc. de domination ne peut qu'être combattu. C'est pourquoi on ne peut que les priver de leurs moyens de fonctionnement.* » (Bongeli et Ntumba, 1992 : 197-198).

L'une des conséquences du manque de moyens alloués à la recherche a été ainsi le bas niveau de la recherche fondamentale et l'isolement scientifique des chercheurs africains : « *Les chercheurs zaïrois comme d'ailleurs tous les scientifiques africains (citant Gaillard et Waast, 1989) travaillent généralement dans un état d'isolement. Véritable image de la société globale, cet isolement reflète à la fois le cloisonnement et la dispersion. Chacun pour soi et la science pour tous, telle semble être la philosophie de base qui animerait ces travailleurs scientifiques isolés et inconnus opérant dans l'anonymat le plus total. Si certains parviennent à des résultats convaincants, la recherche en elle-même ne saurait bénéficier des avantages d'un travail en groupe ni procurer au chercheur la fierté légitime de se savoir reconnu comme agent utile au développement de la société* » (Bongeli et Ntumba, 1992 : 198).

Au-delà de cette remarque sur l'enseignement général en sciences humaines, Tidjani (2000) constate à propos de la gestion des ressources humaines en Afrique que « *si la GRH est érigée depuis longtemps, dans les pays industrialisés, en axe porteur de recherches au même titre que les autres disciplines de gestion de l'entreprise, en Afrique, nous n'en sommes qu'à nos débuts. Il existe peu de chercheurs en GRH.* »

C'est d'ailleurs dans ce sens que Harvey (2002 : 1120) écrit : « *When attempting to inform western managers about how to establish HRM policies, practices and processes in Africa, one must recognize the sheer diversity and lack of documented knowledge there is on human resource management on the entire African continent* »

(Adonisi, 1993 ; Kamoche, 2000). Quant à Pichault (2005), il considère que la littérature consacrée à la GRH en Afrique reste marginale, dominée par des propos normatifs et la plupart du temps sans fondement empirique.

L'analyse des principaux travaux de recherche en sciences de gestion menés sur la République démocratique du Congo, nous révèle que très peu de recherches empiriques ont été menées dans le domaine de la GRH. La plupart des recherches existantes s'intéressent soit à *l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises* (Gasse et Neff, 1991 ; Makunza, 2000 ; Oveneke, 1997 ; etc.), soit à la *filière industrielle en Afrique* (Gamela, 1982 ; Lacroix, 1967 ; Lokota, 1994 ; Norro, 1994 ; Mbuinga, 1995 ; etc.), ou encore au *secteur informel*.

Pourquoi ce faible engouement pour la recherche de la GRH en Afrique ? Kamdem (2000) note deux préjugés principaux. D'abord c'est l'idée, dans certains milieux africains, que « *tout le monde peut gérer les ressources humaines, c'est-à-dire assumer les tâches routinières de l'administration du personnel* ». Ensuite, c'est l'attitude subtilement méprisante observée chez les spécialistes d'autres branches de sciences de gestion, à l'université, qui considèrent parfois le professeur de GRH comme un amuseur de salles de cours, chargé de détendre l'ambiance chez les étudiants après les cours réputés plus fondamentaux comme la statistique de gestion, la gestion de stock, la comptabilité, l'économétrie ou l'informatique, etc.

Au terme de notre diplôme d'études approfondies (DEA) à l'Université Catholique de Louvain, nous avons parcouru différents travaux de recherche en sciences de gestion sur l'Afrique dans quelques universités francophones européennes. Nous avons ainsi découvert la tendance, notamment pour les chercheurs africains qui sont appelés à faire des choix dans l'orientation de leur recherche doctorale, à vouloir inscrire leurs thèmes de recherche dans des champs disposant d'un minimum de structuration théorique :

entrepreneuriat, PME, secteur informel, approche culturelle de gestion, etc. Ils évitent ainsi de se confronter à un dilemme parfois difficile à résoudre : concilier des référents théoriques, construits à partir des réalités occidentales, aux pratiques parfois contradictoires observées en Afrique. Pourtant, comme le note Ph. d'Iribarne (1990), l'Afrique reste un terrain privilégié et véritablement créatif pour la recherche en sciences de gestion : « *Des pratiques de gestion adaptées à un fonctionnement industriel y sont largement à concevoir. Et les novations nécessaires par rapport aux pratiques classiques sont telles qu'une démarche strictement empirique a du mal à y suffire. La place est largement ouverte pour une démarche qui s'appuie sur une compréhension des phénomènes en cause, suffisamment approfondie pour permettre de concevoir des pratiques réellement adaptées à un contexte si peu 'classique'* » (1990 : 39).

1.2. La faiblesse généralisée de performance des entreprises africaines

Dans cette deuxième catégorie, deux constats importants sont élaborés. Premièrement, depuis les années 1980, plusieurs analystes et observateurs constatent que la majorité des entreprises africaines, notamment celles du secteur public, enregistrent des résultats peu performants. Ils constatent aussi, comme le souligne Penouil (1992), que les entreprises publiques en Afrique n'ont pas permis aux États africains de résoudre leurs problèmes de développement, mais qu'elles ont au contraire masqué certaines réalités qui ont été brutalement mises à jour par la conjoncture économique au cours des années '80. À titre d'exemple, les données du PNUD (1989) relatives à l'année 1983 montrent à ce sujet que sur 19 pays pour lesquels des indications sur les résultats financiers des entreprises publiques étaient disponibles, 14 enregistrent des déficits. Quant aux pays qui déclarent des résultats positifs, il s'agit d'exportateurs de pétrole ou d'autres produits miniers et/ou agricoles pour lesquels l'année 1983 a été favorable (Makunza, 2000 : 60).

Pour Norro (1994), le cas de l'industrie en Afrique est révélateur. Son taux de croissance, pendant la décennie 1980-1989, a été particulièrement faible, de l'ordre de 0,7 %, soit un rythme très inférieur à l'accroissement démographique (3,2 %) et aux taux de croissance, pourtant limités, des autres secteurs d'activités (2 % pour l'agriculture et 2,3 % pour les services). Quant à Henry (1989, 1997) et Hernandez (1997), analysant les rapports de différents experts appelés à intervenir dans les entreprises en Afrique, il en ressort avec une constance presque répétitive une liste des maux courants : effectifs généralement pléthoriques ; recrutements non conformes aux besoins de l'entreprise ; le montant des créances impayées s'accroît sans que des mesures actives de recouvrement soient prises ; maintenance des équipements insuffisante ; prises de décisions lentes et aléatoires ; absentéisme élevé et personnel non motivé, etc. (Henry, 1998 : 12 ; Hernandez, 1997).

Différents analystes ont ainsi constaté l'échec d'une première idée dominante qui consistait à penser que l'introduction de méthodes de gestion dites "modernes", qui avaient fait leurs preuves ailleurs, l'intensification de la formation des cadres, etc., étaient un meilleur moyen pour apporter le développement en Afrique (l'échec de l'approche universaliste). Ce premier constat entraîne un deuxième.

Celui-ci consiste à observer que depuis la fin des années 1970, la variable culturelle est devenue un élément important dans l'explication des performances de l'entreprise (Dia A. L., Gaye A., et Tidjani B., 1996 : 151). En Afrique, le modèle culturaliste prédomine dans la grande majorité des écrits de gestion francophones et se propose d'identifier, au sein des espaces socioculturels africains, des facteurs favorables ou défavorables à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Or l'introduction de la variable culturelle dans l'analyse des entreprises et de leurs performances, souffre de plusieurs insuffisances, comme le soulignent Dia A. L., Gaye A. et Tidjani B. (1996). Soit elle part du postulat de l'existence d'un « one best way » (souvent le modèle occidental, et de plus en plus le modèle asiatique),

ce qui bien entendu exclut toute réflexion sur les résonances politiques, sociales et même sémantiques des outils ou méthodes de gestion importés ; soit elle fonde ses conclusions sur une connaissance largement superficielle des contextes internes et externes de l'entreprise ; soit elle limite arbitrairement les contraintes environnementales de cette dernière aux contraintes culturelles. Ainsi, les conclusions auxquelles elles aboutissent généralement sont que les pays africains constituent des contextes non appropriés pour l'utilisation des techniques de gestion modernes d'origine occidentale.

2. Choix de l'objet et du champ de recherche

2. 1. Choix de l'objet de recherche

À partir des deux constats élaborés précédemment, nous avons choisi comme objet de notre recherche d'étudier à la fois les « **politiques** » et les « **pratiques de GRH** », en prenant comme champ de recherche les entreprises publiques au Congo (R.D.). Les politiques de GRH étant définies comme un ensemble des directives et orientations stratégiques portant sur des matières telles que le recrutement, la sélection, la rémunération, la formation du personnel etc., tandis que les pratiques sont définies, selon les mêmes auteurs, comme les actions réellement entreprises dans ces mêmes domaines.

Nous avons choisi d'analyser les politiques et les pratiques de GRH en Afrique pour deux raisons principales. La première est liée au faible nombre d'études empiriques sur la GRH en Afrique. Choisir d'analyser les politiques et les pratiques de GRH en Afrique permet ainsi d'éclairer la complexité du fonctionnement des organisations africaines qui ressemble, notamment pour certains managers occidentaux, aux aventures d'Alice au pays des merveilles (*Alice in the wonderland*) décrit par Harvey (2002) à propos de la GRH en Afrique.

La deuxième raison est qu'en choisissant d'étudier les politiques et les pratiques de GRH, cette recherche permet d'aborder un aspect spécifique de la réalité des entreprises africaines, et de dépasser une conception généralisante et culturaliste consistant à penser que l'Africain serait plus relationnel que rationnel (Sauboin, 1985 ; Hernandez et Rodriguez, 1989). Elle permet aussi d'élargir notre compréhension des enjeux et des contraintes des acteurs dans le contexte africain, et par là de proposer de nouvelles pistes de solution pour les dirigeants, au-delà de la dimension culturelle. C'est d'ailleurs à ce juste titre que Gaba (1993 : 86-87) s'interroge : « *Management des entreprises en Afrique : incompréhension congénitale ou malentendu ?* »

L'analyse des politiques et des pratiques de GRH permet aussi d'interroger les facteurs qui contribuent au décalage entre ces deux éléments, dans une entreprise plutôt que dans une autre, alors que les deux entreprises évoluent dans un même environnement culturel ou institutionnel.

Notre analyse se limitera à quatre éléments des politiques et pratiques de GRH, à savoir le recrutement, la formation, la promotion et la rémunération, et ce pour deux raisons. D'abord la nécessité d'aller plus finement dans l'analyse en délimitant l'objet de recherche à quelques variables pertinentes ; cela permet donc d'éviter la dispersion dans la manière d'aborder la GRH. Ensuite, la nécessité de se recentrer sur des éléments de GRH capables de rendre compte de la caractérisation des enjeux et jeux de pouvoir entre acteurs dans les entreprises publiques en Afrique. Ces dernières évoluent dans un contexte particulier que P. Hugon et al (1993) qualifie d'« *économie de l'incertitude* ».

2. 2. Choix du champ d'analyse

Les entreprises publiques en Afrique ont été choisies comme champ de nos investigations parce qu'elles sont encore, dans certains pays africains, notamment en RDC, de gros employeurs auxquels certains dirigeants politiques restent sensibles. Par exemple, ces derniers refusent souvent de prendre des mesures politiquement impopulaires comme celle de déclarer la faillite d'une grande entreprise publique alors qu'il n'existe pas d'alternative générant de nouveaux emplois. Cependant malgré leur importance pour les économies africaines, les entreprises publiques demeurent des champs d'analyse peu explorés. Ce manque d'intérêt est-il lié au changement des paradigmes dominants sur le rôle de l'État dans l'économie ? Ainsi, du modèle de « plus de l'État » vers les années '70, nous sommes passés au modèle de « mieux de l'État » vers les années '80 et au modèle « moins de l'État » des années '90 ². Dans cette optique, se dessine une forte tendance à légitimer la privatisation : « *Parce que les entreprises publiques sont inefficaces, il faut les privatiser* ». La privatisation se camoufle en solution, une « solution » à un problème qui demeure non suffisamment exploré.

Pourtant il est assez paradoxal, pour un Africain, de constater que certaines entreprises publiques en Europe³ sont à la pointe de la

² Le slogan « plus de l'Etat » était le paradigme qui considérait que le développement de toute nation était conditionné par une forte implication de l'État dans l'activité économique. Dans les années '80, le slogan « mieux de l'État » va considérer qu'une meilleure gestion de l'État est un gage pour le développement d'un pays. Vers les années '90, c'est l'idée de la privatisation des entreprises publiques, l'idée de l'émergence des ONG comme acteurs partenaires du développement au même titre que l'État.

³ Il convient néanmoins d'insister sur le fait qu'une entreprise d'économie mixte, c'est-à-dire dont le capital est partagé par l'État et les privés, sera qualifiée de publique si l'État détient la majorité des parts du capital. Nous reviendrons plus loin sur la discussion de la notion d'*entreprise publique*. Cependant, nous pouvons citer le cas de l'EDF en France qui a changé de statut juridique, quittant le statut d'EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) pour celui de société anonyme avec une ouverture de son capital jusqu'à la limite de 30 %. Selon la loi du 9 août 2004, l'État français détiendra au moins 70 % du capital et des droits de vote. Son conseil d'administration est composé de 18 membres, dont 6 membres élus par l'assemblée générale, 6 représentants de l'État et 6 représentants élus par les salariés. Son Président-Directeur Général est nommé en Conseil des ministres sur proposition du Conseil d'administration. Source : <http://investisseurs.edf.com/117035i/Accueil-com/EDF-investisseurs/gouvernement-d-entreprise/statuts.html>

technologie, sont cotées en bourse et réalisent de meilleures performances. Cet exemple montre que la nature “publique” de l’entreprise n’est pas la raison principale de son dysfonctionnement. Pourtant c’est cette nature qui est mise en cause par les tenants de la privatisation en Afrique. Cependant, lorsque l’on observe l’expérience de la privatisation en Afrique subsaharienne, le rapport critique de E. Berg (Marchés tropicaux, 1994) montre que la privatisation a été l’un des éléments les moins réussis. Ses effets sur la croissance se sont révélés médiocres. Dans certains cas, les fonds obtenus par les ventes des entreprises publiques ont été parfois bien inférieurs aux frais engagés pour la réhabilitation des entreprises avant leur privatisation.

La deuxième raison qui explique le choix des entreprises publiques comme champ de nos recherches, est qu’une large partie de la littérature en GRH reste fortement dominée par les exemples et études de cas tirés des entreprises privées. Bon nombre d’études, notamment celles qui s’inscrivent dans la perspective instrumentale, utilisent le terme “entreprise” pour sous-entendre l’entreprise privée.

Les entreprises publiques semblent, à notre avis, former une réalité spécifique que l’on ne doit pas assimiler à la réalité des entreprises privées. Cette dénomination “*réalité spécifique*” mérite un commentaire par rapport à la littérature des organisations publiques. À ce propos, C. Défelix (1997) note trois conceptions importantes pour le cas de l’évolution des organisations publiques en France. *La conception traditionnelle* (avant les années ’80) qui consistait à considérer les entreprises publiques comme des “**organisations spécifiques**” traversées par des tensions *spécifiques*. Par conséquent, elles étaient censées être gérées avec des “**méthodes spécifiques**”. Ensuite, *la conception moderne* portée par les mouvements de modernisation des années ’80 qui postulait que l’on pouvait utiliser les méthodes de gestion des entreprises privées pour gérer les entreprises publiques. En d’autres termes, il s’agissait de gérer les “**organisations spécifiques**” avec des “**méthodes non spécifiques**”. Enfin la troisième *conception*, que l’on qualifierait de

postmoderne, consiste à remettre en cause la *nature spécifique* des entreprises publiques en montrant qu'à travers les évolutions récentes des formes juridiques des entreprises publiques, certaines d'entre elles peuvent opter pour le régime de droit privé tout en restant des entreprises "publiques". Dans ce cas, elles deviennent des "**organisations non spécifiques**" tout en restant "publiques". Cette conception prône l'utilisation de "**méthodes non spécifiques**" pour gérer les entreprises publiques devenues des "**organisations non spécifiques**".

Cette distinction est importante et caractérise les différentes évolutions du contexte français dans lequel évoluent les entreprises publiques. Cependant, le cas des entreprises publiques congolaises ne semble pas, à notre avis, correspondre au cas français. En R.D.C., les entreprises publiques semblent encore trop peu flexibles sur le plan organisationnel et juridique pour être considérées comme des organisations non spécifiques. Elles permettent cependant de mieux éclairer la nature des systèmes d'action collectifs ainsi que celle des enjeux des acteurs. Les difficultés que connaissent ces entreprises constituent selon nous un champ de recherche intéressant, à cause du faible nombre d'études menées dans ce domaine.

3. Questions, hypothèses et intérêt de la recherche

3. 1. Questions de recherche

À la base de cette recherche, se trouve la préoccupation de comprendre pourquoi deux entreprises évoluant dans un même contexte, dans une même culture, obtiennent des résultats différents. Pourquoi les acteurs, évoluant dans deux entreprises de même nature, adoptent-ils des réponses différentes alors qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes culturelles ou institutionnelles ? Quels facteurs peuvent expliquer le décalage entre les politiques et les pratiques de GRH dans un même contexte culturel ou institutionnel ?

La littérature francophone de gestion sur les entreprises africaines explique ce décalage comme essentiellement lié à l'inadéquation des méthodes de gestion occidentales face à la culture africaine. Quels sont les limites et les avantages d'une telle approche ?

À cet ensemble de questions générales s'ajoutent d'autres questions plus spécifiques relatives aux observations de terrain :

- Les méthodes de gestion dites *universelles* sont-elles fondamentalement inefficaces au sein des organisations africaines ?
- La manière dont sont saisies les variables culturelles et institutionnelles dans la littérature est-elle pertinente pour expliquer les différences des pratiques des acteurs au sein d'un même contexte culturel ?

Nous tenterons de répondre à ces questions à partir d'un dispositif empirique basé sur l'analyse comparative de deux cas d'entreprises publiques aux caractéristiques de gestion contrastées.

3. 2. Hypothèses de recherche

Ce travail part du constat que la littérature de gestion en Afrique considère les comportements des travailleurs en Afrique comme liés aux contraintes du contexte externe. Ce contexte externe est envisagé essentiellement sous l'angle d'une approche globale (institutionnelle ou culturelle).

Notre hypothèse de travail consiste à dire que le contexte externe global ne permet pas d'expliquer la nature des comportements des travailleurs dans l'organisation car il n'a pas d'impact direct sur les comportements des travailleurs (Munene, 1991).

Cependant, nous avançons l'idée que les comportements des travailleurs dans les entreprises en Afrique sont d'abord fonction de la nature du contexte interne. Le rapport des travailleurs aux ressources du contexte interne, selon qu'il est porteur ou non d'incertitudes pour les acteurs, constitue un ensemble de mécanismes de régulation qui explique la nature différenciée des rapports des travailleurs au contexte externe. En d'autres termes, les acteurs soumis à un même contexte externe n'auront pas les mêmes types de comportement en fonction de la manière dont ils accèdent aux ressources du contexte interne.

L'avantage de cette hypothèse est de préconiser des pistes de solutions différentes par rapport aux perspectives dominantes de la littérature. Si, pour la littérature de gestion "culturaliste" en Afrique, l'efficacité de l'entreprise africaine réside dans l'adaptation des méthodes de gestion aux éléments du contexte externe global (culturel ou institutionnel), nous préconisons non pas d'agir sur les méthodes de gestion mais plutôt sur les conditions de travail capables de gérer les incertitudes des acteurs au niveau de l'accès aux ressources du contexte interne ou externe.

3. 3. Intérêt de la recherche

L'intérêt de cette recherche est d'interroger la capacité des modèles explicatifs dominants (approche culturaliste et institutionnaliste) à rendre compte des différences de résultats entre deux entreprises de même nature évoluant dans un même contexte et de proposer un modèle explicatif revisité. Il s'agit ainsi d'identifier des pistes d'actions encore peu explorées sur lesquelles les gestionnaires peuvent agir en vue d'améliorer la qualité de leurs résultats.

En ciblant notre recherche sur les entreprises publiques africaines, notre objectif est de favoriser une connaissance adéquate des problèmes de gestion dans le secteur public en Afrique. Ce dernier, souvent jugé inefficace et improductif, suscite de nos jours

très peu d'intérêt au niveau des recherches en sciences de gestion en Afrique. Une telle connaissance est nécessaire non seulement pour les grandes entreprises multinationales, partenaires des entreprises publiques africaines impliquées dans les activités d'importation, exportation, sous-traitance, etc., mais aussi, de plus en plus, pour les petites et moyennes entreprises étrangères appelées à développer des modes de présence plus actifs sur les marchés africains.

Si le débat dans le domaine du management en Afrique, notamment dans la sphère francophone, est largement dominé par le courant théorique culturaliste, qui explique les dysfonctions observées comme étant la conséquence de l'inadéquation des méthodes de gestion occidentales importées en Afrique, la limite majeure de cette approche est de baser l'explication des phénomènes observés sur un déterminisme culturel généraliste. Toutefois, elle ne suffit pas à expliquer le cas des entreprises qui réussissent dans un contexte où les acteurs subissent les mêmes contraintes culturelles ou institutionnelles, recourent à des méthodes de gestion qualifiées d'exogènes à la culture africaine mais obtiennent des résultats différents.

L'intérêt de cette recherche est donc de postuler que les limites de l'approche "culturaliste" et "institutionnaliste" peuvent être dépassées à partir d'un dispositif théorique ouvert : la grille d'analyse *contextualiste*, qui permet d'intégrer différents cadres théoriques pour observer trois facettes d'une même réalité, à savoir : le contexte, le processus et le contenu.

À partir de ce dispositif théorique ouvert, s'inscrivant dans un paradigme constructiviste, notre recherche se propose d'interroger la pertinence des modèles théoriques existant dans la littérature, sur leurs capacités à expliquer les différences des pratiques de GRH au sein d'une même culture. Pour atteindre cet objectif, notre travail mobilise un dispositif de recherche axé sur l'étude de deux cas d'entreprises publiques au Congo (R.D.) qui présentent des caractéristiques de gestion contrastées. L'une jugée performante

parce qu'ayant évolué de la catégorie *B* à la catégorie *A*⁴, enregistrant une stabilité de l'équipe dirigeante et une quasi-absence de tensions sociales. Son dispositif organisationnel lui avait permis d'être la première entreprise publique congolaise à satisfaire aux conditions de l'amélioration de la gestion des entreprises publiques sur base d'un "contrat-programme"⁵. L'autre entreprise, jugée peu performante, enregistre une détérioration permanente de sa capacité de production, des déséquilibres constants entre les besoins en fonds de roulement et le volume de son chiffre d'affaires, contribuant ainsi aux retards de paiement des salaires, aux mouvements de grève et aux fortes tensions sociales dans l'entreprise⁶.

L'analyse comparative de ces deux cas permettra de confronter des réalités organisationnelles différentes au sein d'un même contexte culturel et institutionnel. Cet exercice permettra en outre d'élargir la compréhension des phénomènes de gestion dans le contexte africain, afin de favoriser l'émergence d'une perspective d'analyse nouvelle sur la gestion des entreprises en Afrique. L'apport de cette recherche est de parvenir à expliquer en termes objectifs et "non moralisants" certains phénomènes et pratiques d'acteurs qu'une partie de la littérature africaniste identifie à partir de termes génériques tels que *corruption*, *clientélisme*, *népotisme*, etc. Il s'agit aussi de comprendre la nature des rapports qu'entretient l'acteur à l'égard des autres acteurs, et notamment en fonction des caractéristiques internes et de l'environnement externe de l'organisation.

⁴ Selon leur importance en termes de chiffre d'affaires ou de contribution aux recettes de l'État, les entreprises publiques au Congo sont classées en quatre catégories : A, B, C, D (par ordre décroissant).

⁵ Il s'agit d'une formule imposée au milieu des années quatre-vingts par la Banque Mondiale, qui obligeait les États africains à signer avec leurs entreprises publiques un "contrat programme" dans lequel les objectifs de chacune des parties devraient être clairement spécifiés, quantifiés, puis évalués à l'échéance.

⁶ Nous reviendrons sur quelques données quantitatives dans le chapitre qui présente l'évolution des indicateurs de gestion dans les deux entreprises.

4. Structure générale du travail

Ce travail comporte huit chapitres répartis en trois parties.

La première partie du travail compte trois chapitres et est consacrée au cadre théorique de la recherche et à l'exploration de la littérature de gestion en Afrique. Le premier chapitre vise à recenser les éléments de la littérature de gestion en Afrique, non pas dans le sens d'effectuer une revue exhaustive des travaux existants mais plutôt, afin de tracer un tableau synoptique de différentes approches théoriques dominantes de la GRH en Afrique. L'objectif de ce chapitre est de fournir aux futurs chercheurs une base leur permettant de capitaliser différentes références de travaux empiriques existants, de manière à enrichir ce champ de recherche peu investi. À l'issue de cette exploration nous présenterons quelques éléments de synthèse de l'approche théorique dominante qui serviront, dans les chapitres ultérieurs, de base de discussion lors de la confrontation de nos données de terrain. Dans le deuxième chapitre, nous interrogeons le choix d'un cadre théorique pertinent capable de mieux nous aider à répondre à nos questions de recherche. Nous présentons et justifions aussi le positionnement épistémologique de notre recherche. Dans le troisième chapitre nous nous intéressons à présenter les cadres théoriques retenus autour de la grille d'analyse contextualiste et à définir quelques concepts de base, notamment : l'acteur, le système d'action concret, le pouvoir, l'incertitude, les politiques de GRH, les pratiques de GRH, etc.

La deuxième partie de ce travail compte également trois chapitres. Le quatrième chapitre présente la méthodologie de la recherche ainsi que quelques éléments de mise en contexte de notre champ d'analyse, à savoir : les entreprises publiques au Congo. Le cinquième et le sixième chapitres présentent les données liées à deux cas, respectivement la SEGIT et la SODISO ⁷.

⁷ Il s'agit de noms fictifs que nous utilisons dans le but de garantir l'anonymat des cas.

La troisième partie de ce travail est consacrée à la discussion des résultats et à la proposition d'un modèle contextualiste d'analyse. Elle comporte deux chapitres. Le septième chapitre présente l'analyse comparative des deux cas proposés et discute des principaux résultats, tandis que le huitième chapitre s'articule autour de la proposition d'un modèle contextualiste pour l'analyse des organisations en Afrique.

Ce travail se termine par la présentation des conclusions générales tirées de l'ensemble de nos analyses. Il sera question de présenter les limites et les apports de notre recherche, ainsi que les pistes d'exploration pour les recherches futures. S'interroger sur les différences des pratiques de GRH au sein d'un même contexte (culturel ou institutionnel) permet d'apporter une perspective nouvelle que les recherches actuelles n'ont pas encore suffisamment explorée.

PREMIERE PARTIE :

EXPLORATION DE LA LITTERATURE SUR LA GESTION EN
AFRIQUE ET CONSIDERATIONS THÉORIQUES

INTRODUCTION

Cette première partie du travail se propose de synthétiser les principales approches de la littérature de gestion sur les entreprises en Afrique et de rendre compte de la première phase de notre recherche. Celle-ci comportait trois étapes :

- Exploration des thèmes dominants dans la littérature
- Enquête sur le terrain
- Retour aux considérations théoriques sur le choix de l'objet de recherche et d'un cadre théorique de départ

Nous les abordons en trois chapitres :

- Chapitre I : Exploration de la littérature de gestion en Afrique Subsaharienne
- Chapitre II : La pertinence d'un cadre théorique de départ : enquête exploratoire
- Chapitre III : Considérations théoriques et définition des concepts

CHAPITRE I

EXPLORATION DE LA LITTÉRATURE DE GESTION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Qu'en est-il de l'état de la recherche sur la gestion et spécialement la gestion des ressources humaines en Afrique au sud du Sahara, quatre décennies après les indépendances ? Telle est la principale question à laquelle ce chapitre tente de répondre.

À cet effet, nous avons compulsé les principaux travaux traitant de l'entreprise en Afrique. Cette exploration fut rendue possible grâce aux repères bibliographiques sur « les entreprises et les entrepreneurs en Afrique » élaborés par Fauré (1993) du Centre d'Etudes d'Afrique Noire (CEAN) de l'université de Bordeaux. Repères complétés par les principales publications dans quelques revues scientifiques⁸ dont nous présentons un aperçu indicatif dans l'annexe n° 1, à la fin de cet ouvrage. Sans aucunement prétendre à l'exhaustivité, ce qui serait présomptueux⁹ pour un objet encore si peu exploré, ce parcours se propose de donner une vision synoptique de différentes recherches en sciences de gestion en Afrique.

Ce chapitre aborde successivement trois points. Dans le premier, il s'agit de comprendre comment l'entreprise africaine est

⁸ L'intérêt de présenter ces revues est double. D'abord, cela peut offrir un point d'entrée important pour démarrer une recherche sur la gestion en Afrique : le chercheur trouvera ici des pistes pour explorer la littérature. Ensuite, citer nos sources permet de circonscrire les limites de notre exploration et d'encourager l'enrichissement de notre état des lieux en y incluant d'autres travaux, notamment ceux des chercheurs anglo-saxons.

⁹ Notons un phénomène paradoxal : un chercheur congolais trouvera plus aisément une information sur son pays en Belgique que dans son propre pays, où l'état des infrastructures de recherche limite la visibilité et la diffusion des recherches locales.

devenue objet de recherche en sciences sociales au niveau international, et de pointer les différentes tendances dominantes des perspectives théoriques mobilisées. Le second point illustrera le premier par quelques cas représentatifs de ces théories. Le dernier point est consacré à la conclusion d chapitre.

I. 1. Émergence de l'entreprise africaine comme objet de recherche au niveau international

Dans un numéro des *cahiers d'études africaines* (1991) consacré à *l'anthropologie de l'entreprise africaine*, Pascal Labazée démontre que l'entreprise africaine ne s'est affirmée comme objet de recherche en sciences sociales de langue française que récemment vers les années 1980, c'est-à-dire au cours de la décennie où s'effondraient sa rentabilité et son efficacité productive (Labazée, 1991 : 435). Avant cette période, quelques études furent menées, abordant de manière assez générale les problèmes de l'entreprise africaine, mais la première tentative de grande envergure est le colloque international organisée à Paris en 1981 par le laboratoire "connaissance du Tiers-monde" sous le thème : *Entreprises et entrepreneurs en Afrique (XIX^e-XX^e siècle)*. À partir de cette époque, on constate un accroissement de l'intérêt porté à l'entreprise africaine (Ahiauzu, 1983 ; Bourgoïn, 1984 ; Delalande, 1982, 1985 ; Sauboin, 1985 ; etc.). Cet intérêt va s'accroître au milieu des années 1980 avec la réflexion sur le management africain. La conférence internationale de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire en 1986 (d'Iribarne, 1990 : 28), avait pour but de jeter les bases d'une réflexion sérieuse sur un *management africain*.

Du côté de la littérature anglo-saxonne, très peu d'études se sont penchées sur la gestion, notamment la GRH, dans les entreprises africaines. Nyambegera, Sparrow et Daniels (2000 : 640) montrent qu'un intérêt s'est récemment manifesté chez les chercheurs pour les études comparatives en GRH. Certains ont commencé à écrire sur les thèmes de gestion dans les entreprises des pays en développement. Là aussi, un grand intérêt est accordé à

l'Asie ou aux économies de la dérégulation comme l'Inde. Cependant, les circonstances relatives aux pays en développement de l'Afrique subsaharienne sont généralement ignorées. On ne retrouve ainsi que peu de recherches qui se soient penchées sur les pays africains (Onyemelukwe, 1973 ; Blunt 1983 ; Kiggundu 1989).

I. 2. Catégorisation des travaux en sciences de gestion des entreprises en Afrique

En recensant différents travaux qui tentent de comprendre le fonctionnement des organisations en Afrique, Kamdem (2000) identifie deux perspectives dominantes : la perspective rationaliste et fonctionnaliste d'une part, et la perspective culturaliste et humaniste d'autre part. Il rattache à la première perspective des réflexions développées par différents auteurs sur la genèse et le fonctionnement du phénomène bureaucratique en Afrique, alors qu'il regroupe dans la seconde différents travaux basés sur le développement de modèles africains de management et de développement.

Quant à Nizet et Pichault (2005, 2007), ils répartissent les différentes recherches empiriques sur la GRH en Afrique en trois groupes :

- Les thèses *universalistes*, qui préconisent l'adoption immédiate des "best practices" occidentales. Celles-ci correspondent à ce que Kamdem appelle "perspective rationaliste et fonctionnaliste".
- Les thèses *culturalistes*, dénonçant un "cultural lag" (retard culturel) avec les pays occidentaux et plaidant pour un "cultural fit" africain. Ces thèses correspondent à la perspective culturaliste et humaniste identifiée par Kamdem.
- Les thèses *néo-institutionnalistes*, qui élargissent le cercle des facteurs de contingence au-delà du facteur culturel,

pour introduire des facteurs institutionnels : évolution historique, État, famille, etc. Cette perspective est surtout développée dans la littérature anglophone de la GRH en Afrique.

Partant de cette dernière catégorisation, nous proposons de distinguer trois périodes principales correspondant à des paradigmes et approches de gestion différents en Afrique :

- La période de 1960-1970 : avec le paradigme de la modernisation matérialisé par la domination de l'approche universaliste de gestion, les cultures traditionnelles, parce qu'elles sont loin d'épouser les normes reconnues comme dominantes dans les sociétés économiquement développées (compétition individuelle, accumulation matérielle, calcul économique, rentabilité financière, etc.), sont perçues comme l'une des principales causes du retard économique de l'Afrique (Kamdem, 2000 : 16). Pour cela, il fallait "*blanchir l'Africain*" (selon le terme de Latouche, 1989), c'est-à-dire l'amener à agir selon les standards européens¹⁰.

¹⁰ Ndaywel (1998 : 451) note d'ailleurs à ce propos l'émergence d'une classe dite "évoluée" pendant la période de colonisation au Congo belge. Au sein d'associations d'anciens élèves de diverses écoles étaient apparus des groupes se qualifiant d'*évolués* et se définissant comme "Européens à peau noire". Certains cherchaient même à se démarquer des autres autochtones, qu'ils traitaient de "primitifs" (*bahuta*), adoptant le comportement des civilisés – les Blancs. "Être comme le blanc" était, à l'époque, le meilleur compliment qui pût se faire. « Aussi, continue Ndaywel, certains se révélèrent fort habiles à ce jeu, allant jusqu'à marcher, parler comme le Blanc et même rire comme le Blanc. D'autres se plaisaient même à *européaniser* leur identité : Likwangola devint Dericoyard et Léon Kasa, Léon de Cassa, Mutombo devint De Mouton, etc. » (Ndaywel, 1998 : 452). C'est dans ce contexte qu'émerge la revendication des "évolués" pour la reconnaissance officielle de leur statut par l'État colonial. Ce dernier institua en 1948 la carte de mérite civique (Ordonnance n° 21/258/ du 12 juillet 1948). Le candidat, pour obtenir cette carte, devait "ne pas être polygame, ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de relégation ou d'emprisonnement, savoir lire, écrire et calculer, et faire preuve de bonne conduite, satisfaire aux conditions d'enquête, lui et sa famille, sur ses possibilités financières et sur son respect des prescriptions en matière d'hygiène". Puis, en 1952, le statut d'"immatriculé". Le détenteur de la carte d'"immatriculé" relevait du seul droit civil européen. Son statut était valable pour toute sa famille. Il s'étendait aussi à l'épouse et aux enfants, ce qui n'était pas le cas de la carte de mérite civique qui était individuelle et non familiale.

- La période à partir de 1980 : paradigme de “cultural fit” caractérisé par une approche culturaliste qui conçoit l’efficacité des organisations en Afrique comme découlant d’une adéquation entre les méthodes de gestion et la culture africaine. L’approche culturaliste découle du constat d’échec de l’approche universaliste, comme d’ailleurs le constate J. C. Willame (1989). Les méthodes rationnelles, impersonnelles et la formation des cadres ne sont pas parvenues à améliorer considérablement les résultats de gestion de différentes organisations et entreprises publiques. Des centaines de cadres universitaires ont été formés et ont acquis non seulement le niveau requis, mais aussi le talent et les capacités nécessaires pour gérer un État. Paradoxalement, constatent Young et Tuner (1985 : 244), il semble exister une corrélation entre le déclin fonctionnel de l’administration et la disponibilité croissante de personnel correctement formé : « *Plus élevé est le nombre de cadres formés, plus élevé est le niveau de détérioration de la performance des services publics* » (Willame, 1989 : 57).
- La période à partir de 1990 : paradigme de “global approach” accompagné par une approche néo-institutionnaliste de gestion pour laquelle un ensemble de facteurs de contingence à la fois culturels, historiques et institutionnels doivent être pris en compte pour élaborer des méthodes de gestion adaptées.

En dépit de ces différentes approches, la littérature francophone reste largement dominée par l’approche culturaliste. La question centrale débattue demeure celle du rapport entre l’environnement socioculturel africain et le fonctionnement des organisations.

Kamdem écrit à ce sujet : « *...l'organisation africaine (et principalement l'entreprise) est devenue un champ de recherche fécond depuis le début des années quatre-vingts [...] Le fil conducteur de ces différentes recherches est l'étude des articulations entre la tradition africaine et la modernité occidentale, dans le cadre des organisations de production économique. On peut risquer l'affirmation qu'il s'agit là de l'axe dominant actuel de l'analyse des organisations en Afrique* » (2000 : 18).

À partir de cette catégorisation, nous abordons dans les trois points suivants différents *éléments-concepts* mobilisés respectivement dans les perspectives universalistes, culturaliste et néo-institutionnaliste de la gestion en Afrique. L'objectif de cet état des lieux est de nous donner des repères concrets à partir desquels cette thèse pourra apporter sa contribution à la connaissance existante.

I. 2. 1 Les éléments de l'approche universaliste de gestion en Afrique

L'émergence des entreprises modernes en Afrique est une invention liée à l'œuvre de la colonisation. Avant cette période, comme le souligne Saïd (1969), l'organisation du travail au sein du clan était essentiellement communautaire. Tous les concepts de salaire, de profit personnel, de propriété individuelle, y étaient inconnus. Les membres du clan devaient travailler sous l'autorité fonctionnelle du chef, pour le bien de tous et au profit exclusif de la communauté clanique. Avec la colonisation, beaucoup d'Africains ont été jetés dans un milieu étranger, inconnu et hostile. Ils étaient contraints à un travail intensif et différent auquel ils n'étaient pas habitués. En République Démocratique du Congo, on note une réelle métamorphose de la situation économique avec l'expansion de plusieurs entreprises vers les années 1920 (qui deviendront plus tard des entreprises publiques). Certes, beaucoup d'Africains occupaient des fonctions de main-d'œuvre tandis que la majorité des postes de commandement étaient occupés par des Européens. Le départ des expatriés à la suite des indépendances avait poussé au remplacement

des expatriés, à des postes d'encadrement, par les autochtones occupants auparavant les fonctions subalternes. J. C. Willame (1994 : 43) constate à ce propos le paradoxe du Congo (Zaïre) à la veille de l'indépendance. « *Non seulement, écrit-il, l'africanisation des cadres est virtuellement inexistante (sur 12.485 agents congolais, 11.848 exerçaient des tâches subalternes), non seulement il n'y a qu'un seul universitaire congolais (Thomas Kanza), mais les caisses de l'État colonial sont vides.* »

Pendant la période suivant la colonisation, la première tendance dans les approches de gestion avait été d'introduire, à travers l'idée de la modernisation, des méthodes de gestion. Kamdem (2002) constate une forte tendance dans ce sens.

Kiggundu (1986) note aussi une importante tendance à vouloir associer l'application des théories universalistes¹¹ au développement de systèmes organisationnels performants et à l'amélioration de la morale des employés et de la qualité de vie au travail. Ainsi, l'hypothèse dominante était que l'application des théories universalistes en Afrique devrait être porteuse d'une plus grande efficacité des organisations. Cependant, conclut Kiggundu (1986), l'application de ces théories dans les pays en développement montre quelques limites majeures, notamment en termes de conflit entre les principes favorisés par ces théories et les pratiques des acteurs dans les pays en développement.

Kiggundu note :

“STS (socio-technical systems) theory is based on principles favouring open systems in organizations, democratic values, beliefs and practices in society and the work place, the availability of options, and minimal critical specifications (Cherns, 1976). The dominant management and organization practices in most developing countries, however, are hierarchical, mechanistic, autocratic, and based on Theory X assumptions. For example, little autonomy and decision-

¹¹ Dans son cas, il s'agit des théories de systèmes sociotechniques.

making power is delegated down the chain of leadership [...] Management tends to be paternalistic rather than participative and expects absolute obedience and loyalty from the workers” (1986 : 343).

À la fin des années 1970, vu les faibles résultats obtenus par l'introduction des méthodes universalistes, il se dégage un consensus visant à amender sinon améliorer cette approche. L'approche culturaliste va donc s'appuyer sur les spécificités de l'environnement socioculturel pour expliquer l'échec de la thèse universaliste.

I. 2. 2 Les éléments de l'approche culturaliste de gestion en Afrique

En parcourant quelques travaux empiriques empruntant la grille d'analyse culturaliste (Ahiauzu, 1983 ; Bourgoïn, 1984 ; Delalande, 1987 ; Desaunay, 1982, 1987 ; d'Iribarne, 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1990, 1993, 1998 ; Gaba, 1992 ; Henry, 1988a, 1988b, 1991, 1993, 1997 ; Hernandez et Rodriguez, 1989 ; Hernandez, 1997, 1999 ; Labazée, 1990, 1991a, 1991b ; Kamdem, 1996 ; 2002 ; Makunza, 2000 ; Olomo, 1987 ; Ombembe et Mavoungou, 1999 ; Okamba, 1994), deux types de développement majeurs se dessinent sur cette approche :

- l'approche culturelle qui raisonne en termes de programmation mentale par les valeurs et prenant appui sur l'approche de Hofstede (1980, 1991) ;
- l'approche culturelle qui identifie les logiques nationales vues comme des propriétés générales d'une manière de vivre en société, notamment à partir des travaux de d'Iribarne (1989, 1991, 1997).

D'ailleurs, nous pouvons distinguer ces deux formes du culturalisme grâce au tableau de D. Cazal (2000) :

Tableau 1 : Approches comparatives des organisations

AUTEURS	Bases conceptuelles	Indicateur de la culture	Objet initial	Interaction de terrain	Critique	Critères de construction
HOFSTEDE	Programmation mentale par les valeurs	- Individualisme/communautarisme - distance hiérarchique - évitement de l'incertitude - masculinité/féminité	Satisfaction au travail, IBM 1968-1972	Approche à distance par questionnaires	Universalisme des valeurs	-traitements statistiques -différenciations par degrés -critères unidimensionnels
d'IRIBARNE	Logiques nationales gouvernant les façons de faire	- l'honneur en France - le contrat aux USA - le consensus aux Pays-Bas	Management dans filiales étrangères, entreprise industrielle	Approche ethnographique	Universalisme des logiques	-Relecture de l'histoire socio-politique -Prééminence d'une logique unique

Source : D. CAZAL (2000).

En explorant les travaux empiriques sur la gestion en Afrique, on découvre que certains travaux penchent pour une conception de la culture comme programmation mentale (Bourgoin, 1984 ; Ramguttty-Wong, 2004 ; S. Mekonnen et Mamman, 2004 ; Bollinger et Hofstede, 1987), tandis qu'une large partie de la littérature, notamment française, penche pour une conception de la culture comme *logique dominante* (d'Iribarne, 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1990, 1993, 1997 ; Gaba, 1992 ; Henry, 1988a, 1988b, 1991, 1993, 1997 ; Hernandez et Rodriguez, 1989 ; Hernandez, 1997, 1999, 2007; etc.).

a) Approche culturaliste dans la perspective de "programmation mentale"

En nous servant de l'analyse de Bourgoin (1984) qui se sert de l'approche de la culture selon Hofstede, l'entreprise africaine peut être décrite à partir des caractéristiques suivantes :

- une distance hiérarchique longue ;
- un faible contrôle de l'incertitude ;
- la dominance de l'esprit communautaire ;
- une culture féminine.

La distance hiérarchique est l'une des quatre dimensions développées par Hofstede pour identifier les dimensions culturelles. Elle correspond au degré d'inégalité attendu et accepté par les individus. Elle se mesure à la perception que les subordonnés ont du pouvoir de leur chef. Cette représentation va déterminer leur comportement. La distance hiérarchique longue se manifeste, en Afrique, par le fait que les supérieurs sont difficilement accessibles. Ils considèrent les subordonnés comme une catégorie de gens à part.

Le contrôle de l'incertitude se rapporte à la capacité d'une culture à accepter ou éviter les situations incertaines. À titre d'exemple, dans une culture à fort degré de contrôle de l'incertitude, les gens considèrent le temps comme de l'argent ; l'incertitude inhérente à la vie est perçue comme une menace qui doit être combattue. Alors que dans une culture à faible contrôle de l'incertitude, l'incertitude inhérente à la vie est acceptée plus facilement du fait que chaque jour qui vient doit être pris comme il vient ; *le temps c'est la liberté*, etc.

L'individualisme (ou le communautarisme) est une autre dimension culturelle qui renseigne sur l'esprit communautaire ou individualiste d'une société, selon que l'individu ou le groupe a une primauté sur les relations sociales.

Enfin, la masculinité/féminité désigne l'importance accordée soit à la réussite et à la possession – valeurs masculines - soit à l'environnement et à l'entraide – valeurs féminines.

L'analyse de Bourgoin (1984) aboutit sur quelques implications pratiques de l'échec de l'application des théories américaines de gestion en Afrique.

1. Dans un pays où la distance hiérarchique est grande, comme dans les pays africains, les subordonnés tendent à donner leur préférence à la théorie X de Mc Gregor qui privilégie l'autoritarisme. La technique de commandement la plus efficace en Afrique serait une technique inconnue des manuels de management qui consiste, pour le chef, à se comporter tel un "autocrate éclairé" (1984 : 189).
2. L'importance attachée à la qualité de vie, le goût prononcé des Africains pour les relations sociales harmonieuses et leur souhait affirmé de travailler dans la tranquillité, tendances qui relèvent toutes d'une culture féminine, rendent la théorie de la direction participative par objectifs (DPO) absolument inapplicable sur notre continent (1984 : 190).
3. Bourgoin (1984 : 102) indique quelques conséquences pour l'entreprise africaine dans une culture à faible contrôle de l'incertitude : les employés et les ouvriers font montre d'une grande tolérance pour les idées et comportements anormaux. Ils sont habitués à se débattre dans des situations embrouillées et à s'en sortir par la négociation. Ils ne sont pas habitués à montrer ostensiblement leurs sentiments et sont prêts à admettre que peuvent coexister des "vérités contraires".
4. La réflexion sur les pistes de l'efficacité de l'entreprise africaine doit s'orienter dans le sens d'apprendre à considérer l'entreprise comme un village : « L'entreprise est comme une plantation qui nourrit le travailleur s'il la soigne, [ce qui demande] un effort volontariste et collectif pour donner à l'entreprise africaine une dimension affective et communautaire enracinée dans certaines valeurs traditionnelles... » (1984 : 206).

b) Approche culturaliste dans la perspective de la "logique nationale dominante"

Dans cette deuxième perspective, nous retrouvons différents ouvrages de gestion qui s'intéressent à identifier les logiques dominantes dans la société traditionnelle africaine et à comprendre comment ces logiques interfèrent avec celles apportées par la

“rationalité” des méthodes de gestion occidentales (Lalèyê, Pawhuys, Vershelst et Zoual, 1996 ; Hernandez et Rodriguez, 1989 ; Hernandez, 1997,1999, 2007 ; Labazée, 1990, 1991a, 1991b ; Kamdem, 1996, 2002 ; Makunza, 2000 ; Olomo, 1987 ; Ombembe et Mavoungou, 1999 ; Okamba, 1994).

Contrairement à la logique de contrat aux États-Unis et à la logique de l’honneur en France, la logique culturelle dominante en Afrique est celle d’une “économie d’affection”.

L’économie de l’affection (ou de la bonne volonté) témoigne de l’importance des relations interpersonnelles, fortement chargées d’affectivité. Cette logique culturelle peut être décomposée à partir des dimensions suivantes :

- i) La nature des relations interpersonnelles ;
 - ii) Le rapport au temps ;
 - iii) L’appartenance au milieu social traditionnel.
-
- i) La nature des relations interpersonnelles

La nature des relations interpersonnelles dans l’entreprise et le rapport de commandement sont caractérisés par des situations paradoxales, comme l’indique l’étude de d’Iribarne (1990) sur la centralisation dans une entreprise publique au Cameroun. Philippe d’Iribarne est étonné par le caractère dramatique de l’*exercice normal* des rapports hiérarchiques entre cadres et travailleurs africains. Les cadres évitent d’user de leur autorité pour corriger les abus de leurs subordonnés (à moins d’être couverts, c’est-à-dire avoir l’aval du supérieur hiérarchique, souvent le directeur général, ou d’un comité) par peur de s’exposer ou d’être qualifiés de “méchants”. Pour le supérieur, exercer normalement son pouvoir est perçu comme une source d’insécurité et de manque de protection car il risque que le subalterne s’adresse à une personnalité politique, civique dominante qui pourrait renverser la décision contre lui. Ainsi, les supérieurs

craignent leurs subordonnés en même temps qu'ils sont craints (d'Iribarne, 1990 : 31).

Le rapport du cadre au subordonné devient aussi ambivalent dans la mesure où, d'une part, les ordres du supérieur hiérarchique ne se discutent pas, mais aussi, d'autre part, l'autoritarisme excessif du supérieur est tempéré par la familiarité des rapports conviviaux au sein de l'entreprise (Sauboin, 1985). D'où la tendance, pour certains supérieurs, à aller jusqu'à craindre de laisser connaître à leurs subordonnés l'opinion qu'ils ont d'eux, si celle-ci est peu favorable :

« ...les gens ont toujours peur des histoires de sorcellerie. Si l'agent, par exemple, sait que son chef l'apprécie mal, il peut réagir de manière négative. » (d'Iribarne, 1990).

Un autre problème touchant aux relations interpersonnelles est la difficulté, pour un subalterne, de s'opposer à son chef hiérarchique même quand la procédure le stipule clairement. Dans la culture africaine, constate d'Iribarne (1990), les manifestations ouvertes d'opposition ne sont pas perçues en rapport avec une vision objective, mais elles sont ressenties comme une remise en cause radicale de la personne. S'opposer au chef est perçu comme une attaque personnelle au chef, ce qui a pour effet de dégrader les relations de travail et la confiance. Ainsi, les sociétés africaines manquent de moyens permettant de ritualiser les oppositions ouvertes, ce qui donne à celles-ci une portée dramatique. D'où la tendance, pour les Africains, à privilégier des formes de dialogue où les oppositions se voilent et où l'harmonie du groupe est préservée au moyen de la concertation, du dialogue et du consensus.

- ii) Rapport au temps

Quelques études insistent aussi sur le rapport du travailleur africain au temps. Le temps en Afrique est davantage perçu comme étant cyclique, non mesurable et non lié à un processus continu, à la ponctualité ou à la précision. Le temps est élastique (Verhelst, 1995). Il est consommé au rythme des événements et des relations humaines qui s'imposent au sujet de l'extérieur et non suivant une programmation strictement rationnelle. Latouche (1991 : 30-31) illustre par une anecdote le rapport au temps dans les milieux traditionnels en Afrique :

« Un jour de marché, raconte Mgr Valaro..., à Madagascar, un paysan pauvre s'installe dès l'aube avec ses cinq tomates, ses deux poissons et son kilo de patates douces. Vint à passer un étranger qui, dès le matin, voulut lui acheter toute sa marchandise à bon prix. Après un silence, le vieux répond : « Non, je suis venu ici d'abord pour avoir des nouvelles des amis, des parents. Si je prends ton argent maintenant, je ne pourrai rester au marché pour profiter de ma journée avec les autres. Rire avec eux permet d'oublier la misère, le don du temps vaut qu'on le savoure, c'est un don du ciel. »

Une aventure semblable est rapportée par un économiste au Mali. Une marchande, presque dans le même cas, accepte tout de même de se défaire de la totalité de son stock et de renoncer ainsi au plaisir du commérage avec clientes et amies, à condition de le vendre plus cher ! *« Une attitude qui semble rationnelle, conclut l'auteur, mais aux antipodes de ce qu'on apprend dans les manuels d'économie : ici, le prix de gros est supérieur au prix de détail ! »*

Osuji (1987) indique que, pour l'Africain, le temps signifie "événement" ou "phénomène", puisque c'est l'événement qui remplit le temps et non le temps qui remplit l'événement. Cette conception est carrément différente de celle d'un Occidental pour qui le temps est une contrainte, une limite indépassable. L'Africain a le sentiment de pouvoir créer autant de temps qu'il veut ; ce qui importe, c'est que

l'événement prévu se produise, le moment précis étant sans importance (Hernandez et Rodriguez, 1989).

Un directeur administratif ivoirien s'exprime : « *L'essence même du Noir n'est pas réglée sur le temps ; le Noir prend le temps de vivre, il n'est pas pressé* » (Bourgoin, 1984). Le rapport au temps permet aussi de comprendre les difficultés de certaines entreprises, liées aux problèmes de retards et d'absentéisme des travailleurs.

- iii) Appartenance au milieu social traditionnel

La plupart des recherches que nous avons explorées (Devautour, 2001 ; Verhelst, 1995, 1996 ; Sauboin, 1985 ; etc.) soulignent l'importance du groupe sur l'individu (la primauté du social sur l'économique et la nécessité de la convivialité sur l'efficacité). La hiérarchisation et la pression collective sont fortes et pèsent lourdement sur les choix individuels, ce que Mahieu (1990) qualifie de *totalitarisme communautaire*. Les employés et les cadres ont des obligations impératives vis-à-vis de leurs parents. Le cadre africain, en plus des problèmes liés à son travail, doit faire face aux nombreuses difficultés que lui cause sa famille. Chaque employé subit une famille qui lui demande du temps, de l'attention et de l'argent (Hernandez et Rodriguez, 1989). Le travailleur qui réussit à obtenir un emploi doit se servir de sa réussite pour aider les autres. Philippe Delalande note : « *En Afrique, le revenu n'est pas individuel mais familial et, Dieu, que la famille est grande ! Elle comprend aussi bien les oncles, les tantes, les neveux, etc.* » (1982 : 122).

L'individu est essentiellement valorisé par son appartenance à un système social et par le soutien de son groupe social, c'est-à-dire qu'il existe d'abord comme membre du groupe social avant d'exister comme individu (Hernandez et Rodriguez, 1989 : 59). Par exemple l'individualisation des salaires dans certaines entreprises africaines, semble être mal acceptée, comme le souligne d'Iribarne dans le cas du Cameroun : « *La tentative d'individualisation des rémunérations en fonction des efforts effectivement fournis par le personnel dans une*

entreprise camerounaise a eu comme conséquence le déclenchement d'une grève très dure. Cela constituait un événement rarissime dans l'histoire de l'entreprise puisqu'il ne s'était produit que deux grèves en vingt ans » (d'Iribarne, 1987a).

Nous reviendrons sur ces différentes propositions de l'approche culturaliste dans le chapitre VIII, qui discute des résultats de nos analyses en cherchant à les positionner par rapport aux travaux existants et en interrogeant les possibilités de mettre sur pied une grille d'analyse adaptée à la complexité des réalités sur terrain.

Approchons, dans le point suivant, quelques éléments importants de l'analyse néo-institutionnaliste de gestion en Afrique.

I. 2. 3. Les éléments de l'analyse néo-institutionnaliste de gestion en Afrique

Le développement de l'approche institutionnaliste est parti du constat émis surtout par les chercheurs anglo-saxons, constat selon lequel une grande partie des études se basent sur l'approche culturelle et, par conséquent, oublient de prendre en compte d'autres éléments du contexte pour leur analyse. L'approche institutionnaliste se propose donc de prendre en compte d'autres paramètres de l'environnement dans lequel opèrent les entreprises.

Deux formes d'approches institutionnalistes peuvent se rencontrer dans la littérature : le néo-institutionnalisme (nouvel institutionnalisme) et l'ancien institutionnalisme. Le premier diffère du deuxième principalement dans le sens qu'il se focalise plus sur les aspects cognitifs des institutions et donc la culture, la légitimité et l'encastrement (embeddedness) des champs organisationnels, alors que l'ancien se focalisait davantage sur le rôle de l'habitude.

Dressons tout d'abord un panorama général des éléments de cette approche institutionnaliste, avant de parcourir de manière

spécifique quelques travaux empiriques, sur l'Afrique, empruntant cette approche.

a) Présentation de l'approche néo-institutionnaliste

L'approche néo-institutionnaliste adopte une perspective considérant l'organisation tel un système ouvert, fortement interdépendant avec son environnement. Cette influence ne concerne pas seulement les forces compétitives ou celles basées sur l'efficacité au travail, mais également les croyances socialement construites et les systèmes de règles qui exercent un contrôle énorme sur les organisations (Scott, 2001). Appliquée au champ de l'analyse organisationnelle en Afrique, cette approche est développée majoritairement par des chercheurs anglo-saxons s'intéressant aux questions de la transférabilité de styles de gestion dans des pays différents, notamment dans le cadre des entreprises multinationales.

Cependant, les auteurs recourant à cette approche se réfèrent à des travaux théoriques que Müller-Camen et al (2005 :66) distinguent en deux écoles du néo-institutionnalisme : l'école américaine et l'école européenne.

L'école américaine néo-institutionnaliste, souvent connue sous le label de "*new institutionalism*", s'appuie sur des auteurs tels que Meyer et Rowan (1977), Zucker (1977), DiMaggio et Powell (1983), et considère les organisations comme des systèmes ouverts, forgés par l'environnement dans lequel ils sont encastés. Pour augmenter leurs chances de survie, ces organisations doivent être non seulement efficaces, mais aussi légitimées. Cette légitimité peut s'acquérir en adoptant des éléments structurels réputés appropriés dans un environnement socialement construit. Dans ce sens, la structure formelle d'une organisation reflète la perception sociale de la conception raisonnable. Afin de survivre, les organisations doivent adapter leurs pratiques de gestion aux attentes de la société (*societal expectations*), menant à l'équivalence structurelle de l'organisation. Trois mécanismes d'isomorphisme peuvent être distingués :

- le mécanisme coercitif (pressions de l'environnement passant par la contrainte) ;
- le mécanisme mimétique (pressions venant d'organisations de référence, s'opérant par un mimétisme vis-à-vis des modèles observés dans d'autres organisations) ;
- le mécanisme normatif (pressions de la part des associations professionnelles).

À la différence de l'école américaine, l'école européenne du néo-institutionnalisme, labellisée "*business system approach*", se réfère aux travaux de Whitley (1992, 1997, 1999), Albert (1991), et de Hall et Soskice (2001). Whitley soutient que les différences entre les environnements institutionnels (capitalismes divergents), surtout au niveau supranational, doivent être considérées d'une façon plus systématique, selon le cadre institutionnel d'une économie particulière, d'après l'évolution du système national des affaires (business system), etc. Ainsi, les systèmes et les traditions institutionnelles historiquement développés détermineront la nature de la firme, les mécanismes de coordination de non-propriétaires et l'organisation du travail.

Müller-Camen et al (2005 : 66) élaborent ainsi les éléments de différence entre les deux écoles (tableau n° 2). D'un côté, les approches néo-institutionnalistes nord-américaines se focalisent principalement sur la sphère organisationnelle en expliquant comment les organisations s'adaptent aux attentes similaires en s'orientant vers des pratiques de gestion similaires. De l'autre, l'approche néo-institutionnaliste européenne montre une grande attention aux spécificités nationales, ainsi qu'à leurs conséquences sur les pratiques organisationnelles. Ces deux tendances d'écoles ne sont pas construites l'une contre l'autre mais ont évolué historiquement de manière différente.

Les approches nord-américaines optent généralement pour un niveau d'analyse orienté vers une approche micro en se focalisant sur un champ organisationnel spécifique. Elles s'intéressent ainsi à

identifier les explications sur les convergences entre champs organisationnels. Les approches européennes s'intéressent aux différences dans les systèmes nationaux des affaires en se focalisant sur le développement historique des systèmes économiques et sur leurs conséquences. Elles mettent l'accent sur les divergences entre différents systèmes nationaux des affaires.

Tableau 2 : Comparaison des écoles néo-institutionnalistes

APPROCHE	Label	Niveau d'analyse	Type d'explication	Auteurs
AMERICAINE	New institutionalism	Micro oriented level of analysis	Recherche de convergence	Meyer/Rowan (1977) Zucker (1977) DiMaggio et Powell (1983)
EUROPÉENNE	Business system' approach	Macro oriented level of analysis	Explication des différences	Whitley (1992,1997, 1999) Albert (1991) Hall et Soskice (2001)

Source : Notre adaptation de Müller-Camen et al (2005)

b) Quelques travaux empiriques d'orientation néo-institutionnaliste de GRH en Afrique

L'approche institutionnaliste se propose de dépasser l'explication essentiellement culturaliste pour prendre en compte d'autres éléments contextuels, y compris l'élément culturel. À la base de cette approche se trouve la critique selon laquelle une large partie de la littérature de gestion en Afrique est dominée par le paradigme de "l'environnement externe" comme facteur clé pour comprendre l'efficacité des organisations en Afrique (Kamoche, 1997 : 543 ; Munene, 1991). Cet environnement est saisi dans une grande partie des travaux à partir de la variable culturelle. Cependant, cette dernière n'est pas le seul élément pertinent pour comprendre l'influence de l'environnement sur l'organisation. L'approche institutionnelle se propose donc de rendre compte de la diversité des éléments de l'environnement. Selon Munene (1991), il faut distinguer deux types d'environnement : le "*task environment*" (l'environnement d'un secteur) et le "*general environment*" (l'environnement général).

Ainsi, l'approche institutionnelle adopte soit une approche micro sur le "*task environment*" (approche nord-américaine), soit une approche macro sur le "*general environment*" (approche européenne). Dans les deux cas, il est question d'analyser les facteurs des environnements économique, politique, légal, culturel et historique, facteurs qui peuvent avoir un impact sur la GRH, spécifiquement dans le cadre d'une comparaison internationale.

Sans prétendre vouloir rendre compte de toutes les études empiriques de gestion (plus spécifiquement de la GRH) empruntant cette approche, nous nous limiterons d'abord à présenter quelques études générales en sciences sociales qui abordent les aspects institutionnels généraux du contexte africain. Ensuite, nous présenterons le cas du modèle institutionnel d'analyse de la GRH proposé par Michael Harvey (2002).

i) L'approche institutionnaliste à partir d'études générales en sciences sociales en Afrique

En explorant la littérature générale en sciences sociales en Afrique, plusieurs études soulignent l'impact des éléments institutionnels sur le dysfonctionnement des organisations (Jean-François Bayart, 1989 ; Hugon, Pourcet et Quiers-valette, 1995 ; De Hardt et Marysse, 1996 ; GEMDEV, 1997). L'un des éléments souvent mis en exergue parmi les éléments institutionnels, est la "faillite de l'État postcolonial". Cette faillite est présentée comme étant à la base du développement de l'informalité brouillant les repères des règles officielles et conduit les différents acteurs soit à relégitimer la fonction de l'État, soit à la recomposer par la mise en œuvre d'initiatives des acteurs, favorisant ainsi la négociabilité de règles devenues multiples et la porosité de la sphère politique devenue surpolitisée, etc. (J.-P. Chauveau, M. Le Pape et J. P. Olivier de Sardan, 2001).

R. Sandbrook (1987 : 15) souligne pour sa part que l'État en Afrique est vu comme dysfonctionnel par rapport aux exigences universelles des politiques qui permettent la croissance économique. Il est une des causes de la stagnation économique d'une bonne partie de l'Afrique au sud du Sahara. Les mauvaises performances de l'Afrique ne sont pas dues à la taille de l'Administration, car le secteur public n'est pas trop étendu. La crise actuelle provient plutôt de l'incapacité de la plupart des États africains à assumer les conditions juridiques, politiques et économiques nécessaires à l'expansion du capitalisme.

Les caractéristiques institutionnelles, évoquées par les études en sciences sociales en Afrique, concernent la faiblesse des États en Afrique, c'est-à-dire que la fonction de la redistribution est quasi-inexistante, notamment au niveau de la fiscalité et de la protection sociale. Les gens s'organisent en marge de toute aide ou réglementation de l'État, à travers une économie de la "débrouille". Le contexte institutionnel des États en Afrique est l'objet d'incertitudes existentielles pour les personnes qui y vivent. J.-F. Bayart (1989) illustre ces facteurs d'incertitudes en parlant de *politique du ventre*. B. Verhaegen (1983) évoque les éléments de blocage des forces productives, tandis que T. Treffon et A. Nzeza (2004) considèrent la débrouillardise individualiste comme une nouvelle forme de réinvention de l'ordre de l'État par les acteurs.

J.-F. Bayart écrit (1989 : 282, 285) :

C'est à partir des réseaux politiques (partis politiques) que les entrepreneurs politiques s'insèrent dans les structures du pouvoir pour s'emparer d'une fonction clé pouvant commander l'accès à de nombreuses ressources sociales et économiques. (...) La lutte d'influence consiste essentiellement à user de tous les moyens pour bâtir sa réputation et asseoir son prestige et son autorité aux dépens des autres, au mépris de la vérité et de la justice. Dans les organisations politiques, l'administration, etc., on pratique la lutte d'influence soit pour accéder ou se maintenir à des postes de responsabilité, soit pour instaurer et consolider son pouvoir personnel... La position conquise de haute lutte, fût-elle

relativement subalterne, autorise en outre une accumulation matérielle minimale susceptible d'être redistribuée au gré de véritables "stratégies oblatives" dans le but de contenter et d'accroître sa clientèle.

Pour B. Verhaegen (1983), deux mécanismes expliquent les conditions du blocage des forces productrices en Afrique (partant du cas au Zaïre), et ceux-ci sont l'impérialisme de pillage et l'hégémonie d'une bourgeoisie parasitaire et compradore.

Ce système, ajoute B. Verhaegen (1983), est fondé sur l'appropriation de tout le pouvoir politique au sommet, et fonctionne par délégation de monopoles successifs jusqu'au policier au carrefour, au douanier à son poste frontière, au fonctionnaire qui délivre des licences ou des quotas et au commerçant qui a le monopole de l'importation du maïs en provenance de l'Afrique du Sud. Chaque agent à partir de la position de pouvoir administratif ou de monopole commercial qui lui a été délégué, peut exercer sa capacité de prélèvement ou de détournement dans la mesure où il maintient la rareté dans le secteur qu'il contrôle. En contrepartie du monopole ou de la parcelle de pouvoir qui lui a été concédé par l'échelon supérieur, chaque agent économique est tenu à la docilité politique.

Si les études en sciences sociales qui abordent les éléments institutionnels du contexte des organisations en Afrique sont intéressantes pour illustrer ce contexte, elles présentent en revanche un inconvénient majeur lié à leur niveau de généralisation. En effet, la description des éléments de l'environnement général ne permet pas, pour les études en sciences de gestion, de comprendre les différences des pratiques de gestion au sein d'un même contexte institutionnel. Pour cette raison, nous proposons de présenter le modèle institutionnaliste spécifique à la GRH en Afrique de M. Harvey.

ii) *Le modèle institutionnaliste d'analyse de la GRH de Michael Harvey*

Ce modèle est utilisé dans le cadre d'une approche comparative de gestion, notamment au niveau international. Harvey (2002), en s'intéressant à l'analyse de la GRH en Afrique, se propose de démontrer les moyens de développer un schème de classification dans lequel différents pays africains peuvent évoluer dans des groupes peu ou assez homogènes. Ces catégories pourront servir à développer les politiques, les stratégies et les tactiques de GRH appropriées. Harvey justifie l'utilisation de la théorie institutionnaliste comme cadre de référence pour analyser la GRH en Afrique. Il écrit (2002 : 1124) :

The use of Institutional Theory (IT) in the development of an appropriate frame of reference to examine HRM issues in Africa is predicated on a basic assumption of IT, i.e. the limitation of organizational structure/strategy, activities, and routines is based on response to sovereign state's pressures to conform to the collective norms of its institutional environment (Zucker, 1977; DiMaggio and Powell, 1983; Roberts, 1997). It is felt that, by following these institutional rules/regulations, organizations can obtain legitimacy and stability when operating in a country (DiMaggio and Pfeffer, 1975; Pfeffer and Salancik, 1978; DiMaggio, 1988; Suchman, 1995). The legitimacy/stability is of particular importance in highly volatile or economically/culturally distant or novel African countries. Institutional parameters become the default boundaries of appropriate/acceptable organizational behaviour and therefore, guidelines in the development of organizational strategies.

Harvey se sert du cas métaphorique tiré de l'histoire d'Alice au pays des merveilles (*Alice in the Wonderland*) pour montrer la manière dont certaines pratiques ou règles de gestion en Afrique peuvent paraître étranges aux gestionnaires occidentaux. Ces derniers ont souvent une vision limitée et stéréotypée du cadre de référence pour conduire les affaires en Afrique (2002 : 1120). Ils expérimentent l'ignorance de l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas (2002 : 1122). La proposition de Harvey

est de dire qu'en adoptant une perspective institutionnaliste d'évaluation d'un pays, il est possible de déterminer les principes directeurs du système légal, des pratiques culturelles dominantes d'une société et de l'influence des groupes et organisations dans les rôles, les comportements normatifs et les moyens acceptables pour un groupe d'atteindre les objectifs (2002 : 1126). En ce sens, la théorie institutionnelle fournit les moyens explicatifs d'établir des bases dans les arrangements politiques, économiques et culturels, étranges pour un observateur extérieur.

Quatre variables sont retenues comme paramètres d'analyse institutionnelle par Harvey :

- la colonisation des pays africains ;
- la décolonisation des pays africains ;
- le développement économique et celui de l'infrastructure ;
- les racines culturelles de différentes entités tribales de pays africains.

L'objectif de ces quatre variables, selon Harvey (2002 : 1129), est de développer le moyen d'évaluer les similarités des pays africains pour aider le gestionnaire des ressources humaines à développer les procédures opérationnelles standards pour chaque groupe identifié dans la classification du projet, notamment pour les entreprises multinationales.

À partir de trois grands piliers identifiés dans la théorie institutionnaliste (pilier de régulation, pilier culturel et pilier normatif et social), Harvey explique le choix des différentes variables :

- La "colonisation" permet de comprendre la base du pilier de régulation et les aspects légaux dans des pays africains. La justification de cette classification est que la colonisation, selon qu'elle était portée par un pays (France, Allemagne, Belgique, Portugal, etc.), a apporté une même base dans le système légal – éducation et institutions religieuses –, et ce dans certains

pays africains. Ce socle commun permet un premier rapprochement entre différents pays africains.

- La “décolonisation” peut être saisie à partir de la forme de leaders politiques¹² qui ont dirigé le pays après la colonisation. Ainsi, certains pays africains colonisés par la Grande-Bretagne avaient mis en place un système politique avec partis en compétition, alors que les pays colonisés par la France ont mis en place un système présidentiel fort avec une autorité sur l’exécutif, un système de parti unique, etc.
- Le développement économique et celui de l’infrastructure permettent d’examiner le niveau de développement économique des pays dans les différences fondamentales sur la manière dont les affaires sont menées. Plus grande est la distance économique entre le pays de base et le pays d’accueil, plus difficiles seront les transactions dans les affaires pour les non nationaux.
- Les “racines culturelles des entités tribales singulières” seront saisies en examinant les différents aspects matériels de la culture (standard de vie, indice du bien-être humain, niveau de technologie disponible), l’évaluation des institutions sociales (influence ou niveau de développement des partis politiques, système d’éducation, institutions religieuses, ...), etc.

Harvey permet ainsi de classer différents pays africains dans une matrice d’évaluation de la GRH en Afrique (*African HRM assessment matrix*) : voir figure n° 15 dans le huitième chapitre de ce travail.

¹² Harvey (2000 : 1132-33) distingue ainsi quatre catégories de leaders africains :

- a) le « conservative national hero leader » (Houphouët Boigny en Côte d’Ivoire ; Sereste Khama au Botswana ; Jomo Kenyala au Kenya) ;
- b) le « radical and ideological leader » (Kwame Nkrumah au Ghana ; Julius Nyerere en Tanzanie) ;
- c) le « predatory leader » (archetypal model : Mobutu Sese Seko, Zaïre ; Sani Abacha, Nigeria) ;
- d) le « tyrant leader » (Idi Amin en Ouganda ; Macias Nguema en Guinée équatoriale ; le régime rwandais qui a organisé le génocide de 1994 dans ce pays).

I. 3. Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous a permis de jeter un regard général sur les différentes tendances et approches dominantes en gestion des entreprises en Afrique. Nous avons identifié trois approches (thèses) dominantes.

La première thèse dite “universaliste” consiste à dire que les théories de gestion telles qu’importées de l’Occident peuvent être appliquées dans les organisations en Afrique. Elles peuvent être un vecteur de l’efficacité organisationnelle. La crise de performance de la majorité des entreprises africaines vers les années 1980 a montré les limites d’une telle conception.

La deuxième approche (thèse culturaliste) se base sur les limites de la première approche pour montrer l’inadéquation des logiques et valeurs des méthodes universalistes par rapport aux valeurs des sociétés africaines. Cette deuxième approche véhicule l’idée que l’efficacité des organisations africaines dépend de l’adéquation des méthodes de gestion aux réalités de la culture africaine.

Une troisième approche (la thèse institutionnaliste) se base aussi sur le paradigme de l’explication de l’efficacité des organisations africaines à partir de l’environnement externe, mais élargit les facteurs de cet environnement au-delà du seul facteur “culturel”. L’identification de ces trois approches nous permet d’aborder, dans le chapitre suivant, la question du choix d’un cadre théorique d’analyse pertinent par rapport à nos questions de recherche.

CHAPITRE II

LA PERTINENCE D'UN CADRE THEORIQUE DE DEPART : ENQUÊTE EXPLORATOIRE

Comprendre l'articulation entre politiques et pratiques de GRH dans les entreprises en Afrique suppose de disposer d'un référent théorique susceptible d'aider à mieux approcher différentes données du terrain.

Interrogeons-nous sur les critères de choix d'un cadre théorique pertinent capable de mieux traduire différents points de vue d'acteurs sur le terrain.

Pour atteindre un tel objectif, nous avons mené une enquête exploratoire afin d'interroger les principales thèses tirées des trois approches théoriques dominantes en la matière. L'analyse de ces trois approches, nourrie des données de l'enquête exploratoire, permet d'éclairer le choix d'un cadre théorique adapté à notre problématique de recherche.

Dans ce chapitre, nous aborderons cinq points :

- II. 1. Objectifs et dispositif de l'enquête exploratoire
- II. 2. Présentation des données de l'enquête exploratoire et éléments du choix d'une perspective théorique
- II. 3. Spécificité du choix d'un cadre théorique pertinent au terrain face à la littérature
- II. 4. Choix du cadre théorique
- II. 5. Conclusion

II. 1. Objectifs et dispositif de l'enquête exploratoire

Nous avons choisi de confronter aux points de vue des acteurs de terrain les trois perspectives théoriques dominantes mentionnées au chapitre précédent (universaliste, culturaliste et institutionnaliste). Une perspective théorique sera choisie sur cette base comme cadre d'analyse pour cette recherche.

Dans le but de bien nous imprégner des réalités des entreprises publiques congolaises, de mieux préciser notre objet de recherche ainsi que de choisir un cadre théorique pertinent, nous avons entrepris une enquête exploratoire à Kinshasa en 2003 auprès de différents acteurs appartenant à différentes organisations (entreprises publiques, organes de conseil, etc.). Cette enquête s'adressait à seize acteurs ainsi répartis : un échantillon de neuf acteurs internes dans cinq entreprises publiques, dont quatre anciens Présidents Délégués Généraux (PDG) et cinq directeurs des ressources humaines (DRH) ; et un échantillon de sept acteurs externes aux entreprises publiques, dont quatre experts conseils des entreprises publiques et trois représentants des organes de contrôle et du syndicat patronal des entreprises publiques.

L'objectif de cette enquête exploratoire n'était pas de cibler certaines entreprises publiques, mais au contraire de cibler les acteurs pertinents, en fonction de leur accessibilité et de leur capacité de nous renseigner sur les principaux problèmes de gestion des entreprises publiques. Nous nous sommes intéressés d'abord à toute personne susceptible de détenir une bonne expérience de leur problématique de fonctionnement.

L'échantillon a été constitué en recourant à un mode d'échantillonnage générique, c'est-à-dire de manière progressive au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. En rencontrant tel acteur, nous lui demandions de nous indiquer d'autres personnes susceptibles de mieux nous renseigner sur notre sujet.

En rencontrant une personne clé, notre démarche était d'exposer d'abord le statut et les objectifs de cette enquête : mener une exploration de terrain et choisir un objet de recherche et une perspective théorique capable de mieux traduire les problèmes rencontrés. Une fois ces précisions données, notre enquête démarrait sous forme d'entretiens ouverts axés sur trois questions principales et relancés par des sous-questions non déterminées à l'avance mais induites par l'évolution de l'échange. Les trois questions principales étaient les suivantes :

- Comment expliquez-vous les faibles performances des entreprises publiques congolaises en général, sur base de votre expérience ?
- Que pensez-vous de l'explication *culturaliste*, qui attribue les faibles performances des entreprises africaines à l'inadaptation de l'Africain à la logique des méthodes occidentales ?
- Quel problème récurrent relatif au fonctionnement des entreprises publiques aimeriez-vous que nous traitions dans notre recherche ?

Les sous-questions portaient d'interrogations telles que *pourquoi, comment, etc.*

Les entretiens duraient en moyenne d'une heure à une heure et demie, parfois fractionnés sur deux ou trois rencontres, selon la disponibilité de l'interlocuteur.

Certains entretiens ont été enregistrés avec l'accord préalable des interviewés, tandis que d'autres ont consisté en une prise de notes. Il convient à ce sujet de noter qu'il a été plus facile d'obtenir des entretiens avec d'anciens PDG qu'avec ceux en exercice. L'autorisation d'enregistrer les entretiens, elle aussi, s'obtenait plus facilement dans le cas d'anciens PDG, d'experts externes et du syndicat patronal, que pour certains cadres en fonction.

L'analyse des données ainsi recueillies a consisté à écrire une monographie regroupant un ensemble d'exemples à visée essentiellement descriptive, dont l'objectif était de rendre compte des principaux éléments pertinents du terrain. Une fois cette identification faite, nous avons pu esquisser une perspective théorique pertinente par rapport à nos questions de recherche, c'est-à-dire susceptible de mieux rendre compte des problèmes du terrain.

Le moment de notre intervention sur le terrain a coïncidé avec le moment où cette problématique était vivement débattue sur la scène politique à cause de trois faits.

D'abord la suspension de tous les anciens dirigeants d'entreprises publiques suite à un rapport d'audit général survenu après le changement à la tête de la présidence de la république. Ensuite, la préconisation d'une démarche nouvelle consistant à recruter les mandataires sur base d'un concours destiné à retenir les candidats sur base de leurs compétences. Enfin, la cogitation pour la mise en place d'une structure organisationnelle chargée de réformer les entreprises publiques congolaises (COPIREP).

II. 2. Présentation des données de l'enquête exploratoire et éléments du choix d'une perspective théorique

II. 2. 1. Présentation et analyse des données de l'enquête exploratoire

Lors de nos entretiens, nous nous sommes intéressés à comprendre quelques éléments de contraste décrits par les acteurs sur la gestion dans leurs entreprises. Notre attention fut souvent attirée par des exemples récurrents de contraintes évoquées par plusieurs interviewés en matière de dysfonctionnement dans la gestion. Un cadre s'exprime à ce propos :

« Compte tenu du contexte instable actuel, en tant que dirigeant, on peut facilement sacrifier le développement de l'entreprise pour répondre à certaines contraintes non directement liées à l'entreprise (contraintes politiques, familiales, etc.) [...] Moi, si je suis nommé PDG d'une entreprise et que je suis le seul qui travaille dans ma famille élargie, c'est-à-dire la seule personne sur qui toute la famille peut compter en cas de problème (par exemple un neveu qui est malade ou une nièce renvoyée de l'école parce qu'elle n'a pas payé le minerval), cette lourde charge qui pèse sur moi me poussera à engager un membre de ma famille (mon frère, mon cousin), peu importe le niveau de sa formation et de sa compétence, au plus tôt, avant de perdre mon mandat. L'essentiel est de lui assurer à la fin de chaque mois un salaire et d'ainsi me débarrasser d'une série de charges que je continuais à supporter seul. »

Un autre cadre insiste sur les contraintes “politiques” conduisant à ne pas tenir compte de toute la procédure mise en place dans l'entreprise selon la nature de l'interlocuteur en présence :

« Pour accéder au poste de PDG, il a fallu que ma candidature soit soutenue et présentée à la présidence de la République par mon parrain. C'est celui-là qui est mon vrai protecteur, grâce à qui je peux garder ce poste de PDG le plus longtemps possible. Quand les choses ne marchent pas bien dans mon entreprise, c'est auprès de lui que le président de la République, appelé aussi Président Fondateur (P.F.), s'adresse d'abord. Mon parrain, à cause de sa place privilégiée auprès du P. F., peut plaider ma cause et l'entreprise peut même recevoir des subventions de l'État pour combler le déficit. Cependant, pour que cela soit possible, je dois rester au service du régime et le soutenir. Ainsi, par exemple, lorsque mon parrain me demande de recruter quelqu'un, même si je suis convaincu que l'entreprise n'en a pas besoin ou que le profil du candidat proposé ne correspond pas au poste envisagé, je l'engage d'abord car je dois faire attention à garder de bonnes relations pour assurer mon mandat. »

Ces deux témoignages donnent a priori l'impression de reconnaître certains traits culturels africains, notamment le communautarisme. En réalité, ils contredisent la thèse communautariste de l'Africain. Si le PDG engage un membre de sa famille, c'est d'abord aussi pour se débarrasser d'une charge, et non pour la simple idée de l'esprit communautaire africain. Dans les deux cas, le PDG engage un candidat recommandé par une personnalité influente, même si ce candidat ne répond pas au profil recherché dans l'entreprise, dans le but de se protéger contre le risque d'être limogé et remplacé par un mandataire plus docile.

L'explication sur les jeux de pouvoir entre acteurs est occultée par les tenants de l'approche culturaliste ou institutionnaliste qui n'identifient, dans ces manœuvres de pouvoir, qu'une logique culturelle dominante ou des caractéristiques institutionnelles dominantes.

On pourrait aussi être tenté de croire que la sous-qualification de certains dirigeants (ou cadres) nommés par favoritisme sur base de critères politiques expliquerait les décisions incohérentes par rapport aux règles formelles de l'entreprise. Nos entretiens ont permis de trouver des exemples contraires mobilisant d'autres formes de contraintes. Un professeur d'université, ancien PDG d'une entreprise publique, nous fait part de la réaction de son collègue professeur qui venait d'être nommé à la tête d'une grande entreprise publique :

« Alors, cher collègue, dit le professeur à son collègue fraîchement nommé, maintenant que tu es à la tête de cette entreprise, quelle est ta vision pour finalement redresser cette grande entreprise ? Ah ! Mon ami, lui répondit-il, si tu savais... ma nomination est un cadeau de vieillesse ! Elle arrive un peu tard. Maintenant, elle est là pour me permettre de préparer ma retraite, avoir les moyens de créer une petite affaire qui assurera mon avenir. Je dois m'y prendre vite car cette nomination risque de durer à la vitesse de la lumière... »

Cet exemple montre bien les limites d'une grille de lecture monolithique basée sur une seule perspective théorique. En effet, la nomination de ce mandataire se base sur le critère de la compétence. Mais ce critère à lui seul ne suffit pas : le comportement de ce mandataire est d'abord dicté par le souci de sa sécurisation individuelle, ce qui laisse supposer un conflit entre les intérêts individuels et les objectifs de l'entreprise. Dans ce cas de figure, les approches universaliste et culturaliste apparaissent moins appropriées pour comprendre le ressort des stratégies de ce mandataire. L'approche institutionnaliste pourrait être évoquée comme moyen d'appréhender les contraintes du contexte externe (au-delà des variables culturelles) affectant les pratiques des acteurs dans l'organisation. Cependant, cette approche ne parvient pas non plus à expliquer que dans un même contexte externe, les acteurs soumis aux mêmes contraintes affichent des pratiques de gestion différentes !

A propos des éléments du contexte institutionnel, certains acteurs interrogés mentionnent le problème de la rémunération. Un directeur des ressources humaines d'une entreprise publique montre que pendant les années '60-'70, les entreprises publiques offraient un salaire supérieur à celui pratiqué dans le secteur privé. Cependant, vers les années '70, il avait été décidé d'harmoniser les barèmes salariaux de certaines entreprises publiques avec ceux de la fonction publique, ce qui avait conduit à une réduction sensible du niveau des salaires dans le secteur public par rapport au secteur privé. Cette situation a favorisé le développement de nombreuses stratégies que mettent en place les travailleurs pour se procurer des revenus supplémentaires. À titre d'exemple, les travailleurs de l'Administration publique ont inventé un nouveau sens au concept "motivation" : il s'agit du pourboire à payer à l'agent de l'Administration pour faire accélérer un dossier. Ce constat correspond d'ailleurs à ce qu'Ibula (1987) identifie, dans sa réflexion sur la consolidation du management public au Zaïre, comme le paradoxe d'une motivation pervertie. Il écrit :

« L'Administration zairoise se révèle paradoxale. Tout agent moyen entretient ses rêves... avec deux idées : travailler en amont ou en aval des recettes, c'est-à-dire contrôler la porte d'entrée des recettes ou celle de sortie des fonds ; ou alors avoir la signature, c'est-à-dire être gestionnaire des crédits. On conseille au jeune cadre qui s'engage au service public de tout faire pour entrer dans le circuit de la paie. Tel agent qui rêve de transfert ou de détachement voudrait devenir douanier, inspecteur des finances ou des affaires économiques. Autant dire que dans l'Administration publique, l'odeur de l'argent attire plus d'agents que celle de la viande n'attire de mouches. Les effets néfastes de ce déplacement de la motivation à des fins individuelles perverses ne sont pas passagers. Ils contribuent à consolider une culture administrative où les biens de l'État sont traités comme un gâteau abandonné, sans propriétaire, ou comme un éléphant mort dans un coin de savane, attirant tous les rapaces » (Ibula, 1987 : 144-145).

En effet, les différents montants du pourboire sont estimés par l'agent, qui demande sa "motivation" en fonction de l'apparence du requérant. Ainsi, pour un document officiel qui coûte cinq euros, un agent peut demander une "motivation" allant jusqu'à cent euros, et qui au fil des négociations peut être ramenée à vingt ou trente euros.

Nous avons aussi expérimenté cette réalité, notamment lors des démarches de légalisation des documents pour le regroupement familial. Ainsi, la soumission de notre acte de mariage à l'ambassade de Belgique a donné lieu à un avis selon lequel l'acte qui nous avait été établi à la commune en bonne et due forme, lors d'une cérémonie officielle présidée par le bourgmestre de la commune (de Ngaliema), n'était pas conforme aux dispositions du code de la famille congolais parce que le montant de la dot n'y était pas inscrit. Comment une institution de l'État n'arrive-t-elle pas à établir un document officiel qui respecte les dispositifs des lois en vigueur dans l'État ? Tels sont les éléments de la complexité de l'environnement dans lequel s'inscrit notre objet de recherche.

À propos de la rémunération, un agent technicien d'une entreprise publique du secteur de la télécommunication, interrogé à ce sujet, nous fait part de la manière dont il se débrouille pour vivre et faire vivre sa famille face à son entreprise qui enregistre déjà plusieurs mois d'irrégularité dans le paiement des salaires :

« étant donné que je répare les lignes téléphoniques, quand je suis financièrement à plat, je crée un problème de ligne téléphonique avec le numéro d'un client bien nanti. Ensuite, ce dernier viendra dans l'entreprise pour faire sa réclamation, parce qu'il ne peut pas supporter de rester sans téléphone. Mon service me confiera cette tâche, parce qu'elle se situe dans la sphère de mes compétences. Enfin, quand je suis sur place, je prends toujours contact avec le client pour le convaincre (de manière marketing) que la solution à son problème peut être directement arrangée à l'amiable sans aller payer l'argent à la caisse de l'entreprise ou du moins payer une somme moins importante. Pour cela, je lui explique que j'ai besoin d'acheter le petit matériel (fil téléphonique par exemple) et qu'il devra me donner une somme d'argent à cette fin ; cela permettra que le travail avance vite, étant donné que l'entreprise ne saura pas fournir rapidement le matériel nécessaire pour l'exécution de cette tâche compte tenu de ses difficultés financières. Et lorsqu'il me donne cette somme, c'est d'abord pour mon compte, car il faut songer à trouver un kilo de haricots pour la famille. Ensuite, je vais utiliser le matériel mis à ma disposition par l'entreprise. Je vais faire un rapport à mon service en présentant la panne comme bénigne. Dans ce cas-là, le client payera effectivement moins cher à l'entreprise et je serai pour lui une alternative intéressante pour l'avenir. Au lieu de s'adresser directement à l'entreprise, il pourra directement me contacter, sinon il payera effectivement très cher et s'en rendra bien compte. Je vais aussi demander au client de « penser à moi », c'est-à-dire de me payer la main-d'œuvre. De cette façon, je peux directement subvenir aux besoins de ma famille sans attendre un hypothétique salaire qui risque de ne jamais venir ! »

D'autres cadres (notamment au niveau du sommet stratégique) insistent pour leur part sur la rigidité des structures organisationnelles qui empêchent l'entreprise d'être flexible par rapport au marché :

« Il arrive que le conseil d'administration prenne une décision importante en matière d'investissement en équipement ou de remplacement d'outils vétustes. Cette décision pour être exécutoire, doit être approuvée par le ministre de tutelle. Il arrive que ce dernier refuse simplement d'entériner une telle décision ou, dans certains cas, qu'il use de sa position pour se substituer au PDG dans les actes de gestion quotidienne. »

Ces différentes descriptions montrent que les pratiques de GRH dans les entreprises publiques congolaises sont complexes et nécessitent une approche d'analyse globale. Elles montrent aussi que les problèmes des entreprises publiques peuvent se situer au niveau des structures (l'organisation de la gestion) et des acteurs qui interviennent dans l'entreprise. Ces deux niveaux sont interdépendants et ne doivent pas être considérés séparément.

Mabi Mulumba (2006), dans son analyse qui synthétise différents griefs et anomalies détectés lors du contrôle des entreprises publiques en 2002 et 2004, insiste sur la nature des relations anormales entre les dirigeants des entreprises et les membres du conseil d'Administration. Il note à ce sujet : *« Il est attribué à l'Administrateur, en plus d'un jeton de présence, un émolument. Dans certaines entreprises (Annexe n°2), le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation allant au-delà de trente (30) mille dollars américains pour son équipement. Il lui est même payé un pécule de congé. Dans certains cas, les entreprises accordent des prêts aux personnes extérieures à l'entreprise alors que cela est formellement interdit par la loi de 1978 relative au fonctionnement des entreprises publiques ».*

En recourant à divers documents, notamment aux analyses des états généraux du portefeuille (2000), au colloque organisé par le Centre d'Action pour Dirigeants et Cadres d'Entreprise Chrétiens au Congo (CADICEC) sur l'avenir des entreprises du portefeuille en République démocratique du Congo (2001), etc., nous avons pu identifier la liste des maux récurrents caractérisant la gestion des entreprises publiques : absence de plan de développement, vétusté et obsolescence des équipements, pléthore et vieillissement des effectifs du personnel, baisse du niveau d'activité, déficit de trésorerie chronique, désarticulation du système bancaire, paiement tardif par l'État, dépréciation effrénée de la monnaie nationale, non-libération par l'État des subventions d'équipement et d'exploitation prévues au budget national, inadaptation des structures par rapport aux activités, instabilité des mandataires, manque de fiabilité des instruments de gestion, etc.

II. 2. 2. Éléments pour le choix d'une perspective théorique

L'analyse des données issues de l'enquête exploratoire permet d'identifier plusieurs éléments à prendre en considération dans le choix d'un cadre théorique d'analyse pertinent.

Le premier élément concerne la nature instable du contexte d'action des acteurs. Cette instabilité est à la base des contraintes qui poussent les acteurs internes à sacrifier les règles de gestion internes. Le deuxième problème identifié concerne l'émergence de stratégies individualistes de survie sur le lieu de travail et d'une tendance à retourner l'activité de travail à des fins personnelles. Le dernier problème identifié est le besoin des acteurs, notamment des dirigeants, de se sécuriser contre le pouvoir d'autres acteurs influents qui se trouvent parfois en dehors de la sphère familiale.

Comment ces différents éléments peuvent-ils nous aider à opérer un choix pertinent parmi les trois perspectives théoriques retenues comme susceptibles de nous aider à répondre à nos questions de recherche ? Nous discutons des limites et avantages de ces perspectives théoriques par rapport aux données de terrain.

La perspective universaliste telle que nous l'avons retenue ici se réfère aux théories développées par l'école classique de gestion. Cette approche s'intéresse essentiellement aux éléments internes de l'organisation. Ces derniers sont susceptibles d'expliquer la nature du décalage observé entre les politiques et les pratiques de GRH. En recourant aux données de nos analyses, nous remarquons que l'organisation en Afrique ne peut être seulement étudiée à partir d'une vision interne. Les variables du contexte externe influencent grandement la nature des décisions internes même si cette influence n'est pas généralisable à toutes les entreprises évoluant dans un même contexte. La perspective universaliste n'est donc pas suffisante pour aborder notre question de recherche. Analysons dès lors les perspectives culturaliste et institutionnaliste qui prennent en compte les éléments du contexte externe.

La perspective culturaliste ne donne une place importante qu'à un seul élément du contexte externe, la *culture africaine*, alors que la perspective institutionnaliste élargit le nombre des variables du contexte externe en y incluant des éléments de l'environnement politique, historique, économique, etc. Cependant, les données de notre enquête exploratoire permettent-elles de montrer uniquement un ensemble d'agrégats culturels ou institutionnels ?

Il nous semble que notre enquête exploratoire révèle aussi l'existence des jeux de pouvoir entre acteurs, qui montrent la capacité des uns à contrôler la zone d'incertitude des autres. Ces phénomènes de pouvoir ne sont pas une spécificité culturelle ou institutionnelle africaine car Crozier et Friedberg (1977) les identifient aussi dans le contexte français. Les perspectives culturaliste et institutionnaliste ne sont donc pas le prisme adéquat pour saisir ces phénomènes de

pouvoir entre acteurs. Pour cette raison, nous avons fait le choix d'une perspective d'analyse plus ouverte, axée sur la nécessité de saisir la pluralité des dimensions et des dynamiques jouant sur un même phénomène étudié. En d'autres termes, nous avançons l'idée selon laquelle les perspectives universaliste, culturaliste ou institutionnaliste ne suffisent pas, chacune prise individuellement, pour comprendre la complexité des pratiques de GRH dans les entreprises en Afrique. Ce constat nous permet de faire le choix d'une approche d'analyse basée sur la perspective contextualiste. Celle-ci s'explique pour deux raisons.

D'abord, la nécessité de déborder des cadres de l'analyse monodimensionnelle centrée sur l'explication à partir d'une seule variable. Ensuite, la nécessité de prendre en compte la dynamique de l'interaction entre acteurs, qui montre la manière dont les acteurs peuvent réagir différemment, c'est-à-dire de manière contradictoire face à un même contexte. À titre d'exemple, l'impact de la famille élargie sur l'un de ses membres travaillant dans l'entreprise, souvent mentionné dans la perspective culturaliste, dépendra du niveau des ressources dont dispose cette famille. Moins les possibilités d'accéder aux ressources existent, plus grande sera la dépendance de la famille. Plus les possibilités d'accéder aux ressources existent pour la famille élargie, moins grande sera la dépendance de celle-ci vis-à-vis du membre qui travaille. En d'autres termes, la solidarité africaine ne jouera pas de la même façon en fonction de la capacité des acteurs à accéder ou non à certaines ressources importantes pour leur survie. Dans ce sens, un raisonnement essentiellement culturaliste ou institutionnaliste, qui expliquerait cette dépendance de la famille à l'égard du membre travailleur comme la manifestation de l'esprit communautaire dans la société traditionnelle, serait réfuté dans le cas où change la possibilité d'accès aux ressources par les acteurs. S'imposent deux conséquences immédiates de cette analyse. Il s'agit premièrement d'examiner la manière dont le contexte externe est saisi dans la littérature de gestion en Afrique. Deuxièmement, d'explorer quelques approches théoriques basées sur l'idée d'un pluralisme des dimensions d'analyse.

II. 3. Spécificité du choix d'un cadre théorique pertinent au terrain face à la littérature

Dans cette section, nous discutons d'abord de la manière dont le contexte externe des entreprises africaines est analysé dans la littérature de gestion en Afrique, avant d'examiner la question du pluralisme des dimensions d'analyse et de terminer en annonçant la spécificité de notre choix.

II. 3. 1. Le contexte externe dans la littérature de gestion en Afrique

La littérature qui aborde l'étude des organisations en Afrique est dominée par le paradigme du contexte externe comme facteur explicatif majeur des pratiques de gestion dans l'entreprise africaine (approches culturaliste et institutionnaliste). En d'autres termes, si les entreprises africaines n'arrivent pas être efficaces c'est parce que les pratiques de gestion sont influencées par les contraintes culturelles ou institutionnelles externes à la logique économique de l'entreprise. Dans ce sens le contexte externe est envisagé comme un élément prépondérant qui permet de comprendre les pratiques des acteurs dans les organisations en Afrique. Kamoche (1997 : 543) fait le même constat en montrant qu'il y a un postulat qui sous-tend une part majeure de la littérature, selon lequel le succès d'une organisation dépend de la capacité des dirigeants de comprendre et contrôler les facteurs de l'environnement¹³. Ce contexte externe est saisi essentiellement à partir de la culture. Ainsi, les Africains mettraient davantage l'accent sur la nécessité de la convivialité dans l'organisation plutôt que sur des relations interpersonnelles basées sur la logique de l'efficacité.

¹³ Nous allons utiliser le terme *contexte externe* à la place du concept *environnement*. Ce choix permet de mieux distinguer le contexte externe du contexte interne.

La manière dont le contexte externe est saisi est différente des approches théoriques occidentales qui n'intègrent pas la famille comme une des dimensions importantes de l'environnement (voir tableau n° 3). Kamoche (1997 : 543) écrit :

« The “internal” dimension has received less attention relative to the “external” dimension in organizational analysis in Africa. In some cases, the opportunity to analyse the internal organizational context comes up against the dominant logic of the external environment. »

Munene (1991) distingue, comme nous l'avons déjà souligné, deux types d'environnement des organisations : l'environnement spécifique à l'activité (*task environment*) et l'environnement général (*general environment*). Le *task environment* est défini par Munene (1991 : 439) comme l'ensemble de tous les facteurs externes à l'organisation relatifs à la fixation ou à l'atteinte des objectifs, alors que le *general environment* comprend des facteurs d'ordre général de l'environnement.

La contribution de Munene consiste à montrer que, dans les études euro-américaines, l'environnement étudié est principalement le *task environment*, alors que dans les études africaines ou du tiers-monde, l'environnement analysé est le *general or institutional environment*.

Il montre ainsi que l'accent mis sur l'environnement général des organisations en Afrique a trois conséquences (1991 : 440) :

“...First, because studies of the (general) institutional environment tend to be descriptive and qualitative out of methodological necessity, (...), we have relatively little empirical confirmation of observations made about organizational environment in Africa. Second, because the general environment has only diffuse and indirect influence on organizations, we are unable to tell how precisely African organizational environment affect organizations on the continent. Third, researchers have neglected to study the task environment which would provide at least a description of

the exchange relationship between organizations and environments in Africa. Without such knowledge, coalignment the essence of strategy or the organization's process of coping with its environment cannot be affected."

Tableau n° 3 : Synthèse sur les approches théoriques dans l'étude de la relation organisation/environnement (Approche occidentale Vs Approche africaine)

	Relation organisation-environnement	Types de théorie	Caractéristiques	Quelques auteurs	Auteurs sur l'Afrique
APPROCHES OCCIDENTALES	L'environnement est ignoré dans l'étude de l'organisation.	Approche classique de gestion (théories rationalistes)	L'organisation est appréhendée uniquement à partir des variables internes.	F. Taylor, H. Fayol	
	L'environnement est pris en compte	Théorie de la contingence	La manière d'organiser est <i>contingente</i> aux caractéristiques de l'environnement. Des formes d'environnement induisent des formes particulières des structures.	H. Mintzberg, T. Burns et G. Stakler	
		Théorie de la dépendance aux ressources	L'environnement est une contrainte de poids pour l'action organisationnelle. Il témoigne des relations de dépendance aux ressources, donc celles de pouvoir.	J. Pfeffer et G. Salancik	
		Théorie écologie des populations	L'environnement est supposé avoir le pouvoir de sélectionner les organisations qui satisfont au mieux ses besoins (les organisations sont en concurrence pour leur survie).	M. Hannan, J. Freeman, H. Aldrich	
APPROCHES AFRICAINES	LITTÉRATURE FRANCOPHONE & ANGLOPHONE	Théorie institutionnelle	L'environnement peut imposer deux types d'exigences aux organisations : les exigences techniques et économiques, les exigences sociales et culturelles.	P. Selznick, P. DiMaggio, W. Powell	Kamoche, Harvey, Khan et Ackers
		Théorie culturaliste	L'environnement est saisi à partir des caractéristiques de la société traditionnelle	Hofstede, d'Iribarne,	Blunt, Henry, Kamdem, Bourgoïn, d'Iribarne

Source : Notre adaptation de M. J. Hatch (2000), M. Foudriat (2005), Kamoche (1997).

Pour notre part, nous considérons que le “paradigme de l’environnement externe” n’est pas le seul moyen de mieux comprendre les entreprises africaines, même si les échecs répétitifs des experts occidentaux intervenant dans ces entreprises ont conduit à privilégier, en l’absence d’une meilleure explication, ce paradigme. Il est nécessaire de mobiliser un raisonnement capable d’intégrer une pluralité d’éléments dans l’analyse aussi bien interne qu’externe. Pour prendre en compte cette exigence, nous envisageons d’opter pour le cadre d’analyse contextualiste. Il se propose de saisir un phénomène en cherchant à comprendre sa dynamique à partir des relations entre trois dimensions : le contexte (interne et externe), le contenu et le processus. Une telle perspective est qualifiée de *pluraliste*, contrairement à celles qui ne se basent que sur une seule dimension : les *unitaristes*.

II. 3. 2. Pluralité des dimensions d’analyse sur la gestion

Si une grande partie de la littérature de gestion en Afrique s’inscrit dans une perspective *unitariste* de gestion, très peu de recherches ont su proposer une perspective pluraliste d’explication de la nature des pratiques de gestion. Nous définissons d’abord le sens de cette perspective théorique avant d’analyser succinctement le modèle néo-pluraliste de Khan et Ackers (2004) sur la GRH en Afrique.

La perspective unitariste conçoit l’organisation comme un ensemble organisé, structuré en fonction de buts spécifiques bien connus. Elle se focalise surtout sur les variables organisationnelles internes pour saisir le fonctionnement de l’organisation. En nous référant au tableau n° 3, les théories rationalistes peuvent être citées en illustration à cette première perspective.

Quant à la perspective pluraliste, elle est basée sur l’idée de la prise en compte de la complexité. Elle conçoit l’entreprise comme le lieu d’une pluralité de buts, d’acteurs, de règles, etc., qui dépasse le

simple cadre de la formalisation. Cette perspective présente aussi d'autres tendances. À titre d'exemple, Khan et Ackers (2004) distinguent, d'une part, la forme traditionnelle du pluralisme qui conçoit l'organisation principalement en termes de conflit d'intérêts internes, de mouvements collectifs ou de représentation syndicale, et, d'autre part, ce qu'ils désignent par *néo-pluralisme* où l'entreprise est le lieu d'une pluralité non seulement d'intérêts, mais aussi de valeurs allant au-delà des dimensions internes à l'organisation.

En nous référant à des approches théoriques occidentales, nous pouvons illustrer l'idée de la prise en compte de la pluralité des dimensions à partir de trois apports théoriques : la pluralité des règles dans l'organisation (J. D. Reynaud, 1989 ; E. Friedberg 1993), la pluralité des composantes de l'organisation et des intérêts des acteurs (Crozier et Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993) et la pluralité des registres d'action ou des mondes (Boltanski et Thévenot, 1991). Nous présenterons aussi le modèle théorique néo-pluraliste proposé par Khan et Ackers (2004) comme cadre théorique pour comprendre la GRH en Afrique.

a) Pluralité des règles chez J. D. Reynaud et E. Friedberg

J. D. Reynaud émet l'hypothèse selon laquelle les règles de toute interaction sociale sont construites par les acteurs eux-mêmes. Ainsi, il coexiste, dans l'organisation, deux types de processus de définition des règles en interaction : la régulation autonome et la régulation de contrôle. La jonction de ces deux formes de régulation donne lieu à une troisième forme appelée "régulation conjointe".

L'idée de pluralité des règles chez J. D. Reynaud se révèle aussi dans la distinction entre structure formelle et informelle. Il écrit :

« Il n'est pas vrai que les règles officielles ne soient qu'une façade ou une illusion. Elles ne parviennent pas à s'appliquer telles quelles, mais elles ont une force contraignante et sont sans cesse réinventées, adaptées ou renouvelées pour que ceux qui dirigent gardent le contrôle de la situation. Inversement, les règles

“informelles” ne sont pas simplement celles que l’on rencontre dans la pratique. Elles sont revendiquées, elles font l’objet d’offensives et l’on en cherche la légitimation » (J. D. Reynaud, 1991 : 123).

Dans ce sens, l’entreprise ne se définit pas uniquement par rapport aux aspects formels de l’organisation. La tendance qui consiste à distinguer, d’une part l’organisation comme système formel, et d’autre part les mécanismes dépassant le cadre formalisé comme système informel, n’est pas appropriée. Le formel et l’informel sont les deux faces d’une même réalité. Pour cela, J. D. Reynaud propose de distinguer les règles et le processus de régulation. C’est sur ce dernier aspect qu’il montre que la pluralité des règles peut être affectée par la capacité des acteurs à construire les règles à partir de la régulation autonome, de contrôle ou conjointe.

b) Distinction entre l’organisation formelle et informelle et la pluralité des règles

Friedberg (1992 : 531) part du constat selon lequel la formalisation a toujours été une des dimensions importantes par lesquelles l’organisation est définie. Elle correspondrait à la partie officielle et codifiée de la structure. Cependant l’informalité, bien que reconnue, correspondrait à une forme de déviation, à des pratiques non reconnues officiellement, voire clandestines et occultes, et qui forment ce que l’on peut appeler une structure informelle. Ainsi, on oppose d’un côté la *logique du coût et de l’efficacité*, c’est-à-dire celle de la structure formelle dans toutes ses composantes (structures, règles, procédures, descriptions des tâches, dispositifs techniques) et de l’autre côté la *logique des sentiments*, des rapports humains entre membres d’une organisation, incarnée dans la structure informelle.

« Un grand nombre de travaux, note Friedberg (1992), notamment ceux de March et Simon (1958) et les recherches sur la bureaucratie (Gouldner, 1954 et 1955 ; Crozier 1961 et 1964), ont montré le caractère trop simpliste et finalement intenable

d'une telle dichotomie qui traite de manière indépendante ce qui est inséparable et inextricable. La structure et les règles formelles d'une organisation ne constituent jamais qu'une description approximative de son fonctionnement réel : le travail réel s'écarte du travail prescrit, les lignes hiérarchiques sont court-circuitées et contournées, les processus de décision ne suivent que très partiellement les schémas théoriques, et les filières réelles de résolution de problèmes prennent des configurations inattendues et surprenantes qui ne respectent ni les limites formelles d'une organisation, ni la répartition de prérogatives opérée par l'organigramme et les manuels du "bon" management.» (1992 : 534-535)

Friedberg revient aussi sur cette idée de pluralisme des règles dans l'organisation en montrant que la formalisation n'est pas la seule dimension à partir de laquelle l'organisation peut être saisie. Il note que certaines études montrent qu'il existerait, dans le cas de certaines organisations, une corrélation négative entre le nombre de règles et de procédures existantes et le degré d'organisation ou de régulation qu'elles réalisent. Dans d'autres cas l'efficacité de l'organisation, c'est-à-dire sa capacité à canaliser effectivement les comportements de ses membres au service de ses objectifs, repose lourdement, pour ne pas dire quasi exclusivement, sur des mécanismes de régulations informelles qui sont enracinés dans des systèmes d'acteurs bien plus larges que les contours de cette seule organisation (Friedberg, 1992 : 536). Ainsi, pour Crozier et Friedberg (1977), l'organisation ne peut s'expliquer que par la rationalité des acteurs et leurs interactions mobilisant des formes de pouvoir dans des systèmes d'action concrets.

Il y a dans ces deux apports deux illustrations du pluralisme. Chez J. D. Reynaud (1989), le pluralisme est celui des formes de régulation dans l'entreprise, alors que chez Friedberg (1993), Crozier et Friedberg (1977 : 92), il s'agit surtout d'un pluralisme d'objectifs, d'intérêts des acteurs et d'affrontements entre rationalités contingentes, multiples.

Ces illustrations montrent la nécessité de dépasser une perspective unitariste et simpliste de l'organisation et de favoriser son ouverture vers la prise en compte de la pluralité des éléments explicatifs. La dernière illustration du pluralisme concerne la conception de l'entreprise comme lieu de compromis entre plusieurs mondes.

c) *Pluralité des mondes chez Boltanski et Thévenot*

Un autre modèle du pluralisme de l'entreprise est celui proposé par Boltanski et Thévenot sous le nom "*Économies de la grandeur*". L'entreprise est conçue d'après ces auteurs comme le lieu de compromis entre plusieurs mondes.

Ce modèle met au centre de sa construction l'idée de pluralité des principes de justification. Les auteurs placent la question des accords et des principes d'argumentation (ou de justification) au cœur de leur construction. En s'intéressant aux échanges dans les discours entre individus et à la question de l'accord, ils constatent qu'il existe différents modèles d'argumentations générales, appuyés sur des conceptions différentes de la justice dans la cité. En d'autres termes, les individus semblent avoir recours à différentes logiques de classement, d'expression et d'action, dotées d'une cohérence interne, mais qui semble difficilement compatible entre elles (Juhem, 1994 : 83). Ils identifient six modes de justifications ou conceptions dans la cité : *civique, industrielle, domestique, par l'opinion, marchande et inspirée*. Chaque conception de la cité a une façon différente de mesurer la grandeur des personnes (ce qui est appelé aussi *principe d'équivalence*), d'où la notion d'*économie de la grandeur* (Corcuff, 1995 : 4).

L'hypothèse de Boltanski et Thévenot est que les individus s'accordent parce que leur raison les conduit à adopter des principes de justification relatifs aux philosophies politiques dans lesquelles s'inscrivent leur argumentation. Afin de vérifier ces hypothèses, les auteurs vont poser les questions suivantes : « Quelle est la nature de

l'épreuve à laquelle est soumise la justification des personnes ? », « Comment les choses engagées dans l'action servent-elles de preuves ? » ; et enfin : « Comment s'arrête le jugement et quelle est la dynamique de sa remise en cause ? ».

Ils présentent cinq axiomes permettant de définir leur modèle, à savoir : le principe de la commune humanité, le principe de dissemblance, la commune dignité, un ordre de grandeur et un bien commun.

Le *principe de commune humanité* avance l'idée de personnes susceptibles de s'accorder dans une cité, alors que le *principe de dissemblance* affirme l'idée de l'absence de toute différenciation (l'Éden). Le principe de *la commune dignité* postule à une égalité d'état des personnes dans une cité (la possibilité d'accéder aux mêmes droits). Le principe de *l'ordre de grandeur* entre personnes et le *principe du bien commun*, c'est-à-dire que la jouissance doit être sacrifiée pour accéder à un état de grandeur supérieur.

La construction de ces axiomes est critiquable quant à l'applicabilité d'un tel modèle en Afrique. À titre d'exemple, l'axiome de la *commune dignité* exclut les sociétés où les hommes ne peuvent pas tous accéder à cette *commune dignité*. Les États africains, face aux inégalités des personnes devant la justice, peuvent-ils prétendre satisfaire à l'épreuve de la *commune dignité* entre personnes ? En plus, Boltanski et Thévenot construisent leurs hypothèses à partir de la lecture d'œuvres classiques caractérisant différentes règles dans chacun des "mondes". Il s'agit des ouvrages classiques suivants : pour la cité d'inspiration, *La cité de Dieu* de Saint-Augustin ; pour la cité domestique, *La politique* de Bossuet ; pour la cité de l'opinion, *Le Léviathan* de Hobbes ; pour la cité marchande, *La richesse des nations* d'Adam Smith ; et pour la cité industrielle, *Le système industriel* de Saint-Simon. Ces références sont-elles suffisamment acontextuelles et universelles pour servir de référence dans le contexte africain ?

Juhem (1994 : 93) note à ce sujet que le modèle des cités relève plus d'une grammaire théorique de l'argumentation et de la critique, que d'une sociologie réaliste qui détaillerait les règles pragmatiques d'utilisation des répertoires d'argumentation. En d'autres termes, la problématique de l'accord se limite à examiner des échanges d'arguments entre personnes et certains traits de situations où elles sont impliquées, sans chercher à prendre en compte leurs motivations, leurs stratégies dans l'action. Il s'agit donc d'un modèle de la justification. Un tel modèle ne s'intéresse qu'à une des dimensions statiques des relations d'échanges entre acteurs.

d) Le modèle néo-pluraliste de Khan et Ackers

L'approche de Khan et Ackers (2004) se propose de critiquer les formulations orthodoxes du pluralisme occidental à partir de l'étude de cas de problèmes de gestion de l'emploi (*employment management*) en Afrique subsaharienne. Ils avancent l'hypothèse selon laquelle les références que les chercheurs occidentaux utilisent pour étudier les relations d'emploi en Occident ne sont pas toutes pertinentes dans le contexte africain. Ainsi, les cadres de référence occidentaux sur l'emploi ne représentent pas des théories judicieuses pour analyser les facteurs sociaux pertinents qui influencent les relations d'emploi en Afrique subsaharienne. Khan et Ackers (2004), partant de la critique du modèle néo-pluraliste de Ackers (2002), proposent un modèle de GRH capable d'institutionnaliser quelques éléments du système social africain dans les politiques et les stratégies formelles de GRH en Afrique.

Figure n° 1 : Néo-pluralisme : un modèle d'institutionnalisation des intérêts et valeurs pour la GRH

Source : Khan et Ackers (2004 : 1346)

La figure n° 1 montre différents éléments du système social africain que Khan et Ackers (2004) retiennent comme capables d'être intégrés et pris en compte, dans l'élaboration des politiques de GRH ou dans la manifestation des pratiques de GRH.

Est-ce que tous les éléments de l'environnement ont le même pouvoir d'influence sur les acteurs dans les organisations ? Dans quel cas un élément de l'environnement peut-il être pertinent pour influencer les pratiques des acteurs à un moment donné, puis perdre de sa pertinence à un autre moment ?

Nous reviendrons sur ce modèle lorsque nous discuterons de l'apport du nôtre dans les chapitres suivants. Analysons, dans le point qui vient, notre option de choix pour un cadre théorique d'analyse.

II. 4. Choix du cadre théorique

Le choix du cadre théorique est effectué à partir des trois critères de base suivants :

- la pertinence du cadre théorique à rendre compte des problèmes de terrain en Afrique ;
- la capacité à prendre en compte la complexité (pluralisme du contenu et dynamique de ses éléments – capacité d'autogénération et d'influence mutuelle) ;
- la nécessité de saisir à la fois les contextes interne et externe dans les aspects dynamiques et non statiques, c'est-à-dire dans la relation du contexte aux éléments à la fois du processus et du contenu des interactions entre acteurs.

La pertinence du cadre théorique exige que celui-ci soit capable de mieux traduire les problèmes concrets des acteurs sur le terrain. Ce cadre doit rendre compte de manière contingente et non déterministe des réalités concrètes du terrain, c'est-à-dire saisir le contexte *externe* des organisations en Afrique tout en tenant compte des caractéristiques de gestion *interne* spécifiques à chaque entreprise.

À partir de cet ensemble de critères, nous avons opté pour une approche d'analyse contextualiste. Cette dernière, que nous allons brièvement présenter dans le point suivant, présente un avantage certain pour l'analyse des organisations en Afrique, et ce pour deux raisons majeures.

Premièrement, elle permet d'étudier trois choses de manière interconnectée : les *relations* entre les éléments des *contextes* externe et interne des organisations, l'interaction des acteurs (*processus*) et leur capacité à construire et créer de nouvelles règles (*contenu*¹⁴). Dans ce sens, elle résout la critique adressée aux approches culturelle et institutionnelle qui basent essentiellement l'explication des phénomènes de gestion en Afrique sur le contexte externe. L'approche contextualiste combine à la fois les perspectives interne et externe pour comprendre les différences de pratiques d'acteurs dans une même culture et dans un même cadre institutionnel.

Deuxièmement, l'approche contextualiste permet de résoudre un autre grand problème relatif à la généralisation abusive induite par les approches culturalistes ou institutionnalistes, consistant à rechercher les éléments d'homogénéité au sein d'un même contexte *externe* pour comprendre les pratiques de gestion *dans* l'entreprise. À titre d'exemple, l'approche institutionnaliste s'intéresse à la question d'homogénéité des structures, des pratiques ou des procédures des organisations évoluant dans un même secteur ou un même contexte externe. L'approche culturaliste s'intéresse aux traits culturels partagés par les acteurs dans un même contexte externe. Alors que pour nous, l'intérêt est de comprendre les éléments de différence dans un même contexte externe, c'est-à-dire répondre à la question : pourquoi des organisations de nature semblable et évoluant dans un même contexte culturel et institutionnel enregistrent-elles des pratiques de gestion différentes et des résultats différents ? Présentons dans le point suivant la démarche contextualiste.

¹⁴ Nous développons ces trois dimensions : *contexte, contenu et processus*, dès le point suivant : II. 4. 1. La démarche contextualiste

II. 4. 1. La démarche contextualiste

Pour construire notre modèle théorique, nous recourons à l'approche contextualiste telle que développée sous ce vocable par les chercheurs belges de Liège et de Louvain (Pichault, 1993 ; Brouwers et al., 1997 ; Nizet et Pichault, 1998, 2000, 2001), eux-mêmes se référant à Pettigrew (1985).

C. Défelix (1999) fournit de cette approche un résumé, auquel nous empruntons d'ailleurs largement pour décrire cette démarche. La démarche contextualiste est utilisée, selon ces chercheurs, non pas comme une théorie normative, mais plutôt comme un cadre d'analyse articulant en réalité plusieurs modèles explicatifs du changement organisationnel.

Pour ces auteurs, écrit Défelix (1999), le cadre d'analyse fourni par ce contextualisme consiste en une démarche heuristique visant à expliciter les mécanismes et les processus au travers desquels le changement affecte l'objet d'étude. Trois dimensions sont privilégiées : le contexte, le contenu et le processus.

Le *contexte* concerne à la fois le contexte externe à l'organisation et le contexte interne, c'est-à-dire les caractéristiques internes de cette organisation, alors que le *contenu* concerne les domaines précis soumis à l'étude et concernés par la transformation. Dans ce cas, il s'agit du contenu des politiques et des pratiques de GRH. Enfin, le *processus* concerne les actions et rétroactions qui font évoluer l'organisation ou l'objet étudié dans une période de temps donné. Dans cette étude il s'agit du *processus* d'interaction des acteurs, qui influence le contenu des politiques ou des pratiques de GRH en fonction des contraintes des contextes interne et externe.

Articulée autour de ces trois dimensions, l'approche contextualiste répond à certaines grandes caractéristiques (Défelix, 1999). D'abord, elle postule une interrelation entre le contexte et le processus, les deux pouvant atteindre ainsi le contenu. Autrement

dit, le processus est contraint par le contexte tout en le construisant, soit en le préservant, soit en le modifiant. Le contenu est largement tributaire des perceptions et des représentations mentales des divers acteurs par rapport à leur contexte interne et externe, mais aussi par rapport au processus qui crée ou recrée ce contexte. Cette démarche relève ainsi d'une perspective constructiviste. L'approche contextualiste est ainsi un cadre d'analyse ouvert dans lequel différents modèles explicatifs peuvent se greffer pour comprendre un objet d'étude. L'idée est donc de disposer d'un cadre global d'analyse et d'autoriser ainsi une explication plurielle (Défelix, 1999).

Appliqué à notre question de recherche ¹⁵, ce cadre d'analyse évite tout raisonnement déterministe et statique a priori. Il prend en compte les perceptions et les représentations, si souvent divergentes d'un acteur à un autre. Il est compatible avec une conception de la réalité organisationnelle qui reconnaît les contradictions et les incertitudes.

II. 4. 2. Choix et justification des options théoriques

La grille d'analyse contextualiste offre une originalité par rapport aux études existantes sur la gestion (plus particulièrement la GRH) en Afrique (tableau n° 4). Elle permet de mobiliser une grille d'analyse autour de plusieurs cadres théoriques afin de saisir la complexité et la dynamique des phénomènes organisationnels, au-delà des perspectives monodimensionnelles (exclusivement culturaliste, institutionnaliste, etc.)

¹⁵ À savoir : comprendre pourquoi, dans des organisations de même nature, les pratiques des acteurs diffèrent ou convergent par rapport aux politiques de GRH, alors que les acteurs évoluent dans un même environnement culturel et institutionnel.

Tableau n° 4 : Originalité de la démarche de recherche sur la gestion en Afrique¹⁶

	APPROCHE UNIVERSALISTE	APPROCHE CULTURALISTE	APPROCHE NEO-INSTITUTIONNALISTE	APPROCHE CONTEXTUALISTE
<i>Paradigme Moderniste</i>	J. Binet (1970) D. Gould (1979)			
<i>Paradigme "cultural fit"</i>		Bollinger et Hofstede (1987) Bourgoin (1984) Kamdem (1996) d'Iribarne (1997) Henry (1997)		
<i>Paradigme "perspective globale/ approche politique"</i>			Harvey (2002) Khan et Ackers (2004) Kamoche (1997)	Bakengela (2007a) Nizet et Pichault (2007)

Notre étude part ainsi de la considération selon laquelle les problèmes de gestion dans les entreprises publiques en Afrique peuvent être analysés en tant que conséquence de l'émergence de comportements atypiques (politiques) des acteurs. Ces comportements ne sont pas un "*donné*" mais sont un "*construit*" social par rapport au contexte et au processus d'interaction avec d'autres acteurs. Dans ce sens, et au risque de nous répéter, le contexte n'est pas un phénomène instantané, c'est un *construit* social qui peut être situé dans le temps et l'espace. Il traduit ainsi les éléments d'une certaine évolution, d'un processus dynamique que nous devons saisir aussi bien dans ses composantes que dans ses constructions.

L'une des contributions de notre recherche est surtout d'éclairer la nature de l'interaction entre les contextes interne et externe des organisations en Afrique, en adoptant à propos de l'entreprise une définition plus ouverte permettant de situer les frontières de l'entreprise au-delà du cadre formel, pour y inclure aussi certains

¹⁶ L'avantage de ce tableau est d'abord de montrer, sous l'angle temporel, l'évolution de différentes approches théoriques dominantes sur la gestion en Afrique. Il permet aussi de montrer que l'approche institutionnelle et l'approche contextualiste partagent le même paradigme global tout en se différenciant dans les approches pour saisir les réalités du terrain.

aspects de l'informalité. C'est aussi adopter une compréhension de l'entreprise qui permette de prendre en compte les jeux d'acteurs dans leur caractère stabilisé, malléable, instable voire même opportuniste. Une telle posture permet aussi d'admettre que l'organisation africaine puisse être considérée, par ceux qui limitent leur lecture à une approche rationaliste et universaliste, comme une désorganisation organisée, selon les termes de Gould (1979). Elle est une désorganisation dans le sens qu'elle se situe, dans sa pratique, en dehors du cadre formel qui la définit, mais qui, en définitive, est aussi organisée, c'est-à-dire ayant une cohérence interne que l'on peut découvrir après coup. Le contexte externe n'est pas considéré dans ce travail comme un facteur explicatif dominant qui agirait de manière indépendante voire déterministe sur les comportements des acteurs. Le contexte (interne et externe) est construit à partir de la nature de la relation de dépendance des acteurs aux ressources internes et externes, nature qui intègre un système d'action général et qui peut être située dans le temps et dans l'espace. Dans ce sens, chaque entreprise peut créer des conditions différentes du rapport de ses employés aux contextes interne et externe.

II. 5. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de justifier le choix de la perspective théorique adoptée pour répondre à nos questions de recherche. Nous avons choisi de mobiliser une perspective d'analyse contextualiste. Celle-ci permet de prendre en compte plusieurs dimensions d'une même réalité. En considérant que l'organisation n'est pas un *donné* mais un *construit* social, notre démarche propose de saisir la pluralité des variables du contexte à partir du point de vue de l'acteur. Dans ce sens, le contexte, le contenu et le processus ne sont pas déterminés dans l'absolu, c'est-à-dire en dehors de l'acteur. Au contraire, ils sont considérés à partir du point de vue de l'acteur.

CHAPITRE III

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET DÉFINITION DES CONCEPTS

Pour l'étude de notre objet de recherche, à savoir comprendre l'articulation entre les politiques et les pratiques des GRH dans les entreprises publiques au Congo, nous avons fait le choix de recourir à la grille d'analyse contextualiste. Quels cadres théoriques devons-nous adopter autour de cette grille d'analyse ? Comment justifions-nous notre choix ? Ce chapitre se propose de répondre à ces questions et de présenter les différentes notions utilisées dans les cadres théoriques mobilisés autour de la grille d'analyse contextualiste. L'agencement de ces différentes théories dans une même grille d'analyse suppose un amendement de différents apports dans le but de rendre cohérente notre démarche d'analyse. Cet exercice exige que les différents concepts retenus et amendés soient clarifiés et définis.

Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter succinctement les différentes approches théoriques retenues avant d'aborder dans le deuxième point la définition des concepts relatifs à notre objet de recherche, en l'occurrence les politiques et les pratiques de GRH et la notion d'entreprise publique.

III. 1. Présentation des trois pôles théoriques autour de la démarche contextualiste

Dans la démarche contextualiste, nous mobilisons différentes théories qui partagent une même vision à propos de la conception de l'organisation. Celle-ci est considérée comme un ensemble social, un construit humain qui tire son essence de l'interaction de différents acteurs. Le choix de cette perspective est déjà en soi une originalité de notre démarche par rapport aux recherches existantes et aux paradigmes de recherche dominants en Afrique.

Les cadres théoriques, choisis autour de la grille d'analyse contextualiste, ne doivent rien au hasard. Ils découlent de l'analyse des données de notre enquête exploratoire, à partir de laquelle il nous est apparu nécessaire que la grille de lecture soit à même de prendre en compte plusieurs facettes d'une même réalité. Trois cadres théoriques ont été choisis autour de la grille d'analyse contextualiste (Tableau n°5)

La dimension *processus* est saisie à partir de l'analyse stratégique et de pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977, Friedberg, 1993) ; la dimension *contenu* à partir de la théorie des règles (B. Reynaud, 1992, 2001) et enfin la dimension *contexte* est saisie à partir de notre proposition d'une approche sur le rapport des acteurs au contexte ¹⁷ (interne ou externe).

¹⁷ Parmi les éléments de la littérature, nous empruntons librement à Pfeffer et Salancik (1978) l'idée de dépendance aux ressources, mais que nous développons au niveau des acteurs, et non des organisations comme eux le proposent. Pour eux la survie de l'organisation dépend de sa capacité à accéder aux ressources pertinentes de son environnement (contexte externe). Nous recourons à cette même notion de dépendance aux ressources, mais au niveau des acteurs individuels ou collectifs. De plus, contrairement à Pfeffer et Salancik qui s'intéressent à l'environnement (contexte externe), notre approche postule que la relation de dépendance des acteurs aux ressources peut concerner à la fois le contexte interne et le contexte externe.

Tableau n° 5 : Cadres théoriques mobilisés autour d'une perspective contextualiste

<i>PÔLES DE LA GRILLE D'ANALYSE CONTEXTUALISTE</i>	<i>CADRES THEORIQUES MOBILISES POUR RENDRE COMPTE D'UN PÔLE DE L'ANALYSE CONTEXTUALISTE</i>	<i>VARIABLES SPECIFIQUES OBSERVEES</i>
PROCESSUS	Analyse stratégique (Crozier et Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993)	L'interaction des acteurs dans une relation d'échanges négociés (un système d'action concret).
CONTENU	Analyse des règles (B. Reynaud, 1992, 2001)	Saisir les contenus des politiques et des pratiques de GRH à partir de la nature des règles.
CONTEXTE	Notre approche sur le rapport des acteurs au contexte	Saisir le contexte non pas en fonction de ses caractéristiques structurelles, mais surtout en fonction de la possibilité d'accès aux ressources (internes et externes) par les acteurs.

III. 1. 1. Approche d'analyse stratégique (dimension processus)

L'analyse stratégique est un modèle qui s'articule autour de la compréhension des relations entre acteurs interdépendants. Cette approche, de par sa dénomination, fait ressortir deux concepts clés.

Il y a d'abord *analyse* qu'il convient d'opposer à une *théorie* et qui signifie que l'accent est mis sur la compréhension des situations à analyser. Les éléments à analyser sont des cases vides que l'analyste doit remplir à partir de situations concrètes sur le terrain.

Il y a ensuite *stratégique*, terme qui s'oppose à la non-instrumentalité et qui permet de dépasser le "déterminisme *a priori*". Cette seconde opposition signifie que les comportements sont

orientés, qu'ils sont intentionnels, l'intérêt consistant à savoir à quoi ils aboutissent. De ce point de vue, la stratégie désigne les jeux d'influence entre acteurs dans un rapport de pouvoir comprenant une zone d'incertitude que chacun des acteurs pourra contrôler. Les comportements des acteurs ont une intentionnalité, mais dont la direction varie en fonction du contexte d'action et de la capacité des acteurs à contrôler la zone d'incertitude pertinente.

Nous présentons d'abord les principaux postulats du cadre d'analyse stratégique avant de définir ensuite quelques concepts de base, à savoir : l'acteur, le système d'action concret, le pouvoir et l'incertitude.

a) Postulats de base

Pour comprendre le comportement de l'acteur, Crozier et Friedberg (1977) avancent quelques postulats et recourent au raisonnement *stratégie-jeu* et *pouvoir-incertitude*.

Le postulat central de leur modèle d'analyse consiste à dire que l'acteur en situation de travail n'est jamais totalement déterminé dans son comportement. C'est un acteur libre qui poursuit une stratégie rationnelle en vue d'atteindre ses objectifs. Sa rationalité est limitée du fait qu'elle est contingente à l'acteur et à la situation organisationnelle. Quatre postulats principaux sont avancés par les auteurs :

- *l'organisation est un construit et non une réponse. C'est un construit contingent ;*
- *l'acteur est relativement libre, c'est-à-dire qu'il n'est jamais complètement "enfermé" dans son rôle. Il est capable d'interprétation de son rôle en mettant à profit les ambiguïtés, incohérences et contradictions qu'il recèle ;*

- *il y a une différence entre les objectifs de l'organisation et ceux des individus. Leurs intérêts se recouvrent, mais jamais complètement ;*
- *pour parvenir à ses fins, l'acteur calcule, mais le fait dans le cadre d'une rationalité limitée.*

b) Définition du concept d'“acteur”

Le concept d'*acteur* occupe une place importante dans le cadre d'analyse stratégique de Crozier et Friedberg (1977). Ce cadre veut simplement dire qu'un acteur a un comportement stratégique qu'on va comprendre à partir des jeux de relations dans lesquelles il est impliqué. Il s'agit d'une conception d'acteur opportuniste dont le comportement dépend du calcul et de l'intérêt. Cependant, l'acteur n'est pas défini *a priori*. L'acteur ne doit pas être confondu avec l'agent formel identifiable à partir de l'organigramme (structures) officiel. La notion d'acteur désigne tout agent empirique pertinent sans exclusive pour l'analyse d'un contexte d'action. Il peut être à la fois un individu ou un groupe. Dans ce sens, il devient inutile de se fier à une classification *a priori* des acteurs (comme le suggère, par exemple, Mintzberg). Tout agent empirique pertinent intervenant dans un contexte d'action, qu'il soit lié ou non à l'activité de l'organisation, est un *acteur*. Les acteurs doivent être identifiés à partir de l'analyse des systèmes d'action concrets.

Pour notre part, nous utilisons le concept d'*acteur* dans le même sens que celui évoqué par Crozier et Friedberg (1977). Au risque de nous répéter, l'acteur est pour nous tout agent empirique intervenant dans un contexte d'action. Il peut être à la fois un individu ou un groupe.

c) *Définition du concept “stratégie-jeu ou système d’action concret”*

La conception “stratégie-jeu” met l’accent sur la perspective interactionnelle entre acteurs. Les jeux et les stratégies se déroulent au sein d’un système d’action concret. Ce dernier est le moyen par lequel il est possible de conceptualiser l’action collective.

Le système d’action concret (SAC) renvoie à l’idée d’un réseau de relations d’acteurs pour résoudre les problèmes concrets posés par le fonctionnement de l’organisation. Il renvoie aussi au fait que les acteurs ont des buts, des objectifs qui ne sont pas nécessairement ceux de leur organisation et se trouvent dans un contexte d’action où il existe des contraintes explicites ou implicites. D’où l’idée première de considérer les relations dans un SAC comme étant des échanges négociés et d’accorder une place importante à la notion de pouvoir dans ces échanges.

Crozier et Friedberg (1977 : 283) expliquent le fait que la pesanteur et la contrainte des systèmes d’action concrets viennent justement de la liberté des acteurs et non pas des données naturelles qui s’imposeraient à eux. Dans cette optique le système humain, bien que pouvant maintenir une certaine permanence, se transforme et, surtout, se transforme en s’adaptant.

Crozier et Friedberg (1977 : 243) notent que « *le système n’est pas (...) un schéma a priori, mais un essai de reconstruction d’un construit humain indispensable à la poursuite des activités et des relations sociales. Dans ce sens, le postulat sous-jacent à l’affirmation de son existence, c’est le postulat de l’existence nécessaire d’un jeu qui permet de coordonner les stratégies opposées de partenaires en relation, de la nécessité d’un système contenant pour rendre possibles les conflits, négociations, alliances (...)* ».

Dans ce sens, le système d’action concret est défini comme « *un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par des mécanismes de jeux relativement stables et qui maintient sa structure, c’est-à-dire la stabilité de ses jeux et les*

rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent d'autres jeux » (Crozier et Friedberg, 1977 : 286).

Friedberg (1993) revient sur cette définition en éclairant certains mécanismes du SAC. Pour lui, le SAC est « *un ensemble de jeux dont les règles et les conventions (formelles et informelles, explicites ou tacites) disciplinent les tendances opportunistes des acteurs et canalisent, régularisent, en un mot rendent plus coûteuse, sinon toujours prévisible, leur défection en rigidifiant les mécanismes d'échange et en opacifiant l'espace des transactions pour aménager ainsi des zones de négociation possible* » (1993 : 163).

Le concept de SAC prend une place centrale dans la construction théorique de Crozier et Friedberg (1977). Le SAC est, par définition, de nature relationnelle, car il saisit les acteurs à travers leurs actions et non à travers leurs caractéristiques propres, sociales, culturelles ou autres. Dans ce sens, il traduit la dimension “*construite*” du système humain aussi bien que sa contingence.

Le système d'action, retenu par Crozier et Friedberg (1977) et Friedberg (1993), n'est pas le système des structuro-fonctionnalistes qui consisterait à penser *a priori* des fonctions systémiques découlant de lois universelles qu'il faudrait retrouver dans les faits en leur appliquant une sorte de *check-list* ; il est plutôt un système qui se construit empiriquement. Le système est vidé de tout déterminisme fonctionnel. Il permet d'échapper à la causalité linéaire qui correspond si mal aux phénomènes sociaux où les interactions multiples, plus ou moins stabilisées, ne se laissent pas enfermer dans des explications causales univoques (Roggero, 1996 : 11).

Friedberg (1989, 1993) préfère, comme le notent Amblard et al (1996 : 41), la notion du *système d'action organisée* à la place de celle du *système d'action concret*, en ce sens que ce n'est plus seulement l'organisation qui est en cause, c'est généralement l'*action organisée*. Sur ce point, Friedberg (1993) se démarque de Crozier et Friedberg (1977) en donnant une nouvelle conception de l'organisation dont les frontières ne sont pas limitées à l'ensemble des relations à l'intérieur

du système, mais concernent aussi celles à l'extérieur. Friedberg (1992, 1993) montre à ce sujet que l'étude de l'organisation ne doit pas se limiter uniquement au champ d'action formalisé mais doit aussi intégrer des champs d'action diffus et peu formalisés.

d) La définition du concept de "pouvoir"

Dans l'approche de Crozier et Friedberg, le concept de "pouvoir" prend une dimension relationnelle. Le pouvoir est une relation qui se construit autour de la capacité d'un (des) acteur(s) à contrôler des zones d'incertitudes pertinentes par rapport à d'autres acteurs impliqués dans l'interaction. La notion de pouvoir prend une place importante dans la conception de Crozier et Friedberg (1977) voire dans celle de Friedberg (1993). Le pouvoir est analysé comme le fondement de l'action organisée. Il est défini comme la capacité d'un acteur à se rendre capable de faire agir un autre acteur. Dans ce sens, le pouvoir n'est pas un attribut statique lié à une position hiérarchique supérieure. Il est au contraire lié à la capacité d'un acteur à contrôler la zone d'incertitude pertinente d'un autre acteur impliqué dans la relation.

La conception relationnelle du pouvoir se matérialise à travers son support qui est le système d'action concret. Le pouvoir est vu comme une relation dans laquelle les "termes de l'échange" sont favorables à un acteur, et ce de manière réciproque. Un acteur ne peut avoir le pouvoir sur l'autre acteur sans que ce dernier ait aussi du pouvoir sur lui. Dans ce sens, le concept de "pouvoir" est fortement lié au concept de "contrôle de l'incertitude". Ce dernier signifie que l'acteur "A" a le pouvoir sur "B" s'il contrôle la zone d'incertitude pertinente de "B" et vice versa.

e) *Définition du concept d'“incertitude”*

Crozier et Friedberg (1977), Friedberg (1993) montrent que si tout système d'action collective connaît donc des incertitudes, aucune ne contraint l'organisation de manière mécanique. Ces incertitudes rentrent dans le jeu des acteurs dont elles renforcent ou diminuent l'autonomie et, par-là, le pouvoir. Pour Crozier et Friedberg (1977), l'incertitude est liée à l'imprévisibilité d'un acteur “A” à savoir ce que sera la nature du comportement de l'acteur “B”. Le contrôle des zones d'incertitudes est donc un attribut du pouvoir, pris dans son sens “relationnel” tel que développé par Crozier et Friedberg.

Pour notre part, nous insistons sur le fait que le sens “relationnel” tel qu'évoqué par Crozier et Friedberg (1977) n'est pas le seul sens qui nous intéresse dans ce travail. Il est nécessaire d'identifier d'autres sens avant de proposer une typologie appropriée des formes d'incertitudes telles que nous allons les exploiter dans nos analyses.

La première remarque au sujet du concept d'*incertitude* vient du fait que cette notion est parfois associée à celle du risque. P.-Y. Gomez (1996 : 170) montre aussi qu'il existe une différence entre le concept d'*incertitude* et celui de *risque*. Selon lui, un individu soumis au risque sait que les choses vont advenir avec certitude, selon des *probabilités* plus ou moins connues. L'avenir des échanges est *risqué* mais *certain*. Dans l'incertitude, l'individu est incapable de définir de manière isolée et indépendante *ce qui va arriver*, faute de référentiel. Le futur ne peut se déduire du présent. Le jeu est totalement ouvert, car rien ne permet de connaître par avance quelles seront les règles du jeu à venir. Pour Mahé de Boislandelle (1998 : 211), l'incertitude caractérise une situation non prévisible, à la différence du risque auquel on peut associer une probabilité de survenance.

D'après Milliken (1987, cité par Mahé de Boislandelle, 1998), l'incertitude peut être considérée en gestion sous trois aspects : d'état, d'effet et de réponse.

- *L'état incertain* caractérise l'incapacité à comprendre ou à prédire l'état d'un environnement à cause du manque d'information ou à cause du manque de compréhension des interrelations des éléments de l'environnement.
- *L'effet incertain* traduit les difficultés d'anticipation des conséquences des changements de l'environnement sur l'organisation.
- *La réponse incertaine* renvoie aux conséquences de la réponse de l'organisation associée aux pénuries de connaissances, des ressources et aux difficultés d'anticipation.

Quant à nous (Bakengela, 2007a), nous proposons deux distinctions majeures du concept "incertitude" :

D'abord la distinction relative à la nature des incertitudes :

- les incertitudes relationnelles
- les incertitudes structurelles

Les incertitudes relationnelles sont liées aux relations entre acteurs dans les systèmes d'échanges négociés. C'est cette acception qui est mise en avant par les travaux sur l'analyse stratégique et systémique du pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993, 2005). On parlera plus précisément ici de la zone d'incertitude que contrôle un acteur A dans sa relation à un acteur B.

Les incertitudes structurelles sont liées aux caractéristiques structurelles du contexte (interne ou externe) et renvoient aux conséquences associées aux pénuries des ressources ou à leurs inaccessibilités pour les acteurs.

Ensuite, la distinction relative à l'origine des incertitudes :

- les incertitudes internes
- les incertitudes externes

Les premières tirent leurs origines des caractéristiques internes de l'organisation, alors que les secondes dépendent des caractéristiques du contexte externe à l'organisation.

Ces deux distinctions peuvent être combinées : l'incertitude interne peut prendre la forme d'une incertitude relationnelle – on parlera alors d'incertitude relationnelle interne – ou la forme d'une incertitude structurelle – on parlera cette fois d'incertitude structurelle interne – et ainsi de suite.

Les différents angles évoqués ci-dessus montrent combien la notion d'incertitude est multidimensionnelle. Nous proposons pour notre part de la lier à la notion d'accès aux ressources. Nous reviendrons sur cet aspect dans le point qui aborde la dimension *contexte* dans la démarche contextualiste que nous mobilisons.

Nous définissons ainsi l'incertitude comme l'état d'imprévisibilité d'accès aux ressources du contexte interne ou externe par un acteur. Cet état d'imprévisibilité peut être à la base des jeux de pouvoir entre acteurs ou il peut être lié à la position de l'acteur par rapport aux éléments structurels de son contexte.

III. 1. 2. Approche d'analyse des règles (dimension contenu)

L'approche des règles que nous empruntons ici se réfère aux analyses de B. Reynaud¹⁸ (2001). Ces analyses ont été choisies parce qu'elles nous permettent potentiellement d'aborder la dimension *contenu* de la démarche contextualiste telle que nous la développons dans cette recherche.

¹⁸ Il est important de noter les apports de J. D. Reynaud (1989) sur l'approche de la régulation, notamment les aspects liés à la pluralité des règles. Si au départ on peut associer l'approche de J. D. Reynaud à la dimension du *processus* dans la démarche contextualiste, il convient de remarquer qu'elle aborde quelques aspects de la dimension *contenu* des règles. La difficulté majeure pour la classification de l'apport de J. D. Reynaud vient du fait que les deux dimensions (*processus* et *contenu*) sont liées. J. D. Reynaud (1989) montre qu'à côté des règles formelles connues, il existe d'autres mécanismes de construction ou de déconstruction des règles, qu'il appelle "régulations". Cependant, nous limitons notre présentation de la dimension *contenu* à partir des apports de B. Reynaud (2001), tout en reconnaissant à J. D. Reynaud (1989) des apports importants.

B. Reynaud apporte sa contribution à la manière de suivre les règles dans l'organisation, cela à partir de l'étude qu'elle mène sur l'introduction de la règle salariale dans une entreprise française (RATP). Ses conclusions, bien que s'inspirant d'un ensemble des recherches existantes, permettent d'apporter une nouvelle dimension sur la manière de découvrir la diversité des politiques de GRH. La contribution de B. Reynaud (1992, 1998, 2001) se situe surtout en rapport à la différenciation qu'elle établit entre les règles et les autres repères concrets qui sont équivalents aux consignes écrites, c'est-à-dire les *routines*.

En menant une discussion sur la manière dont la littérature, essentiellement les théories économiques, aborde l'étude des règles, B. Reynaud (2001) arrive à montrer que bon nombre d'études s'intéressent à analyser la manière dont sont suivies les règles. Or, une telle posture se limite à observer de façon théorique et abstraite un problème théorique (ce qui est l'objectif de la règle) au lieu de s'intéresser à la résolution pratique du problème pratique (offerte notamment par l'analyse des routines). Elle écrit : « *On peut dire que la théorie économique a fait la théorie de la résolution d'un problème théorique, observé de façon théorique et abstraite, celui de savoir comment les règles sont suivies. Or, il faut faire aussi la théorie de la résolution pratique de ce problème pratique.* » (2001)

Elle émet l'hypothèse que la règle puise sa façon et ses limites dans son enracinement au sein du monde social. Dans ce sens, la question pertinente n'est pas de savoir si la règle est suivie, mais comment elle l'est. Elle avance quelques postulats :

1. Toutes les règles régissant une activité donnée sont incomplètes (*l'incomplétude des règles*) : chacune d'elles a besoin d'être interprétée en fonction des données contenues dans d'autres règles. Donc, chercher à savoir si la règle est suivie est inutile et voué à l'échec car il n'existe pas une seule règle, mais un ensemble de règles.

2. Les routines apparaissent comme l'une des façons de suivre des règles, c'est-à-dire qu'elles offrent des repères concrets que la règle, à cause de son caractère général et abstrait, n'arrive pas à donner. C'est ainsi que dans les situations réelles du travail, pour appliquer la règle, les opérateurs ont besoin de compléter ce qui n'est pas spécifié par la règle, par des données issues du contexte, c'est-à-dire les routines. Dans ce sens, les routines jouent un rôle concret dans l'organisation face à l'incomplétude des règles.

Cette notion de routine, note B. Reynaud (1998), bien que développée en intelligence artificielle, a été introduite en sciences sociales par Herbert Simon et Hayek. Pour mieux la comprendre, B. Reynaud utilise deux entrées possibles, en se basant sur quelques travaux (de la théorie évolutionniste : Cyert, March [1963], Nelson et Winter [1982], Dosi, Teece et Winter [1992], etc.).

Selon une première entrée, la routine est définie comme un *modèle de comportement*. Pour elle, cette définition de la routine comme modèle de comportement a le défaut de faire subsister deux ambiguïtés : premièrement, elle ne précise pas le niveau auquel le concept s'applique (le modèle de comportement concerne-t-il l'individu ou l'organisation ? Ou les deux ?). Ensuite, il s'agit d'une définition trop extensive : une routine est un modèle d'action, mais en revanche, tous les modèles d'action ne sont pas des routines.

La deuxième entrée définit la routine comme une capacité d'apprentissage qui prend une forme différente selon que le temps joue ou non un rôle. Dans ce sens, on peut distinguer les routines statiques (*capacité à répéter certaines tâches*) et les routines dynamiques, *celles tournées vers l'apprentissage*, ces dernières étant plus malléables que les premières.

En parlant des routines, nous allons surtout faire allusion à la capacité d'apprentissage des habitudes ou des manières qui se

mettent en place dans l'organisation à propos d'une activité particulière. B. Reynaud (2001) écrit :

« Aucune règle n'est donc suffisante pour conduire à une sélection réaliste des tâches, qui respecte toutes les règles de priorité, tout en étant conforme aux habitudes de travail. Aucune règle ne peut déterminer strictement les choix individuels et donc les conduites. L'incomplétude de la règle formelle tient au fait que, d'une part, une règle ne peut servir de guide de résolution de tous les problèmes à la fois, car elle est en présence d'un système de règles. D'autre part, elle mobilise un savoir et des informations qui ne sont pas stockés dans la même règle. L'incomplétude des règles explique l'impossibilité pour un opérateur de ne suivre qu'une seule règle. » (2001 : 10).

Dans cet ordre d'idées, les routines peuvent être définies comme un mode de résolution pragmatique, locale et temporaire d'un problème auquel les règles donnent une réponse théorique, abstraite et générale. En d'autres termes, la *règle* donne une réponse théorique, abstraite et générale à un problème, tandis que les *routines* offrent un mode de résolution pragmatique, locale et temporaire à un problème. Elles deviennent une sorte de connaissance implicite qu'ont les acteurs sur la manière d'effectuer leurs activités. Cette connaissance, acquise par expérience, par discussion informelle, etc., n'est écrite nulle part, mais offre des directives implicites sur la manière dont peuvent se comporter les acteurs.

III. 1. 3. Notre approche sur les contextes interne et externe (dimension du contexte)

En explorant les différentes théories qui abordent la relation entre les comportements des travailleurs en Afrique et leur contexte externe, trois remarques se dégagent.

D'abord, une grande partie de la littérature de gestion en Afrique qui se focalise sur la relation entre l'entreprise et son

contexte externe, saisit ce dernier comme un donné extérieur à l'acteur et au système d'action.

Ensuite, fort peu d'attention est accordée au rapport des acteurs au contexte interne. Les comportements des travailleurs dans les entreprises africaines sont expliqués par la nature des contraintes liées au contexte externe.

Enfin, comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre précédent, le contexte externe en Afrique est essentiellement étudié sous l'angle du contexte externe général et non sous celui du contexte externe spécifique. Cette distinction entre contexte externe général et contexte externe spécifique, nous la tenons de Munene (1991) qui distingue le "general or institutionnal environment" et le "task environnement". D'après lui, une grande partie des études euro-américaines s'intéresse principalement au "task environment" alors qu'une bonne partie des études sur l'Afrique ou le tiers monde s'intéresse au "general or institutional environment". La conséquence de ce choix est que les études basées sur le "general environment" ne permettent pas de recueillir des évidences empiriques sur la nature de l'environnement des organisations. Aussi, parce que le "general environment" a une influence indirecte sur les organisations, cette approche ne permet pas de dire précisément comment l'environnement affecte les organisations.

Ces différentes remarques montrent la nécessité de proposer une approche théorique sur la dimension "contexte", qui soit capable de dépasser les limites des approches existantes tout en renouvelant notre compréhension du rapport des acteurs au contexte interne ou externe.

Pour atteindre cet objectif, nous allons aborder successivement trois points. Premièrement, nous présentons quelques observations dominantes au sujet de la manière dont est considéré le contexte dans la littérature de gestion en Afrique. Ensuite, nous distinguons deux

niveaux d'analyse du contexte externe et enfin, nous terminons par réfléchir sur la manière de saisir le rapport des acteurs au contexte.

a) Quelques observations de base sur le contexte vu par la littérature de gestion en Afrique

Lorsque l'on s'intéresse à la littérature de gestion en Afrique, on remarque que le contexte externe occupe une place prépondérante dans les perspectives *culturaliste* et *institutionnaliste* qui expliquent la nature des pratiques de gestion dans les organisations en Afrique. En d'autres termes, c'est le contexte externe (culturel ou institutionnel) qui est un facteur déterminant pour expliquer la nature des pratiques des acteurs dans les organisations en Afrique. Cette conception nous semble peu adéquate pour deux raisons. D'abord, nos observations de terrain montrent que tous les acteurs évoluant dans des organisations de même nature, dans un même environnement culturel et institutionnel, n'affichent pas des pratiques de gestion uniformes. Comment expliquer un tel paradoxe ? L'enjeu de notre recherche est de parvenir à comprendre les spécificités de l'impact du contexte externe et du contexte interne sur les pratiques des acteurs dans l'organisation. Pour cela, nous proposons de saisir le contexte (interne et externe) non pas par rapport à des caractéristiques identifiables a priori mais plutôt à partir du rapport des acteurs à leur contexte.

Dans ce sens, nous faisons le choix de considérer le contexte comme un construit social et non comme un donné naturel. Le contexte est spécifique à la nature du système d'action des acteurs en présence. Ce choix est différent de la manière courante dont le contexte est identifié dans la littérature, c'est-à-dire comme un donné naturel identifiable à partir d'un certain nombre d'indicateurs en dehors des acteurs.

Si le contexte interne peut être facilement identifiable à partir d'un certain nombre de repères internes à l'entreprise et qui sont en rapport direct avec les travailleurs, le problème se pose cependant

pour le cas du contexte externe. Nous aimerions approfondir ce dernier aspect.

b) L'analyse du contexte externe

Lorsque nous évoquons le concept “contexte externe”, il est nécessaire de distinguer deux principaux niveaux d'analyse de ce concept :

- l'analyse peut se focaliser sur le contexte externe général,
- l'analyse peut se focaliser sur le rapport des acteurs au contexte externe général, c'est-à-dire le “contexte externe spécifique au système d'action concret”.

Le contexte externe général concerne les caractéristiques générales de l'environnement, identifiables a priori à partir des indicateurs institutionnels ou culturels. Alors que le *contexte externe spécifique* est un construit social : il traduit la nature des rapports des acteurs au contexte externe général. Ces rapports ne sont pas identiques pour tous les acteurs évoluant dans un même environnement institutionnel ou culturel car ils dépendent d'un ensemble de mécanismes de régulation internes à l'entreprise (contexte interne) qui agissent sur la nature des contraintes dans le système d'action concret.

L'avantage de cette distinction est double. D'abord elle montre que le contexte externe général est un ensemble plus global dans lequel les acteurs agissent. Ensuite, elle montre que le contexte externe spécifique est une partie du contexte externe général qui est pertinent pour les acteurs en fonction des enjeux et des contraintes spécifiques à leur système d'action concret (Figure n° 2).

Figure n° 2 : Distinction entre contexte externe général et contexte externe spécifique au S.A.C

Légende :

S.A.C. = Système d'Action Concret

La distinction entre ces deux niveaux d'analyse nous permet de montrer que si le *contexte* externe général est identifiable a priori, c'est-à-dire à partir d'un ensemble d'éléments institutionnels ou culturels, par contre le *rapport* des acteurs au contexte externe général (c'est-à-dire le contexte externe spécifique au système d'action concret) n'est identifiable qu'empiriquement, c'est-à-dire à partir de la compréhension de la manière dont les acteurs interprètent et analysent leurs propres situations sur le terrain.

Il convient ici de rappeler quelques caractéristiques institutionnelles du contexte externe général en Afrique, à partir de la comparaison que proposent L. Favreau et A. Salam Fall (2005) entre l'État social dans les pays du Nord et l'État social dans les pays du Sud, notamment en Afrique (Tableau n°6). Ces éléments s'intéressent au contexte externe général mais peuvent aussi intégrer le contexte externe spécifique, selon la nature du système d'action concret.

Tableau n° 6 : Éléments institutionnels de comparaison des sociétés du Nord et du Sud

Critères de comparaison Nord-Sud	Nord	Sud
1) Economie et développement	Cohabitation active entre économies marchande, publique et sociale. Économie mixte. Nombreux biens publics produits par des acteurs "privés" à but non lucratif.	Économie populaire (dite informelle) en parallèle avec les entreprises du secteur formel (10 % d'accumulation extravertie). Urbanisation sans industrialisation.
2) État	États forts en dépit de la crise : 1) Fonction de redistribution marquée (fiscalité et protection sociale telle l'assurance-santé ; assurance chômage ; services sociaux, institutions d'éducation jusqu'à l'université) 2) Cadre juridique et institutionnel des activités économiques 3) Production de biens et de services de base (infrastructures, éducation, santé, services publics,...) 4) politique monétaire et budgétaire de régulation et pour le développement	États faibles (surtout en Afrique) : 1) Fonction de redistribution quasi-inexistante (fiscalité et protection sociale) 2) Cadre juridique et institutionnel des activités économiques faibles 3) Faible production de biens et de services publics,... 4) Politique monétaire et budgétaire de régulation et pour le développement dépendant des institutions économiques internationales (poids de la dette)
3) Travail	Travail salarié prédominant (85 % de la main d'œuvre) Patrimoine des ménages (habitat, fonds de retraite, assurances...) Législation du travail et organisations syndicales reconnues	Travail indépendant pour 80 % à 90 % de la population active ; monde rural ; économie de survie ou de subsistance Absence de patrimoine des ménages Faible niveau d'association et de reconnaissance
4) État de la démocratie	Régimes démocratiques mis à l'épreuve du chômage Développement important d'institutions à tous les échelons (local, infrarégional, régional, national)	Régimes autoritaires, dictatures militaires... et régimes démocratiques fragiles. Enjeux des gouvernements locaux et des partenariats ONG, associations, municipalités, TPE et PME

Source : Louis Favreau et Abdou Salam Fall (2005 : 21).

Si le contexte externe général définit le cadre général dans lequel se déroulent les interactions des acteurs, il ne correspond pas nécessairement au contexte externe spécifique au système d'action des acteurs. Le rapport de l'acteur au contexte interne peut affecter la nature de l'importance des ressources du contexte externe spécifique par rapport à l'acteur.

Abordons à présent les différents repères concrets pour saisir le rapport de l'acteur à son contexte (interne et externe).

c) Le rapport des acteurs au contexte (interne et externe)

Comment saisir, de manière différenciée, le rapport entre l'acteur et son contexte ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de trouver des repères concrets à partir desquels le contexte (interne et externe) peut être saisi dans une perspective constructiviste.

En empruntant librement l'idée de la dépendance aux ressources (Pfeffer et Salancik, 1978) que nous adaptons au raisonnement au niveau des acteurs ¹⁹, nous postulons que le contexte est porteur de ressources dont les acteurs dépendent pour atteindre leurs objectifs. Dans ce sens, les ressources du contexte (interne et externe) sont donc des repères concrets à partir desquels la relation de l'acteur à son contexte peut être saisie. Ainsi, le rapport de l'acteur à son contexte est fonction de la nature de la ressource, selon qu'elle est importante ou non pour l'acteur, selon qu'il existe peu ou pas d'alternative par rapport à cette ressource ou encore selon que l'acteur a ou n'a pas de discrétion dans l'utilisation de la ressource importante.

Par *ressource*, nous désignons l'ensemble des moyens tangibles ou intangibles dont dispose un acteur pour atteindre ses objectifs. Les ressources peuvent être intellectuelles, physiques, financières, humaines, matérielles, etc.

L'importance de la ressource renvoie à l'urgence avec laquelle l'acteur en a besoin pour sa survie. Plus la ressource est importante pour l'atteinte des objectifs de l'acteur, plus forte sera la dépendance de l'acteur par rapport à cette ressource. Moins l'acteur a accès à la

¹⁹ Dans l'objectif de rendre cohérents les différents niveaux d'analyse.

ressource importante, plus le contexte sera porteur de forte incertitude, etc.

Cette notion de ressource est un concept multiforme. À titre d'exemple, Crozier et Friedberg (1977) et Pfeffer et Salancik (1978) l'utilisent de manières différentes.

Pour Crozier et Friedberg (1977), la ressource est *stratégique*, c'est-à-dire liée à la notion de pouvoir. Le pouvoir est ainsi la capacité qu'a un individu de mobiliser des capacités, des instruments (des ressources), afin de légitimer sa zone d'incertitude. Ainsi, les relations de pouvoir ne sont pas des relations d'égalité, car elles sont concernées par des mécanismes de redistribution des ressources.

Pour Pfeffer et Salancik (1977), la ressource de l'environnement est un repère concret pour saisir la relation de l'organisation à son environnement. La ressource peut donc être structurelle ou stratégique. Le contrôle qu'une organisation pourra faire sur son environnement se résume à contrôler les ressources pertinentes de cet environnement. Ces ressources pertinentes peuvent être contrôlées par d'autres acteurs. Dans ce sens, nous les appelons "ressources stratégiques". Elles peuvent aussi provenir directement de l'environnement. Dans ce cas, nous les appelons "ressources structurelles". Par exemple, vivre dans un pays où il fait extrêmement froid peut pousser un acteur à mettre en place une stratégie : couper ou ramasser du bois de chauffe ou se couvrir de la peau d'un animal. Dans ce cas, le bois ou la peau d'animal sont des ressources *structurelles*, parce que pouvant être directement tirées de l'environnement. Ces ressources deviendront *stratégiques* si leur accès est contrôlé par un autre acteur duquel il faut dépendre. Ainsi, la nature stratégique ou structurelle d'une ressource n'est pas fixée dans l'absolu. Elle dépend du niveau d'analyse considéré et des acteurs sur lesquels se concentre cette analyse.

Donnons un deuxième exemple. Si A éprouve le besoin de nourrir sa famille et que la nourriture (ressource externe à l'entreprise) dépend de l'acteur B (l'employeur) qui paie un salaire (ressource interne à l'entreprise), il est possible d'observer deux comportements différents de A si, dans un premier cas de figure, la ressource interne (salaire) ne lui est pas fournie et qu'il ne sait pas accéder à la ressource externe (nourriture). Un deuxième cas de figure serait qu'il sache accéder à la ressource externe (nourriture) indépendamment de la ressource interne (salaire), parce que la ressource externe lui serait fournie par son environnement externe.

Il est important aussi de noter la difficulté à établir une liste a priori des ressources pertinentes dans un contexte en dehors d'une analyse bien ciblée sur les acteurs. Nous reviendrons sur cette notion de ressource dans l'avant-dernier chapitre de ce travail, qui présente notre proposition d'un modèle contextualiste pour l'analyse des organisations en Afrique.

Nous proposons ainsi de distinguer deux types de contexte à partir du critère d'accessibilité des ressources aux acteurs :

- le contexte porteur de faibles incertitudes d'accès aux ressources
- le contexte porteur de fortes incertitudes d'accès aux ressources

Figure n° 3 : Deux pôles pour caractériser les contextes interne et externe selon l'accessibilité des ressources pour l'acteur

L'approche que nous développons s'intéresse aux ressources des contextes interne et externe. Elle introduit l'idée que les pratiques des acteurs sont influencées, à la fois par la manière dont ils accèdent ou non aux ressources importantes de leurs contextes interne ou externe, et selon qu'il existe peu ou pas d'alternative pour accéder à d'autres ressources substituables.

L'avantage de cette distinction est de montrer la diversité des formes des incertitudes. À titre d'exemple, l'on peut constater qu'il existe en Afrique tout comme en Europe des incertitudes. Cependant, il ne s'agit pas des mêmes incertitudes. Le contexte institutionnel en Afrique peut favoriser l'accentuation des incertitudes basées sur la question existentielle de la survie quotidienne, alors que le contexte institutionnel en Europe peut favoriser des incertitudes axées sur d'autres enjeux, situés au-delà de la question de la survie quotidienne.

La figure n° 3 permet aussi d'éviter tout déterminisme a priori qui expliquerait le contexte interne ou externe à partir de variables figées, non directement liées à la nature des systèmes d'action en présence.

III. 2. Définitions des notions de politiques et pratiques de GRH

Dans cette section, nous nous proposons de clarifier trois notions de base liées à notre objet de recherche, à savoir : la gestion des ressources humaines (GRH), les politiques et les pratiques de GRH. Nous abordons aussi la définition de quelques concepts de base.

II.2.1. La gestion des ressources humaines

La GRH apparaît comme une notion qui se confond et se substitue à plusieurs autres notions : management humain,

management des ressources humaines, gestion sociale, gestion du personnel. Qu'en est-il de sa définition ?

Comme le soulignent Nizet et Pichault (2000 : 21), lorsqu'on s'intéresse à découvrir la définition de la GRH à travers la littérature, on constate que certains auteurs font l'impasse sur elle (Heisler et al, 1998 ; De Cenzo et Robbins, 1993 ; Gosselin et al, 1992 ; etc., cité par Nizet et Pichault, 2000). Ils traitent de la GRH sans préciser le sens qu'ils lui accordent. D'autres encore, cette fois-ci plus nombreux, donnent au terme une signification très large. La GRH concerne (ou traite de) :

- « *l'humain et le social* » (Sékiou et al, 1992 : 8) ;
- « *les structures et les hommes* » (Peretti, 1994 : 9) ;
- « *la régulation du travail dans l'organisation* » (Cadin et al, 1997 : 31) ;
- « *la gestion du travail et de l'emploi* » (Weiss et al, 1993 : 36) ;
- « *le management des hommes dans l'organisation* » (Hunt, 1992 : IX).

Or ces différentes définitions sont tellement larges qu'elles ne permettent pas de mieux faire la différence entre ce qui relève de la GRH et ce qui appartient à d'autres aspects de la gestion (Nizet et Pichault (2000 : 39-40).

D'autres définitions semblent plus explicites. C'est notamment le cas de celle que donnent F. Bournois et J. Brabet (1993 : 16). Pour eux, la GRH peut être définie à la fois comme un corps de connaissance et un ensemble d'activités exercées par les membres de l'organisation.

En tant que corps de connaissance, la GRH représente un champ d'analyse consacré à l'étude de l'homme et de ses conditions de travail dans l'organisation. Alors qu'en tant qu'activité, elle désigne à la fois un discours plus ou moins formalisé, officialisé, parfois légalisé, portant sur des matières telles que la gestion des effectifs et des

carrières, le recrutement, la rémunération, etc. (que nous appellerons *politiques de GRH*) et les *pratiques* menées dans ce même domaine. Cette définition peut être visualisée à partir de la figure n° 4.

La question essentielle est de savoir en quoi les différentes définitions de la GRH peuvent nous instruire sur la manière d'aborder concrètement notre objet d'analyse sur le terrain. La réponse se situe à deux niveaux complémentaires. D'abord, il faut reconnaître que les différentes définitions de la GRH selon les auteurs ne sont pas neutres. Elles s'inscrivent dans des paradigmes bien particuliers qui témoignent de l'approche privilégiée par leurs auteurs. Il peut s'agir de l'approche instrumentale et universaliste de la GRH ou encore de son approche stratégique et politique. Ensuite, faut-il admettre que le contenu de la GRH peut être différent selon que l'on se place dans une perspective universaliste, culturaliste ou contextualiste ?

En recourant à la définition de Brabet et Bournois (1993) qui considèrent la GRH comme un corps de connaissance et un ensemble d'activités exercées par les membres de l'organisation (figure n° 4), notre recherche se limitera à cet ensemble d'activités, c'est-à-dire aux politiques et pratiques de GRH, bien qu'il existe toujours une relation entre corps de connaissance et activités de la GRH. Elle pose comme postulat qu'il n'existe pas une, mais plusieurs GRH. En d'autres termes, les politiques et pratiques de GRH sont plurielles. Cette notion de pluralité sera démontrée à travers la typologie que nous élaborerons, aussi bien pour les politiques que pour les pratiques de GRH.

Figure n° 4 : Les nuances de la GRH

Source : Notre adaptation de F. Bournois et J. Brabet (1993)

III.2.2. Les politiques et les pratiques de GRH

a) Les politiques de GRH

Pour définir ce qu'est une politique de GRH, nous proposons de parcourir quelques définitions de la littérature avant de donner notre propre définition.

Selon Brouwers, et al. (1997 : 11), les politiques de GRH peuvent être définies comme un ensemble de techniques et de dispositifs plus ou moins formalisés, destinés à guider l'action des responsables du personnel. Ces techniques et dispositifs expriment des manières concertées d'agir et font souvent l'objet d'une formulation plus ou moins explicite dans chaque organisation.

Pour Thiétart (1980, cité par E. Léonard, 1994), les politiques sont des guides, des frontières placées autour de ce qui peut être fait et décidé. À titre d'exemple, une politique de recrutement du personnel peut être celle de n'engager que des diplômés de l'enseignement supérieur ayant entre trois et cinq ans d'expérience professionnelle.

Quant à Bélanger et al (1983 : 62), cette expression (politiques de GRH) traduit habituellement l'ensemble des attitudes, des intentions et des objectifs de la haute direction à l'endroit des conduites acceptables ou approuvées en matière d'acquisition, de conservation, de développement des ressources humaines et de création d'un milieu de travail satisfaisant et valorisant. Elles sont autant de balises ou de guides qui permettent aux différents décideurs d'orienter convenablement l'action dans la poursuite des objectifs économiques et humains d'une organisation. Lorsqu'elles sont judicieusement appliquées, elles permettent l'introduction et le maintien d'un certain degré de cohérence ²⁰ au plan de la coordination des décisions et des actions de façon à éviter le favoritisme, la partialité ou l'arbitraire au plan de l'exercice des droits et des prérogatives de la direction.

Bélanger et al écrivent à ce sujet :

« On s'attend à ce que la direction évite tout ce qui serait discriminatoire, arbitraire ou déraisonnable au moment de la détermination des qualifications exigées. Par une politique d'embauche, d'assignation et de promotion du personnel, la direction précisera alors les balises à l'intérieur desquelles s'exercera son pouvoir unilatéral de décision. Par conséquent, pour des raisons de cohérence, d'équité et d'impartialité, il est préférable de traduire dans des politiques les orientations et les lignes de conduite à suivre en matière d'utilisation rationnelle des travailleurs à l'emploi d'une organisation. » (1983 : 63)

C'est ainsi que pour De Coster (1987 : 223), une politique de personnel doit proposer une ligne générale en définissant la façon d'y procéder. Cette définition de la politique est souvent le fruit d'un compromis résultant d'un rapport de force qui stabilise provisoirement les échanges à l'intérieur de l'organisation. Ce rapport

²⁰ C'est cette vision idéaliste qui conduit les auteurs abordant la GRH sous la perspective instrumentale, à ignorer l'existence du décalage entre ce qui est envisagé et ce qui est vécu (pratiques).

de force est, selon De Coster (1987), essentiellement mouvant, non seulement parce que les acteurs sont capables de disposer d'atouts dont la nature et la qualité changent au gré des circonstances, mais aussi parce que les turbulences de l'environnement obligent à revoir les politiques parfois très laborieusement échafaudées (1987 : 223).

Ainsi, parce que les politiques se limitent à donner des directives générales, elles laissent par la même occasion des zones d'incertitude représentant autant de possibilités dont disposent les acteurs pour en interpréter les directives et les orienter, au besoin, dans des voies différentes de celles qui étaient tracées à l'origine. C'est d'ailleurs à ce niveau que J. D. Reynaud (1989) apporte une contribution remarquable en parlant de régulation autonome et de régulation de contrôle. Alors que, pour leur part, Crozier et Friedberg (1977) nous permettent, à partir de l'analyse du cadre théorique qu'ils proposent, de comprendre le caractère mouvant des politiques de GRH, compte tenu des rapports de force entre acteurs dont parle De Coster (1987).

Pour notre part, nous définissons les politiques de GRH comme étant des directives, des orientations stratégiques portant sur des matières telles que le recrutement, la sélection, la rémunération, la formation du personnel, etc. Ces directives peuvent avoir des sources diverses et revêtir des formes diverses. Elles peuvent correspondre à des règles bien précises énoncées officiellement ou à des règles officieuses pouvant découler de la capacité d'un acteur à contrôler les agissements des autres acteurs.

Ainsi, lorsque l'on parle de la politique de GRH, il y a sûrement besoin de situer le niveau auquel on fait allusion. S'agit-il d'une politique découlant de la haute direction de l'entreprise ou de la stratégie de l'entreprise ? S'agit-il des règles découlant de la culture de l'entreprise, c'est-à-dire les règles acquises par apprentissage dans l'entreprise ? Ces questions ouvrent la voie à une analyse plurielle des politiques de GRH, qui permet d'éviter les réductions courantes

selon lesquelles les politiques de GRH seraient uniquement liées à la partie explicite et formalisée des directives de la GRH.

À ce sujet, De Coster (1987) formule une remarque importante :

« [...] les politiques de personnel sont difficiles à saisir parce qu'elles revêtent rarement dans la réalité des organisations le degré de formalisation ou de cohérence que souhaitent y trouver les spécialistes du management, compte tenu précisément du jeu de pouvoir et d'autorité auquel s'adonnent les acteurs individuels ou collectifs se constituant, en ce dernier cas, en groupe de pression. » (1987 : 224)

Pour parvenir à mieux saisir les politiques de GRH, De Coster (1987) donne, à ce sujet, quelques précisions méthodologiques. Pour lui, il faudrait procéder par induction en reconstituant les politiques à partir des indicateurs. Les documents et textes officiels dans l'entreprise ne seraient pris en considération qu'au seul titre d'indicateurs, à recouper avec d'autres informations glanées dans les notes de service, journaux d'entreprise, etc. (1987 : 224).

b) Les pratiques de GRH

Dans la plupart des manuels de GRH basés sur l'approche instrumentale, il n'existe pas de différence majeure entre politiques et pratiques de GRH car ces deux termes sont convergents, c'est-à-dire que les politiques de GRH permettraient d'agir sur les comportements des travailleurs en vue de déterminer les pratiques qui maximisent la performance de l'entreprise. Les décalages entre politiques et pratiques sont simplement ignorés, car les deux termes sont utilisés de manière interchangeable.

Pourtant, il y a lieu de distinguer ce qui relève des pratiques et ce qui relève de la politique. Cadin et al. (1997 : 22) montrent que les décalages entre politiques et pratiques de GRH sont le lot quotidien des organisations. Une des raisons qui expliquerait ces décalages

serait liée au fait que les politiques de GRH ont pour objet les ressources humaines alors que celles-ci, il ne faut pas l'oublier, ne sont pas des objets mais des sujets.

Cependant, comme le soulignent Brabet et Bournois (1993), lorsque l'on parle de la GRH, il faut distinguer la partie du "corps de connaissance", souvent instrumentale et enseignée dans les écoles, et la partie "activités", comprenant le discours de la GRH et les pratiques de la GRH (voir figure n° 4). Ces différents niveaux d'analyse expliquent la tendance à vouloir mêler politique et pratique de GRH.

Nizet et Pichault (2000 : 105) montrent que la littérature en matière de GRH, fondamentalement universaliste, ne permet de repérer que des différences mineures dans les pratiques de GRH, des différences qu'ils qualifient de techniques. Comme par exemple le fait d'opposer, dans le domaine du recrutement, le recours aux sources internes et aux sources externes, ou encore, dans le domaine de la formation, le fait de distinguer les formations "scolaires" des formations "on the job", ou encore celles qui visent à développer les "savoirs", les "savoir-faire" et les "savoir-être", etc.

Ils proposent trois ensembles de critères pour mieux appréhender les pratiques de GRH (Nizet et Pichault, 2000 : 106-107).

Le premier ensemble de caractéristiques a trait au degré de *formalisation* des pratiques. Soit on a affaire à des pratiques largement informelles, qui se déroulent sans référence à des critères explicites, soit on a affaire à des pratiques plus formalisées, dont les modalités sont fixées, voire consignées par écrit. Cependant, précisent Nizet et Pichault (2000 : 106), si l'on prend en compte le fait que les pratiques de GRH sont des réalités relativement complexes, présentant plusieurs aspects, se déroulant suivant plusieurs étapes, etc., il faut convenir que le degré de formalisation peut varier suivant que l'on considère tel aspect ou tel autre.

Le deuxième ensemble de critères est en rapport avec le degré de *flexibilité* des pratiques. Ainsi, certaines pratiques peuvent aisément être modifiées ou adaptées, alors que d'autres apparaissent plus stables, plus rigides. Certaines peuvent avoir un plus fort degré d'hétérogénéité que d'autres.

Le troisième ensemble a trait au degré de *centralisation* des pratiques. Certaines sont élaborées et mises en œuvre par les acteurs centraux, et d'autres prises en charge, au moins en partie, par les opérateurs, etc.

Cependant, en parlant des pratiques de GRH, Nizet et Pichault (2000) ne distinguent pas clairement ce qui est de l'ordre des politiques et ce qui est de l'ordre des pratiques de GRH.

Pour notre part, nous définissons les pratiques de GRH comme des manières concrètes qui renseignent sur les façons dont se déroule la GRH dans une organisation. La perspective contextualiste que nous avons mobilisée nous permet aussi de considérer les politiques de GRH comme pouvant être à la fois décousues, incohérentes, disparates voire clairement inidentifiables.

III.3. La notion d'entreprise publique

Étant donné que l'entreprise publique en Afrique est un champ d'analyse qui combine plusieurs logiques d'action à la fois économiques, sociales, culturelles, politiques, etc., nous l'avons choisie comme terrain de nos investigations. Son avantage est de permettre le décryptage des phénomènes sociaux et organisationnels en Afrique, partant de leur complexité. Dans cette section, nous nous proposons d'éclairer la notion d'entreprise publique et d'identifier ses différentes variantes.

III. 3. 1. Approche définitionnelle

La notion d'entreprise publique fait l'objet d'une confusion terminologique. Celle-ci découle du fait que le terme "entreprise publique" est utilisé comme un terme générique qui désigne plusieurs formes juridiques d'entreprises. Tantôt les établissements publics, les sociétés d'État, tantôt les sociétés d'économie mixte et les entreprises publiques.

La définition de cette notion diffère selon les pays et les critères utilisés. Par exemple, Shirley (1984 : 644) pointe de nombreuses différences dans ce que divers pays choisissent de gérer sous forme d'entreprises publiques :

« Le système de téléphonie [...] est organisé comme une société publique en Jamaïque, et comme un ministère à Maurice [...] Les Chemins de Fer indiens, la plus grande organisation commerciale de l'Inde, est un service d'État qui fonctionne avec plus d'autonomie qu'un bon nombre d'entreprises publiques. Cette situation explique la difficulté qu'il y a à trouver une définition précise de l'entreprise publique. »

Lalayé (1984 : 38) montre qu'au Nigeria l'entreprise publique peut s'identifier soit à un établissement public à caractère industriel ou commercial (*public corporation*), soit à la société d'État (*State Owned Company*), soit aux deux.

Pour Omana (2001) abordant le cas de la République Démocratique du Congo et pour Tedga (1990) traitant du Cameroun, il existe une confusion dans le groupement des entreprises publiques. À titre d'exemple les établissements publics, qui sont le prolongement de l'administration publique, c'est-à-dire ne possédant pas de capital social et fonctionnant sur dotation budgétaire de l'État, sont souvent classés comme des entreprises publiques. Ainsi Omana (2001 : 78) note qu'en République Démocratique du Congo, il est illégal d'appeler *société d'État* une entreprise où l'État est le seul propriétaire du

capital, car le code civil congolais définit la société comme un contrat réunissant deux personnes au moins ²¹.

D'après Causin (2002 : 139-149), la notion d'entreprise publique peut être comprise au sens strict et au sens large.

Au sens strict, l'entreprise publique est une personne morale de droit public dont l'objet statutaire présente un caractère commercial, financier ou industriel. Selon cette acception, les entreprises publiques n'ont pas qualité de commerçant et ne poursuivent pas de but de lucre.

Au sens large, l'entreprise publique est tout organisme qui exerce une activité économique et dans lequel les pouvoirs publics assument un rôle déterminant.

En Belgique, les entreprises publiques varient principalement en fonction de deux critères. Primo, le statut juridique et les modalités de gestion (société anonyme de droit public, le service public, les participations, etc.). Secundo, la nature du pouvoir public propriétaire (l'État fédéral, la région, la communauté, la commune et l'intercommunal).

En France, certaines entreprises publiques dans lesquelles l'État français détient des participations (c'est-à-dire des sociétés anonymes de droit public) sont cotées en bourse. C'est le cas de :

- EDF : capital 100 % à l'État en 2000 et 83,32 % en 2007
- GDF : capital 100 % à l'État en 2000 et 79,78 % en 2007
- Aéroport de Paris : capital 70 % à l'État en 2006 et 68,39 % en 2007

²¹ Disposition de l'article 446 du code civil congolais, titre V bis, telles que modifiées par le décret royal du 23/06/60.

Certaines entreprises publiques ne sont pas cotées en bourse, c'est-à-dire que l'État français détient la totalité du capital (Banque Postale, NEXTER, SNPE, Charbonnages de France, etc.). D'autres sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (France Télévision, SNCF, La Poste, RATP, Radio France, etc.).

En République Démocratique du Congo, on distingue généralement d'une part les entreprises publiques dont les capitaux appartiennent totalement à l'État (cette expression comprend aussi bien certains services publics, des établissements publics à caractère commercial et industriel, etc.), et d'autre part les sociétés d'économie mixte regroupant des capitaux privés et publics.

Dans ce travail, nous nous intéresserons uniquement aux entreprises publiques ayant un caractère industriel et commercial et dont les capitaux appartiennent totalement à l'État. Ce choix permet de retenir le cas d'entreprises soumises aux contraintes locales, sans l'influence d'acteurs privés étrangers qui sont souvent associés dans la gestion des entreprises d'économie mixte.

III. 3. 2. La nature de l'État en Afrique et ses rapports avec les entreprises publiques

a) L'État en Afrique

L'intervention de l'État africain comme acteur dans les entreprises publiques nous oblige à examiner quelques éléments liés à la spécificité de l'État en Afrique, telle que présentée par certains auteurs dans la littérature.

J.-P. Chauveau, M. Le Pape et J.-P. Olivier de Sardan (2001) constatent, comme plusieurs auteurs ²², que l'État en Afrique est en faillite. Cette faillite semble favoriser le pluralisme de normes, leur négociabilité dans une société surpolitisée. Ils considèrent quatre

²² Bayart, 1989 ; Treffon, 2004.

éléments du contexte contemporain africain qui contribuent au pluralisme de normes et à la prolifération d'institutions qui régulent l'essentiel des relations ordinaires entre les agents :

1. *La forte instabilité de l'environnement économique, social et politique.* La faillite de l'État se décline ainsi comme l'incapacité de ce dernier à répondre à une certaine demande sociale de la population, favorisant l'apparition des mécanismes substitutifs que met en place la population pour pallier les défaillances de l'État.
2. *Le manque d'alternative à une croissance fondée sur l'exploitation des matières premières.* Les économies africaines sont restées sur le schéma datant de la période de colonisation où les économies reposaient principalement sur l'exportation des matières premières. Ainsi, le manque d'alternative à la croissance a conduit, au moment où le cours du change pour les matières premières était défavorable, à une baisse des revenus nationaux ayant alimenté une crise financière, à partir de laquelle les acteurs internationaux (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont imposé des politiques d'austérité basées sur la seule logique financière et ayant conduit aussi à des crises sociales.
3. *L'accroissement des inégalités et la nécessité, y compris pour les plus défavorisés, de recourir à l'environnement marchand pour accéder au seuil de subsistance.* Ainsi les logiques d'action économique se retrouvent-elles combinées à une logique de subsistance marchande.
4. *La très forte implication des institutions internationales et des bailleurs de fonds du Nord dans les politiques publiques en Afrique,* qui leur permet d'imposer leurs conditions en matière de politique publique mais aussi de "développement institutionnel". Cette ingérence du système international dans les formes nationales d'organisation sociale et politique et dans

les enjeux politiques nationaux se traduit par l'injection de consignes, imposées sous contraintes financières, qui ajoutent une strate supplémentaire de normes, de règles et d'institutions à la pluralité des normes préexistantes, sans les faire disparaître. Pour Chauveau et al (2001), cette situation apporte certaines contraintes aux gouvernements qui doivent en même temps répondre aux conditionnalités externes et gérer les conditions de reproduction de leur pouvoir et de leur autorité selon des normes politiques fort différentes.

Si cette description donnée par Chauveau et al (2001) ne permet ni une description exhaustive de la nature de l'État en Afrique, ni une quelconque généralisation des observations à l'ensemble de l'Afrique, elle permet néanmoins de poser deux questions :

- La nature spécifique de l'État en Afrique permet-elle de justifier les pratiques de gestion observables dans les entreprises publiques africaines ?
- Si c'est le cas, pourquoi les entreprises publiques évoluant dans un même contexte institutionnel affichent-elles des résultats différents les unes par rapport aux autres ?

Pour répondre à ces deux questions nous choisissons de baser notre analyse empirique sur un mode d'échantillonnage raisonné. Nous expliquerons notre critère de choix dans le chapitre IV (à la section IV.2. 3.), qui traite de la méthodologie de notre recherche.

b) Les rapports entre l'État et l'entreprise publique en Afrique

Au-delà des particularités propres à l'organisation des entreprises publiques selon les différents pays africains, nous retiendrons deux principes importants à la base de l'organisation du gouvernement de l'entreprise publique ²³ : le principe d'autonomie et le principe de contrôle.

²³ En parlant du gouvernement de l'entreprise nous faisons allusion à ce que l'on appelle en anglais "*corporate governance*". Il se définit comme l'organisation du pouvoir, au sein d'une

Contrairement aux entreprises privées dont les organes sont désignés par différents actionnaires privés, les entreprises publiques entretiennent des relations de dépendance *organique* vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que l'État joue un rôle dans la désignation des organes dirigeants.

Gaudusson (1984 : 614) note à ce sujet que si, en Afrique, la structure des organes exécutifs est variable, elle obéit cependant à une tendance dominante qui est celle de la concentration des pouvoirs aux mains de dirigeants nommés et directement contrôlés par l'État (le directeur ou le directeur général). La composition des organes délibérants est aussi diversifiée mais en règle générale elle assure une majorité aux représentants de l'État ²⁴ nommés par décret qui siègent aux différents conseils, notamment au conseil d'administration.

Gaudusson (1984 : 615) montre aussi que les autorités gouvernementales des États africains abordent la question de la relation de l'État avec les entreprises publiques en termes réducteurs : elles ont focalisé leur attention sur les contrôles. À ces contrôles, déjà contraignants en eux-mêmes, s'ajoutent des interventions directes des autorités de tutelle qui réduisent très fortement la marge de liberté des dirigeants de l'entreprise pour des décisions aussi importantes que la fixation des tarifs et des prix, l'organisation du mode de commercialisation, etc.

De manière générale et sans prétendre donner une vision généralisable à toutes les entreprises publiques en Afrique, il convient de noter que les organes de gestion des entreprises publiques dépendent de leurs statuts.

société ou d'une entreprise, visant à un meilleur équilibre entre les instances de direction, les instances de contrôle et les actionnaires ou sociétaires.

²⁴ Il est surtout fait allusion aux entreprises publiques sises dans les États africains de tradition juridique française.

Ainsi, lorsque l'entreprise dispose d'une personnalité juridique et d'un budget autonome, elle se voit généralement coiffée par un conseil d'administration (Tedga, 1990 : 145). Lorsqu'une entreprise publique a le statut de société anonyme, elle compte une assemblée générale d'actionnaires dans lequel l'État, actionnaire majoritaire, est associé à d'autres actionnaires privés.

En définitive, les modes d'organisation des entreprises publiques en Afrique sont fort différents selon les pays considérés et la nature des institutions qui y existent. Nous nous limiterons à l'étude de quelques cas d'entreprises publiques en République Démocratique du Congo.

III. 4. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis d'éclairer un ensemble des outils théoriques, mobilisés pour étudier la question de l'articulation entre les pratiques des acteurs et les politiques de GRH. Il a permis aussi de montrer qu'il existe une pluralité des formes d'entreprises publiques. Pour notre part, nous nous intéresserons aux entreprises publiques à caractère commercial et industriel à partir de l'étude empirique de deux cas, menée en République Démocratique du Congo.

Sur le plan théorique, le choix que nous avons posé en combinant à la fois l'analyse stratégique, l'analyse de la régulation et l'accessibilité aux acteurs des ressources des contextes interne et externe, permet de disposer d'un référent théorique capable d'évacuer l'explication a priori déterministe, qui expliquerait les comportements des acteurs à partir des caractéristiques structurelles de l'environnement ; ceci pour mettre davantage l'accent sur la dynamique actionnelle autour de l'acteur. Ainsi, les différences des pratiques de GRH au sein d'une même culture peuvent être comprises sans tomber dans une généralisation abusive.

DEUXIEME PARTIE :
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
ET ÉTUDES DE CAS

INTRODUCTION

Dans cette partie, nous allons présenter d'abord la méthodologie de notre recherche, avant de présenter les données et l'analyse de deux études de cas approfondies, réalisées dans deux entreprises publiques congolaises appartenant à 100 % à l'État, ayant des structures identiques dans leurs principes ²⁵, mais des situations de gestion contrastées : l'une ayant la réputation d'une bonne gestion et l'autre ayant la réputation d'une mauvaise gestion. Nous allons aussi discuter sur les premières conclusions avant de les soumettre, dans la troisième partie de ce travail, à l'épreuve de leur validité interne et de proposer un modèle d'analyse des organisations en Afrique.

Cette partie comprend les trois chapitres suivants :

- Chapitre IV : Méthodologie de la recherche
- Chapitre V : Étude du cas de la SEGIT
- Chapitre VI : Étude du cas de la SODISO

²⁵ Notamment les dispositions générales de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978, applicables aux entreprises publiques au Congo

CHAPITRE IV

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Ce chapitre présente le dispositif méthodologique utilisé pour aborder la démarche de l'enquête sur terrain. Dans un premier temps, nous présenterons la position générale dans laquelle s'est inscrite notre démarche de recherche, alors que dans le deuxième point, nous parlerons des modalités pratiques de la conduite de l'enquête. Il s'agira à ce niveau d'éclairer les objectifs poursuivis, le choix de l'échantillon de l'enquête, ainsi que la discussion sur quelques éléments de notre dispositif de recherche.

IV. 1. Position générale de la recherche

Le faible nombre d'études existantes en rapport avec le champ et l'objet de notre recherche nous a poussés à envisager notre démarche de recherche à partir d'une posture hypothético-inductive, privilégiant une orientation qualitative dans la recherche, c'est-à-dire une analyse plus fine de la réalité étudiée, dans un milieu où la recherche est encore au stade d'accumulation de faits et de données.

Cette position nous permet de comprendre l'articulation, entre politiques et pratiques de GRH dans les entreprises publiques congolaises, à partir du sens que leurs acteurs donnent à la réalité vécue, et ce au travers de leurs interprétations. Ainsi, notre démarche de création de connaissance est envisagée à partir du paradigme interprétativiste/constructiviste. Cela veut dire que nous tenterons de comprendre pourquoi les politiques de GRH se décalent ou non des pratiques de GRH, et quelles sont les interprétations des acteurs par

rapport à leur situation. Une fois cette compréhension acquise, nous tenterons de construire un modèle d'analyse des organisations en Afrique qui soit capable de proposer une compréhension contextualiste des réalités des organisations en Afrique.

Aussi, la GRH dans le contexte de l'Afrique subsaharienne n'étant pas encore parvenue à s'imposer comme axe porteur des recherches au même titre que les autres disciplines de gestion (surtout en langue française), nous accordons une importance primordiale à la connaissance du terrain étudié. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous procédons par étude de cas. Cette dernière a plusieurs avantages. D'abord, elle favorise une observation intense d'une situation dans son contexte. Ensuite, elle donne la possibilité au chercheur d'être près des objets étudiés en permettant une compréhension à la fois globale et approfondie d'un phénomène spécifique. Enfin, elle favorise une analyse plus fine de nos questions de recherche.

Ce choix nous conduit vers une démarche générale que Friedberg (1988) qualifie d'*étude clinique*. L'analyse clinique doit nous aider à comprendre comment, c'est-à-dire au moyen de quels arrangements et quels mécanismes particuliers produits par les relations entre les acteurs, se construisent les *pratiques* de gestion des ressources humaines, plus ou moins distancées, différenciées, des *politiques* prévues par le management.

Cette orientation générale d'*étude clinique* nous conduira vers une posture d'induction se nourrissant à partir de la démarche hypothético-inductive qui part donc du vécu des acteurs pour reconstruire non pas la structure sociale générale, mais la logique et les propriétés particulières d'un ordre local. En nous servant de la démarche d'analyse de Crozier et Friedberg (1977) et de l'actualisation qu'en fait Friedberg (1993) prise comme point d'entrée dans notre analyse, non seulement nous éviterons tout inductivisme pur et simple où seul le réel parlerait "de lui-même" sans cadre théorique préalable, mais nous trouverons également un compromis

acceptable entre d'une part le danger d'une simplification abusive ou d'un biais d'observation influencé par des constructions théoriques a priori non appropriées au contexte étudié, et d'autre part le risque de décrire, en l'absence de tout cadre théorique, de simples faits "bruts" qui ne peuvent être considérés comme producteurs de connaissances transférables (Pichault, 2003 : 2069-2070).

IV. 2. Modalités pratiques de l'enquête

Dans cette section nous allons éclairer les objectifs de notre enquête, le choix de l'échantillon ainsi que celui des interlocuteurs.

IV. 2. 1. Objectifs de l'enquête

L'enquête avait pour objectif d'élargir notre compréhension des différentes pistes de recherche identifiées après la première analyse exploratoire du terrain, menée à Kinshasa en 2003. Cependant, contrairement à l'enquête exploratoire dont le but était de bien cerner les problèmes du terrain de manière à identifier des questions de recherche pertinentes par rapport au terrain, l'enquête proprement dite vise trois objectifs principaux :

Premièrement, il s'agit de découvrir les points de vue des différents acteurs et de construire des hypothèses de travail capables de rendre compte des éléments pertinents tels que vécus par les acteurs en matière de politiques et de pratiques de GRH.

Deuxièmement, l'objectif de cette enquête est de recueillir, analyser et interpréter les données du terrain.

Troisièmement, de réfléchir et de vérifier la pertinence d'un dispositif de recherche mis en place à partir d'un cadre théorique privilégiant le pluralisme explicatif pour répondre aux questions de base posées au début de nos enquêtes. L'analyse des données de l'enquête doit nous aider à examiner dans quelle mesure le cadre

théorique peut être retenu comme point d'entrée à l'analyse, et à traduire de manière originale nos différentes questions de recherche.

IV. 2. 2. Mode de collecte des informations

Parmi les techniques de recueil de l'information, l'entretien semi-directif fut retenu, complété par l'observation et la collecte de documents.

a) Les entretiens semi-directifs

L'entretien semi-directif fut conduit à partir d'un guide d'entretien (Grawitz, 1996 ; Romelear, 1999) qui était adapté aux différents interlocuteurs. Le but était d'identifier les éléments importants en rapport avec nos questions de recherche. Les entretiens furent menés principalement en français, sauf pour certains exécutants pour qui les entretiens étaient conduits soit en Lingala (à Kinshasa), soit en Ciluba (à Kananga). Ces entretiens ont été menés sur le lieu de travail. Une partie de ces entretiens a été enregistrée, avec l'accord préalable des interviewés, tandis qu'une autre partie fut transcrite. Nous y avons été contraints car à la moitié de notre séjour notre appartement fut visité une nuit par un voleur, et l'enregistreur ainsi que quelques équipements de l'appartement furent volés. Heureusement, les bandes enregistrées furent épargnées. Ainsi, la deuxième moitié de nos enquêtes a dû se passer d'enregistreur et a consisté en une prise de notes.

La durée moyenne des entretiens fut d'environ une heure et demie, avec une moyenne de rencontre, notamment pour les cadres, d'au moins deux séances, parfois à l'intervalle d'une semaine. Les données récoltées furent complétées par l'observation du terrain et la tenue régulière d'un journal de l'enquête sur terrain. L'avantage de ce type d'entretiens était de nous permettre de rencontrer nos interlocuteurs face à face et d'axer la collecte sur un processus interactif et dynamique. Ces entretiens furent étalés, à Kinshasa, du

10 avril au 20 mai 2004 pour la première entreprise (la SEGIT), et du 18 mai au 8 juillet pour la seconde entreprise (la SODISO), ainsi qu'à Kananga du 1^{er} au 8 avril. Nous avons conduit ces entretiens auprès de 51 employés (toutes catégories confondues), dont 24 à la SEGIT et 27 à la SODISO. En dehors de ces deux entreprises, nous avons contacté certains acteurs externes à ces entreprises, notamment ceux du Conseil Supérieur du Portefeuille, grâce à qui nous avons obtenu des informations supplémentaires sur la classification des entreprises publiques et sur les modes de rémunération des dirigeants. Nous avons aussi pris contact avec le Ministère de Tutelle, mais nos tentatives se soldèrent par un échec. Nous n'avons pas davantage réussi à contacter les Administrateurs généraux des deux entreprises, ni les membres du comité de gestion en fonction. L'une des raisons de cette inaccessibilité des mandataires ou des acteurs externes est que nos tentatives de contacts sont intervenues dans la période où il y avait de fortes rumeurs de remaniement ministériel et de redistribution des postes de mandataires des entreprises publiques aux différentes composantes des forces politiques issues de l'accord de Sun City. Celui-ci, pendant la guerre sévissant au Congo depuis 1997, avait permis aux différents belligérants de se réunir au sein d'un gouvernement de transition autour d'un président et de quatre vice-présidents ²⁶.

b) Les observations sur terrain

A côté des entretiens semi-directifs, nous avons aussi récolté quelques données liées à l'observation sur terrain. Les observations ont été souvent effectuées en mettant à profit les temps d'attente (dans un secrétariat ou dans une salle d'attente) avant d'être reçus par tel ou tel directeur ou sous-directeur pour la conduite d'un entretien. Ces observations pouvaient aussi s'accompagner d'une conversation avec l'acteur observé en lui posant des questions ou en

²⁶ Différents journaux à Kinshasa avaient critiqué cette manœuvre de redistribution des postes entre les différentes composantes des forces politiques, en montrant que l'enjeu principal était, pour ces dernières, de trouver les moyens d'accès aux ressources financières afin de se préparer pour les élections présidentielles prévues d'abord en 2005 puis reportées en 2006.

cherchant à comprendre la manière dont il explique le phénomène observé. Les données issues de ces observations ont été recueillies dans un journal d'enquête tenu à jour quotidiennement.

Le temps passé dans chacune des deux entreprises, soit environ 90 jours, a permis non seulement de créer un climat de confiance vis-à-vis de nos interlocuteurs, mais aussi de relever quelques éléments récurrents durant cette longue observation sur le terrain.

c) La collecte des documents

Après la récolte et l'analyse des données issues des entretiens semi-directifs, nous avons effectué une deuxième enquête sur terrain. Celle-ci était basée sur la récolte des données documentaires. Pour des raisons budgétaires et en raison des contraintes inhérentes au temps imparti à la réalisation de notre recherche, nous avons choisi d'effectuer cette deuxième enquête à partir de quelques contacts téléphoniques avec différents acteurs de la SEGIT et de la SODISO. Nous avons aussi chargé une équipe de deux enquêteurs sur terrain pour la collecte des données.

Malgré ces efforts, toutes les données voulues n'ont pas été récoltées. Soit parce qu'elles étaient présentées comme indisponibles, soit parce qu'elles nécessitaient un effort de reconstitution impossible à réaliser par les acteurs d'une des deux entreprises.

L'objectif de cette enquête complémentaire avait été de recueillir des données chiffrées sur un ensemble d'indicateurs de gestion et de GRH dans les deux entreprises, puis de mener des analyses comparatives de ces données dans le but de vérifier un ensemble d'hypothèses préalablement établies portant sur la cohérence de l'interprétation à partir de la triangulation des données.

Les différentes données récoltées ont porté sur la période de 1987 à 2004, en fonction de leur disponibilité. Elles ont concerné les matières suivantes : l'évolution des effectifs des deux entreprises,

l'évolution du chiffre d'affaires, du volume de production, des entrées du personnel (recrutement), des sorties du personnel, de sa formation, et enfin les différentes années consacrant la fin de la gestion de différentes équipes dirigeantes.

IV. 2. 3. Choix de l'échantillon

Nous avons opté de procéder par mode d'échantillonnage "raisonné", qui consiste à collecter des données sur la multiplicité des témoignages et des cas à l'intérieur d'un même espace d'action et selon les différents services ou directions contrastés. Cela permet de compenser, par l'analyse comparative de phénomènes récurrents, la subjectivité induite par les témoignages des acteurs à une personne extérieure.

La particularité de cet échantillon est que le nombre d'interviewés n'est pas fixé à l'avance mais qu'il dépend de la richesse et du niveau de saturation de l'information à obtenir : c'est-à-dire que les interviews s'arrêtent quand les informations sur le phénomène à comprendre deviennent redondantes et n'apportent pas d'éléments significatifs nouveaux.

a) Critères du choix des entreprises dans l'échantillon de l'enquête

Trois critères essentiels furent retenus pour guider le choix des entreprises publiques à enquêter. Il s'agit de :

- *Éléments d'homogénéité du champ à observer* : Les entreprises visitées doivent toutes être publiques, c'est-à-dire que l'État détient la totalité des parts de leur capital. Un tel critère suppose de comparer des entreprises de même nature et disposant des même structures de coordination, voire des mêmes acteurs au niveau de leurs échanges avec l'État.

- *Éléments de différenciation ou de contraste* : Il faut retenir deux catégories d'entreprises publiques. L'une ayant la réputation de bonne gestion et l'autre ayant la réputation de mauvaise gestion. Le choix de ce contraste est important dans la mesure où il fournit une vision contingente dans la manière d'analyser les données de l'enquête et surtout, de recentrer l'analyse sur des situations de contraste émergeant dans un même contexte général, de façon à chercher des explications contingentes et à dépasser une vision monolithique d'analyse très dominante dans la littérature sur la gestion en Afrique.
- *Accessibilité de l'information* : Ce dernier critère devait subordonner le choix des entreprises interrogées aux possibilités d'accès au terrain qu'elles nous offriraient.

Nous avons limité le nombre de cas à étudier à deux entreprises publiques congolaises, dans le souci de limiter nos observations et entretiens à un nombre restreint de situations, de manière à pouvoir, en contrepartie, aller plus en profondeur dans l'analyse de chaque entreprise.

Il convient de noter à ce stade que l'entreprise elle-même n'est pas un cas homogène car en son sein, il est possible de rencontrer plusieurs situations "non homogènes" constituant ainsi plusieurs "cas" d'étude. En parlant ainsi de "cas", notre intention de recherche n'est pas d'étudier toute l'entreprise mais des situations particulières dans l'entreprise relatives à notre objet de recherche. Dans ce sens, le concept "*cas*" se rapporte à des situations en étude plutôt qu'à l'entreprise elle-même. L'un des points importants dans notre démarche d'analyse sera de préciser chaque fois les situations spécifiques sur lesquelles porteront ces analyses. Ceci nous prémunit contre le risque d'une généralisation abusive dans laquelle l'entreprise serait présentée comme une unité (*cas*) homogène au sein de laquelle les politiques et les pratiques de GRH seraient aussi homogènes, c'est-à-dire correspondant à des modèles bien spécifiques. Or, c'est le caractère hétérogène, incohérent et parfois disparate des pratiques et des politiques de GRH au sein d'une même entreprise,

qui constitue l'un des postulats forts de notre recherche. En d'autres termes, nous acceptons l'idée selon laquelle, dans une entreprise, les politiques de GRH peuvent être incohérentes dans la manière dont sont agencées les différentes variables de GRH : recrutement, formation, rémunération et promotion, etc. Cette incohérence peut être liée aussi à la nature des enjeux, différents selon la position ou la catégorie des acteurs dans l'organisation, selon la nature de l'organisation et des structures en place, etc.

Après examen de ces critères, deux entreprises publiques congolaises furent retenues. La première, à laquelle nous attribuerons le nom fictif de *SEGIT*, et la deuxième, que nous appellerons la *SODISO*.

La première (*SEGIT*), réputée de gestion moins performante dans les médias et l'opinion publique parce qu'elle est souvent l'objet de plusieurs tensions sociales la mettant à la une des journaux. L'entreprise connaît souvent du retard dans le paiement des salaires et son système de gestion est caractérisé par une lenteur bureaucratique et une forte vétusté de son outil de production.

Quant à la deuxième entreprise (la *SODISO*), elle est caractérisée par la quasi-absence de tensions sociales chez son personnel. Elle est réputée, dans le grand public, comme performante parce que son personnel est toujours payé à date fixe, que l'entreprise n'enregistre aucune tension sociale majeure, et que son système de gestion est apprécié par les experts de la Banque mondiale, etc.

Au-delà du choix de ces deux entreprises publiques, nous allons aborder dans le point suivant les critères du choix des interlocuteurs de l'enquête.

b) Critères du choix des interlocuteurs

Les interlocuteurs ont été choisis sur base de deux critères : l'approche *multi-acteurs* et l'approche *multi-sites*. Ces critères ont permis de collecter des données similaires de façon systématique afin d'autoriser la comparaison entre plusieurs acteurs et plusieurs sites.

La première approche a consisté à collecter les points de vue des acteurs en fonction de la diversité de leurs positions hiérarchiques dans l'organisation : la haute direction de l'entreprise et les acteurs externes au niveau du sommet stratégique, l'encadrement, les exécutants, etc.

Quant à l'approche multi-sites, elle a consisté à mener l'enquête dans deux entreprises publiques différentes. Et pour chacune d'entre elles, il a été question de choisir des départements ou services contrastés. Les uns étant opérationnels, c'est-à-dire s'occupant des aspects liés à l'exploitation ou à la production dans l'entreprise, les autres étant fonctionnels, c'est-à-dire s'occupant des aspects purement administratifs. Il a été aussi possible de choisir des départements ou services situés à des endroits différents (au siège avec la direction générale, ou vers une direction régionale, etc.).

Tableau n° 7 : Dispositifs de collecte et d'analyse des données

Dispositif de collecte des données (Entretiens, documentations internes, externes, etc.)		Dispositif d'analyse des données (Objectifs ou questions qui guident l'analyse)
Approche multi-acteurs	Approche multi-sites	
		<p>À chaque niveau d'observation (système d'action concret), l'analyse doit permettre de découvrir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quels sont les principaux systèmes d'action concrets ? - Quels sont les principaux acteurs internes ou externes qui influent sur ce système d'action concret ? - Quels sont les enjeux ? - Quels sont les contraintes en matière des politiques et pratiques de GRH ? - Quels sont les éléments spécifiques à chaque système d'action concret ? - Quels sont les éléments communs ?
<p>Différents services ou divisions déterminés, selon la pertinence, par les enjeux rencontrés dans chaque organisation étudiée</p>		

Ce recueil des données, basé sur un mode d'approche multi-angulée, nous a permis de garantir en partie la validité interne de la recherche, et de nous éviter de sérieuses erreurs d'analyse. C'est à travers la sollicitation de plusieurs avis et interprétations auprès des acteurs sur le même phénomène et en observant les faits et les lieux, en examinant différentes sources écrites, que cette collecte de données a pu garantir la validité interne. Elle a permis aussi de vérifier si le phénomène de décalage entre pratiques et politiques de GRH était lié ou non à la nature *perçue* de la performance des entreprises analysées.

Concrètement, le choix des interlocuteurs, dans les deux entreprises publiques, s'est fait conjointement avec la direction des ressources humaines. Nous avons présenté nos critères chez le DRH, ensuite nous avons discuté sur les possibilités pour prendre la décision ensemble. La seule limite que nous ayons identifiée au niveau du choix des interlocuteurs est l'inaccessibilité des dirigeants

siégeant au comité de gestion. Dans certains cas, le DRH lui-même nous décourageait de les contacter. Une autre limite concerne aussi l'inaccessibilité des ministres qui auraient dû être interviewés. Les limites concernant l'inaccessibilité des "dirigeants-mandataires" ont été contournées en recourant aux anciens mandataires non en fonction, libérés des contraintes du pouvoir et plus à même de nous parler librement.

Tableau n° 8 : Identification des entreprises publiques objet de l'enquête

	Entreprises publiques visées	
	SODISO	SEGIT
Critères de sélection :	<ul style="list-style-type: none"> - Entreprise jouissant d'une bonne réputation de gestion - 100 % capital État - Monopole 	<ul style="list-style-type: none"> - Entreprise avec mauvaise réputation de gestion - 100 % capital État - Monopole défaillant
Secteur d'activités : Étendue géographique :	<ul style="list-style-type: none"> - Production et distribution d'un seul produit : « Sodis » - 11 provinces (toute la république) 	<ul style="list-style-type: none"> - Production de plusieurs services - 7 provinces
Autres caractéristiques Catégorie de l'entreprise selon le classement de l'État :	<ul style="list-style-type: none"> - Entreprise publique à caractère industriel et commercial, classée dans la catégorie A 	<ul style="list-style-type: none"> - Entreprise publique à caractère industriel et commercial, classée dans la catégorie A
Année de création :	<ul style="list-style-type: none"> - 1939 	<ul style="list-style-type: none"> - 1935
Tutelle :	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de « E » - Ministère du portefeuille 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de « T et C » ;
Effectif (2003) :	<ul style="list-style-type: none"> - 4.100 	<ul style="list-style-type: none"> - 12.900
Stabilité des dirigeants :	<ul style="list-style-type: none"> - 1968-1972 : la gestion équipe expatriés - 1972-1997 : 1 PDG - 1997-2003 : 3 PDG 	<ul style="list-style-type: none"> - 1960-2000 : 12 PDG dont un expatrié (Belge) de 1977 à 1985
Unités de production	<ul style="list-style-type: none"> - 1960 : 30 centres de production et d'exploitation - 1997 : environ 94 centres 	<ul style="list-style-type: none"> - Environ 50 entités de production - 2000 : 10 entités de production - 2003 : 4 entités de production - Vieillesse des équipements
Style de gestion	<ul style="list-style-type: none"> - Direction Participative par Objectifs 	<ul style="list-style-type: none"> - Centralisation, bureaucratie

Source : Documents SEGIT (2000), SODISO (2003) ; Conseil supérieur du Portefeuille (1996).

IV. 3. Dispositif d'analyse des données

Notre dispositif d'analyse des données de l'enquête s'inspire largement de la démarche proposée par Friedberg (1988) à propos de l'analyse des organisations. Il consiste d'abord, dans la collecte des données, à abolir temporairement la distance entre l'analyste et son champ d'analyse en cherchant à comprendre les acteurs selon leur vécu et le sens particulier qu'ils accordent à ce dernier par rapport aux différents enjeux en présence. Ensuite de procéder par une approche comparative de différentes données d'observation recueillies par rapport au contexte d'analyse.

Pour Friedberg (1988), cette démarche clinique et inductive a deux conséquences majeures au point de vue épistémologique. La première concerne la redéfinition de la fameuse "coupure épistémologique" qui prétend situer le chercheur en extériorité théorique et méthodologique par rapport à ses sujets d'observation en lui interdisant la prise en compte de la subjectivité des individus placés dans le contexte d'action étudié. Pour Friedberg les points de vue subjectifs doivent être sollicités et recherchés par le chercheur, car c'est à ce prix-là que l'on peut reconstruire et comprendre de l'intérieur la logique propre des situations telle qu'elle est perçue et vécue par les acteurs eux-mêmes, avec toutes les données implicites que ceux-ci intègrent dans leurs conduites. Il y a là nécessité non seulement d'observer de l'extérieur, mais aussi de comprendre de l'intérieur. Les témoignages que nous avons recueillis auprès de différents acteurs dans les entreprises publiques congolaises sont inévitablement subjectifs et ne reflètent pas la plupart du temps une quelconque réalité objective, mais plutôt la façon dont les acteurs perçoivent leur situation, la vivent subjectivement.

Or justement, pour Friedberg (1988 : 106) :

« Nous devons non seulement accepter cette limite mais aussi la rechercher. Car passer par la subjectivité même des différents acteurs est la seule possibilité de faire ressortir et de comprendre

tout ce qui, dans le fonctionnement de l'organisation étudiée, est "implicite" et relève du domaine des ajustements mutuels entre acteurs, bref tout ce que les données formelles ne disent pas et qui constitue pourtant la trame même de la vie organisationnelle. »

La deuxième conséquence concerne l'acceptation de l'égalité totale a priori de tous les témoignages, rapports, documents et autres sources utilisées. La volonté de les considérer tous comme également intéressants, importants, pertinents, signifiants et de refuser de manière symétrique de faire une discrimination dans un premier temps entre sources d'informations dont nous disposerons ou de prendre parti. Il s'agit là d'une précaution à prendre pour éviter de laisser contaminer notre analyse par des prises de positions extérieures au champ en étude.

Friedberg note à ce propos :

« Cette attitude "agnostique" devrait donc analyser le fonctionnement et le dysfonctionnement comme les différentes conséquences d'un même mécanisme de régulation et de construction d'acteurs également probables, même si elles ne sont pas également souhaitables » (1993 : 298).

Pour procéder à l'analyse des données recueillies sur terrain, nous avons construit notre démarche de traitement des données à partir de cinq étapes :

- i. Nous avons d'abord établi des fiches d'enquête pour chaque entretien, indiquant pour chaque cas le code de l'entreprise, le type de direction ou de département (opérationnel ou administratif), le niveau hiérarchique de l'enquêté, etc.
- ii. Nous avons classé les fiches par catégories d'acteurs

- iii. Nous avons procédé par l'analyse thématique de chaque fiche selon deux niveaux, pour chacun des cas d'entreprise publique étudiés.
- Identification des enjeux de GRH selon la catégorie des acteurs : Cette identification a permis de nous interroger sur les zones d'incertitude pour chaque catégorie, les acteurs influents contrôlant la zone d'incertitude pertinente, les stratégies des acteurs par rapport à leur situation, etc.
 - Identifier, au niveau de chaque thème retenu, la manière dont se déroulent différentes pratiques de GRH : recrutement, formation, rémunération, promotion.
- iv. Nous avons confronté et comparé les conclusions des deux cas d'entreprises étudiés.

Friedberg (1993 : 303) écrit à ce sujet :

« La comparaison est ainsi au cœur de la démarche clinique et inductive et cela de plusieurs manières. Elle l'est d'abord par la multiplicité des témoignages et des connaissances que l'analyste peut et doit mobiliser. Cette multiplicité est le produit d'un échantillonnage "raisonné" des interviewés par lequel l'analyste vise deux objectifs : se ménager autant d'occasions de recoupement et de comparaison que possible, tout en essayant de contrôler les hypothèses a priori sur les effets de la structuration formelle du champ que lui fournit un premier critère de clivage et de catégorisation des acteurs du système en question. »

Concrètement, la comparaison doit être construite à partir d'une double orientation :

- D'une part, à partir des témoignages multiples d'acteurs qui se trouvent dans des situations distinctes et devraient avoir une vision différente de la réalité.
- D'autre part, à partir des témoignages multiples d'acteurs qui se trouvent dans des situations presque identiques, du moins semblables et qui devrait donc avoir une perception comparable de la réalité.

Ce dispositif expérimental permet de ne s'enfermer dans aucun témoignage recueilli mais au contraire de prendre du recul par rapport aux différentes visions et versions subjectives de chacun des interviewés. La comparaison aide ainsi à dépasser le cadre d'une simple monographie et à enrichir les résultats par l'analyse des convergences et des divergences que fait apparaître une comparaison entre différentes monographies. Cette comparaison permet à la fois de "déconstruire" les évidences apparentes de chacune, et de sélectionner progressivement un ensemble de faits à la signification plus large que le seul cadre monographique (Friedberg, 1993). On pourra alors arriver à bâtir un modèle interprétatif qui, sans avoir valeur universelle, dépasse la seule contingence locale pour se situer à un premier niveau de généralisation (1993 : 304).

En définitive, l'approche comparative va nous permettre, à partir de la possibilité qu'elle nous offre de comparer, de recouper et d'associer la multiplicité des points de vue, d'une part de trouver des écarts par rapport aux normes et attentes contenues dans ce que d'autres acteurs de ce même contexte d'action pensent et font, et d'autre part de construire, à partir de ces écarts, les caractéristiques des structures profondes du champ d'action analysé.

- v. Nous avons discuté sur les principaux résultats et évalué la pertinence du dispositif de recherche, aussi bien en termes de pertinence des dispositifs théorique et méthodologique, nous avons vérifié l'accessibilité approfondie du terrain, etc.

IV. 4. Mise en contexte du champ d'analyse : les entreprises publiques au Congo

Étant donné que notre champ d'analyse concerne les entreprises publiques au Congo, nous proposons de présenter, dans cette section, quelques éléments généraux liés aux origines des entreprises publiques au Congo, aux organes de coordination et aux règles relatives à l'exercice de la tutelle par l'État dans ces entreprises.

IV. 4. 1. Origines des entreprises publiques au Congo (R.D.)

Les entreprises publiques congolaises, c'est-à-dire celles dont le capital appartient entièrement à l'État congolais, vont naître, après l'indépendance du Congo en 1960, suite à la reconversion des capitaux, aux fusions et aux négociations avec le royaume de Belgique sur les titres de propriété des anciennes sociétés coloniales, dites les *sociétés à charte*.

Il est nécessaire de rappeler quelques éléments historiques à la base des transformations de la nature des entreprises coloniales après l'indépendance (Ndaywel, 1998, Saïd, 1969 ; Pal'abu, 2001). Le 17 juin 1960, environ deux semaines avant l'indépendance, le royaume de Belgique va prendre un décret royal invitant les entreprises œuvrant au Congo-belge à choisir leur nationalité, c'est-à-dire à opter pour le droit congolais ou le droit belge. Les entreprises qui optaient pour le droit belge étaient exemptées du paiement d'impôt au Congo. Le 27 juin 1960 un autre décret royal dissout les sociétés à charte ²⁷. À l'indépendance un contentieux oppose le jeune

²⁷ Les sociétés à charte sont des sociétés créées de l'association de l'État du Congo-belge avec les groupes financiers privés. Elles faisaient suite à l'insuffisance de structures administratives. Les sociétés à charte reçurent des prérogatives de puissance publique et des droits variés leur permettant de participer directement ou indirectement à la formation des sociétés dans tous les secteurs d'activités sans libération du capital. Ces sociétés étaient régies par la législation sur les sociétés commerciales. Elles avaient, toutes, le statut juridique de sociétés anonymes à responsabilité limitée (S.A.R.L). La participation de l'État congolais se situait dans une fourchette de 10 % à 40 % du capital. Les titres de participation étaient émis

État congolais et la Belgique sur le transfert des titres de propriété ou de copropriété détenus par l'ancien Congo-Belge.

De l'Indépendance de 1960 à 1966, les principales entreprises (de droit étranger) avaient poursuivi leurs activités et s'approprièrent l'essentiel des profits de production, en profitant du désordre institutionnel de la jeune république. À l'issue de cette période troublée, le nouveau Gouvernement congolais, de la deuxième république, prit conscience de la précarité de son autonomie économique et financière et intima l'ordre aux sociétés à capitaux, dont les entreprises minières, de localiser leurs sièges sociaux et leurs actifs financiers au Congo, au plus tard pour la fin de l'année 1966 ²⁸. L'Union Minière du Haut Katanga refusa d'appliquer la loi, comme d'autres entreprises de l'époque. Elles furent nationalisées le 1^{er} janvier 1967, à l'échéance de l'ultimatum, c'est-à-dire transformées en sociétés distinctes dont le capital appartenait en totalité à l'État congolais. Il convient de noter aussi que pendant cette période, l'État va mettre en place une formule de privatisation de la gestion, dans laquelle il reste le détenteur des capitaux mais confie la gestion à des entreprises privées ou aux dirigeants expatriés, essentiellement occidentaux. Vers le début des années '70, l'État congolais supprime les contrats de gestion avec les entreprises privées occidentales et se réserve le droit de nommer ses mandataires.

Cependant malgré ces nationalisations, la gestion de la plupart des entreprises publiques avait été confiée à des équipes d'expatriés, belges notamment ²⁹. L'estimation faite par l'ambassade de Belgique montre qu'en 1983, il y avait encore au Zaïre environ 250 entreprises

au nom de l'État Indépendant du Congo ou encore de la fondation de la couronne (Pal'abu, 2001).

²⁸ Ordonnance-loi n° 66-341 du 7 juin 1966.

²⁹ Villers (1995 : 98) note que la gestion de l'ONATRA (*Office National des Transports*) était confiée à M. Paelinck, celle de la SNCZ (*Société Nationale des Chemins de Fer du Zaïre*) à M. Georges Lievin Gunst, celle de l'Agence Maritime Zaïroise à F. de Meulder, celle de l'OFIDA (*Office des douanes et accises*) puis la GÉCAMINES (anciennement : *Union Minière du Haut Katanga*) à M. Robert Crem, etc.

entièrement ou partiellement entre des mains belges³⁰. C'est seulement au terme de l'ordonnance du 11 juillet 1986³¹ que les fonctions de mandataires de l'État, pour les entreprises publiques, seront réservées exclusivement aux candidats de nationalité zaïroise, sauf dérogation exceptionnelle du Président de la République.

IV. 4. 2. Organes de coordination des entreprises publiques au Congo

Les entreprises publiques nouvellement nationalisées vers les années '67 ont donc souffert de l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour leur gestion. Jadis régies par la législation belge, ces entreprises désormais ne dépendaient plus ni de la législation belge, ni d'une législation congolaise inexistante pour elles. Ce n'est qu'en janvier 1978, soit dix ans après les premières nationalisations, que l'État congolais va mettre sur pied une loi-cadre régissant le fonctionnement des entreprises publiques au Congo.

Quant aux organes de coordination entre les entreprises publiques et l'État, il faut remarquer, comme le souligne Pal'abu (2001) la succession de diverses formules depuis 1967 jusqu'à ce jour :

- En 1967 (ordonnance n° 67/21 du 20 janvier 1967), le gouvernement crée la Direction du Portefeuille au Ministère des Finances, chargée de la gestion et de l'administration du portefeuille.
- En 1968 (ordonnance n° 68/177 du 29 mars 1968), la Direction du Portefeuille est transformée en Direction Générale.

³⁰ Quant à l'ex-président Mobutu, voulant démontrer la position privilégiée des Belges dans son pays, il soulignait en 1978 que tous les étrangers travaillant dans les services de la présidence étaient de nationalité belge, et il citait : le colonel Powis, le commandant Bombois, le colonel Simonet, ainsi que... son cuisinier (G. Villers, 1995 : 98-99).

³¹ Ordonnance n° 86-202 du 11 juillet 1986, portant statut des Présidents-Délégués Généraux et des Délégués-Généraux adjoints des entreprises publiques au Zaïre.

- En 1969 (ordonnance n° 69/148 du 1^{er} août 1969), se crée le Service du Portefeuille, sous la tutelle de la Présidence de la République.
- En 1970, par souci d'efficacité, le Service du Portefeuille est transformé en Comité du Portefeuille (ordonnance n° 70/091 du 11 mars 1970).
- En 1970 (ordonnance-loi n° 70/072 du 20 novembre 1970), l'Institut de Gestion du Portefeuille (IGP) est créé.
- En 1975 (ordonnance n° 75/117 du 15 juin 1975), l'IGP est supprimé et remplacé par le Département du Portefeuille.
- En janvier 1989 (ordonnance n° 89-033 du 30 janvier 1989), sur recommandation de la Banque Mondiale, voit le jour le Conseil Supérieur du Portefeuille (CSP) : une structure des conseils du gouvernement sur les entreprises publiques, à côté du Département du Portefeuille qui sera dénommé vers les années '90 "Ministère du Portefeuille".
- En 2002, il est créé un Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP), organe de réflexion et de mise en œuvre de la réforme des entreprises publiques. Il émerge au budget de l'État.
- En 2004, le COPIREP se voit doté du statut juridique de *service public jouissant d'une autonomie administrative et financière* ³².

³² Il est intéressant de noter que le gouvernement de la République Démocratique du Congo a bénéficié en 2002 de l'appui technique et financier de la Banque Mondiale pour la création et l'installation du COPIREP. Une enveloppe de 120 millions de dollars américains, pour une période de six ans. La transformation de ce comité en service public placé sous la tutelle du Ministre du portefeuille pousse à s'interroger sur la capacité de ce nouveau service à générer les ressources propres à son fonctionnement. En plus cette structure coexiste avec une autre structure similaire, le Conseil Supérieur du Portefeuille, dont les attributions sont proches du COPIREP.

Actuellement, les entreprises publiques au Congo sont donc encadrées par trois, quatre, voire cinq organes principaux ³³ :

- Le Ministère du Portefeuille
- Le Ministère de Tutelle Technique
- Le Conseil Supérieur du Portefeuille (mais depuis 2002, le COPIREP est appelé à le remplacer)
- La Présidence de la République intervient aussi dans le cas de la nomination ou de la révocation de dirigeants d'entreprises publiques.

Ceci sans oublier qu'à ces organes s'ajoutent encore, au sein de l'entreprise, le conseil d'administration (C.A.) et le comité de gestion.

Figure n° 5 : La coordination entre l'État et l'entreprise publique au Congo (R.D.)

³³ Certaines entreprises publiques sont soumises à une double tutelle : le ministère du portefeuille et le ministère de tutelle technique, alors que d'autres sont soumises à une seule tutelle (soit exclusivement le ministère de tutelle technique, soit exclusivement le ministère du portefeuille).

D'après OKANA (2001 : 20), l'analyse des organes de gestion des entreprises publiques conduit aux observations suivantes :

1. Le Ministère du Portefeuille, qui a la mission de la tutelle administrative et financière, ne dispose pas d'attributions clairement définies par une loi. Celle-ci est remplacée par une note du Directeur du Cabinet du chef de l'État.
2. Les interactions du Ministère du Portefeuille avec les autres ministères techniques et avec le Conseil Supérieur du Portefeuille ne sont pas précisées non plus.
3. Le Conseil Supérieur du Portefeuille est une œuvre inachevée, sans personnalité juridique, sans moyens financiers suffisants et dont les rapports et les études « *ne sont pas toujours pris en compte par les destinataires* ».
4. Il existe une double tutelle pour certaines entreprises.
5. Les rapports entre le conseil d'administration et le comité de gestion ne sont pas harmonieux.

IV.4.3. Règles relatives à l'exercice de la tutelle dans les entreprises publiques

La loi ³⁴ fixe deux modes opératoires de l'exercice du pouvoir de tutelle sur les organes de gestion des entreprises publiques. Ce pouvoir est exercé par voie d'autorisation préalable, d'approbation ou d'opposition aux décisions du conseil d'administration.

Dans le cas de l'autorisation, la loi citée ci-dessus fixe les matières pour lesquelles l'autorisation préalable de la tutelle est

³⁴ Loi n° 78-002 du 6 janvier 1978, telle que modifiée et complétée par l'article 1^{er} de l'ordonnance-loi n° 86-049 du 8 juillet 1986.

requis, sauf dérogation expresse du Président de la République. Lesdites matières incluent les acquisitions et aliénations immobilières, les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à un million de zaires, les emprunts à terme de plus d'un an, les prises et cessions de participations financières, l'établissement d'agences et de bureaux.

En d'autres termes, dans la procédure normale, le Président Délégué Général ainsi que le Conseil d'administration doivent avoir l'autorisation préalable pour engager une action comprise dans les matières susmentionnées.

Quant aux matières soumises à l'approbation de la tutelle, il s'agit de :

- l'organisation des services
- le cadre organique
- le statut du personnel
- les barèmes de rémunérations ainsi que leurs modifications éventuelles
- les budgets et états prévisionnels des recettes et dépenses
- les comptes de fin d'exercice, le bilan et le rapport annuel d'activité.

Un mécanisme supplémentaire, mis sur pied par la loi pour faciliter la coordination entre organes de tutelle et organes internes de l'entreprise, accorde à l'autorité de tutelle ou à son délégué l'accès, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Cependant l'autorité de tutelle reçoit, dans les conditions qu'elle fixe, copies des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des délibérations du comité de gestion.

Le pouvoir de tutelle s'exerce aussi au niveau des décisions du conseil d'administration, en ce sens qu'elles ne sont exécutoires que cinq jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiate. Pendant ce délai,

l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'entreprise. Lorsqu'elle fait opposition, elle le notifie par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Président du comité de gestion, suivant le cas, et en fait rapport au Président de la République. Si le Président de la République n'a pas confirmé l'opposition dans un délai de quinze jours francs à dater de la notification en question, la décision frappée d'opposition devient exécutoire ³⁵.

À côté de l'exercice des prérogatives de contrôle par le ministère de tutelle, l'ordonnance du 11 juillet 1986 ³⁶ reconnaît à l'autorité de tutelle le pouvoir de suspendre immédiatement de ses fonctions le Président-Délégué Général ou le Délégué Général adjoint qui est présumé avoir commis une faute d'après des indices suffisamment graves. Cette suspension ne peut excéder trois mois et doit être accompagnée de l'ouverture d'une enquête dont le rapport sera adressé à l'autorité.

Si la loi permet à l'autorité de tutelle d'exercer sur les Délégués Généraux des entreprises publiques un pouvoir disciplinaire (le blâme et la suspension temporaire), la révocation quant à elle est réservée au Président de la République

³⁵ Art. 42, loi n° 78-002 du 6 janvier 1978, modifiée et complétée par l'article 1^{er} de l'ordonnance-loi n° 86-049.

³⁶ Ordonnance n° 86-202 du 11 juillet 1986 portant statuts des Présidents-Délégués Généraux et des délégués généraux adjoints. Rappelons que de 1978 à 1997, les dirigeants des entreprises publiques au Congo sont appelés Présidents-Délégués Généraux. L'Administrateur-Délégué Général est aussi président du C.A. Cependant, suite au changement de régime en 1997, les nouvelles autorités politiques instaurent le système de séparation de pouvoir entre le président du C.A. et l'Administrateur Délégué Général. Le 9 novembre 1998, le décret-loi n° 152 modifie les dispositifs de la loi n° 78-002 sur les entreprises publiques en fixant à vingt-et-un, au plus, le nombre des membres du Conseil d'Administration, appelés administrateurs et nommés par le pouvoir politique.

IV. 5. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de préciser le dispositif méthodologique mis en œuvre. Ce dernier, axé sur les entretiens semi-directifs, sur une longue durée d'enquête sur le terrain, a permis de préciser la nature des instruments d'analyse pour mieux creuser les données de nos deux études de cas à partir d'observations approfondies. Il a aussi permis de mettre en contexte les éléments relatifs à notre champ d'analyse, c'est-à-dire les entreprises publiques au Congo.

Les études de cas que nous menons ici ne visent pas à généraliser statistiquement les résultats à l'ensemble des organisations en Afrique. Ceci n'est pas notre objectif. Notre objectif est au contraire d'enrichir les connaissances théoriques sur l'analyse des organisations en Afrique. Il convient de reconnaître avec Gobo (2004, cité par Ayerbe et Missonier, 2006) que le consensus qui se dégage actuellement vise à discerner deux types de généralisation : la généralisation sur un groupe ou une population (généralisation statistique) et la généralisation sur la nature d'un processus (généralisation analytique). La généralisation statistique vise à élargir l'étendue des conclusions à l'ensemble de la population dont l'échantillon est extrait. Elle est basée sur un échantillon représentatif et probabiliste. Alors que la généralisation analytique vise à identifier les dimensions et les concepts d'analyse très pertinents dans le but d'apporter un enrichissement théorique. Le modèle que nous proposons ici, vise un enrichissement théorique des cadres existants. Comme le souligne Friedberg, le dispositif de comparaison mis en place est un moyen d'arriver à bâtir un modèle interprétatif qui, sans avoir valeur universelle, dépasse la seule contingence locale pour se situer à un premier niveau de généralisation (1993 : 304).

CHAPITRE V

ÉTUDE DU CAS DE LA SEGIT

La SEGIT est une entreprise d'exploitation et de gestion d'une chaîne intégrée de transport qui emploie environ 13.000 salariés actifs en 2003 et 11.000 pensionnés. Cette entreprise a été classée vers les années 1980 dans la catégorie A, c'est-à-dire parmi les cinq grandes entreprises publiques que compte le Congo en termes de contribution aux recettes du budget de l'État. Depuis la fin des années quatre-vingts, elle connaît une forte tension sociale liée essentiellement au mécontentement des travailleurs quant aux retards dans le paiement de leurs salaires, ou aux conséquences de la baisse de leur pouvoir d'achat, ayant pour corollaire les grèves, les arrivées tardives au travail, etc. Cette situation propulsant cette entreprise souvent à la une des journaux et contribuant ainsi à donner d'elle une image d'entreprise peu performante.

Historiquement, avant de devenir une entreprise publique appartenant à 100 % à l'État congolais, la SEGIT était d'abord une entreprise coloniale créée par l'arrêté royal belge du 25 mai 1935 dans laquelle le Congo-Belge avait quelques participations. Après l'accession du pays à l'indépendance, cette entreprise a été transformée à la suite du contentieux belgo-congolais en une entreprise appartenant à 100 % à l'État congolais.

La SEGIT a connu plusieurs évolutions dans son organisation, passant de structures très centralisées pendant la période coloniale, à des structures décentralisées, puis recentralisées, "divisionnalisées", etc. Les modes de gestion apparaissent comme

essentiellement centralisés au niveau des directions (départements), avec une faible implication des travailleurs à s'approprier les objectifs de l'entreprise. La gestion, de type bureaucratique, est essentiellement manuelle et non informatisée (à l'exception de quelques branches isolées de la gestion, comme la paie). Ce manque d'informatisation se remarque surtout par la présence de certaines machines à écrire mécaniques encore présentes dans la plupart des bureaux.

Nos entretiens dans cette entreprise ont concerné 24 agents situés à différents niveaux de la hiérarchie et dans cinq départements différents : la direction des ressources humaines, deux départements liés à l'activité d'exploitation (en contact direct avec le client), et deux autres liés à l'activité d'appui logistique et situés près de la direction générale. Le choix d'interlocuteur était fixé au hasard sur base des critères du choix des départements ci-dessus.

Avant de commencer notre enquête, nous avons soumis la lettre de recommandation de notre recherche et obtenu ainsi l'autorisation de la SEGIT dans une lettre qui spécifiait les différents départements que nous avons ciblés. Cette lettre nous permettait ainsi d'être reçus par le responsable de chaque département qui nous orientait ainsi vers son service des ressources humaines (RH), auprès duquel nous demandions de rencontrer quelques agents selon leurs disponibilités. Ainsi les contacts ultérieurs s'effectuaient directement avec les différents agents ou cadres, après avoir pris rendez-vous pour certains d'entre eux. Ce processus nous a ainsi permis de fréquenter quotidiennement la SEGIT pendant environ 45 jours. Ce temps nous permit d'établir un climat de confiance avec nos interlocuteurs, lequel a favorisé un meilleur enrichissement de nos données. Il convient de souligner ici un premier élément d'une des caractéristiques internes de la SEGIT. Notre lettre de recommandation a été signée par un seul cadre, ayant dans ses attributions les activités de formation dans l'entreprise. Cette remarque est importante car elle contraste avec les observations faites dans la seconde entreprise (SODISO).

Venons-en à la présentation des données, que nous avons recueillies dans cette entreprise à partir de trois sources :

- les données qualitatives issues des observations sur terrain ;
- les données qualitatives issues des entretiens semi-directifs auprès de différents acteurs ;
- les données quantitatives issues de la documentation interne à l'entreprise.

V. 1. Données tirées des observations sur terrain

La fréquentation quotidienne de la SEGIT, pendant 45 jours, nous a permis non seulement de mieux nous imprégner des réalités des acteurs dans cette entreprise mais aussi de recueillir un certain nombre de nos données à partir d'observations et de la tenue quotidienne d'un journal d'enquête. Dans cette section, nous présentons les données tirées des observations sur terrain. Il s'agit d'abord d'une description des lieux de travail et ensuite, de la description des modes d'organisation du travail.

V. 1. 1. Observation des lieux

Le bâtiment de la direction générale, où se situent la plupart des organes de direction des départements de cette entreprise, est un gigantesque building d'une dizaine d'étages, sis en plein centre de Kinshasa. De par ses dimensions, il témoigne de la grandeur de l'entreprise qui, aux yeux de la population locale et de l'État, reste un grand employeur avec environ 8.000 employés pour la seule ville de Kinshasa. En 2003 elle ne compte plus qu'environ 13.000 agents, contre 30.174 agents en 1957.

Lorsque l'on s'introduit dans le bâtiment de la SEGIT, on retrouve un service de police interne à l'entreprise, chargé des formalités d'usage pour les visiteurs : délivrer le macaron en échange d'une pièce d'identité, etc. Il est assez difficile de savoir à qui

s'adressent ces formalités car durant nos enquêtes, il ne nous a pas été demandé de les remplir. Cet élément est important car il contraste, lui aussi, avec celui observé dans le deuxième cas.

Ensuite, en pénétrant dans le hall du bâtiment, on se retrouve devant un grand comptoir où travaillent cinq à six hôtesses. La plupart du temps, elles arrivent à leur poste de travail, s'y installant parfois en affichant une indifférence totale par rapport aux visiteurs qui, très souvent, se débrouillent seuls. Le bâtiment compte une dizaine de niveaux. Les différents ascenseurs, lors de nos enquêtes, étaient souvent en panne. Un seul ascenseur était sporadiquement en service. Ce dernier était conduit par un machiniste qui décidait du moment où il pouvait monter ou descendre (la priorité étant donné à certains cadres dirigeants). Très souvent les travailleurs ou même certains visiteurs étaient donc obligés de prendre les escaliers, parfois jusqu'au dixième étage, pour arriver au bout de leur course souvent très essoufflés.

Quant aux bureaux, ils disposent d'un mobilier visiblement très vieux et souvent en piètre état. Certaines chaises manquent de dossiers, d'autres manquent parfois d'un pied et sont accrochées près du mur pour tenir debout. De toute évidence, dans la plupart des cas ces accessoires n'ont pas été renouvelés depuis plus d'une décennie. Quant à la peinture aux murs, elle semble aussi très vieille. Certains agents affirment qu'elle date de 1987. L'éclairage insuffisant dans ces longs couloirs où seuls quelques tubes greffés aux plafonds éclairent de-ci, de-là, ajouté à la peinture assez terne des murs, reflètent une ambiance morose, très souvent rencontrée dans l'administration publique ³⁷ ou certaines organisations publiques, devenant ainsi l'image de la "chose publique", perçue parfois comme n'appartenant à personne.

³⁷ Il y a même à ce sujet une déformation de l'image du "fonctionnaire" dans l'administration publique congolaise. Être fonctionnaire, dans l'entendement populaire, ne signifie pas comme à l'époque coloniale être un monsieur respecté et respectable, mais au contraire cela fait allusion à quelqu'un de misérable qui doit à chaque fois quémander pour obtenir de quoi payer le trajet de son transport au travail.

Quelques nuances doivent être apportées à cette description. Nous avons remarqué un contraste évident entre les étages abritant la direction générale, ou les directions rattachées à la direction générale, et ceux d'autres services ou départements de l'entreprise. Pour ces directions, le couloir est bien entretenu et même orné de pots de fleurs. Ce contraste est aussi vif entre les bureaux des cadres dirigeants, souvent climatisés, et ceux des agents, souvent partagés à plusieurs et ne disposant, dans la plupart des cas, que d'un mobilier en piteux état.

V. 1. 2. Observation des modes d'organisation du travail

Dans la plupart des services, l'administration se fait encore manuellement. L'ordinateur semble absent dans de nombreux secrétariats de direction. Les correspondances sont encore dactylographiées avec d'anciennes machines à écrire et les données conservées dans de gros registres. L'entreprise dispose d'un service informatique qui se limite encore à l'exécution de quelques tâches limitées : calcul de salaires, impression de bulletins de paie, etc.

La taille de l'entreprise ainsi que sa structure gigantesque quasi bureaucratique rendent difficile une coordination plus souple entre les différents acteurs. À titre d'exemple, trouver les traces de notre lettre de recommandation, envoyée depuis la Belgique un mois et demi avant notre descente sur le terrain, se révéla un exercice périlleux. Après avoir passé deux jours entre le secrétariat du directeur de département des RH et celui de la direction de planification et développement des RH, il nous avait été conseillé de recommencer la procédure, c'est-à-dire de réintroduire une photocopie de la lettre de recommandation de recherche pour avoir les autorisations nécessaires avant de commencer l'enquête. Cette procédure fut expéditive parce que nous avons rencontré un ancien employé de cette entreprise qui nous avait aidés à identifier le service en charge des autorisations de recherche, ce qui nous avait permis de contourner la lourdeur du processus administratif et de frapper à la bonne porte.

Nous avons aussi pu observer fréquemment, en arrivant sur le lieu de l'enquête à neuf heures, que certains agents étaient encore absents alors que leur travail était censé commencer à huit heures. Et dans certains départements les employés, une fois arrivés au travail, se retrouvent sans tâche concrète. Certains dorment sur leur bureau ou lisent les journaux. D'autres encore se retrouvent dans le couloir ou dans le bureau du voisin pour partager les nouvelles de la veille. La prière occupe aussi une place de choix parmi les activités. Il n'est pas rare de rencontrer des travailleurs qui sont devenus, à la cité, des "pasteurs". L'une de nos séances d'entretien avec un "maîtrise" s'est vue finalement transformée en une lecture prophétique de l'avenir du Congo selon la Bible.

Nos observations ont permis aussi de constater l'émergence, sur les lieux de travail, d'activités connexes non directement liées au travail. À titre d'exemple, les secrétaires de direction utilisent le petit frigo de service, dans leur bureau, pour y conserver les boissons sucrées qu'elles vendent à leurs collègues. À cette activité de vente de boissons sur le lieu de travail s'ajoute aussi la vente de sandwiches, de gâteaux, etc. Les agents peuvent, pendant leurs heures de travail, acheter ces produits chez leurs collègues, avec cet avantage qu'ils peuvent les recevoir à crédit et régler la facture en fin de journée. Ces activités connexes ne concernent pas uniquement la petite restauration : dans certains cas, elles s'étendent à d'autres activités comme celle de mettre une affiche à la porte du couloir du bâtiment indiquant que dans tel local, tel agent met à la disposition du public son GSM en facturant le coût d'appel à la minute. Cela suppose donc aussi que pendant les heures de service un visiteur ou un collègue peut venir passer son coup de fil.

Ces observations ne sont pas banales. Elles peuvent nous instruire sur la nature des systèmes globaux dans lesquels évoluent différents acteurs, ainsi que la nature de leurs stratégies. Retenons cependant l'émergence d'une nouvelle conception de l'entreprise par les acteurs : *l'entreprise est un lieu de conciliation entre le formel –*

qui permet aux acteurs internes de conserver la sécurité d'un emploi – et l'informel dans lequel les activités de débrouillardise se développent. En d'autres termes, l'informel n'est pas en-dehors du formel mais ils interagissent ensemble comme un système global. L'entreprise est perçue comme un lieu de travail, mais aussi comme un lieu de la débrouillardise où les acteurs peuvent mettre en place des stratégies multiples pour compléter leurs revenus par des activités connexes, marchander parfois le service rendu à la clientèle, ou même aux collègues en leur exigeant des commissions. Ainsi l'entreprise, en plus de sa capacité d'offrir un emploi et une rémunération à ses employés, devient aussi un champ propice pour la débrouillardise individuelle que certains acteurs nomment "article 15" : « *débrouillez-vous !* »

V. 2. Données qualitatives tirées des entretiens semi-directifs

À côté des observations de terrain, nous avons mené des entretiens semi-directifs avec une pluralité d'acteurs internes à l'entreprise ³⁸. L'objectif de ces entretiens était, d'une part de saisir les dimensions des politiques et des pratiques de la GRH, et d'autre part de nous informer sur la nature de la documentation interne pouvant appuyer l'identification de certaines politiques de la GRH. À ce titre, certains documents tels que la convention collective, les notes de services de la direction générale et les orientations générales du conseil d'administration, etc., nous ont été souvent cités comme autant de repères concrets pour saisir les politiques de GRH au sein de la SEGIT : lors de nos enquêtes ces outils nous ont été simplement décrits. Cependant nous n'avons jamais pu accéder même à une copie de ces documents, cela ne nous ayant pas été accordé, à l'exception de la convention collective de l'entreprise.

Il convient de signaler cette apparente contradiction dans les propos de certains de nos interlocuteurs qui affirment d'une part qu'il existe une politique de gestion des ressources humaines en

³⁸ Toutes nos tentatives pour rencontrer le ministre de tutelle furent vaines : nulle audience ne nous fut accordée.

faisant référence aux règles de promotion, de recrutement, etc., et d'autre part précisent que la politique de GRH n'existe pas parce qu'elle n'est pas appliquée. Les éléments de nos enquêtes éclaireront cette apparente contradiction qui relève de la distinction entre discours et pratiques de GRH, dont parlent Brabet et Bournois (1993).

V. 2. 1. Politiques et pratiques de recrutement

a) Politique de recrutement

La politique de recrutement à la SEGIT consiste à doter l'entreprise du meilleur candidat répondant au profil du poste demandé. Depuis environ plus d'une décennie, suite aux contraintes de la politique d'ajustement structurel imposée par les bailleurs des fonds internationaux, la politique de la SEGIT en matière de recrutement est de limiter le niveau du recrutement au strict minimum et de compresser ses effectifs au plus bas niveau. Cette exigence de la limitation du recrutement est envisagée comme moyen de réduire les charges fixes et d'assurer les équilibres financiers de l'entreprise.

Cependant, la mise en œuvre de cette exigence est confrontée à quelques contraintes. D'abord le vieillissement du personnel exige un renouvellement de celui-ci. Ensuite, la situation de chômage quasi généralisé rendrait impopulaire une mesure qui consisterait à mettre à la porte un nombre important de membres du personnel de cette entreprise, d'où l'option de limiter le niveau de compression du personnel à celui des départs volontaires, et de limiter le niveau de recrutement au strict minimum.

La procédure en matière de recrutement veut que celui-ci soit soigneusement programmé et préparé, à partir des outils de planification de la main-d'œuvre de l'entreprise. Le premier acte est celui de l'expression des besoins par les départements utilisateurs en

indiquant le(s) poste(s) à pourvoir, les qualifications requises pour occuper le poste et le profil du candidat répondant à ce besoin. Dès que la demande est formulée par le service utilisateur et transmis à la DRH, s'ouvrent des campagnes publicitaires ayant pour visée de porter avec netteté et célérité à la connaissance des candidats tous les renseignements utiles concernant les conditions d'admission, les matières de formation et les diplômes requis, la date du dépôt des candidatures, etc. Ces candidatures sont communiquées au service national de l'emploi, au ministère de l'emploi, censé détenir une base de données sur les candidats potentiels. Un premier balayage des candidatures sur base du profil du candidat recherché : formation, âge, etc., permet aux candidats restants d'être soumis à l'épreuve d'admission (sauf pour le personnel d'exécution), d'y réussir et d'être classés en ordre utile aux épreuves (interviews, etc.). Dès que les candidats sont retenus par le département des RH, les propositions d'engagement sont soumises à l'approbation du comité de gestion.

Au niveau opérationnel, l'entreprise met en place un ensemble de critères qui permettent de traduire dans le concret les directives générales de la politique de recrutement. Dans ce sens, le recrutement du personnel à la SEGIT est lié au niveau d'études. Celui-ci correspond à des grades d'engagement spécifiques. Le diplôme de licence donne accès à l'engagement au grade de chef de division principal (cadre) alors que celui de graduat donne accès à l'engagement au grade de chef de bureau principal (maîtrise). Les engagements ne peuvent pas s'effectuer au-delà de la catégorie des cadres.

A la base des différentes règles de recrutement se trouve le souci d'associer le niveau de qualification du candidat (formation) au niveau de responsabilité du poste à assumer par les postulants. Le recrutement du personnel à la SEGIT est basé sur une échelle de correspondance entre grade de recrutement et niveau d'études du candidat. Cette logique de compétence est jugée comme le moyen adéquat de garantir un minimum de performance à l'entreprise en y plaçant la meilleure personne au meilleur endroit.

b) *Pratiques de recrutement*

Les différents acteurs interrogés insistent sur trois caractéristiques spécifiques des pratiques de recrutement à la SEGIT. Il s'agit :

- Du constat selon lequel les offres d'emploi ne sont pas largement diffusées dans les médias de manière à atteindre un grand public. L'information à propos des offres d'emploi est effectivement limitée à une poignée d'acteurs de la direction ou du service utilisateur et est diffusée souvent de bouche à oreille.
- Du constat d'après lequel le processus de recrutement est dominé par des recommandations dites "politiques" qui sont des formes d'injonctions imposées par des acteurs externes, souvent ceux des milieux politiques, pour engager leurs candidats indépendamment de leurs qualifications ou des résultats aux tests d'admission.
- Du constat de l'abandon des critères objectifs dans les procédures prévues par les règles formelles de recrutement : les tests d'embauche se présentent comme des simples formalités sans aucune incidence directe sur la décision finale.

Les acteurs interrogés au sujet du recrutement mentionnent l'absence de publicité pour les offres d'emploi comme caractéristique particulière des pratiques de recrutement dans leur entreprise : « *Le recrutement se fait en catimini* », indiquent certains acteurs qui, très souvent, sont surpris d'apprendre que telle ou telle autre personne a été embauchée alors qu'aucune information n'avait été donnée au sujet du lancement d'une éventuelle offre d'emploi, tel que le prévoient pourtant les règles internes à l'entreprise.

Un ancien acteur de la DRH s'exprime :

« Même si la procédure officielle veut que l'appel d'offre pour le recrutement soit lancé par la radio et les journaux, aujourd'hui cela ne se fait plus. Des procédures très publiques, très

transparentes sont mal jugées par les dirigeants de l'entreprise. Il y a dix à quinze ans, j'ai été évincé de ce poste parce que la procédure était respectée. Le fait de faire passer le test d'embauche, d'avoir sept membres du jury et d'afficher les résultats, était mal jugé. Cette procédure ne donnait pas l'occasion à des acteurs influents à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise d'intervenir pour imposer leur candidat, surtout si celui-ci n'avait pas réussi aux épreuves d'admission, et cela est connu de tous. J'ai été évincé de ce poste et remplacé par quelqu'un de plus conciliant. Les recrutements avaient commencé à se faire en cachette. On appelle les gens en catimini et on ne veut pas que cela soit rendu public. »

Pourquoi une faible publicité accordée aux offres d'emploi ? Pourquoi la prédominance de recommandations politiques ? Pourquoi l'abandon des critères objectifs de sélection ?

Trois éléments ont été avancés pour comprendre ce faible niveau de publicité.

D'abord, la règle de suspension des engagements, imposée par le ministère de tutelle dans les entreprises publiques. Tout engagement est subordonné à l'approbation du ministre de tutelle ³⁹. Concrètement, cela signifie que pour tout nouveau besoin d'engagement, le comité de gestion devrait donner un avis motivé au ministre de tutelle pour obtenir son accord. Ce dernier devient donc un acteur clé dans le processus de recrutement. Sa position stratégique lui offre la possibilité de négocier avec l'équipe dirigeante pour maîtriser le moment des engagements et parfois recommander politiquement quelques personnes pour l'engagement.

Ensuite, le manque de publicité sur les offres d'emploi permet à la haute direction d'éviter les ennuis liés à l'abondance des candidatures, parmi lesquelles certaines seront accompagnées de recommandations dites "politiques".

³⁹ Lors de nos enquêtes, une note du ministère de tutelle était affichée à la porte du département des RH, selon laquelle tout engagement était suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Enfin, le contexte général de chômage quasi généralisé et l'accroissement démographique par rapport aux possibilités de création d'emplois, déjà très limitées par la nature des politiques du gouvernement (réduction de déficit budgétaire, limitation des dépenses publiques, etc., imposées comme conditionnalité au financement international de l'économie) et par l'absence d'un système de sécurité sociale, expliquent la tendance à la rétention de l'information, ainsi que sa circulation autour d'un petit cercle d'acteurs. Les préoccupations des acteurs dans un tel contexte, qualifié par P. Hugon d'*économie de l'incertitude*, sont de construire leur sécurité sociale autour de réseaux de sécurisation, basés sur la famille, la région ou même la famille politique.

Quant à la prédominance des recommandations politiques, différents travailleurs expliquent ce phénomène comme la conséquence des rapports de pouvoir avec différents acteurs internes et externes à l'entreprise.

Pour les travailleurs du département des RH, il faut faire la différence entre la recommandation "politique" et la recommandation professionnelle. Si dans la recommandation professionnelle, le recommandant met l'accent sur les qualités professionnelles du candidat par rapport aux besoins de l'entreprise, dans la recommandation politique, le recommandant jouit d'une position pertinente de pouvoir par rapport aux acteurs de l'entreprise et utilise cette position pour imposer un candidat au recrutement. Il arrive qu'un acteur externe à l'entreprise, mais qui a une grande influence (pouvoir) sur les décisions internes dans l'entreprise, puisse obliger les dirigeants, au plus haut niveau, à embaucher un candidat même si ce dernier n'a pas le profil adéquat.

Un acteur de la DRH s'exprime à ce sujet :

« Il arrive que telle autorité externe donne l'injonction à la haute direction d'engager tel candidat, parfois avec un profil qui ne correspond pas à nos besoins. Souvent, nous l'engageons car les "politiques", ils peuvent nous créer des ennuis. Aussi bien au

niveau de la haute direction qu'à celui de la DRH. Il arrive que tel ministre influence considérablement les choix des candidats dans la mise en place interne des cadres ou même, qu'il demande ou ordonne en coulisses que tel directeur parte, et qu'il ordonne de faire de son frère-là un directeur... »

La conséquence de ce système est que parfois, affirme un cadre de la DRH, nous engageons et affectons des gens à des postes dont les besoins ne se font pas sentir dans l'entreprise alors que les vrais besoins ne sont pas satisfaits. C'est l'entreprise qui en pâtit, nous affirme un autre acteur de la DRH.

Nous avons cherché aussi à comprendre la manière dont les différents travailleurs expliquent l'abandon des critères objectifs dans la sélection des candidats au recrutement. Pour eux, cet abandon est lié à la nature des contraintes et des enjeux qui pèsent sur divers acteurs intervenant dans le système d'action relatif au recrutement. D'une part, les acteurs influents usent de leur pouvoir pour contraindre la haute direction à satisfaire leurs demandes, sous peine de leur faire perdre leur poste. Cette contrainte caractérise la fragilité de la fonction du dirigeant, qui n'est pas soumis à une évaluation objective de ses performances mais dont la durée dans l'exercice de ses fonctions dépend d'acteurs influents, notamment du milieu politique. La conséquence du pouvoir (zone de pertinence) d'acteurs externes sur les dirigeants de l'entreprise est, sur le plan du recrutement, l'émergence de nouvelles logiques, de nouvelles règles implicites qui consistent à baser le choix, lors de la sélection, non sur les critères objectifs de recherche de compétence pour l'entreprise, mais au contraire sur des critères subjectifs liés à la nature des contraintes encourues dans le système d'action concret entre les dirigeants et les acteurs externes. D'autre part, l'environnement sociopolitique congolais (le contexte externe général), dans lequel très peu d'emplois sont créés, suppose que le problème de chômage touche la majorité des familles congolaises, y compris les familles des directeurs ou des acteurs du milieu politique. Quand une possibilité d'embauche se présente, nous explique un acteur de la DRH, les acteurs de la direction et même ceux des milieux politiques cherchent

eux aussi à placer les leurs car la position de pouvoir est perçue, dans notre environnement, comme le moyen à partir duquel quelqu'un peut trouver de l'emploi.

Une autre caractéristique de cet environnement (contexte externe général) est que les possibilités de trouver un emploi sur base de sa simple compétence, pour le poste correspondant au niveau d'études universitaires, s'amenuisent de plus en plus. Quelques possibilités pouvant encore se présenter pour certains postes d'exécution ou de maîtrise, il en découle que certains candidats universitaires tentent de se faire engager comme ayant le niveau d'études secondaires (bac+). Cependant, étant donné qu'il leur sera difficile de changer les données à propos de leur niveau d'études, car les textes de l'entreprise l'interdisent et offrent comme issue le licenciement sans préavis pour usage de données erronées, ces candidats utiliseront dès lors les circuits des soutiens (recommandations politiques) afin de favoriser les arrangements internes qui rendront possible ce changement fictif de niveau d'études et, par conséquent, de grade selon les dispositions de la convention collective. Partant, ces contraintes jouent sur la procédure officielle en la modifiant, conduisant ainsi à ne pas respecter les consignes et garde-fous en matière de gestion saine des RH.

Ces différents éléments caractérisent la position parfois très malaisée dans laquelle se trouvent différents acteurs de la DRH dans cette entreprise. Lors de nos enquêtes, nous avons été témoins à plusieurs reprises de la nature du travail du DRH.

Lors d'une séance d'entretien ⁴⁰, un acteur de la DRH nous expliquait comment la GRH dans cette entreprise était l'objet d'une conciliation difficile entre les éléments des politiques officielles et les enjeux des pratiques diverses. Soudain son collègue, directeur

⁴⁰ Nous avons eu avec certains acteurs deux à quatre séances. Ce nombre tient essentiellement au fait que les entretiens se passaient sur le lieu du travail et que certaines urgences nous obligeaient parfois à conduire de courtes séances, d'environ 30 à 45 minutes. Cependant, ces multiples occasions nous ont permis de fréquenter à plusieurs reprises certains services, de mieux les observer, de poser des questions et de mieux comprendre.

dans un autre département, est entré dans son bureau pour lui demander une faveur à l'égard de son neveu qui voulait faire un stage professionnel dans l'entreprise alors que celle-ci venait de suspendre les engagements de stagiaires. *« Cette demande est tombée au mauvais moment : alors que le DRH dénonçait de tels agissements, voilà qu'un cas concret se présentait sous nos yeux. »*

Dans un premier temps, le DRH essaya de faire comprendre à son collègue que cela n'était pas possible mais qu'exceptionnellement, il restait encore une place et que le neveu de son collègue directeur pouvait passer à son bureau pour les formalités. Au moment où son collègue directeur sortit de son bureau, ce fut alors au DRH de se retourner vers nous pour se justifier. *« Vous voyez, entre collègues, il est difficile de refuser un tel service parce qu'à son tour, il pourra aussi me refuser un tel service. Aussi, lui, il est dans le département X, la direction générale peut l'envoyer pour venir dans mon département faire un contrôle à tel sujet. Certaines personnes sont rancunières, elles gardent une dent contre vous et chercheront les occasions favorables pour demander à la direction de vous auditer avec l'idée de prendre leur revanche. »*

Au moment où nous devrions continuer notre entretien, un coup de téléphone retentit de la part d'un "vieux", c'est-à-dire un ancien responsable hiérarchique en retraite, intervenant pour l'engagement de son fils... Après l'entretien au téléphone, le DRH s'adresse à nous : *« Voilà finalement les réalités de la DRH dans notre entreprise ».*

V. 2. 2. Politique et pratiques de promotion

a) *Politique de promotion*

La politique de la promotion à la SEGIT consiste à promouvoir les agents les plus méritants (compétents) en fonction de leur ancienneté, de leur cotation annuelle et éventuellement de la réussite à un test.

La SEGIT distingue deux formes de promotion. *La promotion verticale* qui consiste à nommer un agent à un emploi immédiatement supérieur au sien, après une période dite de *commissionnement*. Elle consiste à quitter une classe pour une autre ou une catégorie pour une autre. *La promotion horizontale* quant à elle, consiste à avancer d'un grade à l'autre dans la même classe et selon les mérites, c'est-à-dire la cotation obtenue et l'ancienneté. C'est une promotion dite *au rendement*.

Généralement, ces deux formes de promotion sont regroupées en trois types : *le commissionnement*, qui est l'affectation d'un agent à un poste définitivement vacant d'un grade supérieur au sien en vue de vérifier si l'intéressé possède les aptitudes requises pour occuper le poste et si par conséquent sa promotion ultérieure est justifiée. *La promotion au rendement* : concerne la promotion au grade immédiatement supérieur, au sein d'une même classe, d'un agent ayant accompli soit deux ans de service avec une cotation "Elite", soit trois années de service avec cotation (signalement) "Très bon", soit enfin quatre années de services avec cotation "Bon". L'octroi d'une promotion de grade donne lieu à une majoration de salaire d'environ 5 % du traitement barémique. *La promotion à titre individuel* : indépendamment de ces deux types de promotion (commissionnement ou promotion au rendement), la convention collective reconnaît la possibilité d'accorder certaines promotions au début de chaque semestre à des agents dits "particulièrement méritants" ou qui ne sont plus susceptibles d'être promus par voie de

commissionnement. Ces agents sont promus au grade immédiatement supérieur.

La politique de promotion est basée sur un élément central : l'évaluation du rendement des travailleurs à partir d'une fiche signalétique annuelle sur base de laquelle les agents sont appréciés, par leurs supérieurs hiérarchiques, sur la quantité et la qualité du travail, ainsi que sur leur comportement professionnel. Cette cotation constitue un facteur déterminant des qualifications, des augmentations annuelles et de l'avancement de l'agent. Cependant, celle-ci pose un vrai problème d'appréciation et d'objectivité, comme nous pourrions nous en rendre compte lors de l'analyse des pratiques de promotion. En plus, elle ne concerne que l'avancement au sein d'une même classe (promotion horizontale). La promotion par commissionnement et celle à titre individuel laissent une grande marge à l'appréciation individuelle du supérieur hiérarchique. On notera l'absence d'un plan de carrière nettement bien défini.

Les procédures internes prévoient que les promotions pour les catégories d'exécution, de maîtrise et de cadre relèvent de la compétence d'une commission de promotion, constituée au niveau du département opérationnel. Cette commission comprend différents acteurs responsables, notamment le directeur du département ou son délégué, le directeur administratif et financier, le responsable du personnel, le directeur du service utilisateur, deux délégués syndicaux et un secrétaire-rapporteur. Elle examine les propositions de demandes de promotion, arrête et soumet les propositions de nominations par voie hiérarchique, à l'Administrateur Délégué Général pour décision. Pour les promotions du personnel dirigeant, c'est la commission centrale mixte de promotion qui les traite. Celle-ci comprend le département des RH, les départements intéressés ou leurs délégués ayant un grade de direction, le directeur du personnel, des délégués syndicaux mandatés et représentant les départements intéressés. Les délibérations de la commission sont transmises au conseil d'administration via le comité de gestion.

En définitive, quel que soit le type de promotion envisagée, l'entreprise reconnaît explicitement l'intervention exclusive des acteurs internes à l'entreprise. La logique de la promotion est de favoriser les agents les plus méritants et les plus compétents dans le but de doter l'entreprise de personnes compétentes à des postes de responsabilité. Cependant, l'absence d'un plan de carrière nettement défini soumet les agents à des évolutions parfois aléatoires, notamment lorsqu'il s'agit de quitter une classe pour une autre (commissionnement). Ce commissionnement dépend également de la vacance d'un poste, ce qui peut théoriquement bloquer l'avancement des agents dans leurs carrières et apporter des frustrations face aux jeunes cadres universitaires engagés dans l'entreprise au grade supérieur, correspondant à leur niveau de qualification. De ce point de vue la formation individuelle, en dehors de l'entreprise, permet aux agents de contourner les lacunes du système rigide de promotion.

b) Pratiques de promotion

La promotion à la SEGIT est liée au rendement, c'est-à-dire à la cotation obtenue et à l'ancienneté. L'analyse des pratiques de promotion nous oblige à comprendre comment se passe concrètement la cotation du personnel, et quel est le mécanisme mis en place par l'entreprise pour favoriser une bonne cotation. Sur base de ces éléments, nous pouvons évaluer les pratiques de promotion, aussi bien la promotion individuelle que celle au rendement.

Divers acteurs interrogés au sujet de la cotation affirment qu'ils n'ont pas procédé à cette pratique depuis deux à trois ans. Dans le cas où la cotation serait envisagée, elle n'offre pas de base d'appréciation objective car de nombreux acteurs ne trouvent pas d'utilité "pratique" à un tel outil, les promotions étant souvent axées sur le volet individuel plutôt que sur celui du rendement.

Un cadre dirigeant d'un département opérationnel s'explique à ce sujet :

« En tant que sous-directeur, j'ai dans ce département environ une centaine d'agents pour lesquels je dois coter. Je ne les connais pas tous. Certains, je ne les vois même pas. Finalement, il m'arrive d'apprécier pour apprécier, sans nécessairement évaluer les performances de chaque agent. Soit je veux me fier à la cotation de leur supérieur direct, soit je veux agir en fonction des arrangements ou même par favoritisme. »

La promotion est un enjeu important, surtout pour la catégorie des “cadres” qui projettent d'accéder à la catégorie des “cadres dirigeants”. Cependant, constatent la majorité des acteurs contactés, l'accès à des postes de responsabilité dépend, dans la majorité des cas, de pratiques de “mise en place des cadres”. Ces mises en place sont souvent réalisées à la suite d'un changement de l'équipe dirigeante.

Un acteur nous dit :

« Actuellement les mises en place sont dictées par les changements au niveau du comité de gestion. Dans le temps, ceci était dicté par la vacance d'un poste. Quand une nouvelle équipe de direction arrive, elle procède au changement des équipes. Quelqu'un peut venir d'un autre département ou service et tomber directement dans un autre service, sur décision du comité de gestion et approbation du conseil d'administration. Le problème c'est quand la personne sort de sa filière et débarque dans une autre filière sans nécessairement qu'un plan de formation approprié lui soit concocté. »

Le recouplement de différents entretiens montre le haut niveau de porosité de l'organisation à la SEGIT. Si, de manière générale, les règles internes interdisent l'intervention de personnes externes dans le processus de décision interne dans l'entreprise, les pratiques concrètes montrent que les pratiques de promotion (surtout pour la promotion verticale consistant à quitter une catégorie vers une autre) sont essentiellement influencées par des acteurs externes.

Ainsi, note l'ancien mandataire, lors de chaque remaniement ministériel, le nouveau ministre de tutelle dicte des notes de services : *« Pas de dépenses, pas de promotions, pas de mutations ou de permutations du personnel, [...] jusqu'à nouvel ordre. [...] Ce nouvel ordre n'interviendra qu'après conciliabules entre les ministres et certains agents devenus ses antennes au sein de l'entreprise... »*

Lors de nos entretiens, un acteur de la DRH souligne particulièrement l'influence du système d'action complexe par le biais duquel certains acteurs externes influent sur les mises en place de manière à obtenir des interlocuteurs favorables à leurs visions. Un acteur de la DRH s'exprime :

« Il arrive que le ministre demande ou plus concrètement ordonne : "Mon frère ⁴¹, là, faites-en un directeur !" Cela signifie pour nous, la DRH, de gommer un directeur en fonction, indépendamment de ses compétences, et de placer la nouvelle personne. L'ancien directeur restera toujours dans l'entreprise mais cette fois-ci sans fonction, bien qu'il touchera à la fin de chaque mois son salaire et aura perdu certains avantages explicites ou implicites liés au poste. [...] On retrouve ainsi fréquemment des gens qui n'ont pas de profil mais qui ont des responsabilités et ceux qui ont le profil du poste mais sont sans responsabilité. Cela crée des frustrations mais aussi de nouvelles règles. Les gens, peu importe leur niveau de compétence, parviennent à dire : est-ce que je n'ai pas un frère ministre ou dans la haute sphère politique ? Moi aussi, je peux accéder à cette fonction. »

D'autres acteurs font remarquer le fait que ces pratiques ont acquis droit de cité à un point tel, que chaque mise en place d'un nouveau comité de gestion ou d'un nouveau ministre de tutelle, conduit à la longue à des changements au niveau des personnes qui assument la responsabilité de différents postes clés, très souvent, et indépendamment des performances réalisées antérieurement. Un cadre de commandement s'exprime à ce propos :

⁴¹ Dans l'acception africaine, le mot "frère" a un sens élargi, dépassant de loin les simples liens entre personnes d'une famille restreinte.

« Ici, les gens ne sont pas nommés ou promus aux postes clés de commandement par rapport à leur compétence. C'est surtout par rapport à leur réseau de connaissances ou d'influence au sein des milieux de décision. Vous savez, nous rapporte le cadre interrogé, il se passe des tractations terribles, en coulisses, pour que tels cadres de direction soient maintenus à leurs postes ou même, pour que de nouveaux y parviennent. »

C'est aussi en rapport avec cette lutte pour une place qu'un agent interrogé sur différentes pratiques de GRH nous répondait, à notre grand étonnement :

« Vous voyez, ici la plupart des cadres dirigeants sont des sorciers. Certains ne manquent pas de toucher au grigri pour se maintenir à leur poste. L'introduction des cadres universitaires, vers les années 1980, fut perçue comme une menace pour les anciens travailleurs non universitaires mais qui étaient montés en grade. Ici, nous avons même connu un ancien ouvrier qui était devenu PDG et qui gérait l'entreprise comme un parti politique. Appartenir à telle ou telle autre famille politique était devenu un critère dans la gestion. Le dirigeant s'entoure de gens de son obédience et affiche une indéfectible fidélité aux personnes qui l'ont aidé à obtenir son poste de commandement. D'où son attention, non à la gestion mais aux éléments qui peuvent perturber son maintien à son poste. »

V. 2. 3. Politique et pratique de formation

a) Politique de formation

La SEGIT accepte de promouvoir la formation professionnelle de ses agents dans le principe ; pourtant il nous fut difficile d'identifier clairement des orientations limpides sur la vision de l'entreprise en matière de formation, surtout pour le personnel administratif, le cadre. L'entreprise dispose de quelques centres de formation, destinés principalement à former le personnel technique

sur certains aspects des qualifications relatives à leur travail. Cette difficulté nous empêche d'approfondir différents aspects de la politique de formation à la SEGIT. Nous pouvons cependant analyser quelques aspects liés à la pratique de la formation.

b) Pratique de formation

Hormis les formations données dans le domaine technique et dictées par les besoins de l'exploitation, nos analyses ont permis de constater qu'il n'existe pas de politique particulière de formation visant à intégrer la formation dans le processus de développement de l'entreprise, c'est-à-dire qui intègre la nécessité de créer des compétences et des connaissances au sein du personnel comme un moyen d'assurer à long terme la compétitivité de l'entreprise. Ainsi les formations sont assurées, mais elles se font de manière moins systématique, par à-coups, comme nous l'explique un acteur du département des RH :

« Les contraintes budgétaires sont avancées par la haute direction pour justifier le peu d'attention accordée à la formation. Quand des personnes sont tout de même formées, la plupart des temps, elles ne sont pas réellement utilisées dans le créneau pour lequel elles l'ont été. Les affectations des agents à des postes de responsabilité dépendent parfois d'autres logiques que celle de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ainsi parfois, nous formons simplement pour former, sans la possibilité de maîtriser les effets et les coûts réels de cette formation sur la productivité de l'entreprise. Cela intègre aussi d'autres problèmes généraux, par exemple pour la main d'œuvre : la vétusté des équipements, l'absence de pièces de rechange ou les retards dans la programmation faisant que certaines équipes prennent l'habitude d'être inoccupées, et au lieu de travailler, se contentent de faire de la présence. »

De manière générale, il apparaît que la formation n'occupe pas une place de choix dans les préoccupations de la haute direction à cause des contraintes budgétaires. Son importance est évaluée

différemment par les divers acteurs de l'entreprise, selon qu'elle joue ou non un rôle dans l'avancement de la carrière individuelle.

Ainsi, les formations pouvant conduire à l'acquisition de nouvelles compétences, débouchant sur des possibilités d'acquisition d'un grade académique, d'une nouvelle compétence ouvrant la voie à une promotion, une augmentation de salaire ou une nouvelle affectation, sont plus appréciées par le personnel que la formation visant simplement l'accroissement de la productivité sans incidence directe sur l'amélioration de la situation sociale du candidat. À titre d'exemple, travailler comme taxateur est perçu par certains agents comme un poste qui donne accès au contrôle de ressources, c'est-à-dire à la possibilité de percevoir des pourboires, ce qui représente la possibilité de trouver une deuxième source de revenus qui compense le niveau de salaire perçu comme insuffisant. Cette formation de taxateur est préférée, pour les avantages implicites qu'elle offre aux candidats.

La formation à la SEGIT n'est pas un outil systématique d'accompagnement d'une dynamique organisationnelle car elle se fait de manière moins systématique, par à-coups et parfois de manière non coordonnée avec d'autres objectifs de l'entreprise. Les acteurs interrogés à ce sujet, expliquent le peu d'importance accordée à la formation comme liée aux contraintes budgétaires, mais aussi aux choix des dirigeants soumis à des incertitudes quant à la durée de leur mandat, c'est-à-dire ne pouvant ou ne voulant accorder que peu d'intérêt à une vision de gestion à moyen et long terme.

V. 2. 4. Politique et pratiques de rémunération

a) Politique de rémunération

La politique de rémunération à la SEGIT consiste à rémunérer le travail en fonction du grade du travailleur et du nombre de jours (et d'heures) prestés. Le taux horaire est fixé d'avance et ne varie pas en fonction de la performance ou du rendement. Toutefois les augmentations éventuelles du niveau de salaire sont examinées une fois l'an, lors des négociations paritaires au cours desquelles une indemnité de conjoncture est fixée.

Outre le salaire de base (barémique) et les majorations dues à l'ancienneté et au mérite, la rémunération comprend les allocations familiales, le treizième mois, les primes, les indemnités, les allocations de congé, la contre-valeur du logement, etc. La convention collective détermine que la tension salariale entre exécutants et cadres varie de un à dix.

En dehors des indemnités et primes, les travailleurs bénéficient d'avantages sociaux. Il s'agit des allocations de naissance par enfant, entraînant le droit aux allocations familiales également payées par l'entreprise ; de l'assistance scolaire accordée par l'entreprise à l'agent dont les enfants sont en âge de scolarité ; du paiement des frais funéraires en cas de décès d'un agent actif ou pensionné ou d'un membre de sa famille ; du paiement des frais de voyage pour mutation, mission ou déplacement de service ou lors du congé bisannuel ; des prêts au personnel (prêt immobilier, prêt mobilier, etc.) ; des soins de santé du personnel ainsi que de sa famille, des frais d'hospitalisation, du remboursement des soins de santé ou d'appareil de prothèse ; des allocations en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; du pécule de congé.

L'entreprise rémunère le grade et non la fonction ou le rendement. Il s'ensuit une valorisation effrénée des postes dans le cadre organique, liant tel poste à tel grade indépendamment des

responsabilités réellement assumées dans la fonction, voire un reclassement abusif des grades dans une catégorie donnée ou même une personnalisation de poste, conduisant ainsi à une rémunération non liée au rendement. Une formule qui tente d'assurer un consensus social.

Comme l'explique un cadre :

« Nous savons très bien que la bonne solution consiste à mettre sur pied une rémunération au rendement, de manière à rétribuer le personnel selon le niveau de rendement. Cependant, nous refusons de mettre en œuvre une telle solution. Parce qu'une fois qu'elle sera placée dans les mains de certains responsables de la haute direction, ce sera la catastrophe : une occasion d'accentuer les injustices par traitement de faveur, qu'ils pourront justifier par la politique d'une rémunération au rendement. »

Le salaire est payé en fonction d'un taux journalier correspondant au nombre de jours de travail. Dans ce sens, la tenue d'une fiche journalière, sur laquelle chaque employé signe l'heure de son arrivée et de son départ au travail, intègre les outils de calcul de la rémunération. Ces fiches sont ensuite envoyées au service du personnel au niveau de chaque département, qui prépare l'état de la situation mensuelle et l'envoie au service informatique du département d'organisation et d'études générales, qui procède au calcul des rémunérations et à l'impression des états de paie. Quant au paiement des salaires il s'effectue sur le lieu du travail en monnaie liquide, vu le manque de confiance des personnes physiques dans le système bancaire.

b) Pratiques de rémunération

Différents interlocuteurs interrogés au sujet de la rémunération montrent que l'un des éléments permanents à la base des tensions sociales à la SEGIT est la rémunération. Contrairement à la catégorie des cadres de direction, la rémunération est jugée insatisfaisante par

la catégorie des exécutants et des *maîtrises*. Cette rémunération est aussi l'objet d'incertitudes quant à la date de son versement.

Cependant la problématique de la rémunération se prolonge aussi sur le plan des avantages sociaux. L'un des problèmes majeurs, à côté du retard enregistré dans le paiement de salaires, est le problème du remboursement des frais de transport ou des frais médicaux.

Il arrive que le travailleur engage, à cause de la lenteur administrative dans son entreprise, des dépenses pour les soins de santé d'un membre de sa famille alors que c'est son entreprise qui devrait les prendre en charge. Dans ce cas, le travailleur a droit à un remboursement. Mais en pratique, le remboursement des frais médicaux ou de transport devient un processus périlleux, objet de marchandage entre différents acteurs internes (travailleurs).

Un agent nous explique :

« Cela fait bientôt deux ans que l'entreprise ne me rembourse pas les frais dépensés pour les soins médicaux de mes enfants. Dans mon cas, ça va encore. Il y a des collègues qui totalisent parfois trois à quatre ans d'attente. Ici, il ne faut pas compter sur le fait que ta demande a été introduite auprès d'un service compétent. Ici, les services ne sont pas compétents, il faut suivre soi-même son dossier, sinon rien ne bougera ! Il faut très souvent rencontrer tel directeur ou tel sous-directeur, se justifier auprès d'eux plusieurs fois pour faire voir que c'est urgent et important que tu récupères ton argent. La solution elle est pourtant là ! Si tu veux récupérer vite ton argent, il faut contacter certains collègues qui savent bien les circuits. Eux, ils vont favoriser les arrangements notamment avec la personne qui est au service des finances. Ils pourront avoir leur part, souvent une commission de 10 à 15 %. Cependant pour que cela ne laisse pas de traces, tu devras signer les papiers comme ayant reçu la totalité de la somme alors que c'est simplement une partie. Les collègues qui t'ont aidé seront ainsi couverts lors d'un éventuel contrôle. »

La rémunération à la SEGIT est l'objet de vives tensions auprès de différents travailleurs. Celle-ci, tout comme certains avantages sociaux, est souvent payée avec deux à trois mois de retard.

Les travailleurs justifient certaines de leurs pratiques – les arrivées tardives au travail, la difficulté de se payer le transport pour arriver sur le lieu du travail, l'émergence des pratiques de la débrouille individualiste sur le lieu de travail, la faible motivation, etc. – comme étant liées au non paiement, ou au retard dans le paiement des salaires par l'entreprise. Les responsables hiérarchiques, dans ces conditions, trouvent difficile de sanctionner de tels comportements puisque l'entreprise n'a pas rempli ses devoirs.

Les contraintes de survie qui pèsent sur certains travailleurs en termes d'accès au logement (paiement du loyer), de capacité à nourrir sa famille, de nécessité de payer la scolarité des enfants, etc., sont ainsi renforcées par l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements en termes de rémunération.

Les plaintes des exécutants concernant la rémunération portent aussi sur le niveau de la tension salariale. Cette dernière devrait varier, selon la convention collective, entre 1 et 10, mais dans la pratique, elle oscille entre 0,35 et 10. C'est-à-dire que le moins gradé reçoit une rémunération équivalente aux 0,35 dixièmes du salaire du plus gradé. Cependant, une catégorie des cadres de direction ne vit pas uniquement de son salaire. Un cadre nous fait part de la stratégie de certains cadres de direction pour allonger la source de leurs revenus :

« Dans tel département, le responsable numéro un ainsi que le directeur chargé de la finance introduisent leurs noms sur toutes les listes des primes que l'entreprise paie à la fin de chaque semaine à certains employés. Ils perçoivent aussi chaque semaine des frais pour le carburant. En plus, ils sont sur la liste de plusieurs commissions. En une semaine, il arrive même qu'ils gagnent trois fois le montant du salaire mensuel d'un exécutant... »

D'autre part, certains cadres insistent sur le fait que certains travaux en commission, surtout lorsqu'y participe un acteur influent (du monde politique), sont mieux payés ; parfois même au-delà du salaire mensuel accordé par l'entreprise. Un cadre de collaboration s'exprime :

« J'ai été associé à une commission de travail dans laquelle participaient aussi les représentants du ministre de tutelle. Pour ce travail en commission, j'ai été payé en cash, après la réunion, environ 1000 dollars américains : l'équivalent de deux à trois mois de salaire mensuel. De retour à la maison, mon épouse toute contente ne pouvait comprendre la mécanique d'un travail en commission avec les représentants du ministère de tutelle. »

En définitive, les pratiques de GRH sont décalées des politiques de GRH. Nous synthétisons l'articulation des politiques et pratiques de GRH à la SEGIT à partir du tableau n° 9.

Tableau n° 9 : Synthèse de l'articulation des politiques et pratiques de GRH à la SEGIT

TYPES	POLITIQUES DE GRH	PRATIQUES DE GRH
RECRUTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Le recrutement est fonction du besoin en personnel exprimé dans l'entreprise - Le recrutement s'effectue par rapport au critère de la compétence - Le recrutement est lié à la réussite aux tests sauf pour certaines fonctions d'exécutants - Le recrutement est fonction du niveau d'études du candidat 	<ul style="list-style-type: none"> - Le recrutement ne suit pas nécessairement le critère de compétence - Le processus de décision interne est influencé par des acteurs et des règles externes au contexte interne - La procédure est généralement suivie mais les règles contournées (tests effectués sans que leurs résultats influencent la décision) - L'organisation est fort poreuse
PROMOTION	<ul style="list-style-type: none"> - La promotion est basée sur le mérite individuel du travailleur - La cotation annuelle et le dossier disciplinaire de l'agent sont pris en 	<ul style="list-style-type: none"> - La cotation des agents n'est pas régulièrement effectuée - Absence de critères objectifs capables de mieux justifier

TYPES	POLITIQUES DE GRH	PRATIQUES DE GRH
	<p>compte pour la promotion horizontale</p> <ul style="list-style-type: none"> - La promotion verticale est fonction de la réussite à un test, ou de mérites exceptionnels 	<p>l'appréciation de l'agent</p> <ul style="list-style-type: none"> - La promotion dépend surtout du soutien d'un parrain - Les règles de promotion ne sont pas toujours respectées
FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> - L'entreprise reconnaît la nécessité de former son personnel 	<ul style="list-style-type: none"> - La formation est souvent limitée aux fonctions techniques. Elle n'est pas systématisée, ni fonction des besoins dans l'entreprise, mais justifiée par les budgets - Certaines lacunes des cadres sont couvertes par la mise sur pied de commissions de travail dont les collations versées aux participants sont parfois équivalentes au coût de la formation
REMUNERATION	<ul style="list-style-type: none"> - La rémunération est liée au grade et est fonction du nombre de jours prestés - La rémunération est payée à une date convenue dans la convention collective - La rémunération est indexée à l'indice du coût de la vie évalué semestriellement 	<ul style="list-style-type: none"> - Retard dans le paiement des salaires - Difficultés pour se faire rembourser les frais médicaux - Difficulté d'accès aux avantages de la politique sociale - Priorité au paiement de jetons de présence aux membres du conseil d'administration et représentants de la tutelle

V. 3. Données quantitatives tirées de la documentation

En marge des données qualitatives tirées des observations sur le terrain et des entretiens semi-directifs, nous nous sommes intéressés à la triangulation des données en recourant à d'autres sources d'informations, afin de renforcer la validité interne de notre interprétation.

La triangulation est définie par Allix-Desfautaux (1998) comme la combinaison des méthodologies dans l'étude d'un même phénomène. Elle permet d'améliorer la précision dans le jugement de l'analyste en recueillant différents types de données concernant un même phénomène. Nous présentons deux types de données quantitatives :

- les données relatives à l'évolution des indicateurs de gestion des deux entreprises
- les données relatives à l'évolution des variables de la GRH.

Par *donnée quantitative*, nous entendons différentes données chiffrées contenues dans divers rapports internes de l'entreprise. L'avantage de la démarche consiste à confronter différentes sources de données traitant d'un même phénomène, de manière à contrôler la nature des conclusions de l'analyse. Un autre avantage consiste à prendre en compte l'aspect temporel, c'est-à-dire mobiliser une perspective diachronique, indispensable à une meilleure contextualisation des phénomènes étudiés ⁴². Nous avons limité notre collecte de données à la période allant de 1987 à 2004. Ce choix se justifie, d'abord par la disponibilité des données, ensuite par le souci de prendre en compte trois moments clés traduisant différentes évolutions dans les deux entreprises :

⁴² Par exemple, l'idée d'instabilité de l'équipe dirigeante pourra être examinée, dans le temps, en la confrontant à d'autres indicateurs de gestion interne : ratios de productivité, configuration des structures du personnel, etc.

1. la période avant 1991, caractérisée par une relative stabilité économique ;
2. la période entre 1990 et 1997, caractérisée par l'introduction de la démocratie (pluralité de syndicalisme) et la continuité du régime Mobutu ;
3. la période après 1997, caractérisée par le changement du régime politique, l'écroulement du système et des acteurs du Mobutisme et l'avènement d'un nouveau régime politique.

Nous ne cherchons pas, à travers ces données, à vérifier la véracité des faits, leurs significations statistiques. Au contraire, nous cherchons à saisir la pertinence de l'interprétation que nous pouvons établir à partir des données qualitatives.

En effet, une concordance entre les résultats des données qualitatives et ceux des données quantitatives permet de valider la nature de l'interprétation donnée sur notre objet de recherche. Elle ne permet cependant pas de prouver la véracité d'une quelconque valeur explicative des phénomènes étudiés comme d'ailleurs le note Popper (1978) : la répétition d'un phénomène ne permet pas de prouver qu'il est vrai.

Les différentes données récoltées ont porté sur les matières suivantes, pour la période de 1987 à 2004 :

- l'évolution des effectifs de la SEGIT ;
- l'évolution du chiffre d'affaires ;
- l'évolution du volume de production ;
- l'évolution des entrées du personnel (recrutement) ;
- l'évolution des sorties du personnel ;
- l'évolution de la formation du personnel ;
- les différentes années consacrant la fin de la gestion par différentes équipes dirigeantes.

Nous n'avons pas pu obtenir de données chiffrées sur l'évolution de la rémunération dans les deux entreprises. Quant aux données liées à la promotion, nous les avons calculées par déduction à partir de l'évolution des effectifs du personnel par catégorie dans les deux entreprises.

Les données ainsi récoltées seront analysées pour obtenir deux types de renseignements. D'abord, le calcul de quelques indicateurs afférents à l'évolution des caractéristiques de gestion interne. Ensuite, le calcul de quelques indicateurs de GRH. Les indicateurs de gestion interne seront saisis à travers deux ratios de productivité, à savoir le rapport entre les effectifs et le chiffre d'affaires d'une part, et le rapport entre les effectifs et le volume de production d'autre part (Naro, 2006 ; Martory et Crozet, 2005). Par ailleurs, les indicateurs de GRH seront analysés à travers l'évolution de la configuration du personnel, c'est-à-dire :

1. l'évolution de différentes catégories du personnel
2. le rapport entre l'effectif total et :
 - 2.1. le nombre d'entrées
 - 2.2. le nombre de formés
 - 2.3. les promotions annuelles
3. et enfin le turnover ⁴³

Présentons maintenant, dans le tableau n° 10 suivant, les différentes données quantitatives récoltées à la SEGIT.

Les données brutes présentées dans ce tableau méritent d'être commentées. Nous limitons notre commentaire à trois éléments :

- l'évolution des effectifs du personnel pendant la période considérée (1987-2004)

⁴³ Le turnover est un indicateur de GRH qui renseigne sur le nombre de salariés partis et arrivés au cours d'une période donnée par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. Un turnover excessif peut signifier, soit que le travail est particulièrement éprouvant, soit qu'il existe une mauvaise atmosphère de travail qui pousse les salariés au départ.

- l'évolution du chiffre d'affaires
- l'évolution du volume de production

V. 3. 1. L'évolution des effectifs de la SEGIT de 1987 à 2004

Lorsque nous observons les données brutes de la SEGIT (tableau n° 10), nous constatons une modification de la configuration générale des effectifs du personnel. De manière générale, l'effectif global de la SEGIT a diminué entre 1989 et 2004. Il représente, en 2004, 68 % du niveau des effectifs de 1987.

Si la tendance générale des effectifs est à la baisse, il est important de constater une tendance inverse au niveau de la configuration générale des effectifs en fonction des catégories du personnel. Le personnel de la catégorie "*exécutants*" enregistre une baisse sensible. Cette dernière représente, en 2004, 28 % du niveau des effectifs des exécutants en 1987. Par contre les autres catégories (agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants) enregistrent des augmentations considérables des effectifs. En 2004, la SEGIT enregistre (par rapport à son niveau de 1987) une augmentation de 162 % pour son effectif de cadres dirigeants, de 147 % pour son effectif de cadres et de 16 % pour son effectif d'agents de maîtrise. La figure n° 6 donne les informations sur l'évolution de la structure du personnel à la SEGIT à partir des données brutes.

Il serait intéressant d'examiner ultérieurement si le niveau de diminution de l'effectif général du personnel à la SEGIT correspond au maintien ou à l'augmentation du niveau général de la production de cette entreprise en 1987. En d'autres termes, les données brutes telles dégagées ne permettent pas en elles-mêmes de tirer une quelconque conclusion par rapport à notre objet de recherche. Nous reviendrons, dans le chapitre VII, sur l'analyse proprement dite des données quantitatives à partir de la confrontation et de la comparaison des indicateurs économiques et financiers avec ceux de GRH.

Tableau 10 : Les données brutes de gestion à la SEGIT de 1987 à 2004

Effectif Personnel	1987 (a)	1988	1989	1990	1991 (a)	1992 (a)	1993	1994	1995	1996	1997 (a)	1998	1999	2000 (a)	2001 (a)	2002 (a)	2003	2004 (a)
<i>Cadre Dirigeant</i>	181	229	230	259	263	344	361	374	390	394	395	385	449	457	460	460	493	475
<i>Cadre</i>	1154	1250	1358	1406	1430	1414	1547	1662	1808	1928	1973	1983	1915	2527	2587	2708	2862	2850
<i>Maîtrise</i>	5076	5188	5300	5584	5660	5774	5822	5835	5870	5936	5829	5735	5541	5858	5850	5850	5955	5913
<i>Exécution</i>	12230	11442	10960	9604	8957	8176	7468	7025	6333	5809	5587	5364	5178	4057	4006	3899	3587	3427
Total Effectif	18641	18109	17848	16853	16310	15708	15198	14896	14401	14067	13784	13467	13083	12899	12903	12966	12897	12665
<i>Chiffre d'affaires</i>	Nd	Nd	106716	99537	40014	46219	81373	66629	47752	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
<i>Volume de production</i>	3860736	3820499	3922786	3237837	2017887	1408764	1398117	1327250	1696805	1716472	1639836	1657471	1356920	1528989	1385652	1565900	1702394	2104113
<i>Entrées</i>	1522	463	359	649	457	57	26	76	128	247	257	245	-	230	684	642	145	29
<i>Sorties</i>	1275	1198	1197	958	824	764	645	359	498	538	540	512	-	504	870	402	347	379
<i>Formation</i>	1114	2576	2015	1767	1236	1295	444	447	980	977	863	1046	855	808	1352	2400	821	857
	ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE EN POURCENTAGE (AVEC 1987 COMME ANNEE DE BASE)																	
<i>Cadre Dirigeant</i>	100	127	127	113	145	190	199	207	215	218	218	213	248	252	254	254	272	262
<i>Cadre</i>	100	108	118	112	124	123	134	144	157	167	171	172	166	219	224	235	248	247
<i>Maîtrise</i>	100	102	104	108	112	114	115	115	116	117	115	113	109	115	115	115	117	116
<i>Exécution</i>	100	94	90	84	73	67	61	57	52	47	46	44	42	33	33	32	29	28
<i>Total effectif</i>	100	97	96	90	87	84	82	80	77	75	74	72	70	69	69	70	69	68

Figure n° 6 : Evolution de l'effectif du personnel à la SEGIT de 1987 à 2004 (données brutes)

V. 3. 2. L'évolution du chiffre d'affaires de la SEGIT

En nous limitant aux données disponibles sur le chiffre d'affaires (1989 à 1995), nous constatons que la SEGIT enregistre une diminution de son chiffre d'affaires (en milliers de dollars américains), passant de 106.716 en 1989 à 47.752 en 1995, soit une diminution d'environ 55 % par rapport à son niveau de 1989.

Tableau n° 11 : Évolution en pourcentage du chiffre d'affaires à la SEGIT (1989 : année de base)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Chiffre d'affaires	106716	99537	40014	46219	81373	66629	47752
Évolution en %	100	93.3	37.5	43.3	76.3	62.4	44.7

La mise en lumière des données brutes du chiffre d'affaires⁴⁴ de la SEGIT permet à première vue de nuancer le constat établi précédemment sur la réduction du nombre des effectifs du personnel dans cette entreprise.

V. 3. 3. L'évolution du volume de production

En nous intéressant à l'évolution du volume de production pendant la période allant de 1987 à 2004, nous remarquons que la SEGIT a connu une baisse considérable de son volume de production durant la période susmentionnée. Cette baisse est d'environ 45 % en 2004, de 64 % en 2001 et de 65 % en 1994 par rapport au volume de production de 1987, prise comme année de base.

Tableau n° 12 : Évolution en pourcentage du volume de production à la SEGIT (1987 : année de base)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Volume de Production</i>	3860736	3820499	3922786	3237837	2017887	1408764	1398117	1327250	1696805	1716472	1639836	1657471	1356920	1528989	1385652	1565900	1702394	2104113
<i>% (1987 : année de base)</i>	100	98.95	101.6	83.86	52.26	36.48	36.21	34.37	43.95	44.45	42.47	42.93	35.14	39.60	35.89	40.55	44.09	54.50

⁴⁴ Le chiffre d'affaires désigne le total des ventes de biens et de services facturés par une entreprise sur un exercice comptable. Précisons que si une entreprise perçoit de nombreuses subventions d'exploitation, le montant de ces subventions n'est pas inclus dans son chiffre d'affaires (car il n'y a pas eu de facturation) mais il est inclus dans le total des produits d'exploitation, à partir duquel est calculé le résultat d'exploitation. À lui seul, le chiffre d'affaires ne permet pas de juger de la performance d'une entreprise. Son niveau dépend en effet de la nature de son activité. Cependant, c'est un outil de comparaison pratique entre entreprises d'un même secteur d'activité. La variation du chiffre d'affaires d'une entreprise est en revanche un indicateur analytique intéressant.

V. 4. Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter les données de la SEGIT, à partir de trois sources différentes : les observations, les entretiens semi-directifs et la documentation interne à l'entreprise.

Les données, telles que présentées dans ce chapitre, ne permettent pas encore de comprendre la nature de l'articulation entre les politiques et les pratiques de GRH à la SEGIT.

Cependant, elles révèlent quelques informations utiles à approfondir dans l'analyse proprement dite du cas.

Les observations sur terrain et les entretiens avec les travailleurs de la SEGIT montrent que les pratiques de GRH dans cette entreprise sont affectées par de nouvelles règles s'inscrivant dans des systèmes de pouvoir dans lesquels les acteurs internes et externes interviennent au niveau du processus de prise de décision interne sur la GRH (recrutement, promotion, formation, recrutement, etc.).

L'exploration des données brutes sur l'évolution des quelques indicateurs de gestion à la SEGIT montre d'abord la diminution du nombre total des effectifs du personnel en 2004 par rapport à 1989. Cette diminution est surtout constatée au niveau des exécutants qui représentent, en 2004, seulement 28 % de leur niveau de 1987, alors que sur la même période l'entreprise enregistre une augmentation sensible des effectifs dans d'autres catégories : 162 % pour les cadres dirigeants, 147 % pour les cadres et 16 % pour les agents de maîtrise. Les autres données quantitatives (l'évolution du chiffre d'affaires et du volume de production) montrent une régression de performance par rapport à l'année 1987.

La description des différentes données montre qu'il n'existe pas une conception cohérente de politique de GRH entre les pratiques de recrutement, de formation, de promotion ou encore de rémunération.

Ces pratiques sont affectées par de nouvelles règles s'inscrivant dans des systèmes d'actions particuliers, chacun étant porteur d'enjeux et de contraintes, différents selon les acteurs. Par exemple, la formation n'accompagne pas toujours tout processus de recrutement, ou de promotion, etc.

Les règles décrites dans les politiques de GRH constituent des repères officiels censés guider l'action des acteurs. La question demeure posée, quant à la capacité de la règle de produire la contrainte qui permettrait de réguler ces actions.

L'analyse de différentes pratiques de GRH, à la SEGIT, laisserait croire à un laxisme des dirigeants dans la manière dont ils appliquent les règles, constat qui conduit certains chercheurs à la conclusion culturaliste selon laquelle la culture africaine, inféodée à la primauté du groupe sur l'individu, empêcherait les cadres africains d'appliquer efficacement les règles.

Une telle explication est partielle, d'abord parce qu'elle ne permet pas d'expliquer le cas des entreprises qui réussissent, ensuite parce nos analyses montrent le phénomène contraire : il y a d'une part la peur de la sanction si l'on est pris en flagrant délit. D'autre part, il est étonnant de constater que ces règles sont tout de même contournées par les acteurs, mais tout en employant d'autres dispositifs qui permettent de les respecter. C'est en cela que se révèle la capacité des acteurs d'assurer leur régulation autonome.

Le cas de la SEGIT permet de démontrer que les incertitudes multiples jouent un rôle important dans la mise sur pied de diverses stratégies d'acteurs, qui influencent ainsi le contenu des règles ou des routines dans l'entreprise.

Les stratégies d'acteurs s'inscrivent à partir de deux modalités distinctes relatives à l'accessibilité des ressources du contexte interne. Le non-paiement des salaires, la difficulté de se faire rembourser les frais médicaux, l'instabilité des fonctions font

que la SEGIT présente un contexte interne dans lequel les acteurs accèdent difficilement aux ressources pourtant prévues par le contrat de travail. Ainsi, l'inaccessibilité des ressources du contexte interne favorise la porosité de l'organisation et l'émergence de stratégies individualistes, telles que la vente de sandwiches et de boissons ou l'amplification de la pluralité des règles et routines au sein de l'organisation.

CHAPITRE VI

ÉTUDE DU CAS DE LA SODISO

Le deuxième cas, qui sera l'objet de ce chapitre, est relatif à une entreprise publique congolaise ayant des caractéristiques contrastées par rapport au premier cas étudié.

La SODISO est une entreprise publique à caractère technique, industriel et commercial, dotée d'une personnalité juridique. Cette entreprise s'occupe de la production et de la distribution d'un produit de consommation courante pour les ménages, les industries ou toutes autres organisations. Elle produit et distribue ce produit à ses abonnés à partir d'un système de raccordement. La société alimente environ 450.000 abonnés, les consommations sont facturées selon une périodicité fixe et, en cas de non paiement, il est prévu de procéder à une "coupure de branchement". Sa production est caractérisée par un faible niveau d'exportation de ses produits mais une forte importation de certains intrants de sa production. En d'autres termes, elle génère faiblement les devises dont elle a pourtant besoin pour l'importation de ses intrants.

La SODISO est implantée dans toutes les onze provinces de la République Démocratique du Congo. Elle comprend outre la direction générale située à Kinshasa, des directions régionales, des "centres de production et d'exploitation", des directions commerciales, etc., situés dans chaque province. Ces entités sont décentralisées mais dépendent des politiques générales émises par la direction générale.

Historiquement, La SODISO a été créée pendant la période coloniale par décret royal belge en 1939. Après la période coloniale, elle a connu quatre périodes importantes depuis l'accession du Congo à l'indépendance : la période de 1960-1968 caractérisée par de grandes difficultés dans la gestion, la période de 1968-1971 où sa gestion a été confiée à une entreprise privée belge sous forme d'un contrat signé avec l'État pour une durée initialement de cinq ans, mais interrompu après trois ans, la période de la reprise de sa gestion par l'État et la nomination d'une équipe des dirigeants congolais (1971-1997) et enfin, la nouvelle période d'instabilité des équipes dirigeantes (1997 - actuellement [2005]).

Pendant la période allant de 1960 à 1968, l'entreprise est gérée comme une administration publique avec un personnel réparti en deux catégories. Les uns étant sous statut – comme dans la fonction publique – et les autres étant sous contrat. Il existe des catégories de personnel dites “intouchables” ayant des relations avec différentes personnalités politiques. Le personnel se chevauche dans ses attributions, le service du personnel est réduit à un grand tribunal et la gestion est caractérisée par de longues procédures.

Pour trouver des solutions à ces problèmes, les nouvelles autorités politiques du pays de la deuxième république – parvenus au pouvoir avec le changement du régime en 1965 – décident ainsi de confier la gestion de cette entreprise – ainsi que bien d'autres entreprises publiques dans les mêmes conditions – à une équipe de dirigeants occidentaux, l'État gardant la propriété de ces entreprises. La SODISO a été confiée à une entreprise belge pour une durée de cinq ans. C'est la période de sérieuses réformes de gestion dans l'entreprise, consistant à harmoniser le statut du personnel (en mettant l'ensemble du personnel sous un même contrat), à mettre sur pied des règles communes de gestion (notamment la signature d'une convention collective), à mettre au premier plan la compétence par la promotion des travailleurs les plus productifs, et à évincer les paresseux. L'équipe belge va associer quelques congolais à la gestion,

notamment au poste de directeur général adjoint. Au moment de la rupture du contrat de gestion avec l'entreprise privée belge par le gouvernement, l'ancien directeur général (congolais) est nommé PDG de cette entreprise.

À cette époque, la SODISO est encore une petite entreprise publique peu attractive pour les candidats à l'emploi. Elle n'a pas encore de notoriété nationale ou internationale, elle est presque invisible car elle n'occupe, au centre de la ville de Kinshasa, qu'une petite maison abritant sa direction générale. La nouvelle équipe de gestion va se fixer pour objectifs la croissance interne et la construction de sa crédibilité au niveau international, notamment auprès des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, etc.). Pour cela, elle met en œuvre une gestion rigoureuse, autour de la discipline au travail, du respect des règles et de la participation des employés à l'élaboration des objectifs, etc. Elle recourt souvent à des cabinets d'audit internationaux pour faire vérifier et certifier régulièrement ses comptes. Les rapports des auditeurs, dont le volume était impressionnant au début à cause du nombre important des remarques sur le processus de gestion interne, sont réduits au fil des ans à quelques pages. L'entreprise lance la construction d'un immeuble d'une dizaine d'étages, sur fonds propres, pour abriter sa direction générale. Avec l'aide de bailleurs de fonds internationaux, elle crée, dans son domaine d'activités, un centre de formation de référence pour l'Afrique centrale. Les entreprises des pays limitrophes y envoient leurs agents pour des formations spécifiques. La formation est donc un outil d'accompagnement des réformes de gestion dans cette entreprise.

Vers la fin des années 1980, la SODISO fut la première entreprise publique congolaise à être promue, sur base de ses résultats, de la catégorie B à la catégorie A ⁴⁵. Non seulement la SODISO fut la première entreprise publique congolaise à signer un

⁴⁵ Voir note n° 4, au bas de la page 19.

“contrat programme ⁴⁶” pour trois ans, mais elle fut aussi la première à avoir aisément rempli les objectifs de ce “contrat programme” à l’échéance.

En 1997, à la suite du renversement du régime Mobutu par celui de Kabila (père), les entreprises publiques connaissent des changements radicaux dans leurs organisations. Tous les anciens dirigeants sont limogés et remplacés provisoirement, pour trois mois, par des équipes dirigées par le cadre le plus âgé, mais qui resteront en réalité trois ans sous ce statut provisoire. C’est la période d’instabilité des dirigeants de la majorité des entreprises publiques. La SODISO va connaître, pendant cette période (1997-2005), cinq changements de comités de gestion dont le dernier (4 août 2005) fut dicté par les exigences de partage de pouvoir entre les différentes composantes politiques signataires de l’accord de paix de Sun City pour la période de transition.

En suivant le même canevas que celui emprunté pour l’étude du cas de la SEGIT, nous présenterons les données de la SODISO à partir de trois points :

- VI. 1. données *qualitatives* tirées des observations de terrain ;
- VI. 2. données *qualitatives* découlant des entretiens semi-directifs avec une pluralité d’acteurs à différents niveaux de la hiérarchie dans l’entreprise ;
- VI. 3. données *quantitatives* tirées de la documentation sur l’évolution des indicateurs de gestion dans cette entreprise.

⁴⁶ Voir note n° 5, au bas de la page 19.

VI. 1. Données qualitatives tirées des observations de terrain

VI. 1. 1. Observation des lieux

La première remarque qu'un visiteur, habitué à fréquenter les organisations publiques au Congo, peut formuler en visitant la SODISO, est la propreté de ses bâtiments et l'entretien régulier de ses locaux. Cette image contraste bien avec celle de beaucoup d'entreprises publiques, pour lesquelles on associe au caractère public une connotation de médiocrité, de bureaucratie, voire de précarité. En effet, non seulement le bâtiment de l'entreprise est bien entretenu, non seulement la climatisation et les ascenseurs y fonctionnent normalement, mais chaque bureau est correctement équipé d'un mobilier adéquat, dispose d'une lumière suffisante, d'un ordinateur, etc. Tout est mis en œuvre pour que le travailleur se trouve dans de bonnes conditions de production.

La première impression laisserait croire qu'il s'agit d'une entreprise privée plutôt que d'une entreprise publique. La SODISO offre à ses travailleurs un cadre approprié pour les inciter à la production. À ce sujet, nous avons été frappés par la convivialité du restaurant interne à l'entreprise, qui offre un menu aux travailleurs le matin ou à midi. Le prix des menus est adapté au grade de l'employé.

VI. 1. 2. Observation des modes d'organisation du travail

Pendant les quatre semaines où nous fréquentions quotidiennement cette entreprise pour y effectuer nos entretiens, consulter la documentation ou décrocher un rendez-vous, nous avons également remarqué l'assiduité au travail et le respect de l'heure du début d'activité.

Le travail débute à 7.30h et se termine à 15.30h, tous les jours ouvrables sauf le vendredi, journée où l'horaire de travail va jusqu'à

16.00h pour le personnel “non cadre”, avec une pause de 30 minutes de 12h à 12.30h. Ce personnel travaille 40.30h par semaine, soit 178h par mois et 2.136h annuellement. Pour les cadres supérieurs et de direction, le travail commence dès 7.30h et finit à 17.00h, soit 9.30h de travail par jour avec une heure de pause. Le personnel de la SODISO pratique une semaine anglaise, soit 5 jours de travail, du lundi au vendredi.

Nous avons donc pu constater le respect du temps d'arrivée au travail et l'occupation effective du personnel pendant les heures de service. En outre les visites, à la SODISO, sont réglementées de telle manière qu'il existe des moments et des jours précis où les visites sont admises dans l'entreprise, épargnant ainsi de nombreuses sollicitations aux travailleurs de la part de personnes extérieures (famille, amis) pour des sujets externes à l'entreprise. À ce sujet, remarquons le contraste avec beaucoup d'autres organisations publiques au Congo, où les agents ont l'habitude de recevoir presque tous les jours des personnes extérieures à l'entreprise pour des sujets non directement liés à l'activité de celle-ci.

Nos observations nous ont aussi conduits à constater que la SODISO recourt systématiquement à la direction participative par objectifs (DPO). Cette dernière consiste, pour chaque entité (secteur, service, direction, etc.), à fixer ses propres objectifs, sur base de ses réalisations antérieures et de projections pour l'avenir qui tiennent compte de l'analyse des variables du contexte. La pertinence, le réalisme et la plausibilité des hypothèses de ces prévisions sont examinés et vérifiés par les experts internes, qui dégagent ainsi les objectifs généraux à atteindre par l'entreprise. Une assemblée générale réunissant tous les cadres dirigeants de l'entreprise est organisée chaque semestre. Elle examine ainsi les objectifs dans leur ensemble et encourage par des primes les directions ou les services qui réalisent de meilleures performances (notamment lors de séances de proclamation des résultats). L'entreprise s'interroge aussi sur les raisons de non atteinte des cibles dans d'autres entités. Dans ce cas, elle discute et examine quelques propositions de correction dans

l'action commune. Elle dispose à cet effet de contrats de performance. Chaque entité s'engage elle-même à réaliser sa cible, c'est-à-dire les objectifs qu'elle s'est fixés elle-même. Ainsi, chacun sait ce qu'il doit réaliser et de quelle manière, et sera évalué par rapport à ce critère-là.

Nous avons en outre été frappés par le fait que la haute direction, surtout pendant sa période de stabilité, recourait souvent à un ensemble de "gadgets" issus du management dit *occidental*, mais ayant un fort impact dans l'implication de son personnel. C'est le cas du *management baladeur* : visites à l'improviste du PDG sur les lieux de travail (usine) avec un carnet de notes, vérification au hasard de certaines données sur la qualité du produit (le PDG ayant été lui-même technicien dans l'entreprise avant de monter progressivement dans la hiérarchie) ; rédaction par le PDG de lettres personnalisées le jour de l'anniversaire de chaque employé (parfois avec certains détails spécifiques à chaque employé) ; séances de proclamation des résultats de l'entreprise ; reconnaissance et valorisation des efforts individuels des employés (félicitations publiques) et encouragements aux plus méritants, sans oublier les réprimandes "minute" (*management minute*), etc.

Ces "gadgets" de la littérature managériale semblent bien fonctionner et produire un impact réel sur les employés. L'attention accordée par la haute direction au détail du travail bien fait pousse les différents travailleurs à se sentir utiles dans l'entreprise.

Ainsi, les cadres et les exécutants s'identifient fortement à leur entreprise et en font un sujet de distinction par rapport aux autres entreprises publiques. Un cadre s'exprime à ce sujet :

« Nous, nous avons l'esprit de la SODISO ; même chez nous à la maison, avec les enfants, nous fonctionnons toujours avec le même esprit qu'à la SODISO : la gestion par les objectifs ! Il m'arrive toujours de fixer ensemble avec mes enfants les objectifs à atteindre. Je dis à tel enfant : "Tu veux un vélo ? Voilà ton

objectif à atteindre à l'école : réussir et être parmi les dix premiers de ta classe. Si tu atteins ton objectif, tu as ton vélo." Cela marche ! ça, c'est l'esprit de la SODISO. C'est comme ceci que nous travaillons ici ! »

Il convient aussi de noter l'existence de procédures claires ainsi que l'utilisation de mécanismes d'autocontrôle dans les actes qui engagent la responsabilité de l'entreprise par rapport aux tiers. À titre d'exemple, nous avons été frappés par le fait que même la lettre d'autorisation pour nos recherches avait été soumise à la procédure d'autocontrôle, c'est-à-dire signée par le directeur de la formation et contresignée par l'administrateur directeur financier. Ceci est la caractéristique majeure des procédures à la SODISO : il est difficile à un seul acteur d'engager la responsabilité de l'entreprise sans que les planifications, les quotas soient vérifiés à un autre niveau de pouvoir.

D'autres éléments des entretiens semi-directifs vont renforcer l'interprétation que nous tirons de nos observations. Un cadre du service du personnel nous explique, à cet effet, les balises des procédures dans la manière dont est agencé le processus de gestion :

« Pour faire sortir de l'argent de l'entreprise, il y a des mécanismes de contrôle à plusieurs niveaux bien précis. À titre d'exemple, on prépare le document de dépense au niveau de telle direction et elle la soumet à la direction du budget, qui vérifie le crédit dans le compte, sinon il retourne la pièce. Ensuite cette direction envoie le document à la direction de trésorerie pour l'aval selon des plans bien précis, cette dernière l'envoie à l'Administrateur directeur financier qui à son tour l'envoie à l'Administrateur directeur général pour autorisation... »

Un directeur d'une direction provinciale argumente :

« Il y a une forte implication de la haute direction (pendant la période de stabilité des dirigeants), notamment pour que l'on réalise de bons résultats. Quand on ne remplit pas ses objectifs,

on s'explique sur les hypothèses qui ont conduit à ces résultats. Le travail de l'audit permanent, interne à l'entreprise, est d'analyser ces différents éléments et de juger de la fiabilité des hypothèses. Dans tous les cas, c'est la sanction, positive ou négative. Celle-ci peut conduire à envisager une formation, un renforcement des capacités, etc. Ainsi, au niveau de chaque entité, il faut respecter les budgets, les autorisations de dépenses, etc. Ici, la plupart des lettres sont souvent signées à deux. Le document de délégation de pouvoir indique les points importants quant à la manière dont nous devons travailler. »

Trois éléments ont été les points d'attention culminants pour la haute direction, comme nous l'explique l'ancien PDG de cette entreprise. Il s'agit des ressources humaines, de l'outil de production et des résultats.

« Une des manières de faire attention aux hommes, continue l'ancien PDG, était pour moi de descendre sur le terrain, voir les gens au travail, aussi bien dans les usines qu'au bureau. Mes descentes étaient souvent imprévues, surtout dans l'usine auprès de ceux qui mettent la main à la pâte : les techniciens, les contremaîtres, etc. Ces gens là découvrent eux aussi que l'attention de la haute direction ne se limite pas uniquement aux rapports mais s'intéresse aussi au déroulement concret du travail. »

Figure n° 7 : Eléments d'attention de la haute direction à la SODISO

VI. 2. Données qualitatives tirées des entretiens semi-directifs

Les entretiens semi-directifs avaient pour objectif de rencontrer nos interlocuteurs face à face et d'axer la collecte des données sur un processus interactif dynamique permettant de comprendre la manière dont les acteurs sur le terrain expliquent les liens entre les pratiques et les politiques de GRH.

Nous présentons successivement, dans l'ordre, les politiques et les pratiques de recrutement, de promotion, de formation et de rémunération.

VI. 2. 1. Politique et pratique de recrutement

a) Politique de recrutement

La politique de recrutement à la SODISO veut que l'entreprise se dote d'un personnel compétent correspondant aux besoins spécifiés par l'organisation. Pour traduire cette politique dans le concret, la SODISO a mis en place un ensemble de procédures. Celles-ci stipulent que les besoins en recrutement soient identifiés par le service utilisateur et envoyés à la direction locale (provinciale ou autre). Cette dernière envoie ces besoins au niveau de la direction des ressources humaines (DRH) de la direction générale (sauf pour l'emploi des temporaires, qui peut être traité au niveau local), qui les examine et les soumet à la haute direction pour décision. La procédure veut aussi (selon le profil de chaque emploi et après le lancement de l'appel d'offre) que les candidats soient reçus et que la DRH effectue une présélection. Les dossiers retenus conduisent les candidats à présenter le test.

Concrètement, le recrutement du personnel à la SODISO est lié au niveau d'études. Celui-ci correspond au grade d'engagement spécifique. Le recrutement doit permettre à l'entreprise de retenir un meilleur candidat. La politique de la SODISO avait été, pendant la période de stabilité de l'équipe dirigeante, de favoriser le recrutement d'un personnel universitaire et de veiller à l'équilibre de la pyramide d'âges.

À la base des différentes règles de recrutement se trouve le souci d'associer la qualification du candidat au profil recherché dans l'entreprise. C'est la logique de « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ».

b) Pratiques de recrutement

En nous intéressant à la manière dont se déroulent effectivement les pratiques de recrutement, nous avons appris que différents acteurs interviewés constataient une modification dans la philosophie du recrutement au sein de l'entreprise depuis la période d'instabilité des équipes dirigeantes. Les acteurs insistent sur le contraste entre les deux périodes. La période actuelle se caractérise par les mêmes enjeux, les mêmes incertitudes que dans la plupart des entreprises publiques ⁴⁷.

⁴⁷ Les nominations provisoires des dirigeants d'entreprises publiques de '97 à 2000, les nominations des équipes définitives en 2000. Suite au changement à la tête de l'État, les nominations provisoires sont dénoncées comme relevant du clientélisme politique, et un concours de recrutement des mandataires est organisé en 2002. Suite à la modification de l'environnement politique (accords de Sun City), un audit est organisé dans les entreprises publiques. Il révèle plusieurs manquements dans la gestion de celles-ci. Certains de leurs dirigeants, certains ministres de tutelle sont suspendus et remplacés par des intérimaires. Août 2005 : les composantes politiques de la transition réclament le partage des postes de dirigeants en fonction des composantes politiques antérieures. De nouveaux dirigeants sont nommés. Juillet 2007 : nouveau concours organisé pour choisir les dirigeants, etc.

Un agent s'exprime à ce propos :

« à l'époque de l'ancien PDG, le recrutement était assez ouvert. Moi, je ne suis pas de la même région que l'ancien PDG. J'avais simplement lu dans le journal l'annonce de l'offre d'emploi. J'ai fait ma demande. Nous avons été soumis à un test dans un organisme indépendant (l'Institut National de Préparation Professionnelle) et voilà que j'ai été embauché. Cependant, après la succession de quatre comités de gestion différents dans un laps de temps très court, nous avons constaté que le recrutement commençait à se faire en catimini et que les choix de certains candidats étaient décidés indépendamment des résultats de tests cette fois-ci internes, etc. »

Un cadre s'exprime :

« Au début des années 1980, on envoyait les candidats à l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) pour qu'ils soient testés. Les résultats de ces tests nous permettaient de procéder à la présélection des candidats qui étaient ensuite soumis à l'interview, etc. Cependant, vers les années 1990, le DRH a moins eu recours à l'INPP parce que le pays avait connu deux vagues successives de pillages, à la suite de la démocratisation de la sphère politique. L'entreprise procédait chaque fois à l'organisation interne des tests par ses services. Cependant de nos jours, les choses ont changé, même si elles n'ont pas encore atteint des proportions catastrophiques. On essaie de respecter les formalités et les procédures sans que cela guide véritablement le choix des candidats. Les vraies décisions dans le choix des candidats proviennent des injonctions de la haute direction, cela parfois indépendamment des "vrais" résultats des tests. »

À propos du recrutement, un membre de la DRH montre la position embarrassante dans laquelle la DRH se retrouve à la suite de l'instabilité des dirigeants de la SODISO :

« Notre tâche est de faire valoir la procédure. Si la haute direction insiste pour que nous contournions cette procédure, nous nous conformons à cela. À titre d'exemple, il nous arrive de recevoir des candidatures avec un âge hors critère (plus de 45 ans). Cependant si la haute direction donne une dérogation, nous nous conformons. Cependant, un autre problème est que les membres de la haute direction ont souvent leurs propres candidats. Ils n'aimeraient pas orienter la procédure plus loin, par exemple faire des offres publiques, et cela en vue de donner plus de chances à leurs propres candidats. »

Les travailleurs de la SODISO affirment qu'avec l'avènement de l'instabilité des équipes dirigeantes, ils constatent une modification dans la philosophie du recrutement au sein de l'entreprise. Voici l'opinion d'un cadre :

« Avec l'avènement du nouveau régime, les dirigeants politiques ont commencé à mettre n'importe qui à la tête de l'entreprise. Un tel directeur, à cause de ses relations avec les milieux politiques, est promu Administrateur Délégué Général ⁴⁸ (ADG). À son arrivée, la première préoccupation a été de dégommer tous les anciens directeurs et de mettre en place une nouvelle équipe (...) Le recrutement a commencé à se faire selon des critères parfois subjectifs et méconnus de tous. »

Les pratiques de recrutement se révèlent, pendant la période de stabilité des dirigeants, proches des objectifs de l'entreprise. Le recrutement se base principalement sur le critère de la compétence à partir des tests de sélection organisés par des organismes externes à l'entreprise. Certains travailleurs mentionnent le fait qu'ils ont été

⁴⁸ De '78 à '97, l'État congolais (zaïrois) opte pour un système de gouvernement d'entreprise basé sur le cumul des fonctions de président du C.A. et d'Administrateur Délégué Général. C'est d'ailleurs pour cela que les dirigeants des entreprises publiques de l'époque sont désignés *Présidents Délégués Généraux* (PDG). Mais en '97, suite au changement de régime politique, les autorités du nouveau régime choisiront un système de gouvernement d'entreprise basé sur la séparation desdites fonctions.

recrutés sur base de la réussite à un test à la suite d'une annonce rencontrée dans le journal.

Cependant, pendant la période d'instabilité des dirigeants, les acteurs interrogés insistent sur la non prise en compte de certaines règles en matière de recrutement. Les offres d'emplois ne sont pas diffusées dans les journaux. Dans le cas où elles seraient annoncées, elles sont publiées à la veille de la clôture de l'appel à candidatures dans le but de n'atteindre qu'un minimum des candidats potentiels tout en donnant l'impression de transparence dans la procédure. En plus, le recrutement se fait souvent de manière peu ouverte. L'information circule de bouche à oreille et le processus de sélection des candidats est basé parfois sur des critères externes à l'entreprise, etc.

Un cadre de direction nous décrit :

« Depuis un certain temps, nous constatons que des critères subjectifs entrent en ligne de compte dans l'appréciation du personnel ou même dans la promotion. Cela devient parfois un facteur démotivant pour les plus méritoires. Il y a eu certains comités de gestion dans lesquels les critères de mérite n'ont pas été pris en compte. En plus, certains engagements n'étaient plus justifiés par les indicateurs de productivité de l'entreprise. Il est arrivé même une période où malgré la dégradation du niveau de productivité, l'entreprise a continué à engager. Comment peut-on justifier une telle situation ? Nous n'avons pas de telles situations pendant la période de stabilité des dirigeants. »

VI. 2. 2. Politique et pratique de promotion

a) Politique de promotion

La politique de promotion veut que l'entreprise promeuve les travailleurs sur base de leurs mérites et de leur compétence. La promotion à la SODISO est également basée sur les mêmes règles

formelles qu'à la SEGIT, à savoir : une promotion horizontale suivant la somme des cotations annuelles au bout de chaque triennat ou, pour la promotion verticale, selon l'existence d'un poste vacant à pourvoir et d'après la réussite à un test organisé sur ce thème.

La procédure prévoit que l'évaluation se fasse de manière bilatérale, c'est-à-dire au cours d'un entretien entre le responsable hiérarchique et l'agent. Chaque élément de la cotation est présenté, discuté et justifié. L'évaluation est facilitée par l'existence de la direction participative par objectifs. Au bout du compte si l'agent évalué n'est pas d'accord avec la cote donnée par son chef hiérarchique, il introduit un recours devant une commission constituée de différents acteurs, y compris le syndicat. Le dossier disciplinaire de l'agent intervient aussi comme critère de promotion. L'attention accordée par les employés au respect de règles internes se justifie par l'avantage qu'ils peuvent ainsi gagner : garder leur emploi où la rémunération est régulière et à dates fixes. La logique de la promotion est de favoriser les agents les plus méritants et les plus compétents.

b) Pratique de promotion

La promotion à la SODISO, pendant la période de stabilité des dirigeants, était assez limitée et maîtrisée par rapport aux possibilités internes de l'entreprise. Toutefois, le travailleur le plus méritant était surtout montré sur la scène publique au cours des cérémonies de proclamation des résultats dans l'entreprise. Cette visibilité de l'appréciation publique était un élément fédérateur du consensus sur les promotions accordées par la haute direction.

Cependant, après 1997, la SODISO assista à un dédoublement des fonctions de la direction avec la création des postes de "directeurs-conseillers". Il s'agissait d'anciens directeurs qui avaient été mis de côté lors de différentes modifications de l'équipe dirigeante et pour lesquels le reclassement dans d'autres fonctions valorisantes n'avait pas été défini. Ainsi, avec l'avènement de

nouvelles équipes de dirigeants, certains acteurs constatèrent l'émergence de pratiques de promotion incongrues, comme cet agent qui sauta trois à quatre échelons pour être promu à une fonction supérieure, contrairement aux dispositifs de la convention collective.

Si certains travailleurs interrogés affirment que les promotions verticales étaient essentiellement basées sur le respect d'un certain nombre d'indicateurs de gestion internes pendant la période de stabilité des dirigeants, ils insistent néanmoins sur la modification des repères pendant la période d'instabilité :

« Avec l'avènement du nouveau régime politique en 1997, toute l'équipe des cadres de direction a été renouvelée. Cependant, nous avons vu des cas où un agent de maîtrise était désigné cadre de direction sans que la procédure interne ne soit respectée. Il y a eu aussi la création d'autres postes de directeur, appelés "directeurs-conseillers", augmentant ainsi les charges fixes de l'entreprise sans que la production en elle-même n'ait augmenté. »

VI. 2. 3. Politique et pratique de formation

a) Politique de formation

La politique de formation à la SODISO consiste à renforcer les capacités et les compétences des travailleurs dans le but d'adapter la capacité de l'organisation à répondre aux défis auxquels elle est soumise. La formation est rendue systématique dans tous les domaines de la vie de l'entreprise. Elle est aussi envisagée comme un outil d'harmonisation des méthodes de gestion, et d'accompagnement du changement pour les différentes entités (succursales) de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour cette raison que la direction de formation est une direction à part entière, au même rang que la direction des ressources humaines.

La procédure veut que lorsqu'un supérieur hiérarchique constate des insuffisances au niveau de son personnel, il en informe la direction de formation qui planifiera une séance de formation pour un groupe de travailleurs partageant les mêmes lacunes. De même, lorsque l'entreprise acquiert un nouvel outil informatique ou une nouvelle méthode de gestion, elle programme des séances de formation pour son personnel. La formation est donc bien, comme nous l'avons déjà dit, vécue comme un outil d'accompagnement du changement organisationnel.

b) Pratiques de formation

La majorité des acteurs interrogés exprimaient un sentiment de satisfaction vis-à-vis de la politique de formation dans l'entreprise. Un agent de maîtrise insiste d'ailleurs, à ce sujet, sur la manière dont il est parvenu à apprendre certaines techniques d'archivage pour la gestion de stock alors que sa formation initiale était essentiellement technique.

La formation n'est pas uniquement donnée dans les centres de formation : elle est aussi tacite, sur le tas. C'est notamment le cas lors d'un nouvel engagement à un grade de supervision. Un directeur nous décrit à ce sujet la dynamique de l'organisation interne qui veut, notamment pour les fonctions d'encadrement, que certains agents nouvellement engagés parcourent différents services aussi bien dans la production qu'au département commercial ou dans la distribution, de manière à bien maîtriser les rouages de l'entreprise.

« Quand j'ai été engagé dans cette entreprise, cela m'a pris environ une année pour faire la ronde de différentes fonctions de l'entreprise. Il est même arrivé des moments où, en tant que cadre de collaboration, j'ai été appelé à faire la distribution des factures ou à accompagner les équipes qui font cette distribution, ou même encore à faire le relevé des compteurs des abonnés (...) Je suis

passé par toutes ces fonctions-là avant de mieux assumer ma fonction de cadre de collaboration. »

VI. 2. 4 Politique et pratique de rémunération

a) Politique de rémunération

La politique de rémunération à la SODISO consiste à rémunérer le travail en fonction du grade et du nombre de jours prestés. Les règles formelles de la rémunération sont basées sur les mêmes principes qu'à la SEGIT : un salaire de base, une série d'indemnités ou de frais sociaux pris en charge par l'entreprise, etc. Cependant, la particularité de la SODISO est d'offrir des salaires nettement supérieurs à la moyenne des salaires proposés dans d'autres entreprises publiques au Congo, et de les payer de manière régulière. L'entreprise dispose aussi d'une politique sociale propre dont l'objectif est de pallier les carences des mécanismes institutionnels de sécurisation sociale, notamment en accordant des prêts "maison" ou des prêts "voiture", etc.

Les procédures se concrétisent notamment par le fait que les salaires soient payés de manière régulière et à dates fixes. Il existe un mécanisme de concertation trimestrielle entre représentants des travailleurs (syndicat) et direction sur l'état de santé générale de l'entreprise, et chaque semestre sur le réexamen du niveau de la rémunération, compte tenu du contexte économique très inflationniste à certaines époques. La logique à la base de cette politique de rémunération consiste à attacher une meilleure attention aux conditions de production, notamment aux besoins primaires des hommes, pour atteindre de meilleurs rendements au travail.

b) *Pratique de rémunération*

Si de manière générale l'entreprise (notamment à Kinshasa et dans d'autres centres où la production est assurée régulièrement) paie régulièrement ses travailleurs et que le salaire offert est généralement supérieur à la moyenne des salaires offerts dans d'autres entreprises publiques, néanmoins les acteurs internes éprouvent de l'incertitude non pas à court terme mais à long terme, c'est-à-dire dans leur incapacité d'épargner et de préparer l'avenir. Ce problème est aussi pris en compte par la SODISO, mais avec une portée très limitée.

Un agent s'exprime :

« Nous n'avons pas de problèmes de retard des salaires comme dans l'administration publique ou dans d'autres entreprises où la date du paiement de salaire est devenue très aléatoire. Nous, nous sommes payés à dates fixes. À cette date-là, on reçoit son bulletin de paie dans son bureau, et comme nous sommes payés au comptant, chacun recevra son colis au moment précis. Cependant la grande difficulté est que nous vivons avec un salaire qui ne nous permet pas d'épargner, étant obligés d'aider ou d'intervenir pour certains membres de nos familles devant une urgence. »

Un cadre illustre bien ce point d'analyse :

« Généralement, il existe une bonne coopération entre l'employeur et les travailleurs (syndicat). La rémunération est toujours négociée deux fois l'an. Les discussions qui doivent conduire à la négociation de la rémunération portent sur les performances économiques de l'entreprise, à partir d'un certain nombre d'indicateurs de gestion, et sur la manière dont ces performances peuvent ouvrir la possibilité d'une amélioration de la rémunération ou des conditions de travail. C'est difficile de faire de grèves dans notre entreprise au sujet de la rémunération, à cause de la transparence dans les discussions. Lorsque les travailleurs voient la bonne volonté de l'employeur, ils n'ont pas

besoin de protester. Cette bonne coopération fait partie de la Direction Participative par Objectifs (DPO). »

La rémunération à la SODISO est l'objet d'une attention particulière de la haute direction. Les salaires sont en moyenne supérieurs à ceux des travailleurs d'autres entreprises. Ils sont payés de manière régulière et à dates fixes, sauf pour certaines entités régionales fonctionnant avec des groupes électrogènes et du gasoil, et dans le cas desquelles la rareté d'approvisionnement en carburant a conduit au fonctionnement irrégulier de leurs usines de production.

Pendant la période de stabilité des dirigeants, les relations entre la haute direction et le syndicat, notamment en matière de négociation des salaires, sont basées sur des principes clairs qui constituent les bases communes de l'évaluation de l'action d'ensemble, et qui évacuent par la même occasion l'incertitude quant à la capacité de chaque acteur de tirer avantage vis-à-vis d'un autre acteur de manière injuste. Il est nécessaire de souligner quelques facteurs à l'origine du climat de confiance mutuelle entre la haute direction et les travailleurs pendant la période de stabilité. C'est d'abord l'existence d'un dispositif de communication claire sur la santé de l'entreprise à la SODISO. Ensuite, la disponibilité des données de synthèse pour chaque service, l'élaboration de tableaux de bord, la rédaction de synthèses des objectifs pour chaque service, distribuées à l'ensemble des cadres dirigeants et discutées lors de l'assemblée générale des cadres dirigeants de l'entreprise. Enfin, le recours fréquent à des cabinets d'audit nationaux et internationaux pour certifier les différents comptes de l'entreprise et prendre des mesures correctives en termes de formation, d'évaluation des agents sur base de la compétence, etc. Cependant, avec l'instabilité des dirigeants, certains outils de gestion ont continué à être produits (tableaux de bord de gestion, bilans sociaux, etc.) sans qu'ils soient nécessairement utilisés comme outils de prise de décision, à cause de nouveaux enjeux de pouvoir entre acteurs. En définitive, l'articulation entre les politiques et les pratiques de GRH à la SODISO peut être synthétisée par le tableau n° 13 ci-contre.

Tableau n° 13 : Synthèse de l'articulation des politiques et pratiques de GRH à la SODISO

TYPES	POLITIQUES DE GRH	PRATIQUES DE GRH
RECRUTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Le recrutement est fonction du besoin en personnel exprimé dans l'entreprise - Le recrutement s'effectue par rapport au critère de la compétence - Le recrutement est lié à la réussite aux tests sauf pour certaines fonctions d'exécutants - Le recrutement est fonction du niveau d'études du candidat 	<p><u>Pendant la période de stabilité des dirigeants</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recours aux organismes de sélection extérieurs - Décision du recrutement basé sur des critères internes - La compétence du candidat est recherchée <p><u>Pendant la période d'instabilité des dirigeants</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recours au service interne pour la sélection des candidats - Décision de recrutement variant avec les enjeux de pouvoir et de contrôle des marges de manœuvre des dirigeants, etc.
PROMOTION	<ul style="list-style-type: none"> - Promotion basée sur le mérite individuel du travailleur - Cotation annuelle et dossier disciplinaire de l'agent pris en compte pour la promotion horizontale - La promotion verticale est fonction de mérites exceptionnels ou de la réussite à un test 	<ul style="list-style-type: none"> - La cotation des agents est régulièrement effectuée - Critères objectifs d'évaluation des agents - Dispositif de recours à une commission en cas de contestation de l'évaluation - Promotion verticale si poste supérieur vacant
FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> - Outil d'accompagnement du changement organisationnel - Outil d'harmonisation des méthodes de travail entre succursales - Outil de renforcement des capacités à tous les niveaux de l'organisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Elle est systématique dans l'entreprise - L'entreprise accorde un budget conséquent aux activités de formation - La formation est prise en charge par une direction distincte de la direction des ressources humaines
REMUNERATION	<ul style="list-style-type: none"> - La rémunération est liée au grade et est fonction du nombre des jours prestés - La rémunération est payée à une date convenue dans la convention collective - La rémunération est indexée à l'indice du coût de la vie évalué semestriellement 	<ul style="list-style-type: none"> - La rémunération est payée régulièrement et à des dates fixes - Salaires supérieurs à la moyenne des salaires de la majorité des entreprises publiques - La rémunération est accompagnée d'une politique sociale soutenue

VI. 3. Données quantitatives tirées de la documentation

En recourant aux mêmes modalités de collecte des données que celles utilisées auprès de la SEGIT, nous avons collecté à la SODISO, pour la période allant de 1987 à 2004, les données quantitatives suivantes :

- Evolution des effectifs de la SODISO
- Evolution du chiffre d'affaires
- Evolution du volume de production
- Evolution des entrées du personnel (recrutement)
- Evolution des sorties du personnel
- Evolution de la formation du personnel
- Les différentes années consacrant la fin de la gestion de différentes équipes dirigeantes

Le tableau n°15 synthétise ces différentes données brutes. Nous les commentons à partir de trois éléments :

- L'évolution des effectifs du personnel pendant la période considérée (1987-2004)
- L'évolution du chiffre d'affaires
- L'évolution du volume de production

VI. 3. 1. L'évolution des effectifs de la SODISO de 1987 à 2004

Lorsque nous observons les données brutes de la SODISO (tableau n° 15), nous constatons que l'effectif global de la SODISO augmente en moyenne de 17 % pendant la période de stabilité des dirigeants. Il atteint une augmentation moyenne de 37 % pendant la période d'instabilité des dirigeants. Quant à l'évolution des effectifs par catégorie hiérarchique, nous observons une tendance vers la stabilisation de la configuration du personnel pendant la période de 1993 à 1997 avec une augmentation stabilisée autour de 50 % pour les cadres de direction, 54 % pour les cadres, 92 % pour les agents de

maîtrise et une diminution de 25 % pour les exécutants. Pendant la période d'instabilité des dirigeants, nous constatons en 2004 une augmentation de 130 % des cadres dirigeants par rapport à 1987, de 243 % pour les cadres, de 132 % pour les maîtrises et une diminution de 44 % pour les exécutants. La figure n° 8 illustre, à partir des données brutes, l'évolution de la structure du personnel de 1987 à 2004.

**Figure n° 8 : Evolution de l'effectif du personnel à la SODISO de 1987 à 2004
(données brutes)**

La figure ci-dessus permet de mieux visualiser la nature des modifications de la configuration générale du personnel de la SODISO entre la période de stabilité (1987-1997) et la période d'instabilité des dirigeants (1997-2004). Cette figure montre aussi qu'en 2004 le nombre des cadres est devenu supérieur au nombre des exécutants.

VI. 3. 2. L'évolution du chiffre d'affaires de la SODISO (1989-1995)

En nous basant sur les données disponibles sur le chiffre d'affaires à la SODISO (1989-1995), nous constatons que la SODISO enregistre un accroissement de son chiffre d'affaires (en milliers de dollars américains), passant de 36.126 en 1987 à 145.614 en 1995.

Tableau n° 14 : Évolution en pourcentage du chiffre d'affaires à la SODISO
(1989 : année de base)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<i>Chiffre d'affaires</i>	67.754	82.555	87.610	96.673	149.316	134.605	145.614
<i>Évolution en %</i>	100	121,8	129,3	142,7	220,4	198,7	214,9

Cette augmentation est de 114,9 % (indice 214,9) en 1995 comparativement à 1987. Ce constat est important car il contraste avec la position de la SODISO qui opère essentiellement sur le marché local, sans réel apport des devises dans un contexte fortement inflationniste. La comparaison avec la SEGIT permettra aussi de mieux apprécier différents indicateurs financiers et économiques des deux entreprises sur la même période.

Tableau n° 15 : Les données (brutes) de gestion à la SODISO de 1987 à 2004

Catégories Travailleurs	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 (a)	1998	1999	2000 (a)	2001 (a)	2002 (a)	2003	2004
<i>Cadre Dirigeant</i>	115	160	172	196	194	185	182	176	174	172	172	175	171	170	211	210	239	264
<i>Cadre</i>	343	338	383	425	505	535	534	535	531	528	539	635	988	1008	967	1096	1116	1176
<i>Maîtrise</i>	901	974	1065	1701	1749	1844	1815	1767	1731	1729	1716	1647	2206	2275	2244	2107	2096	2093
<i>Exécution</i>	1999	1885	1906	1228	1550	1701	1631	1558	1499	1507	1542	1545	1130	1203	1151	1216	1190	1126
Total Effectif	3358	3357	3526	3550	3998	4265	4163	4036	3935	3936	3969	4002	4495	4656	4573	4629	4641	4659
<i>Chiffre d'affaires (milliers USD)</i>	36126	60344	67754	82555	87610	96673	149316	134605	145614	89551	n.d	n.d	65065	48836	n.d	n.d	n.d	n.d
<i>Volume de production</i>	144299000	166610000	160233382	146856436	137239536	131685246	132545273	144153919	145419428	136082813	n.d	n.d	103140640	114818660	126308762	n.d	n.d	n.d
<i>Entrées</i>	115	180	298	136	577	369	36	23	45	74	129	132	593	307	51	171	118	126
<i>Sorties</i>	161	181	129	112	129	102	138	150	146	73	96	99	100	146	134	115	106	108
<i>Formation</i>	1114	2576	2015	1767	1236	1295	444	447	980	977	863	1046	855	808	1352	2400	821	857
<i>Population Totale</i>	18546	18665	19758	22773	21993	22591	24270	24504	23878	23799	24336	24359	25286	25490	25748	25068	24541	24744
EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE EN POURCENTAGE (AVEC 1987 COMME ANNEE DE BASE)																		
<i>Cadre Dirigeant</i>	100	139	150	170	169	161	158	153	151	150	150	152	149	148	183	183	208	230
<i>Cadre</i>	100	99	112	124	147	156	156	156	155	154	157	185	288	294	282	320	325	343
<i>Maîtrise</i>	100	108	118	189	194	205	201	196	192	192	190	183	245	252	249	234	233	232
<i>Exécution</i>	100	94	95	61	78	85	82	78	75	75	77	77	57	60	58	61	60	56
<i>Total effectif</i>	100	100	105	106	119	127	124	120	117	117	118	119	134	139	136	138	138	139

.Légende :- N.d : donnée non disponible. (a) : période de changement de l'équipe dirigeante

VI. 3. 3. L'évolution du volume de production

En nous intéressant à l'évolution du volume de production entre 1987 et 2004, nous remarquons que le volume de production de la SODISO connaît un accroissement moyen autour de 10 % entre 1987 et 1990, ensuite une baisse autour de 5 % de 1991 et 1996. Cependant, pendant la période d'instabilité, la baisse du volume de production est de 28,5 % en 1999, de 20,4 % en 2000 et de 12,5 % en 2001.

Tableau n° 16 : Évolution en pourcentage du volume de production à la SODISO (1987 : année de base)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Volume de Production</i>	144299 000	166610 000	160233 382	146856 436	137239 536	131685 246	132545 273	144153 919	145419 428	136082 813	n.d	n.d	103140 640	114818 660	126308 762	n.d	n.d	n.d
<i>% (1987 : année de base)</i>	100	115	111	102	95,1	91,3	91,9	99,9	101	94,3			71,5	79,6	87,5			

VI. 4. Conclusion du chapitre

L'examen conjoint des politiques et pratiques de GRH à la SODISO, nous montre que les pratiques de GRH dégagent un double aspect selon qu'elles concernent la période de stabilité des dirigeants ou celle de l'instabilité. Pendant la période de stabilité de l'équipe dirigeante, les pratiques de GRH à la SODISO sont proches des orientations générales des politiques de GRH. L'organisation est peu poreuse et le processus de décision interne relatif aux pratiques de GRH est dominé par les acteurs et les règles internes.

Pendant la période de l'instabilité des dirigeants, les pratiques de GRH sont en partie influencées par des règles et acteurs externes.

Les observations sur terrain et les entretiens avec les travailleurs de la SODISO montrent que les pratiques de GRH dans cette entreprise sont affectées différemment par des règles internes ou externes en fonction de la stabilité ou instabilité de l'équipe de

direction. À titre d'exemple, pendant la période de la stabilité des dirigeants, le recrutement se fait à partir des procédures officielles. Il vise à sélectionner les candidats sur base de leur compétence. Pendant la période de l'instabilité politique, le recrutement se fait au niveau de la direction des ressources humaines. Les responsables de cette direction notent l'abandon de certains critères objectifs de sélection lorsque les injonctions sont données par la haute direction pour le choix d'un candidat indépendamment des résultats des tests de sélection.

L'exploration des données brutes sur l'évolution des effectifs de la SODISO montre une augmentation moyenne des effectifs de 17 %, pendant la période de stabilité des dirigeants, et de 37 %, pendant la période d'instabilité des dirigeants. De manière concrète, les effectifs du personnel enregistrent une augmentation stabilisée autour de 50 % pour les cadres de direction, 54 % pour les cadres, 92 % pour les agents de maîtrise et une diminution de 25 % pour les exécutants, pendant la période de la stabilité des dirigeants. Cette augmentation est de 130 % des cadres dirigeants par rapport à 1987, de 243 % pour les cadres, de 132 % pour les maîtrises et une diminution de 44 % pour les exécutants, pendant la période d'instabilité des dirigeants (tableau n°15).

Les données, telles que présentées dans ce chapitre, ne permettent pas encore de comprendre la nature de l'articulation entre les politiques et les pratiques de GRH à la SODISO. Ces différents constats doivent être approfondis au moyen de l'analyse et de la confrontation de différents indicateurs de gestion. Nous aborderons cet aspect dans le chapitre VII.

TROISIEME PARTIE

DISCUSSION DES RESULTATS ET PROPOSITION D'UN MODELE CONTEXTUALISTE D'ANALYSE DES ORGANISATIONS EN AFRIQUE

INTRODUCTION

Dans cette dernière partie de l'ouvrage, nous allons aborder l'analyse comparative des résultats des deux cas d'étude et proposer notre modèle d'analyse contextualiste des organisations en Afrique après avoir inventorié quelques analyses glanées dans la littérature et afférentes à d'autres perspectives théoriques dominantes.

Dans le sixième chapitre nous abordons l'analyse comparative des deux cas, à partir de données respectivement qualitatives et quantitatives. Nous synthétisons en outre les éléments de comparaison des deux cas au moyen d'un tableau basé sur la grille d'analyse contextualiste.

Dans le septième chapitre nous allons présenter les principaux outils indispensables au renouvellement de la perspective d'analyse des organisations en Afrique. Nous présenterons dans la foulée notre modèle d'analyse.

CHAPITRE VII

ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX CAS ET DISCUSSION DES RESULTATS

Dans ce chapitre, nous aborderons la discussion des résultats en trois points. D'abord, dans la première section nous nous intéresserons à l'analyse comparative des deux cas à partir des données qualitatives. Il s'agit de comprendre pourquoi les acteurs de deux entreprises de même nature et évoluant dans un même contexte culturel et institutionnel, affichent des pratiques différentes en matière de GRH. Dans la deuxième section, nous aborderons l'analyse comparative des deux cas à partir des données quantitatives et dans la dernière section, nous explorerons d'autres recherches dans la littérature, capables de traduire sous d'autres formes les différents concepts retenus par notre analyse.

VII. 1. Analyse comparative des deux cas à partir des données qualitatives

Afin de mener une comparaison systématique des deux cas, nous proposons de comprendre les politiques et les pratiques de GRH, pour chacun des deux cas, à partir des trois dimensions de la démarche contextualiste : le contenu, le processus et le contexte.

VII. 1. 1 Le contexte et la construction des pratiques de GRH par les acteurs

Le contexte est conçu, dans ce travail, comme un “construit” social lié à la position de l’acteur par rapport à un ensemble de ressources dont il dépend pour atteindre ses objectifs. Nous distinguons deux types de contextes : le contexte externe et le contexte interne. Dans cette section, nous nous limiterons à identifier l’ensemble des caractéristiques du contexte interne dans les deux entreprises, tout en supposant que le contexte externe est le même pour les acteurs des deux entreprises.

En nous servant des données de nos observations, complétées par les entretiens semi-directifs avec plusieurs acteurs à la SEGIT et à la SODISO, nous proposons de comparer quelques éléments liés au contexte interne dans chacune des deux entreprises. Nous nous intéressons :

- a) aux services d’accueil des deux entreprises
- b) aux conditions de travail dans les deux entreprises
- c) à l’outil de travail et au système de circulation de l’information
- d) à l’organisation du travail

a) Premier élément de comparaison : les services d’accueil des deux entreprises

Ce qui nous frappe tout d’abord, c’est l’existence d’un même dispositif d’accueil dans les deux entreprises, mais induisant des résultats différents.

Nous avons par exemple remarqué que la SEGIT dispose d’un service de police interne, notamment à la direction générale, et d’un service d’accueil composé de cinq à six hôteses. La police interne est chargée des formalités de contrôle de visiteurs, ceux-ci déposant leurs pièces d’identité en échange d’un macaron de visite. Durant notre enquête dans cette entreprise, il ne nous a été demandé de remplir

aucune de ces formalités. Tandis qu'à la SODISO, qui dispose d'un même service d'accueil composé de deux agents seulement, à chaque fois que nous accédions à l'entreprise il nous a été demandé de remplir les formalités d'usage. Même dans le cas où nous avons rendez-vous, le service d'accueil prenait le temps de téléphoner à notre interlocuteur pour lui demander son avis avant de nous autoriser à accéder aux bureaux. Et même quand nous avons obtenu la lettre d'autorisation de recherche de l'entreprise, nous avons dû chaque fois la présenter pour obtenir l'accès aux bureaux situés aux différents étages.

Ce constat, qui au départ pourrait apparaître anodin, nous instruit sur la manière dont les travailleurs des deux entreprises sont protégés des flux extérieurs. À la SODISO, l'organisation est peu poreuse car la direction, dans cette entreprise, conçoit la maîtrise du flux des visiteurs extérieurs comme un moyen de permettre aux travailleurs de se concentrer sur leur travail. À la SEGIT par contre, l'organisation est fort poreuse. Nous nous sommes souvent demandé pourquoi les hôtesse d'accueil affichaient parfois de l'indifférence par rapport aux visiteurs. À moins que ceux-ci soient perdus et ne sachent pas quelle direction prendre. Aussi, le nombre de ces hôtesse nous a parfois poussés à nous demander s'il était vraiment justifié !

Les deux entreprises disposent des mêmes services mais ceux-ci accomplissent leurs tâches de manières très différentes, voire opposées. Une première conclusion que nous tirons de la comparaison de ces deux entreprises est que : disposer d'un service d'accueil n'est pas une condition suffisante pour gérer la porosité de l'organisation au travail. En d'autres termes, la proposition d'un dispositif, d'une méthode de gestion dans une entreprise n'est pas la condition suffisante pour atteindre le résultat souhaité. Il faut prendre aussi en compte d'autres éléments du contexte.

b) Second élément de comparaison : les conditions de travail

Le deuxième élément de contraste entre la SODISO et la SEGIT concerne les conditions de travail. À la SEGIT, le mobilier est visiblement vétuste et souvent en piètre état. Certaines chaises doivent être appuyées aux murs, parce que manquant d'un pied, pour tenir debout. Les ascenseurs sont souvent en panne ou fonctionnent de manière aléatoire. Cela suppose que certains travailleurs doivent tout au long de la journée monter et descendre plusieurs fois les marches des escaliers dans un bâtiment d'une dizaine d'étages. L'éclairage des couloirs est parfois insuffisant et la peinture des murs est assez terne. Certains agents racontent qu'elle date de 1987. Cette image contraste avec quelques inscriptions que l'on peut parfois trouver çà et là : « Ne pas toucher aux murs » ou encore « Ne pas salir le mur ». L'entreprise dispose d'un restaurant, mais il n'est pas accessible à la bourse de la majorité des travailleurs. À la SODISO, nous retrouvons d'autres conditions de travail. Un mobilier de bureau adéquat aux conditions ergonomiques, une climatisation centrale de tout le bâtiment, des ascenseurs en bon état, une propreté impeccable du bâtiment. L'entreprise dispose aussi d'une cafétéria qui offre un petit déjeuner et un repas de midi à un prix abordable pour le travailleur. Ces éléments indiquent qu'à la SODISO le travailleur dispose des conditions optimales pour l'accomplissement de son travail, y compris en ce qui concerne la nourriture.

c) Troisième élément de comparaison : les outils de travail et la circulation de l'information

Quelques éléments de contraste se dégagent également, entre la SEGIT et la SODISO, à propos des outils de travail. La SEGIT enregistre un vieillissement considérable de ses outils de travail et de production. Ajoutons que son administration se fait encore essentiellement à la main et que ses données sont conservées dans de gros registres alors que l'entreprise compte plus de 12.000 agents. Cependant, les acteurs mentionnent que des sommes importantes ont été dépensées pour des investissements en nouveaux

outils de production, sans aboutir à des concrétisations palpables. La SEGIT enregistre aussi un problème de centralisation du pouvoir au niveau de la haute direction, car c'est à ce niveau que s'élabore la coordination entre différents services. À la SODISO, l'ordinateur a intégré le paysage général de l'entreprise à tel point que la conservation de données et l'efficacité au travail sont facilitées. L'information est disponible et circule à partir de différents rapports, tableaux de bord, établis dans chaque service sur base de la direction participative par objectifs (DPO).

d) Quatrième élément de comparaison : l'organisation du travail

A la SEGIT, nous avons constaté de fréquentes arrivées tardives au travail. Ces dernières sont parfois justifiées par les acteurs comme étant liées aux retards de paiement des salaires. Cependant, au problème de non-paiement s'ajoute l'existence d'un personnel sans bureau ou sans affectation concrète. Cette situation survient souvent à la suite des fréquentes "mises en place" du personnel, celles-ci intervenant à chaque changement de l'équipe de direction. À la SEGIT, une lettre qui engage la responsabilité de l'entreprise peut fort bien n'être signée que par une seule personne alors qu'à la SODISO, une telle lettre doit être signée par au moins deux personnes de l'entreprise : l'une qui ordonne et l'autre qui contrôle le niveau de la provision liée à cette tâche. Nous avons aussi remarqué qu'à la SODISO, les employés arrivent toujours à temps dans l'entreprise et que les sanctions disciplinaires sont très prégnantes. Nous nous souvenons aussi du rôle important joué par le dirigeant de la SODISO (pendant la période de stabilité) dans sa manière d'aviser les travailleurs de l'importance que la direction accorde à la règle interne affichée.

Cette comparaison remet en question l'explication culturaliste (Hernandez et Rodriguez, 1989) qui attribuerait les arrivées tardives des travailleurs africains au travail à l'influence de la culture africaine (*Time is not money, time is life*). Le cas de la SODISO démontre le contraire : la règle affichée dans l'entreprise (temps d'arrivée) est celle que les acteurs adoptent dans leurs

comportements. Un tel comportement ne peut se comprendre qu'en fonction des paramètres internes de l'entreprise (salaire élevé, paiement régulier, politique sociale, etc.) qui rendent pertinent le respect de la règle interne affichée dans l'entreprise : arriver à temps au travail.

Un autre élément de différence dans les caractéristiques internes des deux entreprises est la manière dont est agencé le travail au quotidien. À la SEGIT, c'est le chef hiérarchique qui distribue le travail à faire pendant la journée. Son absence sur le lieu de travail signifie aussi une part de liberté pour ses subalternes qui risquent de manquer de travail. Alors qu'à la SODISO, l'instauration de la direction participative par objectifs (DPO) rend moins nécessaire la présence du chef pour que le travail soit accompli, chaque acteur devant être évalué sur base des objectifs à l'élaboration desquels il a participé.

En définitive, il nous semble que les travailleurs des deux entreprises n'ont pas les mêmes possibilités d'accès aux ressources du contexte interne. Les travailleurs de la SODISO sont payés régulièrement et disposent d'une politique sociale accessible. Ils éprouvent un faible niveau d'incertitude interne par rapport à leur capacité d'accéder aux ressources internes (salaire, avantages sociaux, promotion, justice sociale, etc.). Alors que les travailleurs de la SEGIT éprouvent un niveau plus élevé d'incertitude interne.

Il convient aussi de noter la manière différente dont est conçue la relation entre les ressources humaines, l'outil de production et les résultats. Si à la SODISO, ces trois éléments sont jugés interdépendants (voir figure n° 9), c'est-à-dire que les ressources humaines, la maintenance et le renouvellement de l'outil de travail affectent la nature des résultats, par contre à la SEGIT l'outil de production est négligé. Il est vétuste et peu adapté aux exigences d'un accroissement de la productivité. L'attention de la haute direction se limite à une équation à deux variables : ressources humaines – résultats. Cependant la baisse constante des unités de production

affecte considérablement la capacité de production, c'est-à-dire les ressources de l'entreprise et ses résultats. D'où la pléthore du personnel et les tensions qui s'en suivent.

Figure n° 9 : L'attention de la haute direction à la SEGIT, point de vue comparatif

VII. 1. 2. Le processus d'interaction des acteurs et la construction des pratiques de GRH

Dans cette section nous voulons comprendre dans quelle mesure le processus d'interaction des acteurs (les jeux de pouvoir) affecte et contraint les pratiques de GRH dans les deux entreprises. Sans aucune prétention d'exhaustivité, nous nous proposons d'illustrer les éléments du processus d'interaction des acteurs à la SEGIT et à la SODISO en nous limitant à l'exemple du système d'action concret (S.A.C.) autour des dirigeants (mandataires) de ces deux entreprises. L'objectif visé par cette illustration est de montrer comment la nature du S.A.C. (processus d'interaction des acteurs) affecte l'émergence de pratiques de GRH multiples.

Généralement, les acteurs officiels intervenant dans le système d'action autour des dirigeants des entreprises publiques au Congo se composent principalement de l'entreprise (Acteur A) dans laquelle le dirigeant (Acteur A1) évolue, et du gouvernement (Acteur B) dans lequel plusieurs autres acteurs interviennent, principalement la présidence (Acteur B1) et le ministère de tutelle (Acteur B2).

Rappelons brièvement quelques règles à la base de l'interaction entre les acteurs de l'entreprise et entre ceux du gouvernement. Le dirigeant de l'entreprise publique (A1) est nommé par la présidence de la république (B1) sur proposition du ministère de tutelle (B2). Les textes réglementant l'organisation des entreprises publiques au Congo reconnaissent l'autonomie de gestion de ces entreprises et fixent aussi les règles relatives à l'exercice de tutelle par les acteurs du gouvernement, notamment le ministère de tutelle. La tutelle exercée par un ministère du gouvernement sur l'entreprise publique s'effectue par voie d'autorisation, d'approbation ou d'opposition à l'égard des décisions du conseil d'administration ou du comité de gestion, et ce dans un délai bien défini ⁴⁹. Le ministère de tutelle contrôle ainsi la zone d'incertitude pertinente du dirigeant de l'entreprise publique, notamment concernant la durée de son mandat. Il a donc le pouvoir officiel de le suspendre, de diligenter un audit, une enquête dans l'entreprise, il a la possibilité de soumettre une décision de révocation du dirigeant de l'entreprise publique auprès du président de la république. Cependant, le pouvoir réel du ministère de tutelle sur le dirigeant de l'entreprise publique dépend aussi de l'arbitrage du Chef de l'État (la présidence de la république). La relation du dirigeant de l'entreprise publique par rapport au ministère de tutelle reste porteuse de divers enjeux. En effet, le dirigeant de l'entreprise publique contrôle des ressources importantes de son entreprise (notamment les ressources financières) sur lesquelles le ministre de tutelle n'a pas d'accès direct. Ainsi, selon la nature des objectifs poursuivis par ces deux acteurs (dirigeant de l'entreprise publique et ministre de tutelle), leurs échanges risquent d'être soit coopératifs, soit conflictuels. Ils peuvent aussi se baser sur les règles formelles connues ou sur des règles informelles émergentes.

Les enjeux du ministre de tutelle peuvent porter sur sa capacité à obtenir un plus large accès aux ressources de l'entreprise

⁴⁹ Cinq jours après réception de la décision par le ministre de tutelle, qui peut faire opposition à la décision et doit en informer le président du C.A., le président du comité de gestion et le président de la république. Si celui-ci n'a pas confirmé l'opposition dans les 15 jours suivant la notification, la décision frappée d'opposition devient exécutoire (art. 42, loi n° 78-002 du 6.01.1978 modifiée et complétée par l'art. 1 de l'ordonnance-loi n° 86-049).

publique. Le dirigeant de l'entreprise peut s'opposer en vertu des règles formelles de gestion interne. Cependant, dans un tel cas, les rapports d'échange entre les deux acteurs sont conflictuels et peuvent déboucher sur une manipulation du personnel (grève, mécontentement) dans le but de permettre au ministère de tutelle de diligenter une enquête et de suspendre le dirigeant de l'entreprise. Une telle machination peut aller jusqu'à introduire la proposition du limogeage du dirigeant de l'entreprise publique auprès de la présidence de la république. Dans le cas contraire, les relations d'échange entre les deux acteurs sont coopératives, chacun essayant de satisfaire les objectifs de l'autre sans nécessairement suivre les règles de gestion internes.

a) Spécificités du S.A.C. autour du dirigeant à la SEGIT

Lorsque nous analysons le processus d'interaction des acteurs à la SEGIT, nous constatons qu'à la liste des acteurs traditionnels identifiés ci-dessus s'ajoute un autre acteur important, à savoir : les personnalités influentes du monde politique ou militaire, etc., que nous désignerons par le terme générique : les "*parrains*". La figure n° 10 illustre ce S.A.C. (système d'action concret).

Les acteurs internes à l'entreprise, ou externes (famille, clientèle), recourent fréquemment aux "*parrains*" pour accéder à une promotion, à un recrutement, etc. De même, certains candidats potentiels aux postes de dirigeants utilisent le canal du parrainage pour accéder au mandat de dirigeant dans l'entreprise publique. Ainsi, la zone d'incertitude du dirigeant est contrôlée par le parrain qui maîtrise les rouages par lesquels le dirigeant avait été nommé. L'instabilité des dirigeants entraîne une incertitude quant à la durée de fonction des cadres et cadres dirigeants, alors que l'incapacité de l'entreprise à payer à temps les salaires entraîne une incertitude sur la capacité à accéder aux ressources extérieures (loyer, nourriture, frais scolaires, etc.). Face à ces différentes incertitudes, les acteurs développent différentes stratégies qui naviguent entre deux pôles : accumulation et survie. Une grande partie de ces stratégies trouvent

leurs principes et leur justification dans la capacité des acteurs à jouer sur leur autonomie ou à mobiliser leur capacité de contrôle (J. D. Reynaud, 1989).

Pour les mandataires et les cadres de direction, la stratégie consiste à acquérir rapidement de gros revenus pouvant assurer leur survie à long terme. Il s'agit de la stratégie d'accumulation des ressources. À cette stratégie s'ajoute aussi celle de la redistribution, notamment auprès des autres acteurs membres du réseau de parrainage ou de la famille. Pour les cadres et le personnel de collaboration, les stratégies mises en place concilient à la fois survie et accumulation. Quant aux agents d'exécution, ayant une forte incertitude sur le paiement de leur salaire ainsi que sur la date de ce paiement, ils mettent en place des stratégies d'acquisition de revenus supplémentaires (ventes sur le lieu de travail, monnayage des services, etc.). Ce sont les stratégies de survie.

Figure n° 10 : Les jeux d'acteurs à travers le système d'action concret (S.A.C.) à la SEGIT

b) Spécificités du S.A.C. autour du dirigeant à la SODISO

À la SODISO, nous distinguons deux principales périodes présentant des configurations différentes dans les systèmes d'action concrets : la période de stabilité de l'équipe dirigeante et la période d'instabilité de l'équipe dirigeante.

Pendant la période de stabilité de l'équipe dirigeante, les relations d'échanges s'articulent entre le dirigeant de l'entreprise, le gouvernement et les bailleurs de fonds internationaux (figure n° 11.)

Pendant cette période, le dirigeant de la SODISO a réussi à montrer la crédibilité de la gestion de son entreprise aux différents bailleurs de fonds internationaux (notamment par le recours à des cabinets internationaux d'audit, le renforcement des règles de gestion interne, etc.). Cette crédibilité lui a permis d'accéder facilement au financement de bailleurs de fonds internationaux. L'accès à ces fonds est aussi stratégique pour le gouvernement, notamment pour la présidence de la république qui trouve là une occasion de valoriser son régime politique à l'extérieur du pays. Cette situation explique ainsi l'affaiblissement de la capacité de sanction du ministère de tutelle lorsque le dirigeant a la confiance de la présidence de la république grâce à sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds internationaux. Le S.A.C. à la SODISO se visualise à partir de la figure n° 11.

Figure n° 11 : Types d'acteurs à travers le système d'action concret (S.A.C.) à la SODISO

Pendant la période d'instabilité, le processus d'interaction des acteurs autour du dirigeant de la SODISO est caractérisé par l'absence de l'acteur "bailleurs de fonds internationaux" dont le retrait est d'abord lié à la nature du changement des régimes politiques et ensuite à la remise en question de la crédibilité de la gestion des équipes provisoires. L'instabilité des équipes dirigeantes est à la base de l'émergence de l'acteur "parrains", c'est-à-dire les personnalités influentes du monde politique. Toutefois, la SODISO bénéficie d'une culture de gestion interne – ancrée dans les habitudes de travail – qui régule la nature des échanges entre travailleurs en interne.

VII. 1. 3. Le contenu des pratiques de GRH face aux enjeux des acteurs dans leur contexte

Dans ce point, nous voulons comprendre dans quelle mesure le rapport des acteurs aux ressources de leurs contextes (interne et externe) affecte le contenu des pratiques de GRH dans l'entreprise. Nous mobilisons à cette fin deux critères d'analyse :

- a) l'accès des travailleurs aux ressources internes et externes
- b) la porosité de l'organisation et les acteurs externes

a) *1^{er} critère : l'accès aux ressources des contextes interne et externe*

À la SEGIT, l'incapacité de l'entreprise à satisfaire convenablement les exigences de ses employés (éléments du contexte interne), c'est-à-dire à leur fournir régulièrement un salaire et dans le temps convenu, pousse ceux-ci soit à s'endetter, soit à développer des activités connexes sur le lieu de travail. En d'autres termes, la difficulté d'accéder aux ressources internes pour les acteurs affecte leur capacité à accéder aux ressources externes (nourrir leur famille, payer le minerval des enfants ou encore payer le loyer). La combinaison des incertitudes interne et externe explique l'émergence, dans l'entreprise, de pratiques de débrouillardise et/ou d'accumulation de ressources, pratiques qui transforment la nature des routines et des règles dominantes dans le concret.

L'exemple des secrétaires de direction utilisant le petit frigo de service, dans leur bureau, pour y conserver des boissons sucrées qu'elles vendent à leurs collègues ou celui de tel agent qui met une affiche à la porte du couloir du bâtiment indiquant qu'il met à la disposition du public son GSM et qu'il facture le coût à la minute, illustrent bien cette forme de stratégie de survie mise en place par les acteurs.

À la SODISO les employés ont une relation différente par rapport aux mêmes ressources des contextes interne et externe. Non seulement le paiement régulier des salaires (ressources internes) leur

offre les moyens d'accéder aux ressources externes – nourrir la famille, payer le loyer ou le minerval des enfants, etc. – mais en plus l'entreprise dispose d'une politique sociale qui permet d'anticiper leurs besoins et de réduire l'incertitude liée à l'accès à ces ressources. C'est le cas de la politique de la rentrée scolaire, grâce à laquelle l'employeur se propose d'alléger les coûts de ses employés en leur avançant des fournitures scolaires, dont les montants sont ensuite remboursables (par déduction sur le salaire) sur une période de six mois.

b) *2^{ème} critère : la porosité de l'organisation et les acteurs externes*

La comparaison des deux cas montre aussi que les deux entreprises gèrent différemment la manière dont les acteurs externes (la famille, l'influence des acteurs politiques) pénètrent dans l'organisation. À la SODISO, le service d'accueil et l'instauration d'un horaire des visites pour les personnes externes une fois par semaine, permettent de réguler le flux des contacts entre les travailleurs de la SODISO et les acteurs externes pendant le travail. Par contre à la SEGIT, l'inefficacité du service d'accueil ainsi que l'absence d'objectifs bien connus pour réguler le travail quotidien des employés, à cause de la centralisation du pouvoir et de l'absence d'une organisation du temps de visite, rendent l'entreprise fortement poreuse. Il n'est pas rare de voir certains employés et leurs amis extérieurs se fixer rendez-vous dans l'entreprise pendant les heures de service, pouvant passer une demi-journée ensemble et faisant la causette en attendant la fin du temps de service pour rentrer ensemble.

Cette analyse comparative montre que les travailleurs des deux entreprises n'ont pas les mêmes rapports d'accès aux ressources du contexte interne (salaires, avantages sociaux, etc.). Ce rapport affecte leur capacité à accéder aux ressources du contexte externe (loyer, nourrir la famille, sécurité sociale, etc.). À la SEGIT, l'incertitude est grande sur la capacité des acteurs à accéder aux ressources externes. Alors qu'à la SODISO, cette incertitude se trouve limitée par un ensemble de mécanismes de régulation interne mis en

place par l'entreprise (politique sociale, paiement à temps des salaires, restauration interne dans l'entreprise, etc.).

Les pratiques de GRH observées dans les deux entreprises sont ainsi différenciées à partir du rapport des travailleurs au contexte interne (le contexte externe restant le même dans les deux cas).

VII. 1. 4 Synthèse de l'articulation entre politiques et pratiques de GRH

En nous appuyant sur les données récoltées pour les deux cas, notons que les règles formelles relatives aux politiques de GRH au sein des deux entreprises sont proches les unes des autres. Nonobstant, seules les pratiques sont réellement différentes. À la SEGIT, les employés se rendent bien compte que même en respectant les critères des règles formelles affichées dans l'entreprise, ils ne parviennent pas à accéder au bénéfice des avantages fixés par ces règles formelles. Les décisions de GRH sont souvent prises sur base d'autres critères, étrangers aux dispositifs de la règle formelle. Ainsi, la marge de contrôle de la durée du mandat des dirigeants est souvent détenue par des acteurs extérieurs (ministère de tutelle, acteur du monde politique, etc.). Ces derniers usent de ce pouvoir pour imposer, au recrutement d'un agent, un candidat dont le profil ne correspond pas à celui recherché par l'entreprise. Nos analyses à la SEGIT permettent aussi de constater que ce mauvais choix a des conséquences même sur la situation financière de l'entreprise. Certains acteurs interrogés à ce sujet montrent à titre d'exemple que l'affectation à un poste d'encadrement d'une personne n'ayant pas toutes les qualifications nécessaires, fera que ce dernier ne sera pas capable de répondre aux attentes de l'entreprise. Cependant, comme il a le soutien de la haute direction, elle-même contrainte par un autre acteur externe influent, il ne peut pas être blâmé pour son incompétence. La solution, la compensation plutôt, consistera donc pour l'entreprise à créer une commission pour statuer sur un dossier précis. Le travail de la commission sera ainsi rémunéré par

l'entreprise en-dehors du salaire normal payé par l'entreprise. Ainsi, selon les types de commission et la nature des acteurs qui y participent, la collation journalière payée peut représenter de deux à cinq fois le salaire mensuel d'un participant, surtout lorsque participent à la commission des représentants du ministère de tutelle ou des acteurs du gouvernement.

À la SODISO, les pratiques se construisent autour de la capacité de l'entreprise à répondre aux spécificités de son contrat vis-à-vis des acteurs et à réduire ainsi leur marge de manœuvre par rapport aux règles formelles internes. Les pratiques qui s'inscrivent ainsi dans les habitudes de la maison consistent à valoriser le travail bien fait et à le rendre visible au cours de séances publiques de proclamation des résultats des différents services. Les employés se rendent bien compte qu'en respectant les critères de la règle formelle, ils sont assurés d'accéder au bénéfice fixé par cette règle. Cependant, avec l'avènement de l'instabilité des dirigeants à la SODISO, certaines pratiques de GRH, comme le recrutement et la promotion, sont affectées par l'interventionnisme des acteurs externes au niveau du processus de décision interne.

En définitive, nous constatons que les règles dominantes dans les pratiques de GRH sont différentes dans les deux entreprises. À la SEGIT, les pratiques de recrutement sont dominées par des règles externes (règles émanant des jeux de pouvoir entre acteurs, qui s'instaurent comme des repères concrets à l'action), alors que les pratiques de formation, n'étant pas porteuses de grands enjeux ⁵⁰, sont peu attractives pour ces acteurs internes. Les pratiques de promotion sont dominées par les règles externes (l'interventionnisme des acteurs politiques dans le processus de décision et l'abandon du critère de compétence) alors que celles de rémunération sont dominées à la fois par des règles internes et externes (certains agents

⁵⁰ Il faut contextualiser ici le type de formation dont il est question. Dans le cas de la formation d'un agent de l'entreprise à l'étranger, les enjeux sont différents de ceux d'une formation interne dans l'entreprise, dont le but consiste à améliorer le rendement de celle-ci. Les acteurs perçoivent ces types de formation comme "inutiles" surtout lorsqu'elles ne conduisent pas directement à l'amélioration de leur propre situation sociale.

sont souvent désignés dans les commissions où ils perçoivent des collations journalières (*per diem*), améliorant ainsi considérablement le niveau de leurs revenus). À la SODISO, les différentes pratiques sont dominées (surtout pendant la période de stabilité de l'équipe dirigeante) par les règles internes malgré l'influence des acteurs politiques externes, dont les pouvoirs se limitent souvent au niveau de l'arbitrage du chef de l'État. Dans certains rapports de force, certains acteurs politiques perdent leur poste à vouloir trop contraindre les dirigeants de la SODISO ⁵¹.

La mise en commun des éléments des contextes interne et externe dans les deux entreprises, ainsi que l'identification de différents acteurs intervenant au niveau du processus, nous permettent d'objectiver différents éléments subjectifs identifiés dans chacune des deux entreprises, c'est-à-dire d'élaborer une relation entre les concepts clés retenus dans le cadre de l'analyse contextualiste et différents indicateurs exprimés de manière subjective par les acteurs.

Cet exercice nous conduit à identifier trois concepts importants qui permettent de comprendre la différence de nature entre les pratiques des acteurs à la SODISO et à la SEGIT. Il s'agit des concepts suivants : les incertitudes d'accès aux ressources (internes ou externes), la nature des acteurs intervenant dans le S.A.C et la nature des pratiques de GRH (stratégies d'acteurs).

Nous réunissons les éléments de la comparaison entre la SEGIT et la SODISO à travers le tableau de synthèse n° 17. Les éléments de ce tableau peuvent être interprétés à partir des trois concepts de base retenus comme critères d'analyse des données. Tout en supposant que le contexte externe soit le même pour les deux entreprises, nous constatons que les travailleurs des deux entreprises éprouvent des incertitudes d'accès aux ressources internes ou

⁵¹ Notons ici une forme de confiance entre le dirigeant de la SODISO et le chef de l'État, basée sur la capacité de la SODISO à réaliser ses objectifs, à bénéficier de l'opinion positive des bailleurs de fonds externes et à intégrer ses objectifs dans le cadre de certains plans ou programmes d'action au niveau du gouvernement, etc.

externes, mais différentes. Le processus d'interaction des acteurs fait intervenir les acteurs externes qui influencent le processus de décision interne (porosité de l'organisation) lorsque les dirigeants éprouvent des incertitudes quant à la durée de leur mandat. Les pratiques de GRH sont tantôt décalées tantôt proches des règles de gestion internes selon que l'organisation est poreuse ou pas (Tableau n° 18).

Tableau n° 18 : Comparaison des deux cas à partir des concepts clés retenus par notre analyse

		SODISO		SEGIT
		<i>Stabilité de l'équipe dirigeante</i>	<i>Instabilité des équipes dirigeantes (dès 1997)</i>	
Contexte	<i>Interne</i>	Accès aux ressources internes garanti par les règles internes	Incertitudes d'accès à certaines ressources internes malgré les règles internes	Incertitudes d'accès aux ressources internes malgré les règles internes
	<i>Externe</i>	Identique	Identique	Identique
Contenu		Pratiques proches des règles internes	Pratiques proches des règles internes et décalées selon les cas	Pratiques décalées
Processus		Faible porosité de l'organisation	Acteurs externes influençant le processus de gestion interne (jeux de pouvoir) (Porosité de l'organisation)	Acteurs externes influençant le processus de gestion interne à travers les jeux de pouvoir. (Forte porosité de l'organisation)

Tableau n° 17 : Synthèse de la comparaison entre la SEGIT et la SODISO

GRILLE D'ANALYSE CONTEXTUALISTE	Critères	SODISO		SEGIT
		<i>Stabilité de l'équipe dirigeante (1972-1997)</i>	<i>Instabilité des équipes dirigeantes (dès 1997)</i>	
CONTEXTE INTERNE	Le rapport des travailleurs aux ressources internes	<ul style="list-style-type: none"> - Conditions physiques de travail confortables, outil de travail adéquat,... - Paiement des salaires et avantages sociaux - Stabilité de l'équipe dirigeante 	<ul style="list-style-type: none"> - Conditions physiques de travail confortables, outil de travail adéquat,... - Paiement des salaires et avantages sociaux, sauf dans certaines provinces - Instabilité de l'équipe dirigeante 	<ul style="list-style-type: none"> - Conditions physiques de travail peu confortables, précaires, vétusté de l'outil de travail, etc. - Difficultés de l'entreprise pour payer à temps les salaires et certains avantages sociaux, etc. - Instabilité de l'équipe dirigeante
	Système de diffusion et de traitement de l'information	<ul style="list-style-type: none"> - L'information circule à temps de manière à être utilisée - Outil de GRH basé sur l'élaboration du bilan social, le tableau de bord, etc. - Effort d'optimisation de l'information. Les décisions sont justifiées sur base des indicateurs du tableau de bord 	<ul style="list-style-type: none"> - L'information circule à temps de manière à être utilisée - Outil de GRH basé sur l'élaboration du bilan social, le tableau de bord, etc. - Effort d'optimisation de l'information. Les décisions sont justifiées sur base des indicateurs du tableau de bord 	<ul style="list-style-type: none"> - La circulation de l'information n'est pas efficace - Outil de GRH basé sur une planification tous les trois ans (peu adapté à l'évolution du contexte) - Moyens de communication peu élaborés (organisation dominée par la rumeur)
	Approche temporelle de l'action/ haute direction	<ul style="list-style-type: none"> - Vision de gestion à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> - Vision de gestion à court terme 	<ul style="list-style-type: none"> - Vision de gestion à court terme
	Mode de coordination dans l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> - Direction Participative par Objectifs (D.P.O.) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.O. - Centralisation sélective de l'information 	<ul style="list-style-type: none"> - Centralisation de l'information vers le sommet stratégique
PROCESSUS	Acteurs au niveau du S.A.C. autour du dirigeant	<ul style="list-style-type: none"> - Bailleurs de fonds internationaux - Ministère de tutelle - Présidence 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de tutelle - Présidence - "Parrains" 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de tutelle - Présidence - "Parrains"
	Enjeux de pouvoir (autour du dirigeant)	<ul style="list-style-type: none"> - Crédibilité de la gestion au plan international et accès aux ressources (internationales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle de la marge de manœuvre sur la durée du mandat 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle de la marge de manœuvre sur la durée du mandat
CONTENU	Types de stratégies émises par les acteurs internes	<ul style="list-style-type: none"> - Alignement sur la politique de GRH interne (objectifs organisationnels et individuels complémentaires) 	<ul style="list-style-type: none"> - Stratégie "donnant-donnant" entre les dirigeants et les acteurs externes influents 	<ul style="list-style-type: none"> - Stratégie de survie - Stratégie d'accumulation
	Nature des pratiques de GRH	<ul style="list-style-type: none"> - Pratiques de GRH alignées sur les règles internes (politiques de GRH) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pratiques de GRH variables en fonction des enjeux de pouvoir en présence 	<ul style="list-style-type: none"> - Pratiques de GRH décalées des politiques de GRH

VII. 2. Analyse comparative des deux cas à partir des données quantitatives

Dans cette section, nous nous intéressons à l'analyse des données quantitatives pour chacun des deux cas. Nous procédons d'abord par le calcul des indicateurs économiques et financiers, notamment : les ratios de la productivité calculés par rapport au chiffre d'affaires et par rapport au volume de production. Ensuite, le calcul des indicateurs de GRH retenus, à savoir : le taux de recrutement, de formation, le turnover, etc. Nous terminons cette section par la comparaison des indicateurs économiques et financiers et ceux de GRH pour chacun des deux cas.

Il est nécessaire de noter que le but de cette analyse n'est pas de tester statistiquement les liens de corrélation ou de causalité entre différentes variables. Il s'agit au contraire de confronter l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs économiques et financiers par rapport aux indicateurs de GRH, de manière à vérifier la cohérence de l'interprétation que nous tirons des données qualitatives. Dans ce sens, seule la cohérence de notre interprétation est examinée à travers cette analyse.

VII. 2. 1. Calcul des indicateurs économiques et financiers à la SEGIT et à la SODISO

Les indicateurs économiques et financiers seront saisis à partir des deux ratios de productivité, à savoir : le rapport entre les effectifs et le chiffre d'affaires d'une part, et le rapport entre les effectifs et le volume de production d'autre part (Martory et Crozet, 2005). Le premier ratio permet de mesurer la part de contribution de chaque travailleur au chiffre d'affaires de l'entreprise, tandis que le deuxième ratio permet, quant à lui, de mesurer la part de contribution de chaque travailleur au volume de production globale. Le tableau n° 19 présente les résultats du calcul de ces deux ratios dans les deux entreprises, pour la période de 1987 à 2004.

En calculant le ratio de productivité sur base du rapport entre le chiffre d'affaires et l'effectif total du personnel dans les deux entreprises (de 1989 à 1995 : la période où nous disposons des données), nous constatons (tableau n° 19) que la part de la contribution du travailleur au chiffre d'affaires est élevée – variant de 19 à 37 % à la SODISO – comparativement à celle touchant la SEGIT qui varie de 2,5 à 6 %. En d'autres termes, en tenant compte de la taille de l'effectif du personnel dans les deux entreprises, la productivité des travailleurs de la SODISO est meilleure que celle de la SEGIT. En tenant compte des valeurs minimales, 100 travailleurs de la SODISO contribuent pour 19 % au chiffre d'affaires alors que 100 travailleurs de la SEGIT contribuent pour 2,5 % du chiffre d'affaires.

En observant les variations en pourcentage du ratio de productivité par rapport au chiffre d'affaires (tableau n°19), nous constatons que la SEGIT enregistre une baisse constante de son ratio de productivité par rapport à 1989 (prise comme année de base). Il représente respectivement 98,33 %, 41,66 %, 48,33 %, 90 %, 75 % et 55 % de son niveau de 1989. Alors qu'à la SODISO, l'évolution de ce ratio, pour les périodes où nous disposons de données, montre une augmentation constante, pendant la période de stabilité des dirigeants (1989-1996), et une baisse très remarquable pendant la période d'instabilité (1999 et 2000). Par rapport au niveau de 1989, il représente respectivement, d'une part 121,3 % en 1990, 114 % en 1991 et 192,7 % en 1995. D'autre part il représente 75,5 % et 54,6 % en 1990 et 2000.

En calculant le ratio de productivité sur base du rapport entre le volume de production et l'effectif total du personnel dans les deux entreprises (de 1987 à 2004), nous constatons (tableau n° 19) à partir de 1990 que les deux entreprises enregistrent des baisses de leur productivité liées au volume de production. Cette baisse est plus prononcée à la SEGIT qui enregistre des taux allant jusqu'à 57 % de baisse en 1992 et en 1994 (soit 43 % du niveau de productivité de

1989). Alors que cette baisse oscille entre 20 % et 4 % (soit 71,9 % et 96,3 % du niveau de productivité de 1989) à la SODISO, pendant la période de stabilité et régresse sensiblement pendant la période d'instabilité en franchissant la barre de 46 %, 42 % et 36 % respectivement entre 1999 et 2001. Ces indicateurs permettront de mieux apprécier l'évolution des indicateurs de GRH pendant la même période.

Tableau n° 19 : Synthèse des indicateurs comparés dans les deux entreprises (la SODISO et la SEGIT) de 1987 à 2004

		CALCUL DES INDICATEURS DE GESTION COMPARES ENTRE LA SODISO ET LA SEGIT																	
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ratio de productivité 1 (C.A./ effectif)	SEGIT	Nd	Nd	6,0	5,9	2,5	2,9	5,4	4,5	3,3	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
	SODISO	10,8	18,0	19,2	23,3	21,9	22,7	35,9	33,4	37,0	22,8	Nd	Nd	14,5	10,5	Nd	Nd	Nd	Nd
Variation Ratio 1 en %	SEGIT			100	98,3	41,6	48,3	90	75	55									
	SODISO			100	121,3	114	118,2	186,9	173,9	192,7	118,7			75,5	54,6				
Variation Ratio de productivité 2 (production/ effectif)	SEGIT	207,1	211,0	219,8	192,1	123,7	89,7	92,0	89,1	117,8	122,0	119,0	123,1	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
	SODISO	42972	49631	45443	41368	34327	30876	31839	35717	36955	34574	Nd	Nd	22946	24660	27621	Nd	Nd	Nd
Ratio 2 en %	SEGIT	100	101,9	106,1	92,8	59,7	43,3	44,4	43,0	56,9	58,9	57,5	59,4	-	-	-	-	-	-
	SODISO	100	115,5	105,8	96,3	79,9	71,9	74,1	83,1	86,0	80,5	-	-	53,4	57,4	64,3	-	-	-
		CALCUL DES INDICATEURS DE GRH – CAS DE LA SEGIT																	
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
INDICATEURS LIES AUX VARIABLES DE LA GRH (SEGIT)	Effectif (0)	18641	18109	17848	16853	16310	15708	15198	14896	14401	14067	13784	13467	13083	12899	12903	12966	12897	12665
	Entrées (1)	1522	463	359	649	457	57	26	76	128	247	257	245	Nd	230	684	642	145	29
	Sorties (2)	1275	1198	1197	958	824	764	645	359	498	538	540	512	Nd	504	870	402	347	379
	Différence 3=(1-2)	247	-735	-838	-309	-367	-707	-619	-283	-370	-291	-283	-267	Nd	-274	-186	240	-202	-350
	Turnover 4= (2/0)	6,84	(6,62)	(6,71)	(5,68)	(5,05)	(4,86)	(4,24)	(2,41)	(3,46)	(3,82)	(3,92)	(3,8)	Nd	(3,91)	(6,74)	3,1	(2,69)	(2,99)
	Formation (5)	1114	2576	2015	1767	1236	1295	444	447	980	977	863	1046	855	808	1352	2400	821	857
	Taux formation 6=4/0	5,98	14,22	11,29	10,48	7,58	8,24	2,92	3	6,81	6,95	6,26	7,77	6,54	6,26	10,48	18,51	6,37	6,77
	Taux recrutement 7=1/0	8,16	2,56	2,01	3,85	2,8	0,36	0,17	0,51	0,89	1,76	1,86	1,82	Nd	1,78	5,3	4,95	1,12	0,23
		CALCUL DES INDICATEURS DE GRH – CAS DE LA SODISO																	
		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
INDICATEURS LIES AUX VARIABLES DE LA GRH (SODISO)	Effectif (0)	3358	3357	3526	3550	3998	4265	4163	4036	3935	3936	3969	4002	4495	4656	4573	4629	4641	4659
	Entrées (1)	115	180	298	136	577	369	36	23	45	74	129	132	593	307	51	171	118	126
	Sorties (2)	161	181	129	112	129	102	138	150	146	73	96	99	100	146	134	115	106	108
	Différence 3=(1-2)	-46	-1	169	24	448	267	-102	-127	-101	1	33	33	493	161	-83	56	12	18
	Turnover 4= (2/0)	(4,79)	(5,39)	3,66	3,15	3,23	2,39	(3,31)	(3,72)	(3,71)	1,85	2,42	2,47	2,22	3,14	(2,93)	2,48	2,28	2,32
	Formation (5)	1080	727	992	931	720	370	824	980	644	736	785	697	468	461	506	801	1281	1149
	Taux formation 6=4/0	32,16	21,66	28,13	26,23	18,01	8,68	19,79	24,28	16,37	18,7	19,78	17,42	10,41	9,9	11,06	17,3	27,6	24,66
	Taux recrutement 7=1/0	3,42	5,36	8,45	3,83	14,43	8,65	0,86	0,57	1,14	1,88	3,25	3,3	13,19	6,59	1,12	3,69	2,54	2,7

Remarque : Nous calculons le % de Ratio de productivité 1 à partir de l'année 1989 dans le but de faciliter la comparaison des données. Il s'agit là d'une mesure de variation relative.

VII. 2.2. Calculs des indicateurs de GRH à la SEGIT et à la SODISO

Les indicateurs de GRH seront analysés à travers l'évolution de la configuration générale du personnel, c'est-à-dire :

1. l'évolution des différentes catégories du personnel
2. le rapport entre l'effectif total et :
 - i. le nombre d'entrées
 - ii. le nombre de formés
 - iii. les promotions annuelles
3. et enfin le turnover.

Le turnover est un indicateur de GRH qui renseigne sur le nombre de salariés partis et arrivés au cours d'une période donnée par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. Un turnover excessif peut signifier, soit que le travail est particulièrement éprouvant, soit qu'il existe une mauvaise atmosphère de travail qui pousse les salariés au départ.

Deux constats peuvent être soulignés sur les indicateurs de GRH dans ces deux entreprises :

- 1 Le premier constat porte sur l'évolution de la configuration générale de la structure des effectifs du personnel dans les deux entreprises.

Nous constatons (tableau n°10 au chapitre V) une tendance à la diminution de la taille de l'effectif du personnel à la SEGIT en 2004. Celle-ci représente 68 % du niveau des effectifs de 1987. Cette diminution touche principalement la catégorie des exécutants qui représente, en 2004, 28 % du niveau des effectifs de 1987. Nous constatons un mouvement inverse pour les autres catégories (agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants). En 2004, la SEGIT enregistre (par rapport à son niveau de 1987) une augmentation de

162 % pour son effectif de cadres dirigeants, de 147 % pour son effectif de cadres et de 16 % pour son effectif d'agents de maîtrise (soit l'indice 268, 247 et 116 dans le tableau n°10).

La SODISO enregistre une tendance vers un accroissement de son effectif de 39 % (soit l'indice 139 dans le tableau n° 15 au chapitre VI) en 2004 par rapport à l'année de référence 1987. Cet accroissement de l'effectif total est d'environ 17 % pendant la période de stabilité des dirigeants. Il atteint une augmentation moyenne de 37 % pendant la période d'instabilité des dirigeants. Quant à l'évolution de ses effectifs par catégorie hiérarchique, nous observons une tendance vers la stabilisation de la configuration du personnel pendant la période de 1993 à 1997 avec une augmentation stabilisée autour de 50 % pour les cadres de direction, 54 % pour les cadres, 92 % pour les agents de maîtrise et une diminution de 25 % pour les exécutants. Pendant la période d'instabilité des dirigeants, nous constatons en 2004 (tableau n°15) une augmentation de 130 % des cadres dirigeants par rapport à 1987, de 243 % pour les cadres, de 132 % pour les maîtrises et une diminution de 44 % pour les exécutants.

2 Le deuxième constat porte sur l'évolution des taux de recrutement et de formation, et sur le turnover.

Le taux de recrutement et le taux de formation mesurent respectivement l'importance accordée au recrutement ou à la formation par rapport au total des effectifs dans l'entreprise, alors que le turnover renseigne sur le nombre de salariés partis et arrivés au cours d'une période donnée par rapport à l'effectif moyen pendant la même période. En nous référant au tableau n° 19, nous constatons en 2004 que la SEGIT enregistre un taux de formation autour de 6,77 % de l'ensemble de son personnel, un taux de recrutement de 0,23 % pour l'ensemble de son personnel, contre un taux de formation de 24,66 % et un taux de recrutement de 2,7 % pour la SODISO.

Le turnover est largement négatif à la SEGIT, ce qui signifie que le nombre de départs est supérieur à celui des arrivées. Cependant ce turnover est très faible, c'est-à-dire qu'il varie entre 6 et 2 % de l'ensemble du personnel. Le même constat est élaboré pour la SODISO, le turnover variant entre 5 et 1 % bien qu'il soit largement positif, c'est-à-dire que le nombre des entrées est supérieur à celui des sorties. L'analyse du turnover dans les deux entreprises permet de supposer que la SODISO est attrayante pour son personnel par rapport à la SEGIT. Cependant, le faible niveau du turnover à la SEGIT (essentiellement négatif) est assez étrange car l'on pouvait s'attendre à ce que le turnover dans cette entreprise soit plus élevé à cause des difficultés de paiement des salaires, de remboursement des frais médicaux, etc., qui pousseraient les salariés à démissionner ou à trouver d'autres opportunités. Ce faible niveau de turnover s'explique, d'après nous, par l'absence d'autres opportunités d'emploi sur le marché du travail, c'est-à-dire une des formes des incertitudes de l'environnement africain (difficile accès à la ressource *emploi*).

VII. 2. 3. Analyse proprement dite des données quantitatives

a) Cas de la SEGIT

En examinant les indicateurs de gestion, nous constatons que la SEGIT affiche (tableau n°11, au chapitre V) une régression de son chiffre d'affaires (celui-ci représente, en 1995, 44,7 % de son niveau de 1989), ainsi qu'une régression de son ratio de productivité par rapport au chiffre d'affaires (tableau n°19) : c'est-à-dire que la contribution des salariés au chiffre d'affaires, qui était de 6 % en 1989, est passée à 3,3 % en 1995. La SEGIT connaît aussi une régression de son volume de production (tableau n°12, au chapitre V) : celui-ci représente 43,95 % en 1995, 44,1 % en 2003 et 54,5 % en 2005 par rapport à son niveau de 1987. Quant au ratio de productivité lié au volume de production (tableau n°19), il enregistre aussi une baisse de l'ordre de 43 % en 1994 et de 59,4 % en 1998 par rapport à l'année 1987. Cela veut dire concrètement que la contribution d'un travailleur

au volume général de production, qui était de 207 unités par agent en 1987, est descendue à 89 unités par agent en 1994 puis à 123 unités par agent en 1998.

Il découle de cet examen que les indicateurs économiques et financiers analysés montrent une réelle baisse de productivité et du chiffre d'affaires de la SEGIT pour la période considérée. Cependant, il est nécessaire de vérifier si les indicateurs de GRH prennent en compte l'évolution de la nature des indicateurs économiques et financiers de l'entreprise. Si les indicateurs économiques et financiers enregistrent une baisse alors que les indicateurs de GRH évoluent dans le sens contraire, nous pouvons confirmer ou infirmer la nature de l'interprétation que nous menons sur les pratiques et les politiques de GRH à la SEGIT et à la SODISO.

En recourant aux tableaux 19, 11 et 12, nous constatons qu'au moment où la situation économique de la SEGIT se dégrade considérablement, le nombre des cadres dirigeants (tableau n° 10) est passé de l'indice 100 en 1987 à l'indice 262 en 2004. Le nombre de cadres a augmenté aussi, passant de l'indice 100 à l'indice 247, alors que le nombre des agents de maîtrise a augmenté de l'indice 100 à l'indice 116 au moment où le nombre des exécutants a considérablement diminué, soit de l'indice 100 à l'indice 28. Cette information montre qu'une part importante de promotions a été accordée, compte tenu du fait que le taux de recrutement (tableau n° 19) est faible et ne dépasse pas 5.4 % à partir de 1989.

Pourtant, lors de nos enquêtes qualitatives, les acteurs affirment que les mécanismes formels de promotion sont presque non opérationnels. À titre d'exemple, la cotation annuelle est jugée inutile car elle ne conduit pas nécessairement à une promotion basée sur les mérites ou la compétence. Le turnover est aussi faible, c'est-à-dire qu'il représente environ 6 à 3 % des départs de salariés au cours d'une année (tableau n°19). Cette situation contraste, comme nous l'avons déjà signalé, avec les difficultés internes de l'entreprise qui auraient

normalement pu pousser les salariés à chercher d'autres possibilités d'emplois.

Un autre élément à signaler concerne le vieillissement de l'outil de production à la SEGIT. En 1999 l'entreprise enregistre, pour la catégorie A⁵², seulement 82 unités fonctionnelles sur un parc d'origine (vers 1959) d'environ 1.126 unités. Alors que, pour la catégorie B, sur un parc d'origine de 157 engins, seuls 24 étaient encore fonctionnels en 1999. Les unités fonctionnelles ont une moyenne d'âge d'environ 30 à 40 ans de service.

Un autre élément important à remarquer est qu'il existe un lien entre le changement de l'équipe de dirigeants et l'accroissement des effectifs dans le poste d'encadrement.

Ainsi la SEGIT a connu, de 1987 à 2004, 8 changements de dirigeants. En 1988, le changement de dirigeants s'accompagne d'une augmentation de 27 % des effectifs de cadres dirigeants. Cette augmentation est de respectivement 45 %, 90 % et 118 % en 1991, 1992 et 1997, périodes correspondant aux changements de l'équipe dirigeante.

Cette analyse montre que la dégradation de la situation économique de la SEGIT ne s'accompagne pas de décisions de GRH conséquentes, visant à maintenir l'équilibre économique et financier de l'entreprise. Dans ce sens, nous confirmons l'interprétation de l'analyse qualitative selon laquelle il existe une incohérence, à la SEGIT, entre les indicateurs économiques et financiers et les décisions de GRH. En d'autres termes, il y a décalage entre la situation économique et financière de l'entreprise, et la nature des décisions de GRH prises sur la même période. Sur ce point, l'instabilité des dirigeants, les stratégies de l'auto sécurisation, expliquent l'incohérence entre les indicateurs de gestion interne et les pratiques de GRH.

⁵² Dans le but de garder l'anonymat de l'entreprise nous remplaçons les différentes dénominations des unités de l'entreprise par les termes *catégorie A, B, etc.*

b) Cas de la SODISO

1 La période de stabilité de l'équipe dirigeante

En examinant les données sur l'évolution du chiffre d'affaires (tableau n°14, au chapitre VI) de la SODISO, pendant la période de 1987 à 1995, nous constatons qu'il a connu un réel accroissement, passant de l'indice 100 en 1987 à l'indice 214 en 1995, soit une augmentation de 114 %. Quant au volume de production (tableau n°16, au chapitre VI), il augmente respectivement de 15, de 11 et de 1 % entre 1988 et 1990. Il régresse ensuite de 5 et 9 % entre 1991 et 1994 pour finalement augmenter de 0,7 % en 1995. Nous remarquons cependant que le ratio de productivité (tableau n°19) lié au volume de production augmente entre 1988 et 1989 de 15.8 et 5.8 %, puis diminue entre 1990 et 1995 de 28.1 (l'indice 71.9) à 2.7 (l'indice 96.3) %. En même temps, l'entreprise a augmenté sa capacité de production, passant de 87 à 93 unités en 1995.

En confrontant les indicateurs économiques et financiers analysés aux indicateurs de GRH (tableaux 14, 15, 16 et 19), nous constatons une augmentation de 17 % pour le total des effectifs du personnel entre 1989 et 1996. Les postes de cadres et de cadres dirigeants connaissent une augmentation d'environ 50 % entre 1987 et 1995 avec une nette stabilité (stagnation) dans leur évolution entre 1993 et 1996, période caractérisée par une régression du ratio de productivité lié au volume de production à la SODISO.

En examinant le taux de recrutement, de formation et de turnover pour la période de stabilité des dirigeants à la SODISO (tableau n°19), nous constatons que le turnover est positif entre 1989 et 1992, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées que de départs. Cependant, lorsque les indicateurs économiques et financiers se dégradent (entre 1993 et 1995), la SODISO connaît un turnover négatif, c'est-à-dire que le nombre d'entrées est inférieur à celui des départs. Le taux de recrutement pendant cette période représente moins de 2 % de

l'effectif total. Ce qui pourrait signifier qu'il y a là une maîtrise des coûts à la suite de la dégradation des indicateurs de gestion.

On remarque aussi que pendant cette période de dégradation des indicateurs de gestion, la SODISO accorde toujours une importance remarquable à la formation. Celle-ci touche respectivement 19,79 %, 24,28 % et 16,37 % des effectifs en 1993, 1994 et 1995. Cette analyse tend à montrer que pendant la période de stabilité de l'équipe dirigeante, la SODISO affiche une cohérence entre les indicateurs économiques et financiers analysés et les pratiques effectives de GRH. Dans ce sens, nous confirmons l'interprétation de l'analyse qualitative selon laquelle la stabilité du mandat (vue comme l'une des manières de matérialiser le faible niveau de l'incertitude pour les dirigeants) est un facteur qui favorise la cohérence entre les indicateurs de gestion et les pratiques de GRH.

2 La période de l'instabilité de l'équipe dirigeante

Ayant déjà analysé dans le point précédent le rapport des indicateurs pendant la période de stabilité des dirigeants à la SODISO, nous abordons à présent l'analyse des rapports des indicateurs pendant la période d'instabilité des dirigeants (1997-2004).

En examinant les indicateurs économiques et financiers pour la SODISO de 1997 à 2004, nous remarquons que les données disponibles de 1998 et 1999 montrent une diminution considérable du chiffre d'affaires (tableau n°15) par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires entre 1988 et 1996 (cette moyenne se situe autour de 89.000.000 USD) alors qu'elle retombe à 65.065.000 en 1999 et 48.883.600 en 2000. Nous constatons aussi que de 1997 à 2004, la SODISO a connu quatre changements de ses dirigeants (tableau n°15). Nous faisons aussi la même remarque au sujet des données de la production qui accuse une régression entre 1999 et 2001 (période où nous disposons des données) par rapport au niveau moyen pendant la période de stabilité des dirigeants.

D'autre part, en examinant les indicateurs de GRH, nous remarquons que la configuration générale de la structure du personnel a subi une réelle métamorphose (tableau n°15), proche de la description que nous avons élaborée pour la SEGIT. Les effectifs des cadres dirigeants ont augmenté de 80 % par rapport à la moyenne pendant la période de stabilité. Ils représentent en 2004 une augmentation de 130 % par rapport à 1987. Quant à l'effectif des « cadres », il a aussi augmenté d'environ 150 % par rapport à la moyenne durant la période de la stabilité des dirigeants, soit de 243 % par rapport à l'année 1987. Il est même important de noter qu'en 2004, l'effectif des exécutants (1126) avoisine celui des cadres (1176). Cette modification de la configuration s'accompagne d'un turnover positif (tableau n°19) et d'un taux de recrutement variable entre 1 et 13 % pendant la période observée (1997 à 2004), qui contrastent avec les données des indicateurs de gestion en régression. En d'autres termes, les données disponibles montrent que la dégradation de la situation économique et financière de l'entreprise ne modifie pas la nature des décisions de GRH prises à la SODISO. Alors que l'entreprise connaît une dégradation de sa situation, les dirigeants ont continué à prendre des décisions conduisant à l'alourdissement des charges du personnel (plus des cadres dirigeants, des cadres que des exécutants, etc.)

En définitive, l'analyse des données quantitatives a permis de conforter l'interprétation que nous avons élaborée à partir des données qualitatives. En effet, nous remarquons que les périodes de l'instabilité des dirigeants dans les deux entreprises sont accompagnées par une incohérence entre les indicateurs de GRH et les indicateurs économiques et financiers. À titre d'exemple, alors que les deux entreprises, pendant la période de l'instabilité des dirigeants, enregistrent de baisses au niveau des ratios de productivité, elles modifient considérablement la configuration générale du personnel par l'augmentant du nombre des cadres dirigeants et des cadres sans aucun investissement technologique substantiel pour adapter le niveau de la production générale. Ceci confirme les opinions recueillies auprès des acteurs, concernant les jeux de pouvoir basés sur des règles externes à la bonne gestion de l'entreprise.

VII. 3. Pertinence des concepts “accès aux ressources – incertitudes – jeux de pouvoir” face aux évidences empiriques

Nous proposons de vérifier la pertinence des concepts “accès aux ressources – incertitudes – jeux de pouvoir” à partir de l’examen de quelques éléments de la littérature en sciences humaines en Afrique. Cette analyse permet d’enrichir l’étendue des indicateurs associables aux concepts que nous mobilisons

VII. 3. 1. Éléments empiriques liés à l’importance des concepts “accès aux ressources et jeux de pouvoir” dans le contexte africain

Plusieurs études empiriques menées sur le contexte africain abordent la question de l’accessibilité des ressources et des jeux de pouvoir entre les acteurs en Afrique, bien qu’utilisant des concepts différents. Nous proposons d’illustrer cela à partir de l’analyse de Bayart (1989) sur “la politique du ventre”, conçue comme l’une des manifestations de la faillite de l’État en Afrique, ainsi qu’à partir de l’analyse de Verhaegen sur les conditions du blocage des forces productrices au Zaïre.

Bayart écrit (1989 : 282, 285) :

« C’est à partir des réseaux politiques (partis politiques) que les entrepreneurs politiques s’insèrent dans les structures du pouvoir pour s’emparer d’une fonction clé pouvant commander l’accès à de nombreuses ressources sociales et économiques. (...) La lutte d’influence consiste essentiellement à user de tous les moyens pour bâtir sa réputation et asseoir son prestige et son autorité aux dépens des autres, au mépris de la vérité et de la justice. Dans les organisations politiques, l’administration, etc., on pratique la lutte d’influence soit pour accéder ou se maintenir à des postes de responsabilité, soit pour instaurer et consolider son pouvoir personnel... La position conquise de haute lutte, fût-elle relativement subalterne, autorise en outre une accumulation

matérielle minimale susceptible d'être redistribuée au gré de véritables "stratégies oblatives" dans le but de contenter et d'accroître sa clientèle. »

Pour Verhaegen (1983), deux mécanismes expliquent les conditions du blocage des forces productrices au Zaïre et ce sont l'impérialisme de pillage et l'hégémonie d'une bourgeoisie parasitaire et compradore :

« Fondé sur l'appropriation de tout le pouvoir politique au sommet, le système fonctionne par délégation de monopoles successifs jusqu'au policier au carrefour, au douanier à son poste frontière, au fonctionnaire qui délivre des licences ou des quotas et au commerçant qui a le monopole de l'importation du maïs en provenance de l'Afrique du Sud. Chaque agent à partir de la position de pouvoir administratif ou de monopole commercial qui lui a été déléguée, peut exercer sa capacité de prélèvement ou de détournement dans la mesure où il maintient la rareté dans le secteur qu'il contrôle. En contrepartie du monopole ou de la parcelle de pouvoir qui lui a été concédé par l'échelon supérieur, chaque agent économique est tenu à la docilité politique. »

L'accessibilité des ressources est ainsi abordée comme un mécanisme de pouvoir entre acteurs, même si la littérature en sciences humaines en Afrique aborde ce mécanisme de pouvoir à partir de notions telles que la corruption, le clientélisme, le népotisme, etc., difficilement opérationnelles dans une recherche en sciences de gestion.

VII. 3. 2. Éléments empiriques liés à l'importance des concepts "accès aux ressources et incertitudes"

D'autres études insistent sur le lien entre accessibilité des ressources et incertitudes en Afrique. Nous passons en revue les analyses de Trefon (2004) et Nzeza (2004) à ce sujet.

Trefon écrit (2004 : 22) :

« La crise multiforme qui, dans la période post-Mobutu a mis la presque totalité des Kinois à genoux. [...] Les Kinois ont élaboré des systèmes de solidarité pragmatiques afin de compenser l'échec de l'État. Une implication politique de cette multiplication des réseaux de solidarité est le dédouanement dont bénéficient les autorités qui ne doivent se justifier de quoi que ce soit : en effet, la dépendance à l'égard de ces réseaux a remplacé en grande partie la dépendance du citoyen à l'égard du gouvernement. »

Nzeza (2004) parle à ce sujet du phénomène de la "coop" comme d'une des manifestations de la solidarité du désespoir. Elle exprime l'idée qu'un individu en quête d'argent recourt à la débrouille pour résoudre ses problèmes de survie quotidienne, ce qui témoigne de la difficulté d'accéder formellement aux ressources pour la survie :

« Le Kinois transforme tout ce qui comporte la plus infime parcelle de valeur, ou est perçu comme tel, en un bien de consommation convoité. Le mobilier de bureau, les équipements de laboratoire, une fourchette ou une cuillère dans un nganda (restaurant), les câbles téléphoniques, les barres de fer incorporées dans les murs en ciment, les ampoules dans les lieux publics ou dans les parcelles privées, etc., peuvent faire l'objet d'une "coop" » (Nzeza, 2004 : 35).

L'analyse de Trefon (2004) et de Nzeza (2004) montre comment les incertitudes liées à la précarité de la vie n'accordent pas d'alternatives aux acteurs sinon que les uns dépendent des autres. Il ne s'agit pas d'une dépendance comparable à celle de la société

traditionnelle mais plutôt une dépendance économique de survie dans un monde où le rapport à l'emploi s'est substitué à celui de la solidarité traditionnelle. Ainsi, le fait que les gens dépendent fortement les uns des autres ne les empêchent pas d'avoir développé une réelle expertise en matière de débrouille individuelle. La débrouille s'explique par l'âpreté de la vie (Trefon, 2004 : 23). Cette âpreté de la vie explique, selon Nzeza (2004), pourquoi les intérêts individuels ont supplanté les intérêts collectifs. Cependant, comme l'argumente De Herdt (Cité par Trefon, 2004 : 23), le sens de la solidarité varie selon le pouvoir d'achat du ménage. Ces incertitudes sont de différentes sortes, elles touchent souvent la capacité des acteurs à se nourrir ou à se loger. Trefon (2004) montre que la moitié des Kinois ne mangent qu'une seule fois par jour et un quart d'entre eux ne mangent qu'une fois tous les deux jours. Ces incertitudes poussent certaines familles à privilégier la stratégie de la solidarité avec les membres de la famille à l'étranger.

Trefon (2004 : 25) écrit :

« Le phénomène d'émigration relève de plus en plus d'une stratégie familiale de diversification du risque et est un moyen d'améliorer le niveau de vie des familles, au prix de leur fragmentation géographique. La volonté de migrer est devenue une véritable idée fixe au sein des familles kinoises, pour lesquelles tout migrant est une source espérée de dollars et d'euros. Ainsi, la légendaire débrouillardise kinoise est-elle également un phénomène qui s'exporte. Toutefois, dans les faits, ces migra-dollars servent surtout à maintenir le quotidien des ménages. »

VII. 3. 3. Éléments empiriques liés à l'importance des concepts "accès aux ressources – jeux de pouvoir – incertitudes"

Nous proposons ici de prendre un exemple de Bayart (1989) sur un cas tiré du contexte des organisations en République Démocratique du Congo. Ce cas permet de mieux illustrer la pertinence des concepts

“accès aux ressources – jeux de pouvoir – incertitudes” retenus à partir de nos analyses de cas.

Bayart se propose de comprendre pourquoi la Force Aérienne Zaïroise (FAZA) a été littéralement vidée de sa substance du fait des ponctions auxquelles s’est livré son encadrement. Il se sert du témoignage d’anciens officiers pour reconstituer le processus de la dégradation de la FAZA qu’il montre comme une des manifestations de la *politique du ventre* en Afrique.

« D’abord le personnel navigant avait transformé la FAZA en une compagnie de transport aérien, pratiquant des tarifs inférieurs de moitié à ceux de la société nationale : Air-Zaïre. Avec l’argent ainsi gagné, ils achetaient à bas prix dans l’intérieur du pays des denrées alimentaires qu’ils revendaient deux à trois fois plus cher à leur retour à Kinshasa, où le coût de la vie était beaucoup plus élevé. Avec ce nouveau système de commerce né au sein de la force aérienne, le personnel navigant avait trouvé une énorme ressource financière. Cependant, les agents de la maintenance virent d’un mauvais œil ces profits dont ils étaient écartés et négligèrent l’entretien des avions, ce qui provoqua à l’époque de nombreux accidents et causa beaucoup de morts dans la famille des navigants techniques militaires. Finalement, devant tant d’incertitudes et dans la crainte d’effectuer des missions à bord d’appareils qui ne pardonnaient plus, certains commandants de bord prirent conscience de la grave situation qui ne cessait d’empirer sous leurs yeux et commencèrent à proposer au personnel au sol de trouver des passagers pour leur compte afin de gagner ne fût-ce qu’une petite somme quotidienne. C’est ainsi qu’avec ce système, on pouvait voir décoller plusieurs fois par jour de Kinshasa de nombreux avions ayant à leur bord des passagers clandestins (environ deux sur cinq). En effet, pour pallier le mauvais traitement social infligé à tous les niveaux, il fallait bien trouver une solution en se servant de son métier ou de son milieu de travail et en provoquant ainsi involontairement la ruine de la nation. Ceux qui avaient droit à voler à bord des avions militaires n’arrivaient même plus à trouver de place et, pour en avoir une, ils

durent, comme les civils, payer une certaine somme, plus modeste d'ailleurs en raison de leur qualité de militaire (...) Cette solide solidarité Air-Sol aviva la jalousie de la chasse, de facto exclue de l'alliance qui existait entre les transporteurs. Les pilotes commencèrent à vendre les pièces de rechange des avions et ils furent vite imités. [...] Finalement, la flotte ne fut bientôt plus en état de voler. Le désarroi s'installa au sein de la FAZA soudain dépourvue de ses revenus annexes. Il fallait donc trouver un système de compensation. Ce fut vite chose faite et tous les matins, pilotes et mécaniciens arrivèrent à la base et remorquèrent deux avions jusqu'au distributeur de l'Air-Zaïre pour le ravitaillement complet. Une fois le plein terminé, ils ramenaient les avions dans le hangar pour vider tous les réservoirs. La première clientèle de ces petites opérations ne fut autre que les épouses des militaires du camp d'entraînement CETA qui leur achetaient le carburant deux fois moins cher le litre et allaient le revendre au prix de la station dans les zones de Masina et Kimbaseke [...] Cette pratique de vente ne tarda pas à devenir officielle vis-à-vis des chefs car tout se déroulait à visage découvert : tous les jours, à l'entrée principale de la base aérienne, des fûts vides, de grands bidons et des récipients de tout genre sous les regards jaloux des gardes qui, sans corruption, n'auraient jamais laissé passer ces nombreux clients qu'ils aidaient même à transporter les fûts dans le hangar et même jusqu'à la sortie. » (Bayart, 1989 : 288-290)

Cette analyse de Bayart nous indique comment les incertitudes liées aux enjeux de survie poussent les acteurs à réinventer leur ordre, notamment à travers différentes stratégies.

Ce cas montre d'abord comment les incertitudes quant à l'accessibilité des salaires, et quant à une meilleure politique sociale, ont poussé les pilotes de la FAZA à transformer l'usage des avions à des fins individualistes ⁵³. Les rapports de pouvoir entre les pilotes et

⁵³ Voir le reportage de Joël Bruandet : *L'Afrique sur la liste noire*, Magazine Complément d'enquête, France 2.

les mécaniciens (personnel au sol) ont permis à ces derniers d'être associés au droit de proposer des candidats au voyage et de gagner aussi quotidiennement une somme d'argent. Le conflit entre les incertitudes d'accès aux ressources, à la base des stratégies individualistes, et les objectifs de l'organisation, a contribué à la dégradation et à la diminution du flux des avions à la FAZA.

VII. 4. Conclusion du chapitre

La comparaison des résultats des deux entreprises étudiées (la SODISO et la SEGIT) a permis de démontrer qu'il existe une différence dans la manière dont les deux entreprises offrent à leurs travailleurs des possibilités d'accès aux ressources internes et externes. La SODISO garantit un paiement régulier des salaires de ses travailleurs, une maintenance de l'outil de production, ainsi qu'une véritable attention accordée à la formation, considérée comme un outil d'accompagnement du changement et d'harmonisation des méthodes de gestion entre différentes succursales. Alors qu'à la SEGIT, les acteurs éprouvent des incertitudes pour accéder aux ressources internes. Ces incertitudes favorisent l'émergence de diverses stratégies d'accumulation, de survie, de recours aux "parrains", etc.

L'explication que nous dégageons de notre analyse permet d'offrir une grille d'interprétation différente des grilles de lecture dominantes. À titre d'exemple, le gouvernement de la R.D.C associe souvent les mauvaises performances des entreprises publiques à l'inefficacité des gestionnaires. Les solutions préconisées se limitent souvent à envisager le changement des équipes dirigeantes. Pour les dirigeants de ces entreprises, les mauvaises performances de leurs entreprises sont surtout liées à la nature décousue des relations de pouvoir avec les acteurs du monde politique, notamment le gouvernement. Ce dernier contribue souvent à l'alourdissement des charges des entreprises publiques : réquisitions des véhicules, paiement ou prise en charge du paiement de carburant, des missions

au bénéfice des Ministères de tutelle, etc. Pour d'autres analystes, les mauvaises performances sont aussi liées au rôle du syndicat dans les négociations et la mise en place des conventions collectives budgétivores. Ces différentes grilles d'analyse ne sont pas incorrectes, même si elles sont souvent mobilisées dans une approche monodimensionnelle qui néglige la compréhension du système d'action collective.

Ce chapitre a permis de mieux comprendre l'origine de la différence entre les pratiques et les politiques de GRH à la SODISO et à la SEGIT en mobilisant les éléments à la fois des contextes externe et interne, du processus d'interaction des acteurs et du contenu. Ainsi, dans un même contexte culturel et institutionnel, la SODISO et la SEGIT enregistrent des pratiques de GRH différentes. Les contextes institutionnel et culturel n'agissent qu'indirectement sur les pratiques des acteurs, en fonction de la capacité de l'entreprise à assurer un meilleur accès aux ressources du contexte interne. En d'autres termes, l'attention de la direction sur le contexte interne permet de mieux cerner, et partant de canaliser, le niveau de porosité de l'organisation et la nature des pratiques des acteurs. Ainsi, contrairement aux analyses de la littérature qui conçoivent l'efficacité des organisations en Afrique comme le résultat d'une adaptation des méthodes de gestion aux contraintes culturelles et institutionnelles du contexte africain, nous proposons, pour notre part, non pas d'adapter les méthodes de gestion aux spécificités culturelles et institutionnelles africaines, mais plutôt de gérer les incertitudes internes des travailleurs de manière à ce qu'ils se concentrent essentiellement sur les objectifs de l'organisation. Nous expliquons l'importance de cette proposition à travers la présentation d'un modèle d'analyse contextualiste, que nous développons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE VIII

PROPOSITION D'UN MODELE « CONTEXTUALISTE » POUR L'ANALYSE DES ORGANISATIONS EN AFRIQUE

Ce chapitre se propose de faire usage des résultats de l'analyse de nos deux cas pour construire un modèle d'analyse des organisations. Celui-ci doit être capable d'expliquer la relativité de l'influence du contexte culturel et institutionnel sur les pratiques des acteurs dans les organisations en Afrique.

L'intérêt porté au contexte africain s'explique par la faiblesse des études empiriques qui y sont menées, mais surtout par la particularité des environnements institutionnel et culturel, différents de ceux d'Occident. Dans ce sens, l'analyse des organisations en Afrique est susceptible d'enrichir la connaissance dans le domaine des sciences de gestion. Le modèle que nous proposons se veut une tentative vers cet enrichissement théorique.

Ce chapitre aborde quatre sections. Dans la première section, nous construisons notre modèle d'analyse à partir des résultats des deux cas. Dans la seconde, nous revisitons la comparaison de ces deux cas à partir de notre modèle d'analyse. Dans la troisième section, nous discutons de l'apport de notre modèle par rapport à d'autres modèles de la littérature. Et enfin, dans la dernière section nous abordons les limites et l'originalité de notre modèle d'analyse, ainsi que les pistes concrètes en matière de management des organisations en Afrique, notamment la GRH.

VIII. 1. Construction d'un modèle d'analyse des organisations en Afrique

Deux principales raisons justifient que nous cherchions à proposer un modèle d'analyse pour les organisations en Afrique :

1. La première raison est basée sur le constat que les modèles explicatifs dominants dans la littérature de gestion en Afrique (les approches culturaliste et institutionnaliste) aboutissent à des grilles de lecture globalisantes (réductionnistes) incapables de prendre en compte des éléments qui font la spécificité de chaque organisation. Notre modèle doit être capable d'expliquer l'hétérogénéité des pratiques d'acteurs au sein d'un même contexte culturel et institutionnel.
2. La deuxième raison est que les modèles explicatifs dominants (dans la littérature de gestion en Afrique) sont souvent construits à partir d'études de cas uniques, souvent ceux d'entreprises africaines peu performantes, rendant ainsi problématiques les généralisations sur l'ensemble des organisations en Afrique.

Notre proposition est de dire que les approches culturelles et institutionnelles de gestion en Afrique, peuvent être pertinentes lorsque l'on envisage une analyse en termes de comparaison internationale. Elles deviennent peu pertinentes lorsque l'on veut comprendre les spécificités locales de chaque entreprise dans un même contexte culturel ou institutionnel. Il est donc nécessaire de construire un modèle d'analyse approprié à cette fin.

Le modèle que nous construisons s'articule autour de la démarche d'analyse contextualiste basée sur le pluralisme explicatif (Brouwers et al, 1997 ; Nizet et Pichault, 2000). Le contextualisme permet de mobiliser plusieurs approches théoriques autour des trois

dimensions d'une même réalité : le "contexte", le "processus" et le "contenu".

Notre modèle se présente comme l'articulation de trois éléments internes et externes à l'organisation (voir les figures nos 12 et 13). Il s'agit d'abord de la nature du rapport de l'acteur à son contexte (interne et externe), ensuite de la nature des jeux et des enjeux de pouvoir entre acteurs, et enfin de la pluralité des règles et des routines découlant de la combinaison des deux premiers éléments.

Alors qu'une bonne partie de la littérature de gestion en Afrique présente le contexte externe de l'organisation comme un bloc monolithique qui contraint les acteurs et influence la nature de leurs pratiques de manière indifférenciée, notre modèle montre comment un même contexte externe peut avoir une influence différente sur deux acteurs situés dans deux organisations de même nature au sein d'un même environnement.

Deux principales questions sont à la base de la constitution du modèle analytique :

- Comment faut-il prendre en compte la relativité de l'influence du contexte (interne et externe) sur les pratiques des acteurs ?
- Comment cette prise en compte de la relativité du contexte peut-elle être intégrée, combinée avec d'autres dimensions de la démarche contextualiste : le contenu et le processus ?

Pour y répondre, nous nous servons des résultats de l'analyse de deux cas, la SODISO et la SEGIT. Le constat posé à partir de ces deux cas montre que l'influence relative des contextes interne et externe sur les pratiques des acteurs dépend essentiellement de la manière dont ceux-ci accèdent aux ressources de leur contexte. Deux possibilités peuvent être identifiées. Soit l'acteur accède facilement

aux ressources de son contexte (interne ou externe), et dans ce cas il ne se pose pas de problème d'accès, soit les conditions structurelles ou relationnelles de son contexte constituent des barrières qui l'en empêchent, et dans ce cas il éprouve de l'incertitude à cet égard.

Rappelons encore le sens et la typologie que nous établissons par rapport à ce concept "ressource". La ressource est envisagée comme un moyen d'action, un bien tangible ou intangible dont l'acteur a besoin pour atteindre un objectif. Dans ce sens, nous avons montré que la ressource peut être liée à un contexte interne ou à un contexte externe.

Nous avons distingué trois types des ressources, dont deux au niveau du contexte interne et une au niveau du contexte externe.

Au niveau interne, nous avons distingué :

- les ressources financières : salaires, avantages divers, etc.
- les ressources de sécurité interne : promotion, formation, compétence, durée du mandat, etc.

Au niveau externe, nous avons distingué les ressources de sécurité externe : logement, frais de scolarité, nourriture, etc.

Notre modèle recourt d'abord à la notion d'accessibilité des ressources du contexte pour expliquer le rapport entre l'acteur et son contexte. Nous avançons l'idée selon laquelle les travailleurs échangent, dans l'organisation, leurs capacités de travail en contrepartie des ressources qu'ils reçoivent de l'organisation. Cette dernière dispose donc de ressources dont les travailleurs dépendent. Cependant, nous ne nous intéressons pas à cette dépendance vis-à-vis des ressources mais plutôt à l'accessibilité des ressources pour les travailleurs. Ces deux éléments sont effectivement liés, mais présentent néanmoins des perspectives d'analyse différentes.

Ensuite, le modèle recourt à l'analyse du rapport entre l'accessibilité des ressources et les pratiques et routines (B. Reynaud, 2001) dans l'organisation. Enfin, le modèle s'intéresse au processus des rapports de pouvoir entre acteurs, qui affectent la pluralité des pratiques de gestion et des routines dans l'organisation. Nous illustrons les trois dimensions mobilisées dans notre modèle à partir du schéma ci-dessous.

**Figure 12 : Le Modèle contextualiste simplifié
(la matrice des acteurs/ contexte – contenu - processus)**

La figure ci-dessus montre clairement la manière dont le processus d'interaction des acteurs est nourri par des éléments des contextes interne et externe, et crée différentes règles ou routines en même tant que ces règles et routines influencent l'accessibilité des ressources internes et externes.

Illustrons ces propos à partir d'un exemple concret tiré du cas de la SEGIT. Nous voulons comprendre comment l'émergence des pratiques de vente de boissons sucrées et de sandwiches par les travailleurs sur le lieu de travail est affectée par les conditions

d'accessibilité des ressources internes et externes aux acteurs. Notre modèle suggère une démarche en trois étapes que nous scindons en quatre étapes pour mieux comprendre notre propos :

- l'analyse du rapport de l'acteur au contexte interne
- l'analyse du rapport de l'acteur au contexte externe
- la conséquence des deux premiers éléments sur la nature des pratiques ou des routines
- l'analyse des rapports de pouvoir entre acteurs dans l'organisation

a) L'accessibilité des ressources du contexte interne pour la secrétaire

La secrétaire de la SEGIT (que nous identifions dans notre modèle par l'acteur A) est confrontée à une incertitude structurelle interne liée au fait que l'entreprise accuse du retard (deux à trois mois) dans le paiement des salaires. En reprenant le langage propre à notre modèle, nous pouvons dire que la secrétaire connaît une incertitude d'accès aux ressources du contexte interne. Il s'agit principalement ici des ressources financières. Cependant, nous pouvons aussi supposer que d'autres ressources du contexte interne comme celles de la sécurité interne – la promotion, par exemple – influencent l'accessibilité des ressources financières. Comment cette incertitude affecte-t-elle la capacité de la secrétaire à accéder aux ressources du contexte externe ?

b) Analyse du rapport entre la secrétaire et les ressources du contexte externe

La secrétaire est confrontée à un dilemme réel. L'inaccessibilité des ressources financières du contexte interne l'handicape dans sa capacité à faire face au paiement de ses frais de loyer, de nourriture pour sa famille, de scolarité pour ses enfants, etc. (ressources du contexte externe). En reprenant le langage de notre modèle,

l'incertitude d'accès aux ressources financières du contexte interne affecte la capacité de la secrétaire à accéder aux ressources du contexte externe. L'accessibilité aux ressources internes et celle aux ressources externes sont extrêmement liées.

c) Conséquence sur la nature des pratiques et routines émergentes

La secrétaire se trouve face à un autre dilemme. D'une part la nécessité de garder son travail dans cette entreprise bien que celle-ci connaisse des difficultés ⁵⁴. D'autre part, le besoin de se débrouiller pour trouver les moyens financiers lui permettant de payer son loyer, de nourrir sa famille, de payer les frais scolaires, etc. (l'accessibilité aux ressources du contexte externe).

Ces deux exigences contradictoires poussent la secrétaire à opter pour un choix de compromis : faire de l'entreprise un lieu à la fois de la débrouillardise individuelle, tout en demeurant un lieu qui offre un contrat de travail. La secrétaire met donc en place la stratégie de vente des sandwiches et des boissons sucrées sur le lieu de travail. Il convient de noter que cette activité n'est pas déconnectée des réalités du terrain : au contraire, elle répond à une demande réelle qui n'est pas prise en compte par l'entreprise. L'entreprise dispose d'un restaurant pratiquant des prix peu accessibles aux travailleurs. Le retard dans le paiement des salaires ne permet pas à ces travailleurs d'avoir accès à ce restaurant. Dans ce sens, le système de vente de sandwiches par la secrétaire permet à ses collègues d'acheter à crédit et de régler la facture à la fin de la journée. Cela présente aussi un autre avantage. Le travailleur qui achète à crédit peut espérer trouver de l'argent tout au long de la journée et payer ainsi sa dette. Il s'instaure ainsi dans l'entreprise de nouvelles pratiques qui se transforment en nouveaux repères sur lesquels les acteurs se réfèrent ultérieurement dans leurs agissements, ce que B. Reynaud (2001) appelle "routines".

⁵⁴ Le marché du travail au Congo est caractérisé par l'absence d'une politique d'emploi claire au niveau de l'Etat, et un faible taux de création de nouveaux emplois. Dans ce contexte, il n'est pas rare de remarquer des personnes qui cherchent à se faire embaucher dans les entreprises dont la viabilité financière est faible. Certains même pensent qu'il vaut mieux être travailleur et rester impayé, que d'être chômeur et demeurer toujours sans revenu.

Qu'en est-il de l'interaction de la secrétaire (acteur A) avec son supérieur hiérarchique, que nous nommerons "acteur B" ?

d) Interaction, rapport de pouvoir et pluralité des règles et routines

En supposant que la secrétaire de la SEGIT (acteur A) ait été recommandée par un parrain externe ⁵⁵, qui contrôle la durée du mandat du supérieur hiérarchique de la secrétaire (acteur B). La relation de travail entre la secrétaire et son supérieur hiérarchique peut être affectée par des enjeux de pouvoir différents. Analysons d'abord l'accessibilité des ressources internes et externes pour le supérieur hiérarchique, à partir de la relation d'échange que ce dernier entretient vis-à-vis de sa secrétaire.

Si la durée de la fonction (ressource de sécurité interne) du supérieur hiérarchique (acteur B) est contrôlée par le parrain de la secrétaire et que la perte éventuelle de cette fonction par le supérieur hiérarchique affecte sa capacité à accéder aux ressources de sécurité externes (étant donné qu'il n'aura plus les mêmes ressources financières), le rapport entre le supérieur hiérarchique et sa secrétaire (à travers son parrain) peut s'en trouver affecté. Affecté, donc, par des règles externes à l'organisation.

Ainsi, au lieu que le supérieur hiérarchique applique la règle formelle (la *régulation de contrôle*, selon J. D. Reynaud, 1989) qui veut que le travailleur consacre son temps de travail aux tâches pour lesquelles il est engagé, le rapport de pouvoir en présence fera que le supérieur hiérarchique légitime les activités extraprofessionnelles de la secrétaire ⁵⁶.

⁵⁵ Le système de décision interne au sein de la SEGIT est fort poreux. Les acteurs externes influents peuvent y imposer des règles externes non directement liées à la situation interne de l'entreprise.

⁵⁶ Une telle explication est occultée par les tenants de l'approche culturaliste, qui imputeraient ce constat aux éléments de la culture africaine, en fournissant en guise d'exemple le laxisme du supérieur hiérarchique qui refuse d'appliquer la règle formelle par peur d'être jugé comme étant un *mauvais* ! Nous abordons cette discussion dans le point relatif à la confrontation de notre modèle d'analyse à d'autres perspectives théoriques existantes.

En plus, le soutien que la secrétaire peut obtenir de ses collègues, parce qu'elle leur rend un service que l'entreprise n'offre pas, peut jouer en défaveur du supérieur hiérarchique à travers la diffusion de rumeurs jugées comme des occasions favorables pour déclencher l'intervention de la direction et susciter le doute sur la capacité du supérieur (acteur B) à gérer son équipe.

Figure n° 13 : La pluralité des pratiques de GRH dans un même contexte culturel (la matrice acteur/contexte – contenu - processus)

La figure n° 13 illustre de manière plus détaillée ces quatre principales étapes de l'analyse, à savoir :

- l'accessibilité des ressources internes pour les travailleurs
- l'accessibilité des ressources externes pour les travailleurs
- le rapport de pouvoir entre acteurs
- la pluralité des pratiques et des routines

Ce modèle permet de montrer que les acteurs ont la possibilité de construire leur environnement en même tant qu'ils sont construits par ce dernier. Il y a donc une dynamique entre les rapports aux contextes, aux jeux de pouvoir et à la pluralité des pratiques et des routines.

L'exemple des pratiques de ventes de boissons sucrées peut être repris et relu avec la matrice de la figure n° 13.

VIII. 2. L'analyse comparative de deux cas revisitée par notre modèle

À partir du modèle d'analyse que nous avons élaboré, nous proposons de comprendre les éléments de différence entre la SODISO et la SEGIT. Nous analysons trois questions de base liées à notre modèle :

- quel est le rapport des acteurs face à l'accessibilité des ressources internes ?
- quel est le rapport des acteurs face à l'accessibilité des ressources externes ?
- quelle est la nature des rapports de pouvoir entre les acteurs ?

Nous synthétisons les éléments de comparaison des deux entreprises dans le tableau n° 20. Ce dernier indique que les travailleurs des deux entreprises ont des rapports différents en termes

d'accessibilité des ressources du contexte interne ou externe, mais aussi qu'ils ont des systèmes d'action concrets différents.

En comparant la manière dont les acteurs des deux entreprises accèdent aux ressources des contextes interne et externe, nous remarquons qu'à la SEGIT l'incapacité de payer à temps les salaires ou de garantir un remboursement des frais médicaux, provoque une incertitude quant à l'accessibilité des ressources du contexte interne. Incapacité qui affecte en outre l'accessibilité des ressources du contexte externe.

À la SODISO, les travailleurs ont un rapport différent vis-à-vis de l'accessibilité des ressources internes ou externes. Ils sont payés régulièrement, bénéficient d'une politique sociale qui permet d'alléger certains coûts comme les frais de rentrée scolaire des enfants des travailleurs, etc. Aussi, le paiement régulier des salaires et la possibilité de se faire rembourser les soins médicaux par l'entreprise, c'est-à-dire le faible niveau de l'incertitude interne, permet de réduire l'incertitude liée à l'accès aux ressources externes (payer le loyer, nourrir la famille, construire une maison, etc.). Dans ce sens, les avantages offerts par l'entreprise aux acteurs internes ont pour effet que ceux-ci ne sont donc pas contraints de recourir aux personnalités externes pour modifier le processus de décision interne.

Tableau n° 20 : Comparaison des deux cas à partir des concepts clés de notre modèle

	CAS DE LA SODISO (pendant la stabilité du dirigeant)	CAS DE LA SEGIT
Accès des acteurs aux ressources du contexte interne	<ul style="list-style-type: none"> - Le salaire est accordé régulièrement - politique sociale soutenue <p>Faible incertitude d'accès aux ressources du contexte interne</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incapacité de l'entreprise à fournir régulièrement le salaire - Difficulté de remboursement des frais médicaux <p>Forte incertitude d'accès aux ressources du contexte interne</p>
Accès des acteurs aux ressources du contexte externe	<p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité d'accès aux ressources externes (logement, nourriture, etc.) <p>Faible incertitude d'accès aux ressources du contexte externe</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Émergence d'activités connexes (stratégies de survie ou d'accumulation) <p>Forte incertitude d'accès aux ressources du contexte externe</p>
Types d'interaction entre acteurs	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Le processus de décision est caractérisé par la prédominance des règles internes de gestion</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Des acteurs externes interviennent dans le processus de décision interne (porosité de l'organisation)</p>

À la SEGIT le recours aux acteurs externes, bien que formellement interdit dans la convention collective, fragilise le processus de décision interne en y apportant des règles externes.

À la SODISO le recours aux acteurs externes, pendant la période de stabilité des dirigeants, a été limité par les rapports de pouvoir différents entre le dirigeant de la SODISO et les acteurs externes (ministère de tutelle, dirigeants politiques, etc.). Le dirigeant de la SODISO n'était pas nommé au départ à partir d'un système de parrainage, mais plutôt parce qu'il était le seul cadre congolais d'entreprise, associé à l'équipe de direction (conduite par des dirigeants expatriés vers les milieux des années 1960). L'accent que ce

dirigeant a mis sur la crédibilisation, auprès des bailleurs de fonds internationaux, du système de gestion interne de la SODISO, lui a permis de résoudre le problème de l'instabilité de son mandat, à partir de la confiance lui accordée par la présidence de la République (ce dirigeant, en effet, aura institué un système d'audit régulier, à la fois par des cabinets d'audits nationaux et internationaux ; un système de contrôle de gestion interne et de comptabilité analytique d'exploitation, pour mieux suivre l'évolution des coûts dans l'entreprise ; l'évaluation systématique des objectifs chaque année, à travers une assemblée réunissant tous les cadres et dirigeants de l'entreprise, venus de toute la république ; etc.). Cette stabilité de son mandat lui a permis de légitimer le respect des règles internes de gestion et de modifier les rapports de pouvoir avec certains acteurs politiques.

VIII. 3. Discussion et apport de notre modèle par rapport à d'autres perspectives théoriques exploitables

Dans cette section nous voulons répondre à deux questions :

1. Dans quelle mesure notre modèle apporte-t-il une meilleure compréhension aux phénomènes de gestion dans les organisations en Afrique ?
2. Quelle peut-être la contribution des autres modèles en termes de complémentarité à notre modèle ?

Discutons maintenant de l'apport de notre modèle par rapport à trois autres modèles tirés de deux perspectives théoriques différentes :

- a. Le modèle du management pour l'entreprise africaine (Hernandez, 2007), selon une perspective culturaliste
- b. La matrice *d'évaluation* de la GRH en Afrique (Harvey, 2002), selon une perspective institutionnaliste

- c. Le modèle néo-pluraliste de GRH en Afrique (Khan et Ackers, 2004), selon une perspective hybride combinant des éléments institutionnalistes et culturalistes

Nous allons également explorer la manière dont ces modèles peuvent enrichir le nôtre.

VIII. 3. 1. Le modèle de Hernandez (2007) : illustration de la perspective culturaliste

Selon l'approche culturaliste, nous avons choisi de discuter du modèle de Hernandez (2007) « *Le management pour l'entreprise africaine* », qui d'ailleurs n'est pas le seul modèle dans cette perspective théorique. Présentons d'abord ce modèle avant de discuter sur les éléments de son contenu.

Le modèle du management pour l'entreprise africaine est, selon Hernandez (2007), mieux adapté au contexte local et capable de favoriser l'efficacité de l'organisation africaine. Ainsi il affirme : « *Le modèle de management africain ne peut réussir que s'il prend véritablement en compte le contexte culturel local* » (2007 : 26). Il rappelle aussi quelques caractéristiques de la culturelle africaine : « *La recherche du consensus est essentielle dans les sociétés africaines, elle se traduit par des difficultés à gérer les situations, pouvant entraîner des affrontements ouverts. Les oppositions sont considérées comme une remise en cause des personnes et non pas comme une simple critique de situations factuelles* » (Idem).

Pour construire son modèle, Hernandez (2007) procède par deux étapes. La première étape consiste à définir le modèle implicite de l'organisation pour l'entreprise africaine. La deuxième étape consiste à identifier la logique culturelle dominante dans les organisations africaines. Les résultats de l'analyse après ces deux étapes lui permettent de proposer son modèle de management pour l'entreprise africaine. Avant toute chose, présentons ces deux étapes.

Hernandez (2007) construit le modèle implicite “d’organisation” pour l’entreprise africaine à partir d’une réflexion théorique basée sur l’utilisation des travaux de Geert Hofstede (1994) et de Fons Trompenaars (1994) sur les comparaisons internationales des modes d’organisation ; sur les travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991) sur les Économies de la grandeur ; et enfin, sur ses propres travaux (Hernandez, 2007 : 27). Il fait une analogie à la démarche de d’Iribarne (1989) pour identifier que les organisations en Afrique fonctionnent selon la logique de la “communauté” ou de la “relation”. Il propose ainsi un modèle de management pour l’entreprise africaine.

Il écrit : « *Ce modèle utilise la notion de facteur “C” introduite par Luis Razeto (1991). Pour cet auteur, il n’y a pas que le capital et le travail à prendre en compte comme facteurs économiques, il existe aussi un “facteur C” (pour “Coopération, Communauté, Collaboration”) générateur de productivité et possédant une existence propre. Dans une entreprise classique, le but est de valoriser le capital, de le faire croître, de l’accumuler. Dans une entreprise organisée en fonction du facteur “C”, le but est de le valoriser, en générant des revenus, mais aussi en intensifiant les relations au sein du groupe... L’accumulation de “facteur C”, l’amélioration de la cohésion sociale ont une valeur en soi, indépendamment du fait qu’elles facilitent la bonne marche de l’organisation. Le management métis doit prendre en compte ce facteur “C” dont l’importance est indéniable dans les sociétés africaines. »*

Le modèle de management proposé par Hernandez (2007 : 27) est présenté par la figure n° 14.

Figure n° 14 : Le Modèle du management africain de Hernandez.

Source : Hernandez (2007 : 27)

Ce modèle suscite deux commentaires. Primo, la prise en compte de l'environnement aboutit à une généralisation selon laquelle le modèle implicite "d'organisation" pour l'entreprise africaine est la cité domestique ou la famille. La signification théorique et la portée généralisante de cette dimension sont évidemment problématiques. En d'autres termes, la cité domestique et la famille imposent des principes ou des contraintes qui s'exercent uniformément quelles que soient les caractéristiques internes de l'entreprise.

Il y a lieu de s'interroger sur la pertinence des concepts utilisés par Hernandez lorsqu'il élabore son "modèle implicite" en recourant à certaines constructions théoriques occidentales (Boltanski et Thévenot, 1989, 1991). Sa démarche est essentiellement déductive.

Dans quelle mesure les constructions théoriques de Boltanski et Thévenot, eux-mêmes se basant sur des auteurs classiques occidentaux, sont-elles pertinentes pour l'Afrique : serait-ce parce qu'elles n'ont pas été vérifiées empiriquement, bien qu'elles aient été tirées d'un rapprochement entre les études empiriques existantes en Afrique et les constructions de certaines théoriques occidentales ?

Secundo, si ces constructions "occidentales" sont pertinentes pour identifier le modèle implicite de gestion en Afrique, pourquoi alors les méthodes de gestion qualifiées d'*occidentales* sont-elles perçues comme inadaptées en Afrique ? Est-ce que le contexte culturel est la seule variable pertinente à partir de laquelle l'efficacité d'une méthode de gestion doit être envisagée ?

Ces deux commentaires nous poussent à identifier trois faiblesses majeures que notre modèle permet de corriger. D'abord, le modèle de Hernandez (2007) ramène les particularités locales, dans les manières de faire, à une logique unique. Il y a donc absence d'explications alternatives. Les acteurs sont mus par une logique enracinée voire incarnée. Notre modèle montre qu'il y a une pluralité de variables à prendre en compte pour comprendre les particularités des comportements des acteurs dans le contexte africain. Ni la famille, ni la cité domestique, n'ont la même influence sur tous les acteurs dans l'organisation en Afrique. Au lieu d'identifier une liste des variables qui influencent l'organisation en Afrique, nous nous intéressons à la dynamique de cette influence en parlant de l'accessibilité des ressources.

De plus, le modèle est construit à partir d'une démarche de déduction, sur base d'études existantes en Afrique, mais dont la validité externe n'a pas été vérifiée pour appuyer le niveau de généralisation qui leur est accordé. Aussi la grande majorité de ces études, comme d'ailleurs le note Henry (1991, 1998), est basée sur des cas d'entreprises peu performantes. Très peu d'entre elles s'intéressent à étudier les entreprises qui réussissent. Dans ce sens le choix primaire de l'objet de l'étude influence la nature des résultats mais ne

permet pas de justifier le niveau de généralisation accordé à ces études. Notre modèle est construit sur base d'une étude comparative de deux cas soigneusement sélectionnés. Une entreprise ayant une bonne réputation de gestion et une autre entreprise ayant des difficultés dans la gestion. Notre recherche ne vise pas une généralisation statistique des résultats mais au contraire un enrichissement théorique. Elle est basée sur une démarche inductive s'interrogeant sans cesse sur la pertinence des cadres théoriques avant de les utiliser.

La dernière faiblesse du modèle de Hernandez est l'absence d'un pluralisme explicatif : la culture serait *la seule* variable pertinente qui puisse expliquer l'efficacité de l'organisation en Afrique. Les comportements des acteurs et les caractéristiques du fonctionnement des organisations sont expliqués comme l'expression et le produit des traits culturels de leur société d'appartenance. Notre modèle mobilise un raisonnement pluraliste en examinant à la fois trois dimensions d'une même réalité dans des optiques théoriques différentes.

Nous pouvons reprendre ici la discussion entre Friedberg et d'Iribarne (2005) autour du débat entre l'analyse stratégique et la culture, d'Iribarne reprochant à Friedberg d'avoir abandonné la culture dans l'analyse stratégique.

Friedberg écrit à ce sujet : « *La culture d'une société est-elle réellement et directement observable dans les comportements des acteurs d'une usine ? [...] La logique d'honneur qui sous-tend la culture nationale française jouit d'une sorte de primauté qui écrase tout le reste. Postulée plus que démontrée, cette primauté ne va pourtant pas de soi. Elle confère à la culture nationale un poids exorbitant dans l'explication des conduites, rendant transparentes et/ou négligeables toutes les autres sources de contraintes qui pèsent simultanément sur les conduites des acteurs* » (Friedberg, 2005 : 183).

Analysons maintenant l'apport de notre modèle par rapport à l'approche institutionnaliste.

VIII. 3. 2. Le modèle de Harvey : illustration de la perspective institutionnaliste

Harvey (2002) propose une matrice d'évaluation de la GRH en Afrique (*African HRM assessment matrix*). Contrairement au modèle de Hernandez (2007), le modèle de Harvey s'inscrit dans le cadre d'une comparaison internationale des entreprises. Bien que l'intérêt de ce modèle soit limité pour notre recherche (parce qu'il s'intéresse explicitement à identifier les éléments d'homogénéité des institutions dans lesquelles une même politique de GRH peut être appliquée), nous proposons de le discuter car il peut être une approche complémentaire au modèle que nous proposons.

Le modèle de Harvey part du postulat que les pays africains peuvent être artificiellement classés dans différentes catégories qui sont plus ou moins homogènes. Il propose quatre critères pour classer les pays africains et fournir une perspective institutionnelle d'adaptation des systèmes de GRH en Afrique :

1. La colonisation des pays africains
2. la décolonisation des pays africains
3. le développement économique et de l'infrastructure
4. les racines culturelles de différentes entités tribales des pays africains

1. La période de la colonisation : les pays africains peuvent être regroupés selon l'origine du pays colonisateur. La justification de cette classification est que ces pays ont des bases communes sur le plan légal, en matière d'éducation, d'institutions religieuses, etc.

2. La décolonisation : Au lieu d'utiliser une perspective temporelle pour saisir l'influence de la décolonisation sur les institutions, Harvey propose comme critère la nature des leaders des pays africains après la colonisation. Il distingue quatre catégories : le héros national conservateur, les leaders idéologiques radicaux, les leaders prédateurs et les leaders tyrans.

3. L'économie et les infrastructures : Les données économiques et de l'infrastructure des pays africains doivent aider les managers à identifier les supports des infrastructures nécessaires à la conduite des affaires dans chaque pays africain. Harvey propose ainsi de catégoriser les pays africains selon quatre niveaux de revenus (low income, low-middle income, upper-middle income et high income). Aussi, il propose d'identifier trois niveaux de développement du secteur de l'infrastructure (undeveloped, developing et well developed).

4. Les racines culturelles : Harvey propose de prendre en compte les aspects culturels des pays africains. Cependant, il considère qu'il existe une diversité des cultures en Afrique. La question qu'il se pose est de savoir comment prendre en compte une telle diversité ? Pour lui, il n'existe pas d'éléments a priori. Il faudra mener une analyse transculturelle de pays africains en examinant les aspects matériels de la culture, en évaluant les institutions sociales, en déterminant le nombre et l'usage des langues, en évaluant différentes valeurs de l'art, etc. Une telle connaissance permettra de regrouper différents pays africains en "clusters" à partir desquels les managers se référeront pour mettre en place une politique de GRH.

Harvey (2002) combine ces quatre dimensions pour proposer un modèle capable d'intégrer plusieurs aspects de l'environnement institutionnel dans une perspective historique, économique, culturelle, etc. (figure n° 15). Dans ce sens son approche est complémentaire à la nôtre, même si elle n'explique pas la relativité du lien entre l'environnement et les pratiques des acteurs que notre modèle aborde.

Figure n° 15 : La matrice d'évaluation de la GRH en Afrique

Leaders Postcolonization Economic Development World Bank : low-income Cultural clusters	England				France				Belgium				Portugal				Other			
	Postcolonization				Postcolonization				Postcolonization				Postcolonization							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A																				
B																				
C																				
D																				
'n'																				
World Bank : low-middle income Cultural clusters Cultural clusters																				
A																				
B																				
C																				
D																				
'n'																				

Key : 1= consecutive/national hero leader ; 2= radical/ideological leader ; 3= predatory leader; 4 = tyrant

A et al. = cluster of cultures and upon progressive cross-cultural analysis.

Source : Harvey (2002 : 1141).

La matrice de Harvey (2002) permet de quitter un mode de raisonnement uniciste pour prendre en compte une pluralité des variables du contexte externe.

VIII. 3. 3. Le modèle de Khan et Ackers : illustration d'une perspective hybride

Khan et Ackers constatent que la majorité des cadres théoriques pour l'analyse des problèmes de gestion de l'emploi en Afrique subsaharienne sont inadéquats. Ils sont basés sur des conceptions inappropriées de la réalité organisationnelle et, soit ils s'inscrivent dans une perspective unitariste, soit ils sont limités en termes de variables à prendre en compte pour étudier l'organisation.

Le modèle de Khan et Ackers (2004) propose de recadrer la réalité organisationnelle en Afrique subsaharienne et de développer un paradigme plus approprié pour comprendre la gestion de l'emploi dans ce contexte. Pour analyser la GRH en Afrique subsaharienne, ces auteurs s'appuient sur l'approche néo-pluraliste développée par Ackers (2002) en intégrant d'autres acteurs, d'autres enjeux sociaux et moraux jouant un rôle prépondérant dans la formulation des pratiques de GRH en Afrique (figure n° 16).

Figure n° 16 : Values – interests – institutionalization

Source : Khan et Ackers (2004 : 1346)

Khan et Ackers constatent que, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, les questions sociales et morales de la communauté ont une influence décisive sur le rapport des travailleurs à l'emploi. Dès lors les structures internes de relations d'emploi, telles que les syndicats, ne constituent pas les canaux représentatifs pour les réclamations des employés. Par conséquent, les armatures occidentales de référence en matière d'emploi ne représentent pas les cadres théoriques appropriés pour analyser tous les facteurs sociaux qui influencent le rapport d'emploi en Afrique subsaharienne. Khan et Ackers proposent de repenser le cadre d'analyse néo-pluraliste en prenant en compte une diversité d'acteurs pertinents en Afrique. Leur

cadre est qualifié de néo-pluraliste, par opposition au modèle pluraliste. Ce dernier, bien que rejetant la perspective unitariste qui considère l'organisation comme une entité rationnelle ayant des intérêts et objectifs unifiés, s'intéresse essentiellement à un pluralisme interne à l'organisation. Le modèle néo-pluraliste prend en compte simultanément la pluralité des éléments internes et externes à l'organisation.

Khan et Ackers présentent leur modèle néo-pluralisme comme un cadre d'analyse pertinent pour trois raisons. D'abord il implique un large éventail d'acteurs, de valeurs et d'intérêts. Dans ce sens, il permet à l'analyse de quitter une perspective interne de l'organisation pour prendre en compte les dimensions sociales de la grande société. Ensuite, il permet d'introduire la société civile dans le débat sur les relations d'emploi. Enfin, il doit permettre d'amener dans l'analyse les variables sociales et culturelles externes qui peuvent aider à affiner la compréhension des relations d'emploi.

Nous formulons trois principales critiques par rapport à ce modèle. La première concerne la manière dont Khan et Ackers énumèrent les variables du contexte externe. La deuxième est relative à la distinction entre l'organisation formelle et informelle, présentées comme deux réalités distinctes. Et la dernière remarque est relative à la dynamique de leur modèle.

Premièrement, nous remarquons que Khan et Ackers (2004) retiennent trois éléments de l'environnement qui influencent le contexte organisationnel : « fraternité religieuse, clans familiaux élargis et l'État ». La question que nous nous posons est de savoir si le contexte externe ne peut être saisi qu'à travers ces trois éléments ? Faudra-t-il faire un catalogage des éléments possibles, ou plutôt trouver les dynamiques d'interaction avec le contexte sans tomber dans le piège du catalogage ? Comment la fraternité religieuse (*religious brotherhood*) pour les pays africains non sahéliens, c'est-à-dire connaissant une faible influence de la religion musulmane, est-elle un élément pertinent du contexte externe ? Les éléments

institutionnels liés à la colonisation ou à la période postcoloniale (par exemple les groupes politiques) ne peuvent-ils pas modifier les types de variables retenues par Khan et Ackers en rapport au contexte externe ? En revenant à notre modèle, nous proposons de saisir la dynamique des acteurs au contexte à partir de l'analyse des enjeux de pouvoirs, des conditions d'accessibilité des ressources aux acteurs, etc.

La deuxième critique, déjà soulevée dans le second chapitre, est relative à la distinction nette que Khan et Ackers (2004) établissent entre l'organisation formelle et l'organisation informelle. Une telle distinction suppose que les frontières de ces deux types d'organisations soient clairement identifiables. Or, la perspective qui considère l'organisation comme un construit social contingent rend difficile la démarcation précise entre ce qui est du formel et ce qui est de l'informel (Friedberg, 1993). Notre modèle démontre que la relation d'accès aux ressources internes et externes par un acteur influence la nature des pratiques qu'il met en place sur le lieu de travail. La distinction proposée par Khan et Ackers (2004) entre organisation formelle et informelle semble inappropriée.

La dernière critique concerne la dynamique générale du modèle. L'idée de base est de nous montrer que le contexte externe affecte le contexte organisationnel et qu'ensemble, ils affectent la nature des politiques et pratiques de GRH (voir la figure n° 17). Il manque ainsi, dans le modèle de Khan et Ackers (2004) la possibilité d'une influence inverse entre les politiques et pratiques de GRH, le contexte organisationnel et le contexte externe. Notre modèle propose une explication contraire. C'est le contexte interne qui affecte la nature du rapport de l'acteur au contexte externe et par conséquent détermine la nature des pratiques de GRH observables (voir la figure n° 18).

Figure n° 17 : L'interrelation des variables dans le modèle de Khan et Ackers

En d'autres termes, l'attention du dirigeant n'est pas d'adapter les méthodes de gestion aux contraintes du contexte externe. Il s'agit au contraire d'agir sur le contexte interne de manière à réduire les incertitudes du contexte externe sur les acteurs et à contrôler ainsi la nature des politiques et pratiques de GRH dans l'organisation.

VIII. 4. Limites et originalité de notre modèle d'analyse

Le modèle que nous proposons présente deux limites majeures. La première concerne le fait qu'il ne présente que deux acteurs en interaction. Ceci est une forte simplification de la réalité. Les réalités dans les organisations sont plus complexes et font intervenir une pluralité d'acteurs selon le cas. Les cas que nous avons examinés montrent la nécessité de prendre en compte une pluralité d'acteurs et des enjeux de pouvoir différents.

La deuxième limite concerne la tendance à vouloir faire un catalogage des possibles alors que l'objectif est davantage d'interpréter les dynamiques que d'établir une liste des variables. Ces limites ne doivent pas faire oublier les avantages qu'apporte notre modèle par rapport à la littérature existante.

L'originalité de notre modèle est de trois ordres. D'abord, notre modèle s'inscrit dans le cadre d'une approche d'analyse contextualiste. Celle-ci est à notre avis quasi-inexploitée dans la littérature de gestion en Afrique. Ensuite, il se base sur trois dimensions d'une même réalité pour comprendre la nature des pratiques de GRH dans les entreprises. Celles-ci sont déterminées à la fois par les éléments du *processus* d'interaction des acteurs (1^{ère} dimension), le rapport des acteurs au *contexte* (2^{ème} dimension) ainsi que la nature du *contenu* des règles (3^{ème} dimension) et leur rapport au contexte. Ces trois dimensions sont interdépendantes (figure n° 19).

Figure n° 19 : Synthèse des trois dimensions dans notre modèle

Notre modèle est pluraliste parce qu'il permet de combiner, au sein d'un même cadre explicatif, trois approches théoriques différentes (l'analyse stratégique, l'analyse de la régulation sociale, l'analyse de l'accès aux ressources) pour saisir une même réalité, à partir de trois dimensions de l'analyse (contexte, contenu, processus).

Enfin, notre modèle suggère différemment quelques voies d'action pour améliorer l'efficacité des organisations en Afrique. Il pointe le fait que les pratiques des acteurs, dans les organisations en Afrique, ne sont pas automatiquement, ni exclusivement, déterminées par les caractéristiques du contexte externe. Ce sont les "caractéristiques du contexte interne", saisies en termes d'accessibilité des acteurs aux ressources, qui sont l'élément central permettant d'expliquer la relativité de l'impact du contexte externe sur les pratiques des acteurs dans l'entreprise.

Ainsi, la manière de gérer l'accessibilité des travailleurs aux ressources internes, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à anticiper les problèmes récurrents des travailleurs par rapport à leur environnement, explique la différence des pratiques de GRH.

Dans ce sens, l'entreprise peut ainsi agir sur la nature de son contexte interne (en termes d'accès aux ressources, de gestion des incertitudes et de relations de pouvoir) pour influencer les types des pratiques des acteurs dans l'organisation. Un meilleur accès aux ressources pour les travailleurs, la réduction de l'incertitude interne et la garantie que les règles de gestion interne accordent les mêmes droits aux acteurs (absence d'interférence des acteurs externes dans le processus de gestion interne), peut influencer les types de pratiques de GRH dans l'organisation.

Notre modèle insiste aussi sur la nature co-construite du "contexte". L'acteur ne réagit pas à un contexte "donné", il le construit autant qu'il est construit par ce contexte. Par conséquent, chaque acteur est confronté à une interaction particulière avec son contexte (interne et externe) qu'il interprète et constate d'une manière propre.

Dans le contexte africain, le fait de conceptualiser l'accès aux ressources comme un élément central de la compréhension des pratiques des acteurs autour des relations de pouvoir, est en lui-même une innovation par rapport aux approches théoriques de gestion en

Afrique. L'apport de notre modèle est d'expliquer l'hétérogénéité des pratiques d'acteurs en Afrique, non pas comme le fruit de déviations culturelles mais comme la conséquence du rapport de l'acteur au contexte et à la nature des enjeux de pouvoir.

VIII. 5. Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous a offert l'opportunité de proposer un modèle d'analyse des organisations en Afrique. Ce modèle permet de comprendre pourquoi un même environnement culturel ou institutionnel affecte différemment les pratiques des acteurs. Ces derniers ont la possibilité de construire leur environnement en même temps qu'ils sont construits par ce dernier.

En discutant de ce que notre modèle apporte de neuf par rapport à la littérature de gestion en Afrique, nous avons identifié trois points principaux :

Premièrement en mobilisant l'approche culturaliste, nous avons constaté que l'environnement de l'organisation est souvent saisi comme un bloc moniste ⁵⁷. Cette conception est inadéquate car un même environnement peut affecter différemment les comportements des acteurs.

Nous avons proposé un modèle qui invite à dépasser cette vision monolithique de la réalité de gestion, pour saisir les dynamiques de l'interaction des trois variables contextuelles : le contenu, le processus et le contexte.

⁵⁷ On retrouve d'ailleurs dans cette littérature culturaliste sur la gestion en Afrique l'absence de référence à l'approche sociologique de la régulation (J. D. Reynaud, 1989 ; Friedberg, 1993), absence qui montrerait que le décalage entre pratiques des acteurs et règles de l'organisation n'est pas uniquement une question d'inadéquation de la logique culturelle à la rationalité organisationnelle, mais aussi une question que l'on rencontre dans les organisations occidentales, indépendamment de l'aspect culturel.

Notre modèle permet aussi de discerner que la dynamique des pratiques de GRH est fonction des facultés d'accès délivrée aux acteurs (ou *a contrario* de l'incertitude d'accès). Ces facultés d'accès peuvent être déterminées par les éléments structurels et par les enjeux et jeux de pouvoir entre acteurs.

CONCLUSIONS GENERALES

Cette recherche a eu pour but de comprendre la manière dont s'articulent les politiques et les pratiques de GRH au sein de deux entreprises publiques évoluant dans un même contexte culturel et institutionnel. À sa base, il a été question de comprendre pourquoi les acteurs évoluant dans un même environnement adoptent des réponses différentes face aux mêmes contraintes culturelles ?

Pour répondre à cette question, nous avons privilégié une démarche de recherche inductive basée sur la recherche de la pertinence entre les réalités du terrain et les cadres théoriques à étudier. Dans un premier temps, nous avons effectué une exploration sommaire de la littérature de gestion en Afrique de manière à identifier différentes approches explicatives dominantes. Ensuite, nous avons effectué une enquête exploratoire sur terrain dont l'objectif était de nous aider à choisir un objet de recherche pertinent par rapport aux préoccupations des acteurs sur terrain. Cette étape nous a permis de choisir un objet et un dispositif de recherche pertinents, c'est-à-dire évitant toute catégorisation théorique a priori. Une fois notre objet de recherche défini, nous avons opté pour un dispositif d'enquête par étude de cas. Celui-ci présente l'avantage de favoriser l'observation d'une situation dans son contexte, d'affiner l'analyse et surtout, d'offrir une compréhension tant globale qu'approfondie d'un phénomène spécifique.

Qu'est-ce que ce dispositif expérimental a permis d'observer ?

1. Quelques principaux résultats

L'analyse du cas de la SODISO et celui de la SEGIT a permis de dévoiler quelques points communs, et quelques différences entre les deux entreprises.

Au niveau des ressemblances, ces entreprises sont toutes deux publiques, c'est-à-dire soumises aux mêmes dispositifs de lois en matière d'organisation et de fonctionnement. Ses dirigeants ainsi que les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par un même acteur. Les deux entreprises évoluent dans un même contexte culturel et institutionnel.

Sur le plan des dissemblances, les deux entreprises présentent des situations de gestion contrastées : l'une ayant une réputation de saine gestion, et l'autre ayant la réputation inverse. Dans la première, réputée bien gérée, il existe une quasi-absence de tensions sociales, les travailleurs sont payés à date fixe et disposent d'un salaire largement supérieur à la moyenne de la plupart des autres entreprises publiques. Dans la seconde grondent de fortes tensions sociales, s'accumulent les retards de salaires, etc.

En analysant les politiques et les pratiques de GRH dans les deux entreprises, nous remarquons qu'un même environnement culturel – au sens de culture nationale, souvent évoquée dans la littérature de gestion en Afrique – ne contraint pas de manière identique les pratiques des acteurs dans les deux entreprises. Nous expliquons cette différence à partir de trois éléments : l'accessibilité des ressources internes et externes aux acteurs, la nature des jeux de pouvoir dans l'organisation et la nature des règles et routines dominantes dans l'organisation.

À la SODISO, les travailleurs ont un rapport différent à l'accessibilité des ressources internes et externes. Ils sont payés régulièrement, bénéficient d'une politique sociale qui leur allège certains coûts comme les frais de rentrée scolaire, les soins médicaux (faible incertitude interne), etc., ce qui réduit leur incertitude externe

(logement, nourriture, scolarité de la famille, etc.). Dans ce sens, les avantages offerts par l'entreprise laissent les travailleurs plus libres : ils ne doivent pas recourir aux personnalités influentes externes pour modifier le processus de décision interne. En plus, la stabilité du dirigeant dans cette entreprise (1972-1997) et les jeux de pouvoir entre le gouvernement et les bailleurs des fonds internationaux ont permis au dirigeant de légitimer le recours aux règles internes comme critère du processus de gestion interne.

À la SEGIT, les travailleurs ont un rapport différent à l'accessibilité des ressources internes et externes. Ils sont souvent payés avec retard (deux à trois mois) et difficilement remboursés lorsqu'ils engagent des frais pour les soins médicaux (forte incertitude d'accès aux ressources internes). La compétence n'est pas, dans la pratique, un critère qui permette à un travailleur d'accéder équitablement à une promotion. Celle-ci est fortement inféodée à l'intervention d'acteurs externes influents. Cette incertitude d'accès aux ressources internes pèse sur la capacité des travailleurs à accéder aux ressources externes (logement, nourriture, etc.) et se répercute sur les types de pratiques des travailleurs (pratiques de débrouillardise ou d'accumulation des ressources).

Notre analyse comparative de ces deux cas permet ainsi d'éviter une assimilation facile et culturaliste selon laquelle toute pratique d'acteur dans les organisations en Afrique serait liée aux déviances culturelles.

**Tableau n° 21 : Illustration du lien entre contexte, processus et contenu
des pratiques d'acteurs à la SEGIT**

	Initiatives individuelles	Stratégies de l'acteur	Activités illégales
Incertitudes liées à l'accès aux ressources du contexte interne	<ul style="list-style-type: none"> - Vente de sandwiches - Vente de service "appel par GSM" 	<ul style="list-style-type: none"> - Conciliation des économies formelle et informelle sur le lieu du travail. 	<ul style="list-style-type: none"> - Détournement de l'outil de travail - Auto-rémunération des services de l'entreprise
Incertitudes liées à l'accès aux ressources du contexte externe	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'activités de survie (vente de boissons, de vivres frais, etc.) connexes en dehors du lieu de travail 	<ul style="list-style-type: none"> - Recours à la famille, aux groupes sociaux, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vente clandestine - Monnayage des services
Incertitudes liées aux relations de pouvoir des acteurs dans le SAC	<ul style="list-style-type: none"> - Loyauté - Soutien inconditionnel au parrain (népotisme, clientélisme) 	<ul style="list-style-type: none"> - Recours à l'acteur influent (interne/externe) - Accumulation rapide ou distribution illicite des ressources (auto-sécurisation face à l'avenir) 	<ul style="list-style-type: none"> - Intervention de routines externes dans le processus de décision interne à l'entreprise

Le choix de deux études de cas contrastés a permis d'aboutir à trois conclusions importantes, offrant une perspective nouvelle par rapport aux idées dominantes sur la performance des organisations dans le contexte africain.

En définitive, nous synthétisons les contributions essentielles de cette thèse en quatre points :

1. La manière dont les travailleurs accèdent aux ressources du contexte interne et à celles du contexte externe influence les types des pratiques de gestion dans l'organisation

2. Le contexte doit être saisi comme un *construit* social contingent et non comme un *donné* que le chercheur identifiera a priori à partir des caractéristiques structurelles
3. Les dysfonctions dans les entreprises en Afrique sont liées à une pluralité des facteurs et non simplement à l'inadéquation de la culture africaine aux méthodes de gestion moderne
4. Les incertitudes en Afrique ont des formes différentes de celles évoquées par Crozier et Friedberg (1977). Nous distinguons trois dimensions de l'incertitude : la dimension relationnelle, la dimension structurelle et la dimension dynamique

Qu'est-ce que notre analyse apporte de neuf par rapport à la littérature de gestion en Afrique ?

2. Limites et apports de notre recherche

Le modèle que nous avons proposé présente deux limites majeures. La première concerne son schéma limité uniquement à la représentation des deux acteurs en interaction. Ceci est une forte simplification de la réalité. Les réalités dans les organisations sont plus complexes et font intervenir une pluralité d'acteurs selon le cas.

La deuxième limite concerne la tendance à vouloir faire un catalogue du possible alors que l'objectif réside davantage dans l'interprétation des dynamiques que dans l'établissement d'une liste de variables. Ces limites ne doivent pas faire oublier les avantages qu'apporte notre modèle par rapport à la littérature existante.

Comme nous l'avons déjà signalé, l'originalité de notre modèle est, d'abord, de s'inscrire dans le cadre d'une approche d'analyse contextualiste. Celle-ci est à notre avis quasiment inexploitée dans la littérature de gestion en Afrique. Ensuite, il se base sur une approche dynamique de la réalité, c'est-à-dire prendre en compte les trois dimensions d'une même réalité pour comprendre la nature des pratiques de GRH dans les entreprises. Celles-ci sont déterminées à la fois par les éléments du processus, ceux du rapport entre les acteurs et leur rapport au contexte, ainsi que la nature du contenu des règles.

Autrement dit, quelques apports majeurs de notre recherche peuvent être notés par rapport à la littérature dominante dans le domaine de la gestion en Afrique :

1. La proposition d'un modèle d'analyse qui considère l'accès aux ressources, les incertitudes et le rapport de pouvoir comme des paramètres centraux pour l'analyse des organisations en Afrique
2. La nécessité d'expliquer les pratiques locales de GRH par d'autres perspectives théoriques, et d'ainsi dépasser l'approche monolithique basée sur les déviations culturelles.
3. La place centrale que nous accordons aux acteurs comme à l'étude sociologique au sein des organisations africaines.

Nous avançons trois thèses qui contredisent les idées dominantes dans la littérature de gestion en Afrique :

1. Il est possible d'appliquer les méthodes de gestion dites occidentales en Afrique et d'obtenir de meilleurs résultats si l'entreprise gère et maîtrise les conditions d'accès de ses travailleurs, aux ressources internes d'abord, et aux ressources externes ensuite.

2. À partir de la première proposition, nous déduisons que l'efficacité de la gestion dans les organisations en Afrique ne doit pas être envisagée simplement en termes d'adaptation des méthodes de gestion à la culture africaine, ce que d'aucuns qualifient d'invention du *management africain*.
3. Il est possible de relativiser l'influence des éléments de l'environnement sur les comportements des acteurs, c'est-à-dire quitter une grille d'analyse globalisante vers une grille d'analyse contextualiste proposée à travers notre modèle d'analyse.

Discutons de ces trois propositions.

D'abord, nous constatons qu'une large partie de la littérature de gestion en Afrique selon l'approche culturaliste affirme que certaines méthodes de gestion "occidentales" sont inadaptées en Afrique. À titre d'exemple certains chercheurs (Bourgoin, 1984 ; Hernandez, 1997 ; Sauboin, 1984) affirment que la direction participative par objectifs serait une méthode de gestion inefficace en Afrique, à cause du fait que la culture africaine est basée sur une forte distance hiérarchique. Le management basé sur la théorie X de Mc Gregor serait le mieux adapté. Dans ce cas, il serait impossible d'appliquer la direction participative par objectifs (DPO). Nos résultats sur le terrain nous démontrent le contraire. À la SODISO, non seulement la DPO y est largement utilisée mais en plus, elle permet de fournir des repères concrets pour l'évaluation objective des travailleurs. La culture africaine ne semble pas en elle-même être un frein à l'application de cette méthode à la SODISO. Dans ce cas, la culture africaine n'est pas le facteur unique déterminant le succès d'une méthode de gestion en Afrique. Nous expliquons la réussite de la DPO à la SODISO comme la conséquence de trois caractéristiques internes : les systèmes d'échange des acteurs s'articulent autour de règles internes (faible porosité de l'organisation), les acteurs ont accès aux ressources

internes et externes (faible niveau des incertitudes) et l'entreprise est caractérisée, à une certaine époque, par la stabilité de l'équipe dirigeante.

Ensuite, nous constatons aussi que le fait de disposer d'une méthode de gestion, si adaptée à la culture africaine soit-elle, n'est pas une condition suffisante pour garantir l'efficacité des résultats dans les entreprises en Afrique. Nous avons constaté à ce sujet que la SODISO et à la SEGIT disposent d'un même type de service d'accueil mais atteignent des résultats différents dans la gestion de la porosité de l'organisation. La SEGIT, dont le service d'accueil dispose de cinq à six hôtesse, est plus poreuse que la SODISO dont le service de dispose que de deux agents d'accueil.

Enfin, contrairement aux approches théoriques dominantes dans la littérature de gestion en Afrique, qui saisissent la culture africaine comme un bloc homogène, notre modèle arrive à montrer la manière dont la relativité du contexte (interne et externe) peut être saisie. Dans ce sens, un même environnement culturel n'influence pas uniformément les acteurs qui y évoluent. Il est ainsi possible de comprendre qu'un même contexte culturel ou institutionnel n'a pas le même impact sur les pratiques des acteurs dans l'organisation. L'impact du contexte externe est relativisé par la nature des enjeux, des contraintes et des incertitudes des acteurs dans le contexte interne. Il faut donc quitter des grilles d'analyse globalisante pour des grilles d'analyse contextualiste. Notre modèle d'analyse répond à ce besoin.

Evoquons à présent les pistes d'approfondissement de la connaissance sur la GRH en Afrique sur lesquelles d'autres recherches pourront se pencher.

3. Pistes d'approfondissement pour les recherches futures

Nous avançons trois pistes d'approfondissement de cette recherche pour l'avenir.

1. Continuer l'exploration de la littérature anglophone sur la GRH en Afrique. L'objectif est de parvenir à faire un "state of art" de la connaissance de la GRH en Afrique, capable de donner une vision globale des principaux travaux menés.

Car il existe un besoin réel, pour les chercheurs intéressés à la GRH en Afrique, de disposer d'une vue synoptique de l'ensemble des recherches de gestion menées en Afrique. Et nous invitons le futur chercheur à offrir une telle vue. Une attention particulière pourra être accordée à la distinction entre les éléments anglophones et francophones de la littérature de gestion.

2. Envisager l'étude en approfondissant la grille de Harvey (2002) dans le cadre d'une comparaison des entreprises africaines qui permettrait ainsi de tester la validité externe de notre modèle d'analyse à grande échelle.

Le chercheur pourra se servir de la grille de Harvey pour mieux explorer les éléments de différences entre les organisations en Afrique francophone et ceux de l'Afrique anglophone. Une telle exploration pourra aussi permettre un meilleur éclairage des connaissances existantes.

3. La nécessité de vérifier la validité externe de notre modèle d'analyse en testant les éléments de notre modèle à partir d'autres contextes organisationnels.

Le chercheur pourra aussi s'intéresser à vérifier la validité de notre modèle d'analyse en étudiant d'autres entreprises et d'autres

situations différentes. Nous n'avons pas épuisé l'exploration de notre objet de recherche. Il reste encore d'autres pistes d'études intéressantes que les recherches futures devront enrichir.

BIBLIOGRAPHIE

- ACKERS, P. (2002) « Reframing employment relations: the case for neo-pluralism » *Industrial Relations Journal*, Vol.33, n°1, pp. 2-19.
- ADONISI, M. (1993), « African Management- The Career in Community » in CHRISTIE, P., LESSEM, R. et MBIGI, L. (1993) *African Management Philosophies, Concepts and Applications*. Randburg : Knowledge Resources, pp. 309-314.
- AHIAUZU, A.I. (1983), « Influence de la culture sur les relations professionnelles dans les entreprises » in *Travail et société*, 8 (2), Avril-juin, p. 163-176.
- ALBERT, M. (1991) *Capitalisme contre capitalisme*, Seuil, Paris.
- ALLIX-DESFAUTAUX (1998) « Triangulation : vers le dépassement de l'opposition qualitatif/quantitatif » *Economies et Sociétés*, série Sciences Gestion, n°2, pp. 209-226.
- AMBLARD, H. BERNOUX, P. HERREROS, G., et LIVIAN, Y-F. (1996), *Les nouvelles approches sociologiques des organisations*, Seuil.
- AMESELLE, J-L (1999), *Logiques métisses : anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs*, Paris, Payot et rivage.
- ARGYRIS, C. et SCHÖN, D. (1974), *Theory in practice: increasing professional effectiveness*, San Francisco, Jossey Bass.
- AUBERT, N., et GAULEJAC, de V.(1991), *Le coût de l'excellence*, Paris, Seuil.
- AYERBE, C. et MISSONIER, A. (2006), Validité externe et interne de l'étude de cas : une opposition à dépasser ? *Journée « étude de cas »*, Projet d'atelier « méthodologie » de l'AIMS, IAE de Lille, Jeudi 22 juin.
- BAKENGELA, S. (2002), Cadres autochtones et problématique de gestion dans les entreprises publiques à Kinshasa (Congo) : contribution à la compréhension du rapport au travail et à la famille, Mémoire DEA, IAG (UCL), Septembre.
- BAKENGELA, S. (2003) « Management des entreprises africaines : quelles innovations pour la GRH ? » in *Journées scientifiques de l'AUF- réseau entrepreneuriat*, Université de Rouen, France.
- BAKENGELA, S. (2005a), « Incertitudes comme fondement des stratégies d'acteurs dans les organisations africaines: une analyse des pratiques de GRH dans une entreprise publique en République Démocratique du Congo » in *Concilier l'économique et le social*, Congrès AGRH, Université Paris-Dauphine.
- BAKENGELA, S. (2005b), « African enterprises: place of conciliation between formal and informal economies? » In 4th African Regional congress of the International Industrial Relation Association (IIRA), *New vision of industrial relations for Africa: Harmonising Social and Economic strategies in a globalising world*, Ile-Maurice, 28-30 Novembre.
- BAKENGELA, S. (2007a), « Incertitudes du contexte et pratiques de gestion des ressources humaines : deux cas d'entreprises publiques en RDC » in NIZET, J. et PICHAULT, F., (sous direction de), *les performances des organisations en Afrique*, (à paraître).
- BAKENGELA, S. (2007b), « Quelles politiques de gestion des ressources humaines pour la compétitivité des entreprises publiques en Afrique ? Une réflexion à

- partir de deux cas en République démocratique du Congo » Communication aux journées de l'association Tiers-Monde, Facultés Universitaires Catholique de Mons, mai.
- BAKENGELA, S. (2007c), « Existe-t-il un modèle spécifique du management en Afrique ? Le management africain à l'épreuve des évidences empiriques » Communication au congrès de l'AGRH, Université de Fribourg, septembre.
- BANQUE MONDIALE (2006), fiche-pays : République démocratique du Congo <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/CONGODEMOCRATICINFRENCHEXTN/0,,m enuPK:466661~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:466649,00.html>
- BARREIRO, E. (2003), Coordination des activités innovantes et transformation de l'industrie automobile, l'exemple du Common Rail, *Onzième rencontre internationale du GERPISA*, Paris
- BAYART, J-F. (1989), *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Paris, Fayard.
- BAZINET, A.(1980), L'évaluation du rendement : les méthodes d'évaluation des cadres de l'entreprise, Ed. Officiel du Québec.
- BELANGER, et al. (1983), *Gestion des ressources humaines : une approche globale et intégrée*, Gaétan Morin.
- BELLEMARE, G. et BRIAND, L., (2006) Transformations du travail / transformations des frontières des «systèmes» de relations industrielles, Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Collection Études théoriques – n° ET0606 .
- BEZY, F., PEEMANS, J-P., WAUTELET, J-M. (1981), *Accumulation et sous-développement au Zaïre 1960-1980*, Louvain-la-neuve, Presses Universitaires de Louvain.
- BINET, J. (1970), *Psychologie économique africaine : éléments d'une recherche interdisciplinaire*, Paris, Payot.
- BLUNT, P., (1983), *Organizational Theory and Behaviour :An African Perspective*, London, Longman.
- BOLLINGER, D., et HOFSTEDÉ, G.(1987), *Les différences culturelles dans le management : comment chaque pays gère-t-il ses hommes ?*, Paris, Edition d'Organisation.
- BOLTANSKI, L. (1979), « Les systèmes de représentation d'un groupe social : les "cadres" » *Revue française de sociologie*, XX, p.631-667.
- BOLTANSKI, L. (1990), *L'amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de l'action*, Paris, Métailié.
- BOLTANSKI, L.(1973), « L'espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe », *Revue française de sociologie*, XIV, p.3-26.
- BOLTANSKI, L.(1982), *Les cadres : formation d'un groupe social*, Paris, Minit.
- BOLTANSKI, L., et THEVENOT, L. (1987), *Les économies de la grandeur*, Cahiers du CEE, 31, série PROTEE, Paris, PUF.
- BOLTANSKI, L., et THEVENOT, L. (1991), *De la justification. Les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard.
- BOLTANSKI, L., et THEVENOT, L.,(éds), (1989) , *Justesse et justice dans le travail*, Cahiers du CEE, 33, série PROTEE, Paris, PUF.
- BONETTI, M. et de GAULEJAC, V.(1982), «Condamnés à réussir », *Sociologie du travail*, n°4 – octobre/décembre.

- BONGELI, Y. Y. A. et NTUMBA, L. (1992), Université, Recherche et sous-développement au Zaïre, in KANKWENDA, M. (dir.), *Le Zaïre vers quelles destinées ?*, Karthala, Paris, pp. 169-203.
- BOURDIEU, P. (1979), *La distinction : critique sociale du jugement*, Paris, Minuit.
- BOURGOIN, H. (1984), *L'Afrique malade du management*, Paris, Picollec.
- BOURNOIS, F. et BROOKLYN D. (1994), « Les directeurs des ressources humaines ont-ils un avenir ? », *Revue française de gestion*, Mars-avril-mai, p.64-77.
- BOURNOIS, F. (1996), « Valeurs et comportement au travail : portrait comparé des managers européens », *Revue française de gestion*, Novembre-décembre, p.115-131.
- BRABET, J., (sous la direction de) *Repenser la gestion des ressources humaines ?* Paris, Economica, coll. Gestion
- BRABET, J. et BOURNOIS, F. (1992) « Les connaissances en GRH. Modes de production et caractéristiques essentielles », Lille, Actes du 3^{ème} congrès de l'AGRH, Novembre, pp. 225-232.
- BRABET, J. et BOURNOIS, F. (1993) « Les connaissances en GRH » in *Repenser la GRH ?*, BRABET, J. (coordonnatrice), Paris, Economica, pp.15-38.
- BROUWERS, I. et al. (1997), *Management humain et contexte de changement. Pour une approche constructiviste*, Bruxelles, De Boeck.
- CABANES, R. et LAUTIER, B.(dir.), (1996), *Profils d'entreprises au Sud : les politiques de gestion face aux cultures et aux statuts*, Paris, Karthala.
- CADICEC, (2001), *L'avenir des entreprises du portefeuille en République Démocratique du Congo*, n°89/90, Kinshasa, (Août).
- CADIN, L. et al. (1997), *Gestion des ressources humaines*, Paris, Dunod.
- CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (1998), *L'Afrique des entreprises*, Paris, La documentation française.
- CAUSIN, E. (2002), *Droit comptable des entreprises*, Bruxelles, Lacier, n° 157-158.
- CAZAL, D. (2000), «Comparaisons internationales et GRH: intérêt d'une approche en termes de réflexivité», *Les cahiers de la Recherche*, IAE Lille, mai.
- CHAUVEAU, J. P., LE PAPE, M. et DE SARDAN, J.P.O. (2001) « La pluralité des normes et leurs dynamiques en Afrique. Implications pour les politiques publiques » In WINTER, G. (Coordonnateur) (2001), *Inégalités et politiques publiques en Afrique. Pluralité des normes et jeux d'acteurs*, Paris, Karthala-IRD, pp. 145-162.
- COATES, J. (1989), « La formation des cadres dans les pays en développement », *Le Monde des caisses d'épargne*, n° 3 – Automne, p.21-26.
- COPANS, J. (1991), De l'anthropologie des travailleurs à l'anthropologie de l'entreprise : hypothèses africanistes, *Journal des anthropologues*, n°43/44, mai.
- CORCUFF, P. (1995), *Les nouvelles sociologies*, Nathan, Paris.
- COURPASSON, D. (2000), *L'action contrainte : organisations libérales et domination*, Paris, PUF.
- CROZIER, M. (1961), *Usines et syndicats d'Amérique*, Editions ouvrières.
- CROZIER, M. (1964), *Le phénomène bureaucratique*, Paris, Seuil.
- CROZIER, M. et FRIEDBERG, E. (1977), *L'acteur et le système*, Paris, Seuil.

- DAVID, A. (2004), « Etudes de cas et généralisation scientifique en science de gestion », *Actes de la XIIIème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique*, Le Havre.
- D'IRIBARNE, P. (1985), « Cultures nationales et cultures des entreprises », Nice, laboratoire de Gestion et cultures africaines, IAE.
- D'IRIBARNE, P. (1986), « Un problème de ponts roulants dans une usine camerounaise » *Annales des mines – Gérer et comprendre*, décembre. p.----
- D'IRIBARNE, P. (1987a), « Ce qui est universel et ce qui ne l'est pas », *Revue française de gestion*, septembre-octobre, p.6-9.
- D'IRIBARNE, P. (1987b), « Repères bibliographiques », *Revue française de gestion*, septembre-octobre, p.102-104.
- D'IRIBARNE, P. (1989), *La logique de l'honneur*, Paris, Seuil.
- D'IRIBARNE, P. (1990), « Face à l'impossible décentralisation des entreprises africaines », *Revue française de gestion*, septembre-octobre, p.28-39.
- D'IRIBARNE, P. (1991), « Culture et "effet sociétal" », *Revue française de Sociologie*, XXXII.
- D'IRIBARNE, P. (1993), « L'enracinement culturel de la gestion des entreprises », dans PONSON, B. et SCHAAN J.L. (dir.), *L'Esprit d'entreprise : Aspects managériaux dans le monde francophone*, Paris/Londres, John Libbey Eurotext, p. 55-60.
- D'IRIBARNE, P. (1997), « Les ressources imprévues d'une culture : une entreprise "excellente" à Casablanca » in *Gérer et comprendre, Annales des Mines*, Juin.
- D'IRIBARNE, P. (1998), *Culture et mondialisation. Gérer par-delà les frontières*, Paris, Seuil.
- D'IRIBARNE, P. (1999), « L'entreprise face à la diversité des cultures » in *Les organisations, État des savoirs*, Sciences Humaines.
- D'IRIBARNE, P. (2003) *Le Tiers-monde qui réussit : Nouveaux modèles*, Paris, Odile Jacob.
- DE COSTER, M. (1987) *Sociologie du travail et gestion du personnel*, Bruxelles, Editions LABOR.
- DE HERDT, T. et MARYSSE, S. (1996) « Comment survivent les Kinois quand l'État déperit ? » *Centre for development Studies*, n° 11, Universiteit Antwerpen.
- DE HERDT, T. et LUZOLELE, L.N. L. (1997) « La pauvreté urbaine en Afrique Subsaharienne. Le cas de Kinshasa » in MARYSSE, S. (sous direction), *Centre for development Studies*, n° 22, Universiteit Antwerpen.
- DELALANDE, P. (1982), « La gestion de l'entreprise en Afrique francophone : y a-t-il un management africain ? » , *Le mois en Afrique*, n° 194-195, janvier-février, pp. 118-124.
- DELALANDE, P. (1985), « L'avenir industriel de l'Afrique » *Le mois en Afrique*, n° 229-230, février-mars, pp.57-70.
- DELALANDE, P. (1987), *Gestion de l'entreprise industrielle en Afrique*, Paris, Economica.
- DEFELIX, C. (1997), « Entreprises de service public : une seule gestion des ressources humaines ? », *Revue française de gestion*, Septembre-octobre, pp.130-139.

- DEFELIX, C. (1999), « Contextualisme, conventions et analyse des tensions organisationnelles : une application à la fonction ressources humaines » *Série recherche C.E.R.A.G*, n°00-02, décembre.
- DERMARNE, P. (1965), *Le perfectionnement des cadres en France et aux États-Unis*, Paris, Entreprise-moderne.
- DERRIEN, P. (1975), *Que coûte, que rapporte un cadre ?*, Paris, Édition d'organisations.
- DESAUNAY, G. (1982) , « gestion et différences culturelles », *Revue française d'Administration publique*, n°24, octobre-décembre, p.42-50.
- DESAUNAY, G. (1987), Les relations humaines dans les entreprises ivoiriennes, *Revue française de gestion*, n°64, sept.-oct., p. 95-101.
- DEVAUTOUR, P et KANE-DEVAUTOUR, K.M. (2001), « Etre chef de famille en Afrique et agent d'une administration publique : normes de comportements et stratégies de conciliation » in WINTER, G. (Coordonnateur), *Inégalités et politiques publiques en Afrique. Pluralité des normes et jeux d'acteurs*, Paris, Karthala-IRD.
- DIA, A. L., TIDJANI, B. et al (1996), « Etude socio-culturelle de l'entreprise sénégalaise » in LELART, M. et HAUDEVILLE, B. (sous la direction de), *Entreprise et dynamique de*
- DIGITALCONGO (2004), « Entreprises publiques : rapport d'audit accablant », Kinshasa, 18 novembre.
- DiMAGGIO, P.J. et POWELL, W.W. (1983) « The iron cage revisited : Institutional Isomorphism and collective Rationality in organizational fields'» *American sociological Review* 48, pp. 147-60.
- DiMAGGIO, P.J. et POWELL, W.W. (eds), (2001), *The new Institutionalism in Organization Analysis*, Chicago, University of Chicago Press.
- DRUCKER, P. (1967), *The effective executive*, London, Pan Books Ltd.
- DRUCKER, P. (1968), *L'efficacité objectif numéro un des cadres*, Paris, Édition d'organisation.
- DRUCKER, P.(1975), *La nouvelle pratique de la direction des entreprises*, Paris, Édition d'organisation.
- DURAND, J-P, et WEIL, R. (1997), *Sociologie contemporaine*, Vigot, Paris.
- EL-NAMAKI, M.S.S. (1979) *Problems of Management in a Developing country Environment*, North-Holland, Amsterdam.
- FAURE, Y-A. (1991), « Entrepreneurs d'Afrique subsaharienne », Notes de recherche du Réseau Entrepreneuriat de l'UREF, n°91/19, 63p.
- FAURE, Y-A. (1993), *Entrepreneurs et entreprises d'Afrique subsaharienne : sélection bibliographique*, Bordeaux, CEAN-IEP.
- FAURE, Y-A. (1994), *Petits entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Des professionnels en mal de développement*, Paris, Karthala.
- FALL, A. S. et FAVREAU, L. (2002), Création de richesses en contexte de précarité : une comparaison Sud-Sud (Afrique et Amérique latine) et Nord-Sud (Canada, Afrique et Amérique latine) in *Série recherche n°28*, CRDC, Novembre.
- FAVREAU, L., en collaboration avec FALL, A. S. (2005), “ L'État social dans une perspective Nord-Sud : essai d'analyse politique. Colloque international du réseau Création de richesse en contexte de précarité les 17 et 18 novembre 2005 – CRCP”, 41 pages.

- FRIEDBERG, E. (1988), *L'analyse sociologique des organisations*, Cahier 28. Nouvelle édition revue et augmentée, Pour.
- FRIEDBERG, E. (1992) « Les quatre dimensions de l'action organisée » *Revue française de Sociologie*, Octobre, vol. 33, n°4, pp. 531-557.
- FRIEDBERG, E. (1993), *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*, Paris, Seuil.
- FRIEDBERG, E. (1997) « La théorie des organisations et la question de l'anarchie organisée » in CHAVLLIER, J. (Ed.), *Désordre(s)*, PUF.
- FRIEDBERG, E. (2005) « La culture nationale n'est pas tout le social », *Revue Française de sociologie*, Mars, pp. 177-193.
- FROUDRIAT, M. (2005) *Sociologie des organisations*, Paris, Pearson Education.
- GABA, C. (1992), « Management en Afrique : Entreprises africaines et occidentales, incompréhension congénitale ou malentendu ? », *Informations et commentaires*, n°8, juillet-septembre, p.41-45.
- GABA, C. (1993), « Management des entreprises en Afrique. Incompréhension congénitale ou malentendu ? », *Débats, Economie et Humanisme*, n°327, décembre, pp.86-87.
- GAIGER, L. I. (1999), « Des entreprises solidaires comme alternative économique pour les pauvres », *Alternatives Sud*, vol. VI , p.209-229.
- GAILLARD, J. et WAAST. R. (1989) « La recherche scientifique en Afrique » in *Afrique Contemporaine* n°148, 4^{ème} trimestre, la documentation française, pp. 3-29.
- GALLAIS-HAMMONO, G. (1992), « Entreprises publiques et développement : un paranoma africain », dans LABOURDETTE, A. (dir.), *Mélanges en l'honneur de MERIGOT J.G.*, Paris, Economica, p.413-425.
- GAMELA NGINU, D.G. (1982), *Performances de l'entreprise dans les P.V.D : le rôle de la fonction approvisionnement dans la stratégie de l'entreprise (Cas des entreprises manufacturières du Zaïre)*, Nouvelle série n°151, Louvain-la-Neuve, cabay, UCL.
- GASSE, Y., et NEFF, E. (1991), « L'entrepreneuship africain : contexte et développement », *Gestion 2000*, vol. 7, n°4.
- GAUDUSSON, J.B. (1984), « L'Etat et les entreprises publiques en Afrique Noire » in *Revue française d'Administration publique*, n°32, Octobre-décembre, pp. 611-622.
- GAULEJAC, de V. (1997), *La lutte des places*, Paris, Desclée de Brouwer.
- GAULEJAC, de V. (1987), *La névrose de classe : trajectoire social et conflits d'identité*, Homme et groupes éditeurs, Paris.
- GEMDEV (1997), *Les avatars de l'État en Afrique*, Paris, Karthala.
- GOBO, B. (2004) « Sampling, Representativeness and Generalizability » in SEALE, C., GOBO, B., GURBRIUM, J. et SILVERMAN, D., *Qualitative Research Practice*, Sage Publications.
- GOFF (le), J-P. (1996), *Les illusions du management*, Paris, La découverte.
- GOMEZ, P.Y. (1996) *Le gouvernement de l'entreprise*, Paris, Interéditions.
- GOULD, D. (1979) « The administration of underdevelopment » in GRAN, G. (sous direction) *Zaire: the political economy of underdevelopment*, Praeger Publishers.

- GOULDNER, A. W. (1954), *Patterns of industrial bureaucracy*, Glencoe, Ill., Free Press.
- GOULDNER, A. W. (1955), *Wildcat Strike*, Yellow Springs, OH, The Antioch Press.
- GUTIERREZ, L.H. (1993), *Les transformations de la fonction personnel. Contribution de l'analyse contextualiste. Trois études de cas réalisées au Brésil*, Louvain-la-neuve, CIACO-UCL.
- GRAN, G. (sous direction de) (1979), *Zaire: the political economy of underdevelopment*, Praeger Publishers.
- GRAWITZ, M. (1996), *Méthodes des sciences sociales*, 10^{ème} édition, Dalloz, Paris.
- HALL, P., SOSKICE, D. (eds.) (2001), *Varieties of capitalism. The new industrial foundation of comparative advantage*, Oxford, Oxford University Press.
- HARVEY, M. (2002), Human Resource Management in Africa: Alice's adventures in Wonderland, *Journal of Human resource Management*, Routledge, Vol.13, n°7, november, pp. 1119-1145.
- HATCH, M.J. (2000) *Théorie des organisations. De l'intérêt de perspectives multiples*, Bruxelles, De Boeck.
- HENRY, A. (1988a), « Peut-on redresser une entreprise africaine en respectant la parole des anciens ? », *Annales des Mines : Gérer et comprendre*, n°15, septembre, p.87-95.
- HENRY, A. (1988b), *Cultures africaines et gestion des entreprises*, Paris : CCCE/CEFEB.
- HENRY, A. (1991), « Vers un modèle du management africain », *Cahiers d'Etudes africaines*, 124, XXXI-4, p.447-473.
- HENRY, A. (1993), « Les entreprises en Afrique : de progrès méconnus », *Afrique 2000*, n°4, p.83-92.
- HENRY, A. (1997), « Des entreprises performantes en Afrique, "modèle de gouvernance" », *Afrique contemporaine*, n°181, 1 trimestre, p.12-24.
- HENRY, A. (1998), « Les experts et la décentralisation ; effets d'illusion au Cameroun » in D'Iribarne, P., *Culture et mondialisation. Gérer par-delà les frontières*, Paris, Seuil.
- HERNANDEZ, E-M. et RODRIGUEZ, M. (1989), « Problématique du management africain », *Personnel*, n°306 juillet, p.57-61.
- HERNANDEZ, E-M. (1997), *Le management des entreprises africaines*, Paris, L'Harmattan
- HERNANDEZ, E-M. (1998), « La gestion des ressources humaines dans l'entreprise informelle africaine », *Revue française de Gestion*, n°119, juin-juillet-août, pp. 49-57.
- HERNANDEZ, E-M. (1999), *Le processus entrepreneurial : vers un modèle stratégique d'entrepreneuriat*, Paris-Montréal, L'Harmattan.
- HERNANDEZ, E-M. (2007) « Entre tradition et modernité, proposition d'un modèle de management Africain » *Gestion 2000*, Janvier-février 2007, pp.21-30.
- HOFSTEDE, G. (1987), « Relativité culturelle des pratiques et théories de l'organisation », *Revue française de gestion*, septembre-octobre, p.10-21.
- HOFSTEDE, G. (1994), *Vivre dans un monde multiculturel. Comprendre nos programmations mentales*, Paris, Ed. d'Organisation.

- HOFSTEDE, G. (2002) « Dimensions do not exist: A reply to Brendan McSweeney » *Human Relations*, Vol. 55, n°11, pp. 1355-1361.
- HOUYOUX, J. (1973), *Budgets ménagers, nutrition et mode de vie à Kinshasa*, Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre.
- HUBERMAN, A. M. et MILES, M. (1991), *Analyse des données qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes*, Bruxelles, De Boeck Université.
- HUGON, P. (1993), *L'économie en Afrique*, Paris, Repères.
- HUGON, P., POURCET, G. et QUIERS-VALETTE, S. (Eds.) (1995), *L'Afrique des incertitudes*, Paris, PUF.
- HUMBLET, J.E. (1966), *Cadres d'entreprises : France, Belgique, Royaume-Uni*, Paris, Presses universitaires.
- HUSSON, B. (1997), « La problématique en débats, entre urgence et développement, pratiques humanitaires en question » in GEMDEV, *Les avatars de l'État en Afrique*, Paris, Karthala, pp. 23-29.
- HUNT, J.W. (1992), *Managing People at Work. A manager's guide to Behaviour in Organizations*, London, McGraw-Hill.
- IBULA, M. K. (1987), *La consolidation du management public au Zaïre*, Presses universitaires du Zaïre.
- ILIA, T. K. (2000), « Structures, changement et pouvoir dans les organisations : simultanités et antagonismes : cas d'entreprises tunisiennes », thèse de doctorat en sciences de gestion, Institut d'administration des entreprises, Nice.
- JAEGER, A. M. and KANUNGO, R. N. (eds.), (1990), *Management in Developing Countries*, Routledge, London.
- JONES, M. (1988), « Managerial thinking : an African perspective » *Journal of Management Studies*, n°25, p.481-505.
- JONES, M., (1990), « Efficiency and effectiveness in an African public administration context » *International Journal of Public Sector Management*, n°3, p. 58-64.
- JUHEM, P. (1994) « Un nouveau paradigme sociologique ? A propos du modèle des Economies de la grandeur de Luc Boltanski et Laurent Thévenot » *Cahiers de sociologie politique de Nanterre*, vol.1, pp. 82-105.
- KAMDEM, E. (1996), « Nouveau regard sur les pratiques du management au Cameroun » in Lalèyê, I-P., Pawhuys, H., Vershelst, Th., et Zoual (dir), *Organisation économique et cultures africaines : de l'homo oeconomicus à l'homo situs*, Paris, l'Harmattan, Chapitre 13, pp. 249-271.
- KAMDEM, E. (2000), « L'analyse des organisations en Afrique : un champ émergent », *Revue Africaine de sociologie*, vol. 4, n°2, pp. 92-132.
- KAMDEM, E. (2002), *Management et interculturalité en Afrique : Expérience camerounaise*, Paris, L'Harmattan/ Presses de l'Université LAVAL
- KAMOCHE, K. (1993), « Toward a model of HRM in Africa » in SHAW, J.B., KIRKBRIDE, P.S., ROWLAND, K.M. and FERRIS, G.R. (eds.) *Research in Personnel and Human Resource Management*, Greenwich, CT, JAI Press, suppl. 3, pp. 259-278.
- KAMOCHE, K. (1997), « Managing Human Resources in Africa: Strategic, Organizational and Epistemological Issues » *International Business Review*, 6, pp. 537-558.

- KAMOCHE, K. (2000), *Sociological Paradigms and Human Resources: An African Context*. Aldershot: Ashgate.
- KANKWENDA, M. (dir.), (1992), *Le Zaïre : vers quelles destinées ?*, Codesria, Dakar.
- KASONGO-NGOY, M.M. (1989), *Capital scolaire et pouvoir social en Afrique : a quoi sert le diplôme universitaire*, Paris, L'Harmattan.
- KESSY, Z. M. (2005), L'inadaptation des modèles de management : point de vue, Forum de Bamako, Institut des Hautes études en management (IHEM), in *MFI Hebdo*, 4 février.
- KESSY, Z. M. (1998), *Culture africaine et gestion de l'entreprise moderne*, Editions Ceda, Abidjan.
- KHAN, S. A. et ACKERS, P. (2004) « Neo-pluralism as a theoretical framework for understanding HRM in sub-saharan Africa » *International Journal of Human Resource Management*, vol. 15, n° 7, pp. 1330-1353.
- KIGGUNDU, M. (1986), « The limits of socio-technical systems in developing countries », *Journal of applied behavioural sciences*, 23, pp. 341-353.
- KIGGUNDU, M. (1989), *Managing organizations in developping Countries : An organisational and strategic approach*, West Hartford, CT, Kumerian Press.
- KREITZ, H.-J. (1971), *Les méthodes d'appréciation des cadres*, Paris, Organisation-Eyrolles.
- LABAZÉE, P. (1990), La gestion des entreprises africaines : remarques sur les fonctions sociales d'un mythe techniciste. *Revue Tiers Monde*, 31(124), p.833-852.
- LABAZÉE, P. (1991), « Présentation », *Cahiers d'Etudes africaines*, 124, XXXI-4, p.435-446.
- LABAZÉE, P. (1991), « Un terrain anthropologique à explorer : l'entreprise africaine », *Cahiers d'Etudes africaines*, 124, XXXI-4, p.533-552.
- LACROIX, J-L. (1967), *Industrialisation au Congo : transformation des structures économiques*, Paris, Mouton et Cie.
- LACROIX, B. (1983), « Deux regards sur *Les cadres* de Luc Boltanski », *Revue française de sociologie*, XXIV, p.719-729.
- LALAYE, O.M. (1984), « Les entreprises publiques au Nigeria » in *Revue française d'Administration publique*, n°32, Octobre-décembre, pp. 623-641.
- LALEYE, I. et al (sous direction de) (1996), *Organisations économiques et cultures africaines*, Paris, l'Harmattan.
- LATOUCHE, S. (1986), *Faut-il refuser le développement ?*, Paris, PUF.
- LATOUCHE, S. (1989), *L'occidentalisation du monde*, Paris, La découverte.
- LATOUCHE, S. (1991), *La planète des naufragés : essais sur l'après-développement*, Paris, La découverte.
- LATOUCHE, B. (1995) *La science en action : introduction à la sociologie des sciences*, Paris, Gallimard.
- LEONARD, E. (1994), *Management des ressources humaines : pour une lecture critique*, Louvain-la-neuve, CIACO.
- LEMAÎTRE, P. (1994), « A propos des recherches d'Henry Mintzberg sur le travail du manager : l'analyse de Mintzberg reste à démontrer », *Revue française de gestion*, Janvier-février, p.67-72.

- LIVIAN, Y-F. et HERREROS, G. (1994), « L'apport des économies de la grandeur : une nouvelle grille d'analyse des organisations ? », *Revue française de gestion*, Novembre-décembre, p.43-59.
- LORSCH, J.-W., KIRSTEIN, L. -E. et TAKAGI, H. (1987), « Comment empêcher la démotivation des cadres ? » *Harvard l'expansion*, n°45 – Été, p.51-58.
- LOKOTA E., P. (1994), *La crise de l'industrialisation, la problématique des activités informelles et les perspectives du développement endogène en Afrique subsaharienne. Cas du Zaïre*, Louvain-la-neuve, Ciaco.
- LUTUMBA-LU-VILU, N. W. (1976), *De la zaïrianisation à la rétrocession et au dialogue Nord-Sud*, Bruxelles, [s.e.].
- MABI, M.E. (1998), *Les dérives d'une gestion prédatrice. Le cas du Zaïre devenu République Démocratique du Congo*, Kinshasa, CRP.
- MABI, M. E. (2001), « La réforme du cadre institutionnel, légal et de la gestion du portefeuille de l'État » in *Avenir des entreprises du portefeuille en République démocratique du Congo*, CADICEC-information, n° 89/90, Août, pp. 53-58.
- MABI, M.E. (2005) « Projet de Constitution de la RDC. Dimension économique et autonomie financière des provinces » in *Congo-Afrique*, Vol. 397, Kinshasa, CEPAS, pp. 75-83.
- MABI, M. (2006), « Griefs et anomalies détectés lors du contrôle des Entreprises Publiques », séminaire de formation et de recyclage à l'intention des Commissaires aux comptes, Kinshasa
- MAHE DE BOISLANDELLE, H. (1998), *Dictionnaire de gestion*, Paris, Economica.
- MAHIEU, F. R. (1990), *Les fondements de la crise économique en Afrique. Entre pression communautaire et marché international*, Paris, L'Harmattan, 1990.
- MAKUNZA, K. E. (2000), *La performance des entreprises africaines : problèmes et stratégies des PME en République Démocratique du Congo*, Québec. Presses de l'Université Laval.
- MAKUNZA, K.E. (1999), « Recherche des facteurs de la performance des entreprises manufacturières de la République démocratique du Congo », thèse de doctorat, Ecole d'administration des affaires, Université de Liège, mars.
- MARCH, J-G. et SIMON, H.A. (1958) *Organizations* Cambridge (Mass.), Blackwell
- MARCHES TROPICAUX (1994) « Les privatisations en Afrique subsaharienne : le regard critique du professeur Berg », 13 mai, pp. 948-949.
- MARTENS, L. (1989) « Le Zaïre étranglé par le FMI » *Etudes marxistes*, n°2, pp 2-15.
- MARTORY, B. et CROZET, D. (2005) *Gestion des ressources humaines. Pilotage social et performance*, Paris, Dunod.
- MAVOUNGOU, J.K. (1998), *Privatisations, management et financements internationaux des firmes en Afrique*, Paris-Montréal, L'Harmattan.
- McSWEENEY, B. (2002) « Hofstede's model of national cultural differences and their consequences : A triumph of faith- a failure of analysis » *Human Relations*, Vol. 55, n°1, pp.89-118.
- MBUINGA, B.R. (1995), *Déterminants et stratégies de compétitivité industrielle en Afrique subsaharienne*, Louvain-la-Neuve, Academia, UCL.

- MEKONNEN, S. et MAMMAN, A. (2004), «HRM in Ethiopia » in Kamoche et al, *Managing human resources in Africa*, Routledge, London, pp. 103-119.
- MEYER, J. et ROWAN, B. (1977), «Institutionalized organizations : formal structures as myth and ceremony », *American Journal of sociology*, 83 (2), pp. 340-363.
- MILLIKEN, F.J. (1987), "Three types of perceived uncertainty about environment: state effect and uncertainty about environment" *Academy Management Review*, Vol.12, cite par Mahé de Boisladelle (1998), p. 211.
- MINTZBERG, H. (1994), « Une polémique en appelle une autre », *Revue française de gestion*, Janvier-février, p.72-74.
- MÜLLER-CAMEN et al. (2005), "HRM in the German Business system: a Review" in *Management Revue*, Vol. 16, issue 1, 2005, pp. 63-80.
- MUNENE, J.C. (1991), « Organizational environment in Africa : a factor analysis of critical incidents » *Human Relations*, Vol. 44, n° 5, 1991.
- NARO, G. (2006) «Les indicateurs sociaux: du contrôle de gestion sociale aux développements récents du pilotage et du reporting », in *Actes séminaire national de la DGESCO*, Paris, pp.43-71.
- NDAYWEL è NZIEM, I. (1998), *Histoire générale du Congo : De l'héritage ancien à la République démocratique du Congo*, Bruxelles, De Boeck.
- NDZOGOUE, B.A. (1993), « Le problème de la performance des entreprises en Afrique : rationalité du management et efficacité des entreprises, le cas du Cameroun », thèse de doctorat en Sciences de gestion, Université de Paris 1-Sorbonne, décembre.
- NELLIS, J. (1986), *Public Enterprises in Sub-Saharan Africa*. Washington, DC: World Bank Discussion Paper No. 1
- NEMBOT, M. (2000), *Le glas de la fonction publique dans les états d'Afrique francophone : essai sur la signification d'une institution en quête de légitimité*, Paris-Montréal, L'Harmattan.
- NIZET. J. (2003), « Les ordres religieux au Moyen Âge : des organisations fermées ? Le cas de Cluny », *Archives européennes des sciences sociales des religions*, Issue 123, pp.41-60.
- NIZET. J. et PICHAULT, F. (2000), *Les pratiques de gestion des ressources humaines*, Paris, Ed. du Seuil.
- NIZET. J. et PICHAULT, F. (2001), *Introduction à la théorie des configurations. Du 'one best way' à la diversité organisationnelle*, Bruxelles, De Boeck, coll. Management.
- NIZET. J. et PICHAULT, F. (2005), Introduction au symposium sur la GRH en Afrique, *Concilier l'économique et le social*, Congrès AGRH, Université Paris-Dauphine.
- NIZET. J. et PICHAULT, F. (sous la direction de) (2007), *Les performances des organisations en Afrique*, (à paraître).
- NKANKWENDA, M. (sous direction de) (1990), *Le Zaïre. Vers quelles destinées ?*, série des livres du CODESRIA, Paris, Khartala.
- NORRO, M., WAUTELET, J-M. et MATON, J. (1980), *Zaïre : étude faite pour le compte de l'AGCD*, première et deuxième partie, vol 1 et vol 2, [s.l.].
- NORRO, M. (1994), *Economie africaine : analyse de l'Afrique subsaharienne*, Bruxelles, De Boeck Université.

- NSONDÉ, J. (1994), « Afrique du Sud : la ruée des cadres africains », *Alternatives Africaines*, n°10 juillet-septembre, p.9-10.
- NYAMBEGERA, S., DANIELS, K., et SPARROW, P. (2000), «The impact of cultural value orientations on individual HRM preferences in developing countries: lessons from Kenyan organization's » *The International Journal of Human Resource Management*, vol. 11 (4), pp. 639-663.
- NYAMBEGERA, S., DANIELS, K., et SPARROW, P. (2001), « Why Fit doesn't always Matter : the impact of HRM and cultural fit on job Involvement of Kenyan Employees » *Applied psychology* 50 (1), pp. 109-140.
- NZEZA, B. A. (2004) « La coop à Kinshasa : survie et marchandage » in TREFON, T. (sous direction de) (2004), *Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l'État*, Tervuren-Paris, CEDAF-l'Harmattan, Vol. série 2003, n° 33-46.
- OKAMBA, E. (1994), « Logiques de l'excellence dans l'entreprise africaine », *Analyses et controverses en gestion des ressources humaines*, Paris, L'Harmattan, p.149-161.
- OKANA NSIAWI, J. (2001), « Les organes de gestion du portefeuille de l'Etat » in CADICEC, *L'avenir des entreprises du portefeuille en République Démocratique du Congo*, n°89/90, Kinshasa, (Août), pp.59-70.
- OLOMO, P.R. (1987), « Comment concilier tradition et modernité dans l'entreprise africaine », *Revue française de gestion*, septembre-octobre, pp.91-94.
- OMANA OMOMBO (2001,) « les remèdes pour la restructuration des entreprises du Portefeuille » in CADICEC, *L'avenir des entreprises du portefeuille en République Démocratique du Congo*, n°89/90, Kinshasa, (Août).
- OMBEMBE, J-F. et MAVOUNGOU, J-K. (1999), *Afrique et management : gestion moderne face aux réalités socioculturelles*, Paris, Moreux.
- ONYEMELUKWE, C.C. (1973), *Men and management in contemporary Africa*, London : Longman.
- OSUJI, H. (1987) « Le mélange des ethnies dans une entreprise : un problème de gestion des ressources humaines », *Personnel*, n°291, pp. 42-48.
- OVENEKE, K. (1997), « contribution à l'étude du développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo », thèse de doctorat, Ecole d'administration des affaires, Université de Liège.
- PAL'ABU BELESI MUTSHIL, G. G. (2001), « Aperçu général du portefeuille de la RDC : naissance et développement dans le temps » in CADICEC, (2001), *L'avenir des entreprises du portefeuille en République Démocratique du Congo*, n°89/90, Kinshasa, (Août).
- POPPER, K.R. (1978) *La connaissance objective*, Bruxelles, éditions complexe, coll. « textes ».
- POWELL, W.W. (1991) « Expanding the scope of Institutional Analysis » in POWELL et DiMAGGIO, P.J. (eds), *The new Institutionalism in Organization Analysis*, Chicago, University of Chicago Press.
- PENOUIL, M. (1992), « L'avenir de l'entreprise africaine », dans LABOURDETTE, A. (dir.), *Mélanges en l'honneur de MERIGOT J.G.*, Paris, Economica, p.497-520.
- PERETTI, J.M. (1994), *Ressources humaines*, Paris, Vuibert, 4^e édit.
- PERILLEUX, T. (2001), *Les tensions de la flexibilité : l'épreuve du travail contemporain*, Paris, Desclée de Brouwer.

- PETTIGREW, A. (1985), *The awakening Giant : continuity and change in imperial chemical Industries*, Oxford/New York, Basil Blackwell.
- PFEFFER, J. et SALANCIK, G. (1978), *The external control of organizations*, New-York, Harper & Row.
- PICHAULT, F. (1993), *Ressources humaines et changement stratégique. Vers un management politique*, De Boeck Université, Bruxelles, coll. Management.
- PICHAULT, F. (1995), « La GRH et son contexte : réflexions sur l'autonomie d'une variable » *Actes du 6^{ème} Congrès de l'AGRH*, Poitiers, pp. 594-605.
- PICHAULT, F., WARNOTTE, G. et WILKIN, L. (1998) (éd.), *La fonction ressources humaines face aux restructurations: trios cas de downsizing*, Paris, L'harmattan, coll. « logiques économiques ».
- PICHAULT, F. (2003), « L'intervention en organisation et sa légitimité : revue critique des principaux facteurs de succès » in RETOUR, D., DEFELIX, C. et MATMATI, M., *GRH : innovons !* Grenoble, ESA, pp. 2055-2080.
- PICHAULT, F. (2004), « Peut-on mesurer le succès d'une intervention en GRH ? » Communication au congrès AGRH 2004.
- PICHAULT, F. (2005), Introduction au symposium : la GRH est-elle adaptée aux contextes économiques et sociaux africains ? *Congrès de l'AGRH*, Université Paris-Dauphine.
- PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) (1989), *Données économiques et financières sur l'Afrique*, Washington (D.C.).
- RAMGUTTY-WONG, A. (2004) « HRM in Mauritius », in Kamoche et al, *Managing human resources in Africa*, Routledge, London, pp. 53-68.
- RESEAU SUD-NORD CULTURES ET DEVELOPPEMENT (1996), *Organisations économiques et cultures africaines : de l'homo oeconomicus à l'homo situs*, Verhelst, T. et al (dir.), Paris- Montréal, L'Harmattan.
- REYNAUD, B. (1992), *Le salaire, la règle et le marché*, Paris, Christian Bourgois
- REYNAUD, B. (1998), Les propriétés des routines : outils pragmatiques de décision et modes de coordination collective, *in sociologie du travail n°4*, pp.465-477.
- REYNAUD, B. (2001), Suivre des règles : définition et implications pratiques, Couverture orange, n°2001-02, CEPREMAP, p.18, (http://www.cepremap.cnrs.fr/couv_orange/co0102.pdf).
- REYNAUD, B. (2003), « Qu'est-ce qu'interpréter une règle ? Les règles économiques et leurs usages » *Colloque Conventions*, Paris, 10-12 décembre.
- REYNAUD, J.D. (1988) « Les régulations dans les organisations : régulation de contrôle et régulation autonome » *Revue française de sociologie*, 29, 1, pp. 5-18.
- REYNAUD, J.D. (1989) *Les règles du jeu. L'action collective et la régulation sociale*, Armand Colin.
- SAÏD, S-G. (1969), *De Léopoldville à Kinshasa, la situation économique et financière au Congo ex-Belge au jour de l'indépendance*, Bruxelles, CNEPSIAN.
- SHIRLEY, M. (1984), « La gestion des entreprises publiques : l'expérience des pays en voie de développement » in *Revue française d'Administration publique*, n°32, Octobre-décembre, pp. 643-654.
- SHIRLEY, M. (1996), « Les contrats d'entreprise sont-ils des instruments de réforme ? » in *Finances et développement*, Septembre

- RAZETO, L., (1991) « La veine populaire dans l'économie latino-américaine » *La Revue Nouvelle*, février.
- REYNAUD, J.D. (1991) « La Régulation sociale », *Revue Internationale d'Action communautaire*, 25/65, pp.121-144.
- ROETHLISBERGER, F.J. et DICKSON, W.J. (1939) *Management and the Worker*, Cambridge, Mass. Harvard University Press.
- ROGGERO, P., (1996) « Le système d'action concret : un concept potentiellement complexe », *Cahiers du CIRESS*, NS, n°2, 1996, pp. 29-38.
- ROMALAER, P. (1999) *L'entretien semi directif centré*, MIMÉO.
- SAUBOIN, M. (1985), « Le management des entreprises en Afrique : dimensions spécifiques de la formation des cadres et de la négociation », *Gestion 2000*, n°4, p. 51-70.
- SARDAN, J-O (de) et BLUNDO, G., (2001a), La corruption quotidienne en Afrique de l'Ouest, in *Politique Africaine*, 83, p.8-37.
- SARDAN, J-O (de) et BLUNDO, G., (2001b), Sémiologie populaire de la corruption, in *Politique Africaine*, 83, p.98-114.
- SEKIOU, L. et al. (1992) *Gestion des ressources humaines*, Montréal, Les éditions 4L Inc.
- SCOTT, W.R., (2001), *Institutions and Organizations*, 2nd edn., Thousand Oaks, CA:Sage.
- SINGLETON, M. (1998), *Amateurs de chiens à Dakar, plaidoyer pour un interprétariat anthropologique*, Academia Bruylant, L'Harmattan, Louvain-la-neuve/ Paris.
- THIETART, R-A., et al. (1999), *Méthodes de recherche en management*, Paris, Dunod.
- TIDJANI, B. (2000), « Le profil du responsable du personnel au Sénégal : le discours et la réalité, *Africa Development*, Vol. 25. n°1, pp. 191-212.
- TSHIMANGA, C. (2001), *Jeunesse, formation et société au Congo/Kinshasa, 1890-1960*, Paris : L'Harmattan.
- TSHIYEMBE, M. (1990) *L'état postcolonial, facteur d'insécurité en Afrique*, Paris: Présence africaine
- TREFON, T. (sous direction de) (2004), *Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l'État*, Tervuren-Paris, CEDAF-l'Harmattan, Vol. série 2003, n°61-62.
- TROMPENAARS, F. (1994) *L'entreprise multiculturelle* Editions Maxima, Paris.
- VERHAEGEN, B. (1983) « Technologie et développement : que faire au Zaïre ? » *Cahiers du CEDAF*, n°4, Juillet, pp. 9-36.
- VERHELST, T. et al. (1995), Gestion d'Entreprise et Cultures Africaines, *Culture and development* n° 20, Bruxelles.
- VILLERS, G. (1995), *De Mobutu à Mobutu. Trente ans de relations Belgique-Zaire*, Bruxelles, De Boeck Université.
- VUERINGS, R. (1963), « La formation des cadres au Congo », *Bulletin de l'Institut Inter africain du Travail*, vol. X, n° 2 – mai, p.157-177.
- WEISS, D. (dir.) (1999), *Les ressources humaines*, Paris, Ed. d'Organisation.
- WILLAME, J.C. (1986), *Zaïre, l'épopée d'Inga : Chronique d'une prédation industrielle*, Paris, L'Harmattan.
- WILLAME, J.C. (1989), *L'automne d'un despotisme*, Paris, L'Harmattan.

- WILLAME, J.C. (1994), « Les “conseillers” belges d’hier et d’aujourd’hui : acteurs ou figurants des crises zairoises ? », in VILLERS, G. (sous la direction de) *Belgique/Zaire. Une histoire en quête d’avenir*, Actes des rencontres de Bruxelles, Cahiers africains, n°9-10-11, CEDAF- L’Harmattan.
- WINTER, G. (Coordonnateur) (2001), *Inégalités et politiques publiques en Afrique. Pluralité des normes et jeux d’acteurs*, Paris, Karthala-IRD.
- WHITLEY, R. (éditeur), (1992), *European business system*, Londres, Sage.
- WHITLEY, R. (1997) « The social regulation of work systems: institutions, interests groups and varieties of work organisation in capitalist societies » in WHITLEY, R. et KRISTENSEN, P.H., *Governance at work: The social regulation of economic relations*, Oxford, Oxford University Press.
- WHITLEY, R. (1999), *Divergent capitalisms: the social structuring and change of business systems*, Oxford, Oxford University Press.
- YOUNG, C. (1965), *Introduction à la politique congolaise*, Bruxelles, Ed. Universitaires du Congo.
- YOUNG, C. et TURNER, T. (1985), *The Rise and decline of the Zairian State*, Madison-London, The University of Wisconsin Press.
- ZUCKER, L. (1977), « The role of institutionalization in Cultural Persistence » *American sociological Review*, 42, pp. 726-743.

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ.....	III
REMERCIEMENTS.....	V
INTRODUCTION GÉNÉRALE	3
1. CONSTATS INITIAUX	4
1. 1. <i>L'inadéquation entre les réalités du terrain et l'enseignement de GRH en Afrique.</i>	4
1. 2. <i>La faiblesse généralisée de performance des entreprises africaines.....</i>	9
2. CHOIX DE L'OBJET ET DU CHAMP DE RECHERCHE	11
2. 1. <i>Choix de l'objet de recherche</i>	11
2. 2. <i>Choix du champ d'analyse</i>	13
3. QUESTIONS, HYPOTHESES ET INTERET DE LA RECHERCHE.....	15
3. 1. <i>Questions de recherche</i>	15
3. 2. <i>Hypothèses de recherche.....</i>	16
3. 3. <i>Intérêt de la recherche</i>	17
4. STRUCTURE GENERALE DU TRAVAIL	20
PREMIERE PARTIE : EXPLORATION DE LA LITTERATURE SUR LA GESTION EN AFRIQUE ET CONSIDERATIONS THÉORIQUES	23
INTRODUCTION	25
CHAPITRE I EXPLORATION DE LA LITTERATURE DE GESTION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE	27
I. 1. ÉMERGENCE DE L'ENTREPRISE AFRICAINE COMME OBJET DE RECHERCHE AU NIVEAU INTERNATIONAL	28
I. 2. CATEGORISATION DES TRAVAUX EN SCIENCES DE GESTION DES ENTREPRISES EN AFRIQUE	29
I. 2. 1 <i>Les éléments de l'approche universaliste de gestion en Afrique</i>	32
I. 2. 2 <i>Les éléments de l'approche culturaliste de gestion en Afrique</i>	34
a) Approche culturaliste dans la perspective de "programmation mentale"	35
b) Approche culturaliste dans la perspective de la "logique nationale dominante".	37
I. 2. 3. <i>Les éléments de l'analyse néo-institutionnaliste de gestion en Afrique</i>	42
a) Présentation de l'approche néo-institutionnaliste	43
b) Quelques travaux empiriques d'orientation néo-institutionnaliste de GRH en Afrique	45
I. 3. CONCLUSION DU CHAPITRE.....	52
CHAPITRE II LA PERTINENCE D'UN CADRE THEORIQUE DE DEPART : ENQUÊTE EXPLORATOIRE	53
II. 1. OBJECTIFS ET DISPOSITIF DE L'ENQUETE EXPLORATOIRE	54

II. 2. 1. <i>Présentation et analyse des données de l'enquête exploratoire</i>	56
II. 2. 2. <i>Eléments pour le choix d'une perspective théorique</i>	63
II. 3. 1. <i>Le contexte externe dans la littérature de gestion en Afrique</i>	66
II. 3. 2. <i>Pluralité des dimensions d'analyse sur la gestion</i>	69
a) Pluralité des règles chez J. D. Reynaud et E. Friedberg.....	70
b) Distinction entre l'organisation formelle et informelle et la pluralité des règles ...	71
c) Pluralité des mondes chez Boltanski et Thévenot.....	73
d) Le modèle néo-pluraliste de Khan et Ackers.....	75
II. 4. CHOIX DU CADRE THEORIQUE.....	77
II. 4. 1. <i>La démarche contextualiste</i>	79
II. 4. 2. <i>Choix et justification des options théoriques</i>	80
II. 5. CONCLUSION DU CHAPITRE.....	82
CHAPITRE III CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET DÉFINITION DES CONCEPTS.....	83
III. 1. PRESENTATION DES TROIS POLES THEORIQUES AUTOUR DE LA DEMARCHE CONTEXTUALISTE.....	84
III. 1. 1. <i>Approche d'analyse stratégique (dimension processus)</i>	85
a) Postulats de base.....	86
b) Définition du concept d'"acteur".....	87
c) Définition du concept "stratégie-jeu ou système d'action concret".....	88
d) La définition du concept de "pouvoir".....	90
e) Définition du concept d'"incertitude".....	91
III. 1. 2. <i>Approche d'analyse des règles (dimension contenu)</i>	93
III. 1. 3. <i>Notre approche sur les contextes interne et externe (dimension du contexte)</i> . 96	
a) Quelques observations de base sur le contexte vu par la littérature de gestion en Afrique.....	98
b) L'analyse du contexte externe.....	99
c) Le rapport des acteurs au contexte (interne et externe).....	102
III. 2. DEFINITIONS DES NOTIONS DE POLITIQUES ET PRATIQUES DE GRH.....	105
III.2.1. <i>La gestion des ressources humaines</i>	105
III.2.2. <i>Les politiques et les pratiques de GRH</i>	108
a) Les politiques de GRH.....	108
b) Les pratiques de GRH.....	111
III.3. LA NOTION D'ENTREPRISE PUBLIQUE.....	113
III. 3. 1. <i>Approche définitionnelle</i>	114
III. 3. 2. <i>La nature de l'État en Afrique et ses rapports avec les entreprises publiques</i> 116	
a) L'État en Afrique.....	116
b) Les rapports entre l'État et l'entreprise publique en Afrique.....	118
III. 4. CONCLUSION DU CHAPITRE.....	120
DEUXIEME PARTIE : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET ÉTUDES DE CAS.....	121
INTRODUCTION.....	123
CHAPITRE IV MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.....	125
IV. 1. POSITION GENERALE DE LA RECHERCHE.....	125
IV. 2. MODALITES PRATIQUES DE L'ENQUETE.....	127
IV. 2. 1. <i>Objectifs de l'enquête</i>	127
IV. 2. 2. <i>Mode de collecte des informations</i>	128
a) Les entretiens semi-directifs.....	128

b) Les observations sur terrain	129
c) La collecte des documents	130
IV. 2. 3. <i>Choix de l'échantillon</i>	131
a) Critères du choix des entreprises dans l'échantillon de l'enquête	131
b) Critères du choix des interlocuteurs.....	134
IV. 3. DISPOSITIF D'ANALYSE DES DONNEES	137
IV. 4. MISE EN CONTEXTE DU CHAMP D'ANALYSE : LES ENTREPRISES PUBLIQUES AU CONGO	141
IV. 4. 1. <i>Origines des entreprises publiques au Congo (R.D.)</i>	141
IV. 4. 2. <i>Organes de coordination des entreprises publiques au Congo</i>	143
IV. 4. 3. <i>Règles relatives à l'exercice de la tutelle dans les entreprises publiques</i>	146
IV. 5. CONCLUSION DU CHAPITRE.....	149
CHAPITRE V ÉTUDE DU CAS DE LA SEGIT.....	151
V. 1. DONNEES TIREES DES OBSERVATIONS SUR TERRAIN.....	153
V. 1. 1. <i>Observation des lieux</i>	153
V. 1. 2. <i>Observation des modes d'organisation du travail</i>	155
V. 2. DONNEES QUALITATIVES TIREES DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS	157
V. 2. 1. <i>Politiques et pratiques de recrutement</i>	158
a) Politique de recrutement	158
b) Pratiques de recrutement.....	160
V. 2. 2. <i>Politique et pratiques de promotion</i>	166
a) Politique de promotion.....	166
b) Pratiques de promotion	168
V. 2. 3. <i>Politique et pratique de formation</i>	171
a) Politique de formation.....	171
b) Pratique de formation.....	172
V. 2. 4. <i>Politique et pratiques de rémunération</i>	174
a) Politique de rémunération	174
b) Pratiques de rémunération.....	175
V. 3. DONNEES QUANTITATIVES TIREES DE LA DOCUMENTATION	180
V. 3. 1. <i>L'évolution des effectifs de la SEGIT de 1987 à 2004</i>	183
V. 3. 2. <i>L'évolution du chiffre d'affaires de la SEGIT</i>	185
V. 3. 3. <i>L'évolution du volume de production</i>	186
V. 4. CONCLUSION DU CHAPITRE	187
CHAPITRE VI ÉTUDE DU CAS DE LA SODISO.....	191
VI. 1. DONNEES QUALITATIVES TIREES DES OBSERVATIONS DE TERRAIN	195
VI. 1. 1. <i>Observation des lieux</i>	195
VI. 1. 2. <i>Observation des modes d'organisation du travail</i>	195
VI. 2. DONNEES QUALITATIVES TIREES DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS	200
VI. 2. 1. <i>Politique et pratique de recrutement</i>	200
a) Politique de recrutement	200
b) Pratiques de recrutement.....	201
VI. 2. 2. <i>Politique et pratique de promotion</i>	204
a) Politique de promotion.....	204
b) Pratique de promotion.....	205
VI. 2. 3. <i>Politique et pratique de formation</i>	206
a) Politique de formation.....	206
b) Pratiques de formation	207

VI. 2. 4 <i>Politique et pratique de rémunération</i>	208
a) Politique de rémunération	208
b) Pratique de rémunération	209
VI. 3. DONNEES QUANTITATIVES TIREES DE LA DOCUMENTATION.....	212
VI. 3. 1. <i>L'évolution des effectifs de la SODISO de 1987 à 2004</i>	212
VI. 3. 2. <i>L'évolution du chiffre d'affaires de la SODISO (1989-1995)</i>	214
VI. 3. 3. <i>L'évolution du volume de production</i>	216
VI. 4. CONCLUSION DU CHAPITRE.....	216
TROISIEME PARTIE DISCUSSION DES RESULTATS ET PROPOSITION D'UN MODELE CONTEXTUALISTE D'ANALYSE DES ORGANISATIONS EN AFRIQUE	219
INTRODUCTION	221
CHAPITRE VII ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX CAS	223
ET DISCUSSION DES RESULTATS	223
VII. 1. ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX CAS A PARTIR DES DONNEES QUALITATIVES	223
VII. 1. 1 <i>Le contexte et la construction des pratiques de GRH par les acteurs</i>	224
a) Premier élément de comparaison : les services d'accueil des deux entreprises... 224	
b) Second élément de comparaison : les conditions de travail..... 226	
c) Troisième élément de comparaison : les outils de travail et la circulation de l'information..... 226	
d) Quatrième élément de comparaison : l'organisation du travail	227
VII. 1. 2. <i>Le processus d'interaction des acteurs et la construction des pratiques de GRH</i>	229
a) Spécificités du S.A.C. autour du dirigeant à la SEGIT	231
b) Spécificités du S.A.C. autour du dirigeant à la SODISO.....	233
VII. 1. 3. <i>Le contenu des pratiques de GRH face aux enjeux des acteurs dans leur contexte</i>	235
a) 1 ^{er} critère : l'accès aux ressources des contextes interne et externe.....	235
b) 2 ^{ème} critère : la porosité de l'organisation et les acteurs externes	236
VII. 1. 4 <i>Synthèse de l'articulation entre politiques et pratiques de GRH</i>	237
VII. 2. ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX CAS A PARTIR DES DONNEES QUANTITATIVES ..	242
VII. 2. 1. <i>Calcul des indicateurs économiques et financiers à la SEGIT et à la SODISO</i>	242
VII. 2. 2. <i>Calcul des indicateurs de GRH à la SEGIT et à la SODISO</i>	246
VII. 2. 3. <i>Analyse proprement dite des données quantitatives</i>	248
a) Cas de la SEGIT.....	248
b) Cas de la SODISO	251
VII. 3. PERTINENCE DES CONCEPTS "ACCES AUX RESSOURCES – INCERTITUDES – JEUX DE POUVOIR" FACE AUX EVIDENCES EMPIRIQUES	254
VII. 3. 1. <i>Éléments empiriques liés à l'importance des concepts "accès aux ressources et jeux de pouvoir" dans le contexte africain</i>	254
VII. 3. 2. <i>Éléments empiriques liés à l'importance des concepts "accès aux ressources et incertitudes"</i>	256
VII. 3. 3. <i>Éléments empiriques liés à l'importance des concepts "accès aux ressources – jeux de pouvoir – incertitudes"</i>	257
VII. 4. CONCLUSION DU CHAPITRE	260
CHAPITRE VIII PROPOSITION D'UN MODELE « CONTEXTUALISTE » POUR L'ANALYSE DES ORGANISATIONS EN AFRIQUE	263

VIII. 1. CONSTRUCTION D'UN MODELE D'ANALYSE DES ORGANISATIONS EN AFRIQUE	264
VIII. 2. L'ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX CAS REVISITEE PAR NOTRE MODELE.....	272
VIII. 3. DISCUSSION ET APPORT DE NOTRE MODELE PAR RAPPORT A D'AUTRES PERSPECTIVES THEORIQUES EXPLOITABLES	275
<i>VIII. 3. 1. Le modèle de Hernandez (2007) : illustration de la perspective culturaliste</i>	276
<i>VIII. 3. 2. Le modèle de Harvey : illustration de la perspective institutionnaliste</i>	281
<i>VIII. 3. 3. Le modèle de Khan et Ackers : illustration d'une perspective hybride</i>	284
VIII. 4. LIMITES ET ORIGINALITE DE NOTRE MODELE D'ANALYSE	288
VIII. 5. CONCLUSION DU CHAPITRE	291
CONCLUSIONS GENERALES.....	293
1. QUELQUES PRINCIPAUX RESULTATS	294
2. LIMITES ET APPORTS DE NOTRE RECHERCHE	297
3. PISTES D'APPROFONDISSEMENT POUR LES RECHERCHES FUTURES	301
BIBLIOGRAPHIE	303
TABLE DES MATIERES	319
LISTES DES FIGURES	319
LISTE DES TABLEAUX	327
ANNEXES.....	329

LISTES DES FIGURES

Figure n° 1 : Néo-pluralisme : un modèle d'institutionnalisation des intérêts et valeurs pour la GRH	76
Figure n° 2 : Distinction entre contexte externe général et contexte externe spécifique au S.A.C	100
Figure n° 3 : Deux pôles pour caractériser les contextes interne et externe selon l'accessibilité des ressources pour l'acteur	104
Figure n° 4 : Les nuances de la GRH	108
Figure n° 5 : La coordination entre l'État et l'entreprise publique au Congo (R.D.).....	145
Figure n° 6 : Evolution de l'effectif du personnel à la SEGIT de 1987 à 2004 (données brutes)	185
Figure n° 7 : Eléments d'attention de la haute direction à la SODISO	199
Figure n° 8 : Evolution de l'effectif du personnel à la SODISO de 1987 à 2004 (données brutes).....	213
Figure n° 9 : L'attention de la haute direction à la SEGIT, point de vue comparatif	229
Figure n° 10 : Les jeux d'acteurs à travers le système d'action concret (S.A.C.) à la SEGIT	232
Figure n° 11 : Types d'acteurs à travers le système d'action concret (S.A.C.) à la SODISO	234
Figure 12 : Le Modèle contextualiste simplifié (la matrice des acteurs/ contexte – contenu - processus).....	267
Figure n° 13 : La pluralité des pratiques de GRH dans un même contexte culturel (la matrice acteur/contexte – contenu - processus).....	271
Figure n° 14 : Le Modèle du management africain de Hernandez.....	278
Figure n° 15 : La matrice d'évaluation de la GRH en Afrique	283
Figure n° 16 : Values – interests – institutionalization	285
Figure n° 17 : L'interrelation des variables dans le modèle de Khan et Ackers	288
Figure n° 18 : L'interrelation des variables dans notre modèle	288
Figure n° 19 : Synthèse des trois dimensions dans notre modèle	289

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Approches comparatives des organisations.....	35
Tableau 2 : Comparaison des écoles néo-institutionnalistes.....	45
Tableau n° 3 : Synthèse sur les approches théoriques dans l'étude de la relation organisation/environnement (Approche occidentale Vs Approche africaine).....	68
Tableau n° 4 : Originalité de la démarche de recherche sur la gestion en Afrique.....	81
Tableau n° 5 : Cadres théoriques mobilisés autour d'une perspective contextualiste	85
Tableau n° 6 : Eléments institutionnels de comparaison des sociétés du Nord et du Sud	101
Tableau n° 7 : Dispositifs de collecte et d'analyse des données	135
Tableau n° 8 : Identification des entreprises publiques objet de l'enquête.....	136
Tableau n° 9 : Synthèse de l'articulation des politiques et pratiques de GRH à la SEGIT.....	178
Tableau 10 : Les données brutes de gestion à la SEGIT de 1987 à 2004	184
Tableau n° 11 : Évolution en pourcentage du chiffre d'affaires à la SEGIT (1989 : année de base)	185
Tableau n° 12 : Évolution en pourcentage du volume de production à la SEGIT (1987 : année de base).....	186
Tableau n° 13 : Synthèse de l'articulation des politiques et pratiques de GRH à la SODISO.....	211
Tableau n° 14 : Évolution en pourcentage du chiffre d'affaires à la SODISO (1989 : année de base)	214
Tableau n° 15 : Les données (brutes) de gestion à la SODISO de 1987 à 2004.....	215
Tableau n° 16 : Évolution en pourcentage du volume de production à la SODISO (1987 : année de base)	216
Tableau n° 17 : Synthèse de la comparaison entre la SEGIT et la SODISO	240
Tableau n° 18 : Comparaison des deux cas à partir des concepts clés retenus par notre analyse	240
Tableau n° 19 : Synthèse des indicateurs comparés dans les deux entreprises (la SODISO et la SEGIT) de 1987 à 2004.....	245
Tableau n° 20 : Comparaison des deux cas à partir des concepts clés de notre modèle.....	274
Tableau n° 21 : Illustration du lien entre contexte, processus et contenu	296
des pratiques d'acteurs à la SEGIT	296
ANNEXE 1: Tableau indicatif des principales revues scientifiques identifiées dans le repérage des travaux de recherche sur la gestion en Afrique.....	329
ANNEXE 2: Tableau synoptique de l'évolution des caractéristiques de l'État postcolonial au Congo	331

ANNEXES

ANNEXE 1: Tableau indicatif des principales revues scientifiques identifiées dans le repérage des travaux de recherche sur la gestion en Afrique

	Thème dominant	Auteur(s), Année(s)	Nom de la revue ou édition
	Gestion dans l'entreprise africaine/ dimension culturelle	Ahiauzy A.I. (1983 ;1984)	Genève-Afrique, Travail et sté.
		Althabe G. ; Selim (1991)	Journal des antropologues
		Bourgoin H. (1984)	Picollec
		Cazes B. (1983)	Annales de la SEDEIS
		Copans (1987,1991,1995)	Journal des anthropologues, Karthala, Politique africaine
		Delalande P. (1982,1985,1987,1989)	Mois en Afrique, Politique africaine, Economica
		Desaunay (1982,1987)	Revue française d'administration publique, Revue française de gestion
		Elungu P.E.A (1987)	Harmattan
		Gaba C. (1993)	Economie et Humanisme
		Gallais-Hammono G. (1992)	Economica
		Henry A. (1988,1989,1991,1993)	CCCE/CEFEB, Cahiers d'études africaines, Afrique 2000
		Hernandez E. M (1997)	Harmattan
		Hernandez E.M., Rodringuez (1989)	Personnel
		Hernandez E. M., Piegay E. (1990-1)	Annales du Labatoire de gestion et culture de Nice
		Hofestede G. Bollinger D. (1988)	Ed. d'organisation
		Iribarne P. d' (1985,1987,1989,1993)	Revue française de gestion, Seuil, John Libbey Eurotext, Laboratoire de gestion et cultures africaines
		Labazee P. (1990,1991,1994, 2000)	Revue Tiers monde, Karthala, Cahiers d'études africaines
		Obembe F., Mavoungou J-K. (1999)	Moreux
		Olomo P.R. (1987)	Revue française de gestion
		Ponson B., Schaan J. L (1993)	AUPELF/ John Libbey Eurotext
		Penouil (1992)	Economica
		Sauboin M. (1985)	Gestion 2000
		Réseau Sud-Nord cult. et dév. (1996)	Harmattan
		Nemot M. (2000)	Harmattan
		Caisse française de développement (1998)	Documentation française
		Cabanes R, Lautier B. (1996)	Karthala
		Albagli C., Cazenave F. X (1984)	Nouv. Éd. Africaines
		Amoudou L.D. (1991)	Revue internationale PME
		Barbier J.P., Courlet C et al (1986)	CCCE, Notes et études
		Bird J.C.W ed. (1971)	Bird J.C.W ed.
		Boussard C. (1974)	Etudes et statistiques (BCEAO)
	Bernner G.A. et al (1990)	AUPELF/UREF, Notes de rech.	
	Conférence panafric. des res. d'entr.(2000)	OECD, Club du sahel	
	Clamarigand B. (1978)	Actuel développement	
	Elkan W. (1988)	Research Observer	

	Thème dominant	Auteur(s), Année(s)	Nom de la revue ou édition
		Gasse Y., Neff E. (1990,1991)	Centre Sahel : Notes et travaux, Gestion 2000
		Grelaud M, Gasse Y. (1995)	Gestion 2000
		Harper M. (1984)	John Wiley and sons
		Hernandez E. M. (1999)	Harmattan
		Henault G. M., M'Rabet R. (1990)	AUPELF-John Libbey Eurotext
		Hopkins A.G. (1973),(1988)	Longman, Genève-Afrique
		Hugon P. (1980) (1982) (1983)	Revue Tiers monde, CCCE
		Kammogne F (1993)	Harmattan
		Kennedy P. (1971) 1976),(1977) (1980)	African Affairs, IDS Bulletin,
		Kern F., Poloni A. (1992)	AUPELF/UREF
		Lattre A. (1990)	L'observateur OCDE
		Leff N. H. (1979)	Journal of Economic Literature
		MacGaffey(1983) (1987),...	African Affairs, Cambridg. U.P
		Mbemba I. (1989)	Centre Sahel : Notes et travaux
		Makunza, K.E (1999,2000)	Les presses de l'Université Laval
		Mehling J (1991)	Gestion 2000
		Neck P.E, Nelson R.E. (1990)	BIT
		Oveneke K (1997)	Université de Liège
		Page J.M., Steel W.F. (1986)	Banque mondiale,document tec.
		Van Dijk M.P. (1980 ; 1986)	Revue Tiers monde, Harmattan
		De Villers, Gauthier (1992)	Cahiers du CEDAF
		Van Hoek F.J. (1982)	Courrier ACP-CE
		Verdeaux F. (1991)	Chroniques du Sud
		Verneuil P. (1979)	Amira
		Warnier J.P. (1993)	Karthala

ANNEXE 2 : Les avantages dont bénéficient mensuellement les mandataires dans 20 entreprises publiques congolaises en dollars américains (2004)-

Entreprises	PCA	ADG	ADGA	ADT	ADF	AD
CEEC	-	25.000	17.400	13.200	13.200	-
CMDC	5.260	7.300	6.000	4.860	4.860	800
COHYDRO	11.500	17.747	14.724	9.676	9.676	2000
FIKIN	-	3.500	2.915	2.330	2.330	-
FPI	-	4.848	4.363	3.636	3.636	-
INPP	3.852	4.860	4.131	3.447	3.447	250
INSS	7.763	9.250	8.188	6.669	6.669	2.000
OCC	9.400	15.189	14.212	12.639	12.639	2.000
OCPT	3.700	4.100	3.600	3.100	3.100	200
OFFICE DE ROUTES	-	3.100	2.660	1.540	1.540	-
OGEFREM	-	6.818	6.818	5.192	5.192	-
ONATRA	16.800	18.300	12.300	9.300	9.300	4.800
O.N.T	-	3.541	3.160	2.489	2.839	-
O.V.D	-	3.521	2.891	2.252,5	2.522,5	3701
REGIDESO	12.275	23.050	18.350	13.400	13.400	2.900
R.V.A.	12.350	16.539	14.964	13.864	13.400	3.350
R.V.F.	-	4.150	3.750	2750	2.750	-
R.V.M.	8.000	8.669	7.535	6.968	6.968	3.000
SNEL	12.500	15.500	14.100	13.048	13.048	3.500
SONAS	6.500	9.500	8.333	6.666	6.666	1.500

(Source: Mabi M., 2006)

PCA : Président du Conseil d'Administration

ADG : Administrateur Délégué Général

ADGA : Administrateur Délégué Général Adjoint

ADT : Administrateur Directeur Technique

ADF : Administrateur Directeur Financier

AD : Administrateur (Jeton de présence)

ANNEXE 3 : Tableau synoptique de l'évolution des caractéristiques de l'État postcolonial au Congo

Située au cœur de l'Afrique centrale, la République Démocratique du Congo possède la troisième plus grande population et la seconde plus grande superficie d'Afrique sub-saharienne (2.345.000 km²). Cette superficie correspondrait (en milliers de km²) à une dizaine des pays européens réunis, à savoir : l'Allemagne (357), l'Autriche (84), la Belgique (31), le Danemark (43), l'Espagne (506), la Finlande (338), la France (552), la Grèce (132), l'Irlande (70) et l'Italie (301).

Périodes		Structure économique	Formes de l'État	Modèle politique	Caractéristiques
Coloniale	1908-1960	<i>Capital étranger dominant</i>	<i>Gouvernement colonial (ministre de colonie à Bruxelles)</i>		-Européens -Evolués -Autochtones
	1 ^{er} régime 1960-1965	- Capital étranger dominant (contentieux belgo-congolais)	- Pluralisme parlementaire - Rivalité entre différentes factions	- Modèle politique libéral	Forte instabilité politique
POSTCOLONIALE	2 ^{ème} RÈGIME (REPUBLIQUE DU ZAIRE) 1965-1967-1973	- Capital étranger dominant (contentieux belgo-congolais) - Nationalisation entreprises étrangères - Privatisation de la gestion dans quelques entreprises publiques (1967-1970) - entreprises publiques et d'économie mixte - Zairianisation (1973) - rétrocession	- Mono partisme - Suprématie de l'exécutif sur le législatif et le judiciaire - Hégémonie du pouvoir central - Syndicat unique soumis au pouvoir central	Modèle politique dictatorial Régime militaire et autoritaire	Stabilité du régime (forte mobilité des membres du gouvernement)
	1990-1997	entreprises publiques et mixtes	Démocratisation et pluralisme politique (période de transition)	Transition politique	Forte instabilité politique
	TRANSITION (R.D.C.) 1997-2001	entreprises publiques et mixtes	Monopartisme de fait (suspension des partis politiques)	Régime issu de la rébellion militaire	Très courte stabilité puis guerre de rébellion
	TRANSITION (R.D.C.) 2001-2006	entreprises publiques et mixtes	Pluralisme politique	Régime recomposé – Pluralisme politique	Partage du pouvoir entre différentes factions en conflit (Election présidentielle en 2006)